

Universität Luzern
Theologische Fakultät

«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben» (Joh 15,5a)

**Der Wandel der Weinstocksymbolik in biblischer und ausserbiblischer Literatur
von den antiken Kulturen zum Neuen Testament**

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin/eines Doktors der
theologischen Studien an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern

Luzern
2022

Eingereicht im Fach theologische Studien

Betreuung:

Prof. Dr. R. Vorholt
Prof. Dr. M. Ederer

Eingereicht am 31.03.2021 von

Melanie Carafa
Römerweg 5
4800 Zofingen

10.5281/zenodo.6517079

Für meine Eltern, die mich all die Jahre tatkräftig unterstützt haben.

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Dissertation ist das Auffinden von Motivspuren in antiken Kulturen, die der Weinstockrede Jesu (Joh 15,5a) als Inspirationsquelle gedient haben. Das Bild des Weinstocks wird sowohl in der biblischen als auch ausserbiblischen Literatur häufig verwendet. Je nach Textgattung, das sind Mythen, Erzählungen, medizinische Abhandlungen, aber auch Zaubersprüche kommen dem Gewächs unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen zu. So kann der Weinstock im sakralen Bereich als Opfergabe dargebracht werden, wird zu Heilungszwecken bei diversen Krankheiten eingesetzt, spielt in Mythen und in Assoziation mit verschiedenen Göttern eine tragende Rolle oder kann, wie im Alten und Neuen Testament, Symbol der Freude, Fruchtbarkeit und Fülle sein, aber auch eschatologisch ausgerichtet und messianisch gedeutet werden. Wichtig ist die Frage nach dem Einfluss antiker Kulturen auf die biblischen Texte, ob sich Überschneidungen und Parallelen nachweisen lassen, was den Gebrauch der Weinstocksymbolik angeht oder ob sich die Nutzung des Motivs in der Bibel gänzlich von der Literatur der umgebenden Völker unterscheidet. Des Weiteren ist es belangreich, dem Sinngesamt des Weinstocks in Joh 15,5a nachzugehen und zu verstehen, weshalb in der Abschiedsrede Jesu auf dieses Motiv zurückgegriffen wird. Untersuchungen zeigten, dass sich die Weinstockrede vor allem auf alttestamentliche Passagen bezieht, wie auf das berühmte Weinberglied aus Jes 5,1-7, Ps 80, Jer 2,21-23, Ez 15,1-8 oder Hos 10,1. Entsprechungen zwischen dem Gebrauch der Weinstocksymbolik im Neuen Testament und den antiken Kulturen liessen sich zwar finden, doch die zeitliche Spanne von teilweise mehreren tausend Jahren und die Modifikation der Weinstocksymbolik schliessen einen direkten Einfluss aus.

Schlüsselbegriffe

Altes Testament, Neues Testament, Alter Orient, Mesopotamien, Ägypten, Motivgeschichte, Traditionskritik, Exegese, Wein, Weinstockrede, Weinstock, Weinstockmotiv

Abstract

The purpose of this dissertation is to trace motifs of ancient cultures that served as a source of inspiration for Jesus' speech on the vine (John 15:5a). The image of the vine is frequently used in both biblical and extra-biblical literature. Depending on the genre of the text, i.e. myths, stories, medical treatises, but also magic spells, different meanings and functions are attributed to the plant. Thus, the vine can be offered as a sacrificial offering in the sacred realm, is used for healing purposes in various diseases, plays a leading role in myths and in association with various gods, or, as in the Old and New Testaments, can be a symbol of joy, fertility and abundance, but can also have an eschatological orientation and be interpreted in messianic terms. It is important to ask about the influence of ancient cultures on the biblical texts, whether overlaps and parallels can be demonstrated as far as the use of the vine symbolism is concerned or whether the use of the motif in the Bible is entirely different from the literature of the surrounding peoples. Furthermore, it is pertinent to trace the meaning of the vine in John 15:5a and to understand why this motif was chosen in the farewell discourse. Investigations showed that the farewell discourse mainly refers to Old Testament passages, such as the famous vineyard song from Isa 5:1-7, Ps 80, Jer 2:21-23, Ez 15:1-8 or Hos 10:1. Correspondences between the use of the vine symbolism in the New Testament and ancient cultures could be found, but the time span of partly several thousand years and modifications in the vine symbolism excludes a direct influence.

Keywords

Old Testament, New Testament, Ancient Near East, Mesopotamia, Egypt, history of motifs, criticism of tradition, exegesis, wine, grapevine speech, vine, grapevine motifs

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Aufgabenstellung	10
1.2 Problemstellung	10
1.3 Aufbau der Arbeit	11
1.4 Forschungsfragen	12
1.5 Forschungshypothese.....	13
1.6 Relevanz.....	13
1.7 Methoden.....	14
1.8 Forschungsstand	19
1.9 Mythosdebatte	25
2. Der Weinstock in der altorientalischen Literatur	34
2.1 Mythos: Inannas Gang in die Unterwelt/Ištars Höllenfahrt	36
2.2 Der Weinstock in der mesopotamischen Rangstreitliteratur	43
3. Der Weinstock in der ägyptischen Literatur	57
3.1 Ägypten und das Christentum	60
3.2 Literatur	65
3.2.1 Mythos.....	68
3.2.2.1 Weingötter	69
3.2.2 Opferlisten	80
3.2.3 Medizinische Texte.....	82
3.2.4 Die Lehre des Amenemope	86
4. Der Weinstock in der alttestamentlichen Literatur	89
4.1 Der Weinstock – Symbol der Fruchtbarkeit und Freude	91
4.2 Jes 5,1-7	93
4.3 Ps 80	103
4.4 Jer 2,21-23.....	108
Exkurs: Jahwe und Baal	116
4.5 Ez 15,1-8	118
4.6 Hos 10,1	123
5. Der Weinstock in der neutestamentlichen Literatur	129
5.1 Weinanbau zu Zeiten Jesu.....	129
5.2 Das Johannesevangelium	131
5.2.1 Verfasser	132
5.2.2 Entstehungszeit.....	133

5.2.3 Entstehungsort	133
5.2.4 Adressaten	134
5.2.5 Vorlagen	135
5.2.6 Das Johannesevangelium in Relation zu den anderen johanneischen Schriften	136
5.2.7 Theologie	137
5.2.8 Der Johannesprolog	140
5.2.9 Jesus bei den Synoptikern – der johanneische Jesus	149
5.2.9.1 Jesu Verkündigung bei den Synoptikern	151
5.2.9.2 Jesu Verkündigung bei Johannes	154
5.3 Der Wein im Johannesevangelium	155
5.3.1 Jesus, Dionysos und die Hochzeit zu Kana	155
5.3.1.1 Einleitung	155
5.3.1.2 Wer war Dionysos?	156
5.3.1.3 Anklänge des Kultes in Galiläa	158
5.3.1.4 Gemeinsamkeiten	159
5.3.2 Der wahre Weinstock (Joh 15,1-8)	166
5.3.2.1 Abgrenzung	166
5.3.2.2 Kontext	167
5.3.2.3 Textpräsentation	168
5.3.2.4 Gliederung	169
5.3.2.6 Die johanneische Bildsprache	170
5.3.2.7 Die «Ich bin»-Worte Jesu	170
5.3.3 Deutung und Exegese Joh 15	177
6. Fazit	189
7. Literaturverzeichnis	206

1. Einleitung

Wein, Weinberg, Weinstock – Bilder die in den antiken Kulturen wie Mesopotamien, dem Alten Ägypten, der unmittelbaren Umwelt der Bibel und im Alten und Neuen Testament von grosser Bedeutung waren. Die Verwendung dieser Motive half, Sachverhalte zu klären, zu warnen, aber auch frohe Botschaften zu vermitteln. Im Alten Orient erfreuten sich die Menschen am Luxusgut Wein, brachten es als Opfergabe dar und verwendeten es zu medizinischen Zwecken. In der akkadischen Literatur kommt es zum Disput zwischen Weinstock und Dattelpalme, wer die besseren Vorzüge für den Menschen vorweisen kann. Im Mythos treten Götter auf, die mit Wein assoziiert werden, das sind Geštinna, Osiris, Schesmu und Hathor. Auch das Alte Ägypten verfügte über Kenntnisse zum Weinbau. Sie setzten das Getränk als Heilmittel ein und verbanden die edlen Trauben mit Leben und Fruchtbarkeit. In dutzenden Überlieferungen aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments stossen wir Forschenden auf Geschichten vom Weinbau, dem ersten Winzer, der Riesentraube aus dem verheissenen Land, auf Erzählungen über Trunkenheit und ihre Gefahren, über das endzeitliche Festmahl, aber auch in Jesu Gleichnissen und Wundertaten auf das süssliche Getränk und sein Gewächs. Erstmals wird der Wein in Bezug zu Noah biblisch erwähnt. Um ansatzweise paradiesische Zustände wiederherzustellen, pflanzt Noah nach der Sintflut einen Weinberg und lässt das Schöpfungswerk Gottes wiederaufleben (Gen 9,20). Gottes Gericht sorgte für krisenhafte Zerstörung, der Bund zwischen Noah und seinem Herrn ruft die Verheissung mit Perspektive auf ein Leben in Fülle wach. Doch dass der Wein nicht nur positiv konnotiert war, erfahren wir nur einen Vers später. Betrunkener und entblösst liegt Noah da, nachdem er zu viel vom guten Wein genossen hat (Gen 9,21). Hier spielen Wertung und Verurteilung von Trunkenheit jedoch noch keine Rolle, der übermässige Konsum ist erst in der Geschichte Lots Anlass zur Aburteilung. Raus aus dem sündigen Sodom, der Stadt, der die Vernichtung droht, auf dem Weg in ein naheliegendes Gebirge, ereignet sich eine Inzestszene zwischen Lot und seinen Töchtern. Mit dem Satz «Komm wir geben unserem Vater Wein zu trinken und wir legen uns zu ihm, damit wir von unserem Vater Kinder bekommen» (Gen 19,31-32) wird der Weingenuss zum ersten Mal problematisiert, auch wenn die ethische Wertung ausbleibt. Hingegen berichtet das Treffen von Abram und dem Priesterkönig Melchisedek vom Segensgarant Brot und Wein. Psalm 104 greift diese Begegnung auf und klärt den symbolischen Wert von

Wein, so soll er des Menschen Herz erfreuen, er steht im Zeichen der Freude, des Glücks und der Zufriedenheit, die Gesellschaft und Gott bescheren, genau wie es Textzeugnisse längst vergessener antiker Kulturen belegen. Auf den Spuren von Geschichten rund um den Wein gelangt der Leser nach Ägypten, wo Israeliten als Weinexperten hohes Ansehen genossen und dort ihr Wissen über Anbau und Herstellung des Genussmittels vertieften. Josef, als Sklave in das Land am Nil verkauft, arbeitet sich rasch zum Hausvorsteher hoch. Die ganze Zeit über wird Josef von Gott, seinem Herrn begleitet, doch schon bald endet seine Karriere, als die Frau des Pontifar versucht, ihn gegen seinen Willen zu verführen. Im Gefängnis gewinnt er jedoch nach kurzer Zeit die Gunst des Gefängnisleiters und Josef stellt sich als versierter Traumdeuter heraus. Der Wein ist vor allem in seiner Deutung der nächtlichen Traumbilder von Bedeutung. Als er die Träume des Mundschenks interpretieren soll, der für die auserlesensten Weine und die Pflanzung von Weinbergen für den Pharao zuständig ist, berichtet dieser von einem Weinstock mit drei Reben, deren Weinbeeren reiften und dem König Ägyptens mundeten. In diesem Traum sieht Josef die Wiedereinsetzung des Mundschenks durch den Pharao. Wein galt in Ägypten als Symbol des Lebens und durfte auf grossen Festen und Gastmählern nicht fehlen. In der Kundschaftererzählung aus Num 13 schickt Moses zwölf Männer aus, sie sollen sich ein Bild vom verheissenen Land und seiner Beschaffenheit machen. Als Zeichen der Fruchtbarkeit und der günstigen, klimatischen Bedingungen, die eine reiche Ernte versprechen, sollen die Gesandten Früchte des Weinstocks mitbringen. Auf ihrem Rückweg durch das Eschkoltal schneiden sie eine Rebe ab, die so gross ist, dass man sie nur zu zweit auf einer Stange tragen kann. Diese Riesentraube steht für den Segen und Reichtum des Landes. Dieses Motiv wurde in der Kunst häufig dargestellt, sei es auf sakralen, sei es auf profanen Artefakten. Der Weinstock ist das Symbol für das Volk Israel. Dass nicht nur das Judentum, sondern auch die Christen sich dieses Bildes bemächtigten, zeigt unter anderem der «Verduner Altar» im Stift Klosterneuburg in Niederösterreich. Die Früchte des Weinbergs waren Grundnahrungsmittel, der Weinbau im gelobten Land war sehr weit fortgeschritten, der Wein selbst wurde zu Festen konsumiert, wie es die Erzählung vom Gastmahl des Holofernes oder aber die Geschichte von König Artaxerxes überliefern. Wein konnte aber auch eschatologisch gedeutet werden. Als Teil der Jesaja-Apokalypse berichtet die Bibel vom Festmahl auf dem Berg Zion, auf dem Gottessitz und Wallfahrtsort. Genau dort wird Gott alle Völker «mit den besten und

feinsten Speisen, mit besten, erlesenen Weinen» verköstigen (Jes 25,6). Wie im Alten Testament so taucht der Wein auch in den neutestamentlichen Schriften auf. Allen voran erhält die Hochzeit zu Kana in Forschungskreisen viel Aufmerksamkeit, denn dort hat Jesus eines seiner sieben Wunder im Johannesevangelium vollbracht, als er Wasser zu Wein verwandelt und den Gästen am Ende der Feier serviert, was zunächst für Verwirrung sorgt. «Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten», spricht der Speisemeister zum Bräutigam (Joh 2,10). Auch dies ist Zeichen der Endzeit, einer eschatologischen Aussicht auf Fülle und Lebensfreude. In und mit Jesus beginnt die ersehnte Heilszeit, und das Weinwunder zu Kana ist ein erster Schritt in diese Richtung. Das kommende Reich Gottes wird, wie die Hochzeit, ein ausgelassenes Fest voll Freude, mit Essen und Trinken sein. In seinen Gleichnissen und Bildworten greift Jesus immer wieder auf die Motive Wein, Weinstock und Weinberg zurück. So erzählt er von den Arbeitern im Weinberg, die alle den gleichen Lohn erhalten, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten angestellt und einige den ganzen Tag, andere nur eine Stunde gearbeitet haben. Mit diesem Gleichnis erklärt Christus das «Gerechtigkeitsempfinden» der Menschen und die grosszügige Barmherzigkeit Gottes.¹ Dass man neuen Wein nicht in alte Schläuche füllt (Mt 9,17; Mk 2,22) zeigt, dass mit Jesus eine neue Zeit anbricht. Oft wird Israel mit dem Weinstock verglichen und auch Jesus sagt von sich selbst: «Ich bin der wahre Weinstock» (Joh 15,1), als er seine Jünger lehrt, ihm nachzufolgen und in Gemeinschaft mit ihm und dem Vater im Heiligen Geist zusammen zu leben. Genau dieses Bild, dieses zentrale, christliche Motiv, ist das Kernstück der vorliegenden Dissertation. Mit zahlreichen Schriftzeugnissen, die vom Wein, Weinstock und Weinberg berichten, ist die Suche nach dem Ursprung der Bildrede Christi äusserst spannend und lädt dazu ein, nicht nur in der Bibel, sondern auch in ausserbiblischen Überlieferungen nach Inspirationsquellen für Joh 15,1-8 zu suchen. Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine, gemäss den Vorgaben der Fakultät, überarbeitete Fassung meiner ursprünglich zur Begutachtung eingereichten Dissertation.

¹ Vgl. Burger, Anton, Zum Wein in der Bibel, Im Rebstock ist Leben, 2013, Logos-Verlag: Berlin.

1.1 Aufgabenstellung

Der folgende Abschnitt beinhaltet die Problem- und Fragestellung, mit denen sich die Dissertation beschäftigt und auseinandersetzt.

1.2 Problemstellung

Die Weinstockrede in Joh 15,1-8 bietet den Jüngern, nach Jesu Fortgang, eine wegweisende Lehre. Sie befindet sich im Kontext der Abschiedsreden und möchte den Jüngern Jesu ihr Abhängigkeitsverhältnis zum Herrn vor Augen führen und wie sie als seine Nachfolger ihr Leben zu leben und gestalten haben, auch wenn Christus nicht unmittelbar in ihrer Gegenwart präsent ist. Wie genau und nach welchen Richtlinien die Jünger ihr Leben auszurichten haben, vermittelt Jesus ihnen durch das Motiv des Weinstocks. Die Inspiration der Weinstockrede, ihres Sinngehalts und ihrer Bedeutung nach, bildet eine der zwei Kernaufgaben dieser Dissertation. Die Frage lautet, welchen Ertrag die Jünger aus dem Weinstockmotiv ziehen und welchen Einfluss die Abschiedsworte Jesu auf das nachösterliche Leben seiner Nachfolger übt.

Jesus greift in seiner Rede in Joh 15,1-8 mit dem Weinstock auf ein Motiv zurück, das bereits in Texten antiker Kulturen Mesopotamiens und Ägyptens Verwendung fand. Doch auch die innerbiblische und frühjüdische Literatur benutzten das Motiv, um Sachverhalte zu klären. Deshalb ist es unabdingbar, den Hintergrund und den Bedeutungsinhalt des Weinstockmotivs zu eruieren, sowie der Funktion und intendierten Wirkung in der jeweiligen Kultur nachzugehen. Um dies zu bewerkstelligen, werde ich die unterschiedlichen Textgattungen aus der biblischen und ausserbiblischen Umwelt untersuchen, die das Motiv des Weinstocks in ihren literarischen Schriftzeugnissen verarbeiten. Das sind einerseits Mythen, sakrale und religiöse Texte, wie Zaubersprüche, aber auch medizinische Abhandlungen, andererseits Psalmen, prophetische Bücher und Erzählungen aus dem Alten Testament. Das Ergebnis wird anschliessend mit der Verwendung des Weinstockmotivs im Neuen Testament verglichen, um mögliche Verbindungsstellen zu finden. Es muss jedoch stets bedacht werden, dass die altorientalischen und altägyptischen Texte teilweise mehrere tausend Jahre vor den biblischen Schriften entstanden sind und dass in dieser Zeitspanne Modifikationen des Weinstockmotivs durchaus denkbar sind, was die Entdeckung eindeutiger Parallelen erschwert. Nichtsdestotrotz ist der Einbezug aller Textgattungen wichtig, um einen breiten

Überblick über sämtliche Verwendungen der Weinstockmotivik zu geben und diese mit der johanneischen Passage zu vergleichen. Das Resultat wird durch Methoden wie der Traditionskritik und Motivgeschichte erzielt, die neutestamentliche Exegese gewährleistet den unmittelbaren Vergleich zwischen antiken Texten und Joh 15,1-8.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Dissertation ist folgendermassen aufgebaut: Zu Beginn des ersten Kapitels wird in die Thematik eingeführt. Diskutiert werden die Aufgaben- und Problemstellung sowie die dazugehörenden Forschungsfragen und -hypothesen. Weiter werden der Forschungsstand als auch die zur Anwendung kommenden Methodenschritte präsentiert, die für eine genaue Analyse der Weinstocksymbolik in verschiedenen antiken Kulturen und der Bibel bedeutend sind. Ein Einblick in die Relevanz der motiv- und traditionsgeschichtlichen Untersuchungen zum Bild des Weinstocks dient als Ausgangspunkt für die Aktualität dieser Thematik. Abgerundet wird das erste Kapitel durch eine Mythosdebatte, die Aufschluss über eine in der Dissertation oft erforschte Textgattung gibt.

Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Weinstocksymbolik in Schriftzeugnissen des Alten Orients. Hier spielen vor allem die Mythen rund um den «Weinstock des Himmels», Gešinnana, als auch ein Disput zwischen Dattelpalme und Weinstock eine Rolle, in welchen die zwei Pflanzen mit ihren Vorzügen für den Menschen prahlen. Einleitende Worte zum Weinbau in der jeweiligen zu Untersuchungszwecken relevanten Region führen in die Agrarwirtschaft der antiken Kulturen ein und klären, ob die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Bedingungen einen Rebbau begünstigten.

Das dritte Kapitel spielt in Ägypten, einem Land, in dem Wein vor allem mit Göttern des grossen Pantheons assoziiert wurde. Nach einer Einführung in die landwirtschaftlichen Verhältnisse des Landes am Nil und in die ägyptische Literatur, wird darauf eingegangen, inwiefern Ägypten das Denken, die Religion und Kultur der biblischen Alltagswelt beeinflusst hat. Eine Einführung in die Mythen der alten Ägypter hilft zu verstehen, welche Funktionen den Überlieferungen zukamen. Anschliessend wird auf drei Textgattungen eingegangen, das sind mythologische Schriftzeugnisse, Opferlisten und medizinische Texte.

Kapitel Vier behandelt die Bedeutung der Weinstocksymbolik im Alten Testament. Nach einer Einleitung in den Weinbau des gelobten Landes, wird der Fokus auf Bibelpassagen gerichtet, in denen der Weinstock für das Volk Israel steht, das sind Jes 5,1-7 Ps 80, Jer 2,21-23, Ez 15,1-8 und Hos 10,1. Die Deutung dieser Perikopen dient als Grundlage für Joh 15,1-8, da hier der grösste literarische Einfluss zu erwarten ist.

Im fünften Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Signifikanz der Weinstocksymbolik in Texten des Neuen Testaments. Das sind die Hochzeit zu Kana, mit einem Exkurs zur Jesus-Dionysos-Debatte, Gleichnisse Jesu und als wichtigste Überlieferung, die Passage aus Joh 15,1-8. Nach einer Einführung in den Weinbau zur Zeit Jesu, werden Christi Verkündigung aus den synoptischen Evangelien mit Johannes verglichen, die Sprache Jesu untersucht und anschliessend ausführlich das Johannesevangelium, mit Prolog und den berühmten Ich-bin-Worten Jesu vorgestellt. Eine Exegese von Joh 15 verhilft zu einem besseren Verständnis der Weinstocksymbolik in einem messianischen, eschatologischen Sinn.

Das letzte Kapitel fasst Forschungsergebnisse zusammen und präsentiert sie in einem Fazit. Zuletzt folgen die Literaturangaben.

1.4 Forschungsfragen

Hauptfragen:

- Aus welchen Quellen schöpft die Weinstockrede aus Joh 15,1-8 ihre Inspiration?
- Bezieht sich Joh 15,1-8 exklusiv auf Passagen aus dem Alten Testament und verbindet sie mit einem Stellvertretungsgedanken oder greift die Weinstockrede auf ältere Texte antiker Kulturen zurück?

Nebenfrage:

- Handelt es sich beim Bild des Weinstocks um ein inhärentes Motiv, welches zu allen Zeiten und in jeder antiken Kultur denselben Sinngehalt aufweist?

1.5 Forschungshypothese

Die Forschungshypothese dieser Dissertation ist, dass die Inspiration für die jesuanische Weinstockrede aus Texten antiker Kulturen geschöpft wurde. Einerseits greift sie auf alttestamentliche Schriftzeugnisse zurück, andererseits kann die Vermutung angestellt werden, dass auch ausserbiblische Texte, aus dem Alten Orient und dem Alten Ägypten, die Verwendung des Weinstockmotivs beeinflusst und begünstigt haben.

1.6 Relevanz

Nachfolgend wird die persönliche, sowie die aktuelle Relevanz der Thematik geschildert.

Die Motivation vorliegende Dissertation zu verfassen, gründet zum grössten Teil in der Wahl meines Nebenfaches während des Masterstudiums, mit dessen Hilfe ich mein Wissen über antike Kulturen vertiefen wollte. Von Haus aus vorderasiatische Philologin, liegen meine Stärken in der Übersetzung längst vergessener Schriftzeugnisse aus dem Kulturraum des Alten Orients, sowie die Aufarbeitung zahlreicher Mythen, Legenden, aber auch Wirtschaftstexte, mit denen sich Aspekte der damaligen Sozialstruktur, Religion und Literatur erschliessen lassen. Dank der grossen Auswahl an Kursen, die einen Einblick in die Bibelwissenschaft gewährten, entdeckte ich durch mein Vorwissen zahlreiche Parallelen und Überschneidungen zwischen bekannten und weniger geläufigen Geschichten der Heiligen Schrift und der altorientalischen Literatur, die uns auf Tafelfragmenten überliefert sind. So fielen mir Wiederholungen gewisser Elemente und Motive auf, wie etwa Schöpfungs- und Sintflutlegenden, die sich in jeder grösseren Hochkultur Vorderasiens nachweisen lassen. Als Befürworterin der seven-basic-plots-These von Christopher Booker ist diese Feststellung nicht verwunderlich. So schreibt Booker in seiner Einleitung, dass man bereits im späten achtzehnten Jahrhundert beobachtet hatte, «how small a quantity of real fiction is in the world; and that the same images, with very little variation, have served all the authors who have ever written.»² Im 19. Jahrhundert entdeckte Sir James Frazer in seinem Werk *The Golden Bough* (1890) nicht nur Überschneidungen in Mythen und Märchen, sondern auch in religiösen Geschichten, wie beispielsweise

² Booker, Christopher, *The seven basic plots, Why we tell stories*, Bloomsbury Academic: London, New York, New Delhi, Oxford, Sydney, S. 8. Vgl. James Boswell's *Biographie des berühmten Dr. Samuel Johnson*.

vom Sterben und der Wiedergeburt einer Gottheit, die sich an geographisch weit voneinander entfernten Gegenden wiederholten.³ Nachdem ich mich in Nachschlagewerken interdisziplinär ausgerichteter Forscher wie Thomas Staubli, John H. Walton und dem Pionier auf diesem Untersuchungsgebiet Friedrich Delitzsch, eingesehen hatte, weckten die Erkenntnisse den Eindruck, dass bisweilen Vergleiche nur zwischen Schriften antiker Völker und dem Alten Testament gezogen wurden. Selten haben sich Autoren an ein Bild aus dem Neuen Testament gewagt, um seine Traditionslinien bis weit in vorchristliche Jahrtausende zurückzuverfolgen. Einzig Annette Weissenrieder et al. strebten in ihrem Sammelband an, Verbindungen zwischen neutestamentlichen Motiven und den frühen Hochkulturen zu sehen. Ein Aufsatz des Ehepaars (Elsen-)Novak, ebenfalls Teil dieser Sammlung an Aufsätzen, war ausschlaggebend für meine These, das Bild des Weinstocks näher zu betrachten und seine Ursprünge zu eruieren. Ursprünglich sollte die Dissertation im Fach Vorderasiatische Archäologie verfasst werden, doch im Laufe des Studiums erfuhr ich eine Verschiebung meines Interessensfeldes. Vor allem biblische Studien, die Exegese alt- und neutestamentlicher Perikopen und die fächerübergreifenden Fragestellungen, zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf der Suche nach einem zweiten Betreuer meiner Doktorarbeit wandte ich mich an Prof. Dr. Vorholt, Dekan der Universität Luzern, um ihm mein Anliegen zu schildern. Erfreulicherweise erklärte er sich sofort bereit, mich beim Verfassen der Dissertation zu unterstützen und schlug ein Zweitstudium in Theologie vor, um die Grundlagen für eine gelungene Forschung im interdisziplinären Bereich zu erarbeiten. Schon bald merkte ich, dass mein Wissensdrang bezüglich Bibelwissenschaft sich stetig steigerte und ich traf die Entscheidung, mein Promotionsstudium in theologischen Studien anzustreben, welches mir erlauben würde, den Fokus auf theologische Aspekte der Arbeit zu legen. Mit der Untersuchung des Weinstockmotivs aus Joh 15,5a möchte ich meinen ersten Beitrag zum fachübergreifenden Diskurs leisten und eine neue Sichtweise und mögliche Interpretation der johanneischen Perikope bieten.

1.7 Methoden

Will man das Sinnpotenzial biblischer Texte erschliessen, bedient man sich unterschiedlicher Methoden und Verfahren, um die Grundaussage eines schriftlich überlieferten Textes zu eruieren. Die alt- sowie neutestamentliche Exegese bietet eine

³ Ebd., S. 9.

grosse Bandbreite verschiedener Methoden an, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind und mit dessen Hilfe sich die Kernaussage der Perikope ermitteln lässt. Hinter einem biblischen Text, wie auch bei jedem anderen Schriftstück, verbergen sich jeweils drei Intentionalitäten, das sind die *intentio auctoris*, welche Absichten der Autor beim Verfassen des Schriftstücks verfolgte, die *intentio operis*, eine strategische Ausrichtung, die Leser in eindeutig festgelegte Richtungen lenken will und die *intentio lectoris*, das Bestreben des Lesers im Rezeptionsprozess und der Wirkungsgeschichte des Textes.⁴ In einer schriftlichen Arbeit erweist es sich methodisch als äusserst schwierig, wenn nicht fast unmöglich, allen drei Ebenen nachzugehen. Die *intentio auctoris* wird zwar bei der historisch-kritischen Exegese in den Blick genommen, ist gleichzeitig aber immer mit der Problematik verbunden, dass auch bei höchster Exegesekunst die Gedanken des Autors nicht erschlossen werden können. Die *intentio operis* kommt bei der literaturwissenschaftlichen beziehungsweise rezeptionsästhetischen Exegese zur Anwendung und beleuchtet die Verbindung zwischen Konstitution eines Textsinnes und dem Vorgang der Lektüre, dem durch die in dieser Arbeit gewählten Methoden nachgegangen wird. Schliesslich folgt die *intentio lectoris*, welche in der vorliegenden Dissertation keine Verwendung findet, da sie den absichtsgeleiteten Gebrauch von Texten eruiert.

Bei jeder wissenschaftlichen Exegese sind die Untersuchungen methodengleitet. Sie arbeiten auf ein aktualisierendes Verstehen eines für relevant erachteten aber nicht «selbst-verständlichen» Textes hin und richten sich nach dessen Spezifika. Die Reihenfolge wird bewusst gewählt, um den gewünschten Ertrag zu erzielen.

Den Aufbau einer gelungenen Bibelarbeit entnehme ich dem Buch «Methoden alttestamentlicher Exegese» von Thomas Hieke und Benedict Schöning.

Sie umfasst sowohl einen einführenden Teil zur Relevanz des gewählten Bibeltextes als auch die Hinführung zur Perikope im Kontext der jeweiligen biblischen Schriften in ihrer kanonischen Gestalt. Dabei bestimme ich sowohl den Mikro- als auch den Makrokontext. Für eine Grobgliederung greife ich auf Kommentare und Einleitungen in das Alte und Neue Testament zurück, um die Rolle des Untersuchungstextes in seinem Gesamtzusammenhang zu verstehen. Zu beachten

⁴ Hieke, Thomas und Benedict Schöning, Methoden alttestamentlicher Exegese, 2017, WBG: Darmstadt, S. 13-15.

ist, dass im Fall der Psalmen, diese jeweils als Teiltext eines grösseren Makrokontextes zu lesen und interpretieren sind, den ich im begrenzten Rahmen meiner Untersuchung teilweise und nur in den wichtigsten Akzenten einholen kann.

In einem zweiten Teil folgt die Textsicherung der in dieser Dissertation verwendeten Bibelpassagen, für welche die deutsche Übersetzung der Zürcher-Bibel herangezogen wird. Drittens werden Beobachtungen zur Strukturanalyse dokumentiert, mit allfälligen Einzelanalysen zu Personen, Orten, Zeitverhältnissen und Stilmitteln.

In einem vierten Teil widme ich mich der Texttypik, in welcher ich mich gezielt mit dem wiederkehrenden Motiv des Weinstocks auseinandersetze. Diese umfasst zum einen die Motivkritik, die sich mit geprägten Vorstellungen und Bildern, wie sie uns in der Bibel begegnen, beschäftigt. Fragen, die hierzu gestellt werden, sind:

- Entnehmen wir die geprägte Vorstellung, in diesem Fall das Motiv des Weinstocks, in verwandten oder literarisch voneinander abhängigen Texten?
- Enthält dieses Motiv eine theologische Botschaft?
- Knüpft die Wiederverwendung des Motivs an Bekanntes oder wird das Motiv neu interpretiert, um gegebenenfalls den Leser zu provozieren?

Um das Motiv des Weinstocks zu erkennen, bedarf es eines ausgeprägten kulturellen Wissens oder, in den Worten Umberto Ecos, einer «kulturellen Enzyklopädie». Denn je früher ein zu untersuchender Text verfasst wurde, je weiter entfernt er von der heutigen Leserschaft ist, umso schwieriger erweist es sich, die ursprüngliche Intention der Motivverwendung zu deuten. Um ein besseres Verständnis der geprägten Bilder zu erhalten, müssen ähnliche Bibelpassagen und auch ausserbiblische Literatur aus dem kulturellen Umfeld des Entstehungshorizonts eines Textes herangezogen werden.⁵ Das Wort Motiv definieren die Autoren des Methodenarbeitsbuches wie folgt:

«Ein Motiv ist eine kleinräumige geprägte Vorstellung, die nicht mit einer spezifischen theologischen Botschaft verbunden ist. Es ist «ein kleiner, selbstständiger und charakteristischer Baustein in einem alttestamentlichen Text, dessen Gehalt durch seine Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen jeweils transformiert wird».⁶

⁵ Ebd., S. 122-123.

⁶ Ebd., S. 123.

Das Motiv oder geprägte Bild tritt häufig als gebräuchliche Metapher und mindestens zwei Mal in nicht voneinander abhängigen Texten auf. Uns bekannte Motive aus der alttestamentlichen Literatur sind etwa die bildliche Rede vom Menschen, der wie eine Blume verwelkt (Ps 90,5-6; Ps 103,15-16; Hiob 14,1-2; Jes 40,7-8; Jak 1,11).

Die methodische Herangehensweise sollte jedoch nicht einzig und allein von der Motivkritik abhängig gemacht werden. Gefahren, die von der ausschliesslichen Anwendung dieser Methode ausgehen, sind die Verbindungen und Verknüpfungen von Themen, die voneinander verschieden und historisch nicht miteinander vereinbar sind. Sinnzusammenhänge können in unterschiedlichen Kontexten auftreten und müssen jeweils auch isoliert betrachtet werden, ohne ihnen ein allgemeines Bedeutungsspektrum zuzusprechen.⁷

Des Weiteren ist es für eine gelungene Forschung im interdisziplinären Bereich unabdingbar, bei den Untersuchungen alt- und neutestamentlicher Perikopen die Methode der Traditionskritik miteinzubeziehen.

Hinsichtlich der Traditionskritik ist zu beachten, dass ein Text nicht als isoliertes, überliefertes Schriftstück betrachtet werden kann, sondern von einer ganz bestimmten geistigen Welt mitgestaltet wurde.⁸ Diese Welt, in der Verfasser und Adressaten leben, prägt die Entstehung eines Textes durch sprachliche, geistige und konkret-geschichtliche Aspekte.⁹ Kenntnisse darüber sind für ein besseres Verständnis des Textes unerlässlich. Besondere Berücksichtigung muss hierbei den religionsgeschichtlichen Aspekten geschenkt werden. Hier wird deutlich, dass das Alte Testament von monotheistischem Gedankengut durchzogen ist, die vorausgesetzte Religionsgeschichte Israels jedoch nicht. Es ist davon auszugehen, dass die Redaktoren alttestamentlicher Texte über Wissen von altorientalischen Erzählungen verfügten, diese teilweise übernahmen und modifizierten. Was besonders hervorsteicht, sind der Einfluss der Religionen aus der unmittelbaren Umwelt der Heiligen Schrift, wie etwa die der syrischen Hafenstadt Ugarit. Die Methode fragt nach Herkunft ausgewählter Inhalte und ihrer positiven oder allenfalls negativen Rezeption, wie Übernahme oder Abstossung. Bei der Traditionskritik geht es primär um den

⁷ Steck, Odil Hannes, Exegese des Alten Testaments, Leitfaden der Methodik, Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 1999¹⁴, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 141-142.

⁸ Vgl. Steck, 1999¹⁴, S. 126.

⁹ Ebd.

«geprägten Sachverhalt selbst», also nicht um den Überlieferungsvorgang, sondern um das *traditum per se*. Die Traditionskritik setzte sich mit «sinnpräzisierenden Einflüssen auf die Formulierung eines alttestamentlichen Textes und auf seine ursprüngliche Verstehbarkeit» auseinander.¹⁰ Fragen, die sich inhaltlich dieser Methodik stellen, umfassen den Verwendungsbereich ausgewählter Bilder sowie Worte und Wortverbindungen, die auf einen charakteristischen Vorstellungsrahmen hindeuten.

Um diese *key words* ausfindig zu machen, bedient man sich zunächst einer Konkordanz, um einen objektiven Überblick über die Verwendung spezifischer Bilder zu erhalten. Der nächste Schritt beinhaltet das Ziehen eines theologischen Wörterbuches, bevor Spezialliteratur, basierend auf dem gewählten Textausschnitt, zur Anwendung kommt.¹¹

Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit soll, trotz der Eignung dieser historisch-kritischen Methode, auf Gefahren und Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich unter Anwendung dieser Arbeitsweise ergeben können. Mit Hilfe der Traditionskritik lässt sich in groben Zügen ein «Wissenshorizont» ausleuchten, innerhalb dessen Israel sich bewegt hat und vor dessen Hintergrund die biblischen Texte entstanden sind. Es kann vorkommen, dass der Verfasser eines Textes über Wissen und Kenntnis verfügt, das ihm aus Überlieferungsstücken bekannt ist, diese Stoffe jedoch rein aus der Wahl des Wortfeldes und der Formulierungsstruktur nicht ersichtlich sind. So kann nie mit Sicherheit bestimmt werden, ob ein antiker Autor über dasselbe Wissen wie das der modernen Forscher verfügte oder ob er auf Wissensbestände zurückgreifen konnte, die uns heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist davon auszugehen, dass kein Autor den gesamten möglichen Horizont faktisch überblicken kann, beziehungsweise aktiv auf diesen Bezug nimmt. Bei dieser Methode vorausgesetzt, werden jeweils nur Teile dieses allumfassenden Wissens, die entweder bewusst eingefügt oder weggelassen wurden oder aufgrund von Unkenntnis fehlen und dies mit unterschiedlicher Verbindlichkeit, das heisst, dass sie etwa als selbstverständlich vorausgesetzt, bewusst zitiert, explizit kritisiert, ignoriert oder zensiert wurden. Durch ihre freie Gestaltung sind sie methodisch kaum und nur unter grössten Schwierigkeiten zu erfassen. Darüber hinaus kann nicht lediglich eine Konkordanz oder ein Lexikon zur

¹⁰ Ebd., S. 127.

¹¹ Becker, Uwe, Exegese des Alten Testaments, Ein Methoden- und Arbeitsbuch, 2015⁴, Mohr Siebeck: Tübingen, S. 122-129.

Untersuchung der Bedeutungsgehalte eines Sachverhaltes herangezogen werden, sondern es bedarf einer Analyse des theologischen, sachlichen Zusammenhangs eines Wortes oder Wortfeldes sowie dessen Herkunft, um das Sinnpotenzial und damit einhergehende Assoziationen eines Begriffs zu verstehen.¹²

Ertragsweise bietet sich die Analyse einer sprachlichen Äusserung in Bezug zu ihrem geschichtlichen Kontext, den soziokulturellen Umständen und ihr zugrundeliegenden theologischen Strömungen.¹³ Eine zusammenfassende Interpretation rundet die gesammelten Eindrücke ab und verhilft zu einem besseren Verständnis der exegetischen Funde und ihrer ausserkulturellen Verwandtschaft.

1.8 Forschungsstand

Von 1902 bis 1904 hielt Friedrich Delitzsch drei Vorträge zum Thema Babel-Bibel, die den Blick auf die interdisziplinäre Forschung richteten. Zuhörer des ersten Parts der dreiteiligen Vortragsreihe waren unter anderem die Deutsche Orient-Gesellschaft, Kaiser Wilhelm II. und sein Gefolge. Seit 1899 wurden unter der Leitung von Robert Koldewey Ausgrabungen im alten Babylon durchgeführt. Ziel des Referats war, die Resultate der mühevollen Grabungsarbeit vorzustellen und neue Förderer zu gewinnen.

Mit «Babel-Bibel» versuchte Delitzsch die gewonnenen Erkenntnisse aus den babylonisch-assyrischen Ausgrabungen auf das Alte Testament anzuwenden und zu einem besseren Verständnis der hebräischen Schrift beizutragen. Delitzsch bezeichnete das Zweistromland als Kulturzentrum mit einem umfänglichen Einfluss, wie Quellen der Amarnazeit belegten. Entscheidend war die Aussage, dass die weitverbreitete babylonische Literatur vom Orient bis nach Ägypten bekannt war und als Vorlage für jeweilige Schriftzeugnisse diente. Als Beispiel greift Delitzsch die Parallelen zwischen dem biblischen Sintflutbericht und der elften Tafel des Gilgameš-Epos auf. Doch nicht nur das Schrifttum wurde beeinflusst, alttestamentliche Münz-, Mass- und Gewichtssysteme, sowie die Rechtsprechung, der Opfer- und Festkalender fanden ihren Ursprung im babylonischen Gedankengut. Der Vortragsstoff war den Zuhörern neu und gipfelte im Babel-Bibel-Streit der kommenden Jahre.¹⁴ Delitzsch stiess auch in kirchlichen Kreisen auf Widerspruch. Zunächst

¹² Steck, 1999¹⁴, S. 131-132.

¹³ Ebd., S. 147.

¹⁴ Lehmann, Reinhard G., Friedrich Delitzsch und der Babel-Bibel-Streit, OBO 133, 1994, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 80-92.

reagierte er auf Einwände mit brieflichen Richtigstellungen, anschliessend musste die Fassung des zweiten Vortrags dementsprechend umgestaltet werden. Selbst der Druck des Referats wurde verschiedenen Zäsuren unterzogen. Am 12. Januar 1903 hielt Delitzsch den zweiten Vortrag vor der Deutschen Orient-Gesellschaft, Kaiser Wilhelm II. und der Kaiserin. Thematisch griff er die Keilinschriften und ihre Relation zum Alten Testament auf. Er sprach sogleich den entfachten Streit an und lieferte neue Ergebnisse, wie das Tonprisma Assurbanipals und seine Analogie zu Nah 8,3ff. Von der Assyriologie abgewandt, widmete er seine Forschung theologischen Fragen. Scharf kritisierte er die allgemein vorherrschende Meinung, das Alte Testament als Offenbarung zu betrachten. So sei das Buch Hiob mit blasphemischen Wendungen versehen und das Hohe Lied zu mondän. Die einzige Gottesoffenbarung, die dem Menschen zu Teil wurde, sei fest in seinem Gewissen verankert, eine andere Offenbarung verdiene er nicht. Die Heilige Schrift bezeichnete Delitzsch «als ein einzigartiges Denkmal eines grossen, bis in unsre Zeit hineinragenden religionsgeschichtlichen Prozess.»¹⁵ Um seine These des altorientalischen Einflusses in der Bibel zu unterstützen, sollen künftige Untersuchungen sich mit dem Dekalog und der babylonischen Gesetzgebung auseinandersetzen, sowie dem Vergleich zwischen Polytheismus und Monotheismus als markanten Unterschied zwischen den Kulturen und der Stellung der Frau im babylonischen Alltag.¹⁶ Für das dritte Referat herrschten bereits zu Beginn schlechte Rahmenbedingungen. Delitzsch verlegte den Vortragsort nach Barmen und Köln, sowie Frankfurt am Main, wo er weitere Erkenntnisse dem Verein für Geographie und Statistik vorstellte. Anklänge an das Neue Testament, wie Jesus als Weiterbildner der Religion und Adoptivsohn Jahwes zu betrachten, sowie das Wiederaufgreifen der Sündensymbolik und die erneute Gegenüberstellung der Religionssysteme gaben Anstoss für weiterführende Forschungen im fächerübergreifenden Diskurs.¹⁷ Seit diesem Zeitpunkt haben Dutzende Wissenschaftler, Archäologen und Bibelinteressierte die Interdisziplinarität zwischen antiken Kulturen und der Heiligen Schrift thematisiert.

John H. Walton (2007) griff Delitzschs These erneut auf und bot dem Leser mit vergleichenden Studien eine wichtige und zielgerichtete Methode, um interkulturelle Zusammenhänge noch besser zu verstehen. In seiner Monographie untersucht er

¹⁵ Delitzsch, Friedrich, Zweiter Vortrag über Babel und Bibel, *BB II*, 1903, Z. 90-91.

¹⁶ Lehmann, 1994, S. 170-185.

¹⁷ Ebd., 250-255.

Gegenstandsbereiche wie Kosmos, Völker und Religion, wobei die altorientalische Literatur den Ausgangspunkt und die Grundlage des Alten Testaments bildet.¹⁸ In eine ähnliche Richtung bewegt sich Thomas Staubli (2014), der mit seinem Begleiter durch das Erste Testament, den Leser chronologisch durch die Geschichte der Tora, Nevi'im und Ketuvim führt und Hypothesen zum altägyptischen und mesopotamischen Einfluss auf die Bibel aufstellt. Mit Beispielen wie der Schöpfungs- und Sintflutgeschichte leitet er in die motivgeschichtliche Rezeption ein und weist auf überschneidende Elemente sowohl in der inner- als auch ausserbiblischen Kultur hin.

Bis dato wurden Forschungsbeiträge vorgestellt, die sich vor allem mit der Antike und ihren Einfluss auf das Alte Testament auseinandersetzen. Die vorliegende Dissertation zielt auf diesen kulturellen Austausch hin, allerdings mit Blick auf Parallelen zwischen der biblischen Umwelt und dem Neuen Testament. Als Pionierin auf dem neutestamentlichen Gebiet und der Erforschung von Motiven und Bildsymbolen des Orients in den Evangelien und Briefen gilt Annette Weissenrieder et. al.¹⁹ 2005 veröffentlichte sie einen Sammelband an Aufsätzen, mit der Prämisse, ikonographisch einzelne Sinnbilder des Neuen Testaments bis weit in die vorchristliche Zeit zurück zu tradieren. Ein Artikel in diesem Band untersucht ebenfalls die für diese Dissertation entscheidende Perikope. Mirko Novak und seine Gattin Gabriele Elsen-Novak sehen den Ursprung der Weinstock- und Weingärtnermetaphorik (Joh 15,1-8) in Aspekten des «charismatischen», assyrischen Königtums. So war der König jeweils Gärtner, Hirte und in dieser Position auch Jäger.²⁰ Des Weiteren bezeichnen sie die Weinlauben «als besondere Bestandteile der ‚Paradies‘-Gärten» und konnotieren sie mit Fruchtbarkeit, was sich mit Kommentaren zum Alten Testament deckt.²¹ Dieser Aufsatz galt als Ausgangspunkt meiner weiterführenden Forschungen.

Zunächst führt mich die Suche nach der motivgeschichtlichen Rezeption des Weinstocks in den Alten Orient. Ähnlich wie Jesus Christus im Johannesevangelium bezeichnet sich die Göttin Geštinna, wie ihr Name bereits verrät, als «Weinstock des Himmels». Im Zusammenhang mit ihrer mythischen Gestalt fällt das Stichwort

¹⁸ Walton, John H., *Ancient Near Eastern thought and the Old Testament, Introducing the conceptual world of the Hebrew Bible*, 2007, Apollos: Nottingham.

¹⁹ Weissenrieder, Annette et. al., *Picturing the New Testaments, Studies in Ancient Visual Images*, WUNT II 193, 2005, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG: Tübingen.

²⁰ Novak, Mirko und Gabriele Elsen-Novak, „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner“, *Zur Semiotik des Weinstocks in Joh 15,1-8 aus Sicht der Altorientalistik*, in Weissenrieder, Annette et. al., *Picturing the New Testaments, Studies in Ancient Visual Images*, WUNT II 193, 2005, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 204.

²¹ Ebd., S. 202.

«sterbender und auferstehender Gott»²², ein Typus, der uns sowohl im Alten Orient, im Alten Ägypten²³ und angesichts des Lebens und Wirkens Jesu begegnet. Ob das siebte Ich-Bin-Wort einen möglichen Ursprung in der Vorstellung einer Vegetationsgottheit hat, die durch zyklisches Sterben und Wiederauferstehen gekennzeichnet ist, wird in einem späteren Schritt eruiert. Des Weiteren findet sich in der Rangstreitliteratur²⁴ des Zweistromlandes in dialogischer Form ein Wettstreit zwischen Weinstock und Dattelpalme. Datiert wird dieser literarische Beitrag in das 1. Jt. v. Chr.²⁵ Die Streitgespräche oder *adamin* sind uns in sumerischer, akkadischer, assyrischer und aramäischer Sprache überliefert und gehören zum Randgebiet der Fabel. Meist sind es zwei Kontrahenten, die über ihre jeweiligen Vorzüge für den Menschen disputieren. Der hitzige Dialog zwischen Weinstock und Palme ist ein weniger bekanntes *adamin*, dem Leser geläufiger sind hingegen der Streit zwischen Fisch und Vogel, Hacke und Pflug oder Sommer und Winter. Jüngst bearbeitete Enrique Jiménez das für die Dissertation relevante Rangstreitgedicht in seinem Beitrag *The Babylonian Disputation Poems* (2017) mit dem Ergebnis, dass der Weinstock als klarer Sieger hervorgeht, nicht zuletzt wegen seiner wiederbelebenden Kraft.

Die zweite Station, das Alte Ägypten, sticht vor allem mit Mythen, die sich um die Gottheit Osiris ranken, hervor, aber auch medizinische Abhandlungen, Opferlisten und Zauberpapyri erwähnen das süsse Getränk des Weinstocks. Um nach möglichen, kulturellen Überschneidungen zwischen der ägyptischen Literatur und dem Neuen Testament zu suchen, bediente ich mich ausserdem altbekannter Konzepte, wie der Idee einer Auferstehung oder der Eucharistie.

²² Hoppe, Rudolf, Von Jesus zum Christus: Christologische Studien. Festgabe für Paul Hoffmann zum 65. Geburtstag, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, Bd. 93, 1998, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 83. Vgl. auch Siller, H. P. (Hrsg.), Suchbewegungen, 1991, wbg Academic: Darmstadt, S. 42-61.44ff. und die Skizze: Zeller, Dieter, Sterbende Götter als Identifikationsfiguren, in BiKi 45, 1990, Katholisches Bibelwerk e. V.: Stuttgart, S. 132-139 und Müller, Hans-Peter, Sterbende und auferstehende Vegetationsgötter? – eine Skizze, in: ThZ 53, 1997, Friedrich Reinhardt Verlag: Basel, S. 74-82.

²³ Allerdings ist hinsichtlich des Osiris-Mythos Vorsicht geboten, von einer sterbenden und wiederauferstehenden Gottheit zu sprechen. Eine Erklärung bietet Heinrich Balz mit Bezug auf Jan Assmanns fünf Etappen des Osiris-Mythos. So behauptet er, dass Osiris „mit Vater und Sohn zwei Generationen umfasst; nur so ist die rituelle Rollenidentifikation jedes menschlichen Toten mit Osiris möglich.“ Vgl. Balz, Heinrich, Ngöe – Osiris – Aeneas, Untersuchungen zu Gründern und Ahnen, 2014, Lit Verlag: Münster.

²⁴ Zur Einführung in die Rangstreitliteratur des Zweistromlandes siehe Herrmann, Sabine, Altorientalische und griechische Rangstreitgespräche, 2008, Saeculum, Bd. 59 (2), Böhlau-Verlag: Köln, S. 201-212 und Lang, Martin, Sieg und Nicht-Sieg in altorientalischen Streitgedichten, in Fahlenbock, Michaela, Lukas Madersbacher und Ingo Schneider (eds.), Inszenierungen des Sieges – Sieg der Inszenierung, 2011, Studien Verlag: Innsbruck, S. 63-71.

²⁵ Jiménez, Enrique, *The Babylonian Disputation Poems, With Editions of the Series of the Poplar, Palm and Vine, the Series of the Spider, and the story of the poor, forlorn wren*, Culture and History of the Ancient Near East, Bd. 87, 2017, Brill: Leiden/Boston, S. 231.

Das Alte Testament bildet den dritten Teil dieses Forschungsvorhabens. Passagen, in denen personifizierte Weinstöcke eine Rolle spielen, wie etwa das Weinberglied aus Jes 5,1-7, identifizieren Israel als Weinstock, wohingegen im Neuen Testament Jesus Christus diese Bezeichnung zukommt. Gemäss Huber (1996) kann festgehalten werden, dass das Weinberglied unter anderem eine innerbiblische *relecture* im neutestamentlichen Winzergleichnis erfahren hat, wenn auch mit christologischen Ergänzungen. Durch Wiederaufnahme ausgewählter Motive signalisiere das Neue Testament die ambigue Haltung gegenüber der Hebräischen Schrift in Form einer Zugehörigkeit aber auch «ankündigender Ablösung».²⁶ Eine entsprechende Ausrichtung kann in Joh 15,5a beobachtet werden.

Für das Neue Testament gelang Silke Petersen 2008 mit ihrer Monographie *Brot, Licht und Weinstock*²⁷ eine weitreichende Analyse zur Weinstocksymbolik. Gegenstand ihrer Untersuchung bilden die Ich-Bin-Worte Jesu, unter anderem Joh 15. Im Weinstock erkennt sie ein Symbol des messianischen Zeitalters, das sind Freude, Fülle und Fruchtbarkeit, nicht jedoch die Ersetzung Israels durch eine Einzelperson. Nicht nur im Neuen Testament, sondern auch in der Baruchapokalypse, in welcher sich der Weinstock im Gespräch mit der Zeder als siegreich erweist, lassen sich Belegstellen für positive Sinngehalte des Weinstocks erkennen.²⁸ In ihrer Arbeit verweist sie auf Rainer Borig (1967), der ebenfalls einen Artikel zum wahren Weinstock veröffentlicht hat, die Perikope Joh 15,1-10 jedoch israelfeindlich interpretiert.²⁹ Diese Ansicht wird in folgender Dissertation nicht berücksichtigt, da sie den Rahmen der Arbeit sprengen würde. In der εγω-εμὶ-Forschung herrschen verschiedene Meinungen über den religionsgeschichtlichen Hintergrund dieser besonderen Redeweise. So vermutet Petr Pokorný (1984) den Ursprung der Ich-Bin-Worte in gnostischen und hermetischen Schriften, in den Qumran- und mandäischen Texten.³⁰ Diese

²⁶ Huber, Konrad, Vom „Weinberglied“ zum „Winzergleichnis“. Zu einem Beispiel innerbiblischer *relecture* in Protokolle zur Bibel, Jg. 5, Heft 2, 1996, Universität Wien: Wien, S. 71-94.

²⁷ Petersen, Silke, Brot, Licht und Weinstock, Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte, 2008, Brill: Leiden/Boston.

²⁸ Ebd., S. 308-309.

²⁹ Ebd., S. 303. Vgl., Borig, Rainer, Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Joh 15,1-10, StANT 16, 1967, Kösel-Verlag: München.

³⁰ Pokorný, Petr, Der irdische Jesus im Johannesevangelium, New Test. Stud., Vol. 30, 1984, S. 217. Vgl. auch Becker, Heinz, Die Reden des Johannesevangeliums und der Stil der gnostischen Offenbarungsreden, hrsg. von Rudolf Bultmann, (FRLANT 68; N. F. 50), 1956, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen; Baumbach, Günther, Qumran und das Johannesevangelium, Untersuchung der dualistischen Aussagen der Ordensregel von Qumran und des Johannes-Evangeliums mit Berücksichtigung der spätjüdischen Apokalypsen, 1958, Evangelische Verlagsanstalt: Berlin; Charlesworth, James H., John and Qumran, 1972, Geoffrey Chapman Publishers: Chicago; Bultmann, Rudolf, Das Evangelium nach Johannes, Ergänzungsheft, 1968, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen; Schweizer, Eduard, EGO EIMI. Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen Bildreden, 1965, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen; Schulz, Siegfried, Komposition und Herkunft der johanneischen Reden, 1960, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.

Offenbarungsreden seien eine Bekundung der Herrlichkeit Jesu, die zu den sündigen Menschen durchdringt, wobei die letzten drei εγω-εμμι-Aussagen als «hermeneutischer Schlüssel» identitätsstiftend für den Messias sind.³¹ Im Unterschied dazu sieht Udo Schnelle (1989) die Wurzeln der Bildrede vom Weinstock in der Schultradition des Verfassers. So nimmt der Autor den paränetischen Charakter auf.³² Ziel des Evangelisten war es, der Gemeinde den Sinngehalt der Verherrlichung Jesu zugänglich zu machen.³³ Neue Erkenntnisse liefert Hans Förster (2017) in seinem Artikel zur Selbstoffenbarung und Identität, einer grammatikalischen Untersuchung zur Struktur der «absoluten» «Ich bin»-Worte Jesu. So sei die Rede nicht ausschliesslich als Selbstprädikation zu verstehen, sondern übertrage in ausgewählten Perikopen ein hebräisches Personalpronomen. Hinter dem Gebrauch dieser Redeweise stehe die Schrift, mit deren Texten der Verfasser selbstsicher umgeht.³⁴ Eine der neusten Abhandlungen zum Johannesevangelium und der Weinstockrede ist Musa Victor Mdabuleni Kunenes *Communal Holiness in the Gospel of John* (2012). Aus dieser Monographie konnten zunächst mehrere Belegstellen zur Weinstockmetaphorik im altorientalischen und altägyptischen Bildgebrauch eruiert werden, die als Anhaltspunkte für weiterführende Forschung dienen und somit den Ausgangspunkt dieser literarisch ausgerichteten Dissertation bilden. So stehe der Weinstock (lal + geštin) in Mesopotamien für gute Zeiten, Hülle und Fülle. Mit ihm werden die Gottheiten Geštinana und Pa-Geštin-Dug in Verbindung gebracht. Geštinana wird im Aspekt des Sühneopfers in einem späteren Teil der Arbeit von erheblicher Bedeutung sein. Der Weinstock war Teil religiöser Riten, was uns auch aus dem altägyptischen Raum her bekannt ist. Dort wird er vor allem mit Osiris assoziiert, der «Herr/Besitzer des

³¹ Ebd., vgl. S. 222. Ähnlich beschreibt es Hartwig Thyen in seiner Monographie Studien zum Corpus Iohanneum. Thyen, Hartwig, Studien zum Corpus Iohanneum, WUNT Bd. 214, 2007, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen. Wo Aussagen wie „Ich bin Gott und ausser mir ist keiner!“ einen offenbarungstheologischen Charakter aufweisen, so fordert Jesus mit seinen Ich-bin-Worten und den anschliessenden Nachsätzen wie „wer zu mir kommt...“ oder „wer mir nachfolgt“ zusätzlich seine Jünger auf, seine geoffenbarte Gestalt anzunehmen und in Beziehung zu ihm zu treten. Zu Gott Vater bestand bis dato keine direkte Relation, erst durch die Menschwerdung des λογος konnte diese Beziehung hergestellt werden, da Jesus als Mittler zwischen Gott und Mensch fungierte (vgl. Joh 14,9). Anmerkung der Autorin: So erscheint das wiederholte Abfallen vom Glauben an Jahwe den Retter, welches sich unter den Israeliten in der Wüste mehrmals ereignet, nicht mehr so abtrünnig, da der direkte und unmittelbare Bezug zum Gott des Mose fehlte. Vgl. S. 240.

³² Schnelle, Udo, Die Abschiedsreden im Johannesevangelium, ZNW, Vol. 80 (1), 1989, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 73. Vgl. Scholtissek, Klaus, In ihm sein und bleiben. Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften, 2002, Herder Verlag: Freiburg-Basel-Wien-Barcelona-Rom-New York. So vermutet auch Scholtissek einen paränetischen Charakter der Bildrede in Joh 15,1-17. Die Aufgabe der Jünger ist es, durch das Handeln im Liebesgebot in Jesus zu „bleiben“. Des Weiteren erkennt er in Joh 15 die Relation zwischen der Soteriologie und der Ethik, sowie den Glauben als immanente Grundhaltung des Vertrauens.

³³ Schnelle, Udo, Die Abschiedsreden, 1989, S. 78.

³⁴ Förster, Hans, Selbstoffenbarung und Identität, Zur grammatikalischen Struktur der „absoluten“ Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium, ZNW Bd. 108 (1), 2017, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 88-89.

Weines», der sterbende und wiederauferstehende Gott ist, dessen Ableben und Wiedergeburt einen neuen Zyklus einleiten.³⁵

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Weinstocksymbolik in antiker, sowohl biblischer als auch ausserbiblischer Literatur prominent war. Im Hauptteil der Dissertation wird die unterschiedliche Verwendung der Weinstocksymbolik ausdifferenziert und näher beleuchtet; angefangen bei mesopotamischen Schriftzeugnissen wie dem Rangstreitgespräch zwischen Dattelpalme und Weinstock und der Göttin Geštinna, weiter zum Osiris-Mythos und anderen literarischen Schriftzeugnissen aus dem Alten Ägypten, bis hin zu alt- und neutestamentlichen Texten.

1.9 Mythosdebatte

Bevor ich in die Textkorpora antiker Kulturen eintauche und Hinweisen und Spuren zur Nutzung der Weinstocksymbolik in biblischen und ausserbiblischen Überlieferungen nachgehe, erachte ich es als wichtig, zunächst eine Mythosdebatte zu führen, um den Begriff ausführlich zu klären und in den Kontext der gesamten Dissertation einzubetten. In schriftlichen Zeugnissen des Alten Orients, aber auch des Alten Ägyptens spielen Mythen eine tragende Rolle, werden nicht selten Götter mit dem aus Trauben gewonnenen Getränk assoziiert. Auch wurden Ätiologie, Herstellungsprozess sowie die Funktion des Weins thematisiert, sodass den mythologischen Tradierungen besondere Bedeutungen zukommen.

Dass der Begriff «Mythos» äusserst schwer zu fassen ist und bereits innerhalb einer bestimmten Fachdisziplin zu Unstimmigkeiten und Kontroversen führt, bestätigt jeder Autor, der sich, im Laufe seiner Forschungen, mit diesem Terminus beschäftigt und sich an eine Definition gewagt hat (siehe Fussnote).³⁶ In zahlreichen Publikationen tasten sich Wissenschaftler vorsichtig an den Begriff «Mythos» heran und versuchen ihn in ihrer jeweiligen Disziplin zu integrieren.³⁷

³⁵ Kunene, Musa Victor Mbuleni, *Communal Holiness in the Gospel of John, The vine metaphor as a test case with lessons from African hospitality and Trinitarian theology*, 2012, Langham Monographs: Carlisle, S. 37 u. 41.

³⁶ Vgl. Marlé, René, [Artikel] Mythos, in Fries, Heinrich, *Handbuch Theologischer Grundbegriffe*, Band 3 (dtv), 1970, WBG: Darmstadt, S. 200; Bernhard, Roland, Susanne Grindel, Felix Hinz und Johannes Meyer-Hammer, *Was ist ein historischer Mythos? Versuch einer Definition aus kulturwissenschaftlicher und geschichtsdidaktischer Perspektive*, in: Bernhard et al., *Mythen in deutschsprachigen Geschichtsschulbüchern – von Marathon bis zum Elisee-Vertrag*, 2017, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag: Göttingen, S. 11.

³⁷ So etwa Schlier, Heinrich, *Das Neue Testament und der Mythos*, in *Hochland* 48, 1955/56, Kösel-Verlag: Kempten und München, S. 202-212; Walton, John H., 2007, besonders S. 43-44; Janke, Alena, *Antiker Mythos und moderne Literatur: Zu, Problem von Tradition und Innovation im Werk von Christa Wolf*

Der Begriff Mythos kann in Lexika folgende Bedeutungen erhalten: «Wort», «Rede», «Erzählung» oder «Fabel».³⁸ Oft werden unter diesem Terminus Göttersagen und Geschichten über vergöttlichte Helden zusammengefasst, die zu Urzeiten gewirkt und an der Weltschöpfung teilhatten.³⁹ Auch im englischsprachigen Raum spricht man von Erzählungen, in denen Götter die Hauptrolle spielen.⁴⁰ Mythen üben erfahrungsgemäss eine ätiologische Funktion aus.⁴¹

Vor allem in den Geisteswissenschaften variiert die Bedeutung des Begriffs. In der Alltagssprache versteht man unter dem Wort «Mythos» meist «eine unwahre Geschichte, die aber gleichwohl von vielen für wahr gehalten wird» (Sallust). Hierbei handelt es sich um ein Geschehen, das historisch nicht akkurat ist, um eine Legende oder sogar um eine Lüge.⁴² Roland Barthes definiert das Wort Mythos als «Aussage»:

«Natürlich ist es nicht eine beliebige Aussage...der Mythos ist ein Mitteilungssystem, eine Botschaft... Sie kann deshalb...auch anders als mündlich sein, sie kann aus Geschriebenem oder aus Darstellungen bestehen. Der geschriebene Diskurs, der Sport, aber auch die Photographie, der Film, die Reportage, Schauspiele und Reklame, all das kann Träger der mythischen Aussage sein.»⁴³

Auch in der Literaturwissenschaft führt die Begriffsklärung zu Diskussionen.⁴⁴ Da es für den Mythos keine abgestimmten Kriterien für eine Umsetzung im künstlerischen und literarischen Bereich gibt, konnte bis dato, trotz grosser Bemühungen, kein allgemeingültiger Mythos-Begriff herausgearbeitet werden. Peter Tepe wagte in *Mythos und Literatur* den Versuch eine Definition zu entwickeln, wies zum Schluss jedoch 70 unterschiedliche Bedeutungen des Terminus vor.⁴⁵ Erfolg versprechender ist hingegen Herwig Gottwalds Habilitation, der seinen Fokus auf die Strukturen mythischen Denkens in modernen literarischen Texten legt. Ziel Gottwald ist es, «das Sinnpotential des Mythos für die Gegenwart zu erschliessen...».⁴⁶ Die

(„Kassandra“ und „Medea. Stimmen“), 2010, Universität Hamburg, besonders S. 15-18; Bernhard, Roland et al., 2017, S. 11-31; Daniels, Mark, *Mythologien der Welt, Alle grossen Kulturen im Überblick*, 2017 [2013], Anaconda Verlag GmbH: Köln, besonders S. 11-14

³⁸ Mythos, <https://brockhaus.de> (zuletzt aufgerufen am: 12.08.19).

³⁹ Janke, 2010, S. 15.

⁴⁰ Walton, 2007, S. 43.

⁴¹ Krebernik, Manfred, *Götter und Mythen des Alten Orients*, 2012, Verlag C.H.Beck: München, S. 79.

⁴² Bernhard et al., 2017, S. 11.

⁴³ Barthes, Roland, „Mythen des Alltags“ (1957) in: Barner Wilfried et al. (Hg.), *Texte zur modernen Mythentheorie*, 2012, Reclam: Stuttgart, S. 91.

⁴⁴ Jamme, Christoph, «Gott hat ein Gewand an»: *Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart*, 1991, Suhrkamp: Frankfurt a. M., S. 15.

⁴⁵ Tepe, Peter, *Mythos und Literatur, Aufbau einer literaturwissenschaftlichen Mythosforschung*, 2001, Königshausen und Neumann: Würzburg.

⁴⁶ Gottwald, Herwig, *Spuren des Mythos in moderner deutschsprachiger Literatur, Theoretische Modelle und Fallstudien*, 2007, Königshausen und Neumann: Würzburg. Vgl. Janke, 2010, S. 12.

Basis für mythoszentrierte Theorien bildet im deutschsprachigen Raum Hans Blumenbergs *Arbeit am Mythos*.⁴⁷

Mit Blick auf den sakralen Gebrauch des Mythosbegriffs bewegt man sich im Kreis der Götter- und Heldengeschichten. In der Politik greift man auf den Mythos zurück, wenn man eine Geschichte zwecks Machtverherrlichung und Autoritätsgläubigkeit sehr lebendig und eindrücklich gestalten will.⁴⁸ Spannend ist die Aussage, dass heutzutage alles zum Mythos werden kann, etwa eine historische Persönlichkeit, aber auch eine Institution, ein Ort oder ein Ereignis.⁴⁹

Markante Merkmale eines Mythos sind unter anderem «die Darstellung eines übergeschichtlichen Geschehens»⁵⁰, insbesondere bei Fruchtbarkeitsmythen findet man ein sich wiederholendes Phänomen⁵¹ und der Mythos «personalisiert ein naturhaftes Geschehen».⁵² Es lassen sich verschiedene Grundtypen unterscheiden. In sämtlichen Textkorpora antiker Kulturen findet sich die Subkategorie Schöpfungs- und Weltordnungsmythos. Als ältestes Zeugnis für einen Schöpfungsmythos gelten die in Abū Ṣalābīh geborgenen Texte (26. Jh. v. Chr.), die in der UD.GAL.NUN-Orthographie verfasst und deshalb schwer zu verstehen sind. Die Überlieferungen handeln in mehreren Fällen von Enlil, der Himmel und Erde voneinander getrennt hat. Auffällig ist das Motiv des «Heiligen Hügels», der den Urzustand repräsentiert, als Himmel und Erde noch eins waren, oder auch der «Weltenberg», welcher bei der Separierung dieser entstand. Ab dem 3. Jt. v. Chr. übernimmt der Himmelsgott An die Rolle des Schöpfers. Belege dafür liessen sich aus seiner Kultstadt Uruk bergen. Ein Ritual gegen Zahnschmerz aus dem 1. Jt. v. Chr. untermauert Ans Funktionsbereich und stellt ihn als Erschaffer des Himmels dar.⁵³ Die dritte Schöpfungsüberlieferung ist

⁴⁷ Blumenberg, Hans, *Arbeit am Mythos*, 1979, Suhrkamp: Frankfurt a. M.

⁴⁸ Ebd., S. 12.

⁴⁹ Ebd. Vgl. Barthes, 2012, S. 99: „...der Mythos verbirgt nichts und stellt nichts zur Schau. Er deformiert. Der Mythos ist weder eine Lüge noch ein Geständnis. Er ist eine Abwandlung.“

⁵⁰ Hempelmann, Heinzpeter, *Die Auferstehung Jesu Christi – eine historische Tatsache? Argumente für den Osterglauben*, 2003 [1982], R. Brockhaus Verlag: Wuppertal und Zürich, S. 60., vgl. Cullmann, Oscar, *Mythos und „Entmythologisierung“ im Neuen Testament*, in: ders., *Vorträge und Aufsätze 1925-1962* hg. von Fröhlich, Karlfriedrich, 1966, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, S. 134: „Der Mythos ist zeitlos, geschichtsfeindlich und bewegt sich ausserhalb der konkreten, geschichtlichen Zeit. Kennzeichnend für ihn ist die Wiederholung.“

⁵¹ Hempelmann, 2003 [1982], S. 60. Vgl. hierzu v. Soden, Hermann, [Artikel] *Auferstehung I. Sterbende und Auferstehende Götter*, in: RGG³ Band 1, 1957, Paul Siebeck Verlag: Tübingen, Sp. 689: Wenn eine Vegetationsgottheit stirbt so „stellt [es] das jährliche Absterben der Vegetation in der trockenen Hitze des subtropischen Sommers oder des Winters dar, ihre Auferstehung aber das neue Spriessen der Vegetation.“

⁵² Hempelmann, 2003 [1982], S. 60. Vgl. hierzu Hultkrantz, Ake, [Artikel] *Wiedergeburt I. Religionsgeschichtlich*, in: RGG³ Band 6, Paul Siebeck Verlag: Tübingen, 1962, Sp. 1696f.: „Die Erneuerung der Welt wird... mythisch auf Götter und Göttinnen projiziert, welche die Fruchtbarkeit und den Wohlstand der Welt verkörpern und wie die Vegetation sterben, um später wieder zum Leben zu kommen. Attis und Adonis, Tammuz und Ishtar sind Gottheiten dieser Art gewesen“. Vgl. auch v. Soden (Anm. 7).

⁵³ Krebernik, 2012, S. 80. Die erste Zeile des Rituals lautet: „Als Anu den Himmel erschaffen hatte,...“

uns nicht nur aus dem Vorderen Orient, sondern auch aus dem altägyptischen Raum bekannt. Die Völker der Antike stellten sich vor, dass die Welt aus einem Urmeer hervorging. In Mesopotamien galt die Göttin Nammu als personifiziertes Urgewässer. Ihr Sohn Enki/Ea war den Bewohnern von Küstenregionen, an diesen Orten war jene Art von Kosmogonie weit verbreitet, als Wasser- und Schöpfergott bekannt. Zu den berühmtesten Schöpfungsmythen gehört das gegen Ende des 2. Jt. v. Chr. entstandene babylonische Epos Enūma eliš. Primär erfährt hier der babylonische Stadtgott Marduk die Stellung als Oberhaupt des Pantheons, des Weiteren spielt die Erschaffung der Welt eine prominente Rolle.⁵⁴

Als zweite Subkategorie lassen sich die Götterkämpfe und Sukzessionsmythen anfügen. Bekanntes Beispiel ist der «Kumarbi-Zyklus», ein hethitischer Mythos, der auf eine hurritische und mesopotamische Tradition zurückgreift. Hauptprotagonisten sind Kumarbi, ein Mundschenk An,⁵⁵ und der Wettergott Teššub. Zusammengefasst erzählt die Geschichte von Kumarbi, der um jeden Preis die Herrschaft Teššubs verhindern will. Um dies zu erreichen, zeugt er monsterähnliche Söhne und einen Basaltriesen, der den Namen Ullikummi («zerstöre Kummi», das ist die Residenzstadt Teššubs) trägt. Der Text konnte nicht vollständig rekonstruiert werden. Höchstwahrscheinlich endet er mit dem Sieg des Wettergottes. Einige Motive und Figuren aus dem «Kumarbi-Zyklus» flossen später in die griechische Mythologie ein. Die aufeinanderfolgenden Götterkönige An, Kumarbi und Teššub finden sich im griechischen Pantheon bei Uranos, Kronos und Zeus wieder und auch die Geburt der Athene, die aus dem Kopf des Zeus entschlüpft, findet ihre Vorläufer in der Mythologie des Vorderen Orients. Ein weiteres Beispiel für einen Sukzessionsmythos ist der akkadische «Harab-Mythos» aus dem 8. oder 7. Jh. v. Chr. Er erzählt die Geschichte von sieben Göttergenerationen. Abgelöst werden sie unter anderem durch Vätermord und inzestuösen Beziehungen. Im Mythos finden sich kultische Ansätze. Dafür spricht der Handlungsort Dunnu, eine der vielen Städte mit diesem Namen, und die genau angegebenen Monatsdaten bei denen die Götter ihre Regierungszeit antraten.⁵⁶

⁵⁴ Ebd., S. 81.

⁵⁵ Diese Gestalt wird oft mit Dagan oder Enlil identifiziert. Vgl. Krebernik, 2012, S. 83.

⁵⁶ Ebd., S. 83-85.

Auch die Menschenschöpfung ist eines der wiederkehrenden Motive in der altorientalischen Mythologie. In der Regel werden in diesen Überlieferungen drei Fragen beantwortet:

1. Weshalb wurden Menschen erschaffen?
2. Welche Götter waren an der Erschaffung beteiligt?
3. Wie und auf welche Art und Weise wurden die Menschen erschaffen (Schöpfungsakt)?

Ausschlaggebend für die Erschaffung der Menschen war die Arbeitsentlastung der Götter. Die Menschen sollten das ihnen zur Verfügung gestellte Land kultivieren, bewirtschaften und den Göttern Opfer darbringen. In Mesopotamien kennt man zwei Arten der Menschenschöpfung: entweder sprossen sie wie Pflanzen aus der Erde⁵⁷ oder wurden aus Lehm geformt.⁵⁸ Enuma eliš gilt als der berühmteste Schöpfungsmythos. Hier wird der Mensch von Ea und seinem Sohn Marduk erschaffen.⁵⁹

Als weitere Subkategorie lassen sich Götterhochzeiten und -zeugungen anfügen. Erwähnenswert sind die Hochzeitsmythen um Enlil, «Enki und Ninhursaga», die ätiologisch auf das Inzestverbot verweisen und «Nergal und Ereškigal».⁶⁰

Ein weitverbreitetes Motiv in den altorientalischen Mythen sind die Geschichten über verschwundene Gottheiten. Ihr Verschwinden wird oft mit dem Lauf der Jahreszeiten in Verbindung gebracht. In dieser Subkategorie sticht vor allem die sumerische und akkadische Version von «Innana's Gang in die Unterwelt» bzw. «Ištars Höllenfahrt» hervor.⁶¹ In der akkadischen Überlieferung kommt es aufgrund von Ištars Katabasis zum Stillstand der Vegetation und Fruchtbarkeit. Um die Unterwelt zu verlassen, muss Innana/Ištar ein Substitut vorweisen, das an ihrer Stelle dort verweilt. Ihre Wahl fällt auf Dumuzi, den Hirtengott. Seine Schwester Geštinna («Weinstock des Himmels») stellt sich zur Verfügung jeweils halbjährlich die Strafe Dumuzis zu

⁵⁷ Vgl. Die Enlil-Kosmogonie, vor allem das „Preislied auf die Hacke“. Dem Preislied zufolge sprossen die Menschen aus dem Urhügel in Nippur hervor. Ebd., S. 86.

⁵⁸ Vgl. Die Namu-Enki-Kosmogonie. Der älteste uns überlieferte sumerische Mythos ist „Enki und Ninmah“. Eine Vorrangstellung des Mannes gegenüber der Frau, wie wir es aus dem Buch Genesis des Alten Testaments kennen, war bei den Völkern des Vorderen Orients nicht geläufig. Indirekt lässt sich die Priorität nur aus der Tatsache ablesen, dass das akk. Wort „Mensch“ maskulin ist. Ebd.

⁵⁹ Ebd.

⁶⁰ Ebd., S. 87-88.

⁶¹ Ebd., S. 90-91.

übernehmen. Auf diese Weise konnte die Fruchtbarkeit der Schafherden und die Erntezeit erklärt werden.

Wie den Autoren des Alten Testaments, so waren auch den Autoren Mesopotamiens Geschichten über eine vernichtende Flut bekannt. Zeitlich bewegen wir uns im 2. und 1. Jt. v. Chr. Die Sintfluthelden aus den sumerischen und akkadischen Textzeugnissen, sowie der XI. Tafel des Gilgameš-Epos lauten Ziusudra (sum.), (W)atra(m)-hasis (akk.) bzw. Ut(a)napištim. Im Atrahasis-Mythos gilt das laute, rege Leben der Menschen als ausschlaggebender Grund für Enlil, mit einer gewaltigen Flut die Menschen auszulöschen, da er sich gestört fühlt. Denn Enlils Vorhaben die Menschen durch Dürre und Hungersnot verkümmern zu lassen, wirkt Ea zunächst entgegen. Er rät Atrahasis den Todesgott Namtar und den Wettergott Adad günstig zu stimmen. Daraufhin lässt man Ea schwören, dass er den dritten Plan Enlils, die Sintflut, nicht verrät. Um diesen Schwur zu umgehen, spricht Ea zu einer Rohrwand, hinter welcher Atrahasis mithören kann (vgl. im Gilgameš-Epos spricht der Gott in einem Traum zum Helden). Wie im Alten Testament baut auch Atrahasis ein riesiges Schiff, um seine Familie, die Handwerker, Tiere und Pflanzen zu retten. Doch das Ende der Menschheit bedeutet für die Götter auch das Ende der Nahrungszufuhr und so scharren sie sich «wie die Fliegen» um das Opfer, das Atrahasis ihnen nach der überstandenen Flut darbringt.⁶²

Weitere Geschichten, die sich nicht direkt einer Subkategorie zuordnen lassen, sind die Heldentaten der Könige von Uruk, der sumerische Mythos «Innana und Šukalletuda», der «Adapa-Mythos» und Mythen, die Kinderlosigkeit thematisieren, wie etwa das akkadische «Etana-Epos». Zu guter Letzt bildet das «Erra-Epos» eine grosse Ausnahme, da es sich hier um eine Kunstdichtung handelt, die auf einer nächtlichen Vision des Autors basiert, der sich namentlich vorstellt. Erra, getrieben vom Verlangen, alles zu zerstören, macht auch nicht vor den Heiligtümern der Götter halt. Er droht, die Menschheit zu vernichten und kann erst durch Išum, seinen Wesir, zur Vernunft gebracht werden. Zeilen des beschwichtigenden Lieds des Wesirs wurden auf Amulette geschrieben, um grosses Unheil abzuwehren.⁶³

Die Mythenforschung nahm im 20. Jh. ihren Anfang, als man das Religiöse in der soziologischen Wissenschaft zu erfassen versuchte. Als Vorreiter galt der Sozio-

⁶² Ebd., S. 92.

⁶³ Ebd., S. 95.

loge Emile Durkheim, der mit seiner Abhandlung «Les formes élémentaires de la vie religieuse», verfasst im Jahre 1912⁶⁴, den Grundstein für weiterführende Untersuchungen legte. Schwerpunkt seiner Arbeit bildete die Erforschung der Religion von indigener Völker Australiens. Dabei entdeckte er eine allgemeingültige Trennung der heiligen und profanen Sphäre, sowie der alltäglichen Begebenheiten und ausseralltäglichen Vorkommnisse. Den Mythos reihte er, wie Glaubensüberzeugungen und Riten, in die heilige Sphäre ein.⁶⁵

In den darauffolgenden Jahren formte die Anthropologie, mit Vertretern wie Bronislaw Malinowski und Claude Lévi-Strauss, einen weiteren Theorieansatz und entwickelte die von Durkheim geschaffenen Grundlagen zur Mythosdebatte weiter. Gemäss Malinowski verfolgten Mythen nicht bloss einen Unterhaltungszweck, sondern übten in der Gesellschaft eine wichtige Funktion aus: die sozialen und politischen Normen wurden sanktioniert, sie festigten den Glauben und stärkten moralische Gesetze in ihrer Wirksamkeit.⁶⁶

Für Lévi-Strauss⁶⁷ spielte vor allem die Struktur des Mythos eine wichtige Rolle. So finden sich in verschiedenen Kulturen, die geographisch und zeitlich voneinander getrennt sind, gewisse sich überschneidende Elemente, die er als «Mytheme» bezeichnet. Man stösst auf immer wiederkehrende Themen, die eng mit der Idee von Dualismus, Widersprüchen und Gegensätzen verbunden sind: Gut und Böse, Himmel und Erde, aber auch Jugend und Alter. Dank der Mythen ist es den Völkern einfacher gefallen, diese Gegenbegriffe und ihre ineinanderfliessenden Übergänge zu erklären. Bei beiden, sowohl bei Malinowski als auch bei Lévi-Strauss, zeigt sich die gesellschaftliche Importanz und Wirksamkeit von Mythen.⁶⁸ In der Religionswissenschaft vertrat Mircea Eliade die Meinung, dass es sich bei Mythen um «heilige Geschichten» handelt. In ihnen werden die Entstehung einer Kulturgesellschaft und die Herkunft ihrer kollektiv geltenden Werte verarbeitet.⁶⁹

⁶⁴ Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, 2007 [1912], Verlag der Weltreligionen/Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main.

⁶⁵ Waechter, Matthias, Mythos, 2010, <https://docupedia.de/zg/Mythos> (zuletzt aufgerufen am 16.08.19).

⁶⁶ Ebd. Vgl. Bronislaw, Malinowski, Die Rolle des Mythos im Leben (1926), in: ders., Schriften zur Anthropologie. Mit einem Essay von Raymond Firth. Hrsg. und mit einer Einleitung von Kramer, Fritz (B. Malinowski, Schriften in vier Bänden, Bd. 4/2), 1986 [1979], Syndikat: Frankfurt am Main, S. 144.

⁶⁷ Lévi-Strauss, Claude, Die Struktur der Mythen, in: ders., Strukturelle Anthropologie I, 1992 [1958], Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main, bes. S. 226-254. Ders., Mythos und Bedeutung. Radio-Vorträge. Gespräche mit Claude Lévi-Strauss, 1992, Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main.

⁶⁸ Waechter, 2010, docupedia.de.

⁶⁹ Ebd. Vgl. Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, 1965, Gallimard: Paris und ders., Mythos und Wirklichkeit, 1988, Insel Verlag GmbH: Berlin.

Letztlich fand der Mythos auch Anklang in der Psychoanalyse. So stellte Carl Gustav Jung zu Beginn des 20. Jh. die These auf, dass Mythen und Träume sich, strukturell betrachtet, durchaus ähneln. Denn sowohl in der Traumwelt als auch in den Geschichten über Götter und Helden, finden sich Urbilder der Menschheit, sogenannte Archetypen wieder.⁷⁰ Die Jung'sche Argumentation griff Campbell auf und untersuchte in seiner Studie «The Hero with a Thousand Faces»⁷¹ den archetypischen Heldenmythos, der unterschiedlichen Kulturen zu verschiedenen Zeiten bekannt war und einem Grundmuster folgte:

«Der Held wird durch ein besonderes Ereignis aus seiner vertrauten Umgebung gestossen, muss seine Heimat verlassen und in neuer Umgebung Einsamkeit und harte Prüfungen erdulden, kehrt schliesslich aber gestärkt und innerlich erneuert als gefeierter Held in die Heimat zurück.»⁷²

Mittlerweile wurde die archetypische Mythen­theorie auf die Literatur im Allgemeinen übertragen und findet grossen Anklang in der Sprachwissenschaft. Die These lautet, dass es im Ganzen nur sieben unterschiedliche Handlungsstränge gibt, die sich ständig wiederholen.⁷³

Die Frage, welchen Nutzen ein Mythos trägt, wird in wissenschaftlichen Abhandlungen oft diskutiert, doch auch in Mythen-, Sagen- und Märchenbüchern mit Unterhaltungszweck sucht man nach einer Antwort, weshalb der Mensch seit Anbeginn der Zeit, Geschichten erfindet, um Naturereignisse und grundlegende Fragen zu erklären. Der Mensch strebt seit jeher nach Wissen um seinen Ursprung, um das Leben, die Geburt, den Tod und die Natur. Überall auf der Welt formten sich Antworten auf diese existenziellen Fragen in Mythen. Nach und nach hat der Mensch die Gestirne, Gewässer und Gebirge zu Göttern gemacht. Diese wollten günstig gestimmt werden, einen Zustand, den das Volk mittels Opfer, Musik, Tanz und Gebet zu erreichen suchte. Hieraus entwickelten sich identitätsstiftende Traditionen. Man versuchte das Unvorhersehbare zu begreifen und darauf einzuwirken.⁷⁴ Denn für die Völker der Antike handelte es sich bei Mythen um reale Begebenheiten, Geschichten, die für das Verständnis der Welt und des Lebens im Allgemeinen unentbehrlich

⁷⁰ Ebd. Vgl. Jung, Carl Gustav, Archetyp und Unbewusstes (Grundwerk C. G. Jung, Band 2), 1989, Walter-Verlag: Olten.

⁷¹ Campbell, Joseph, Der Heros in tausend Gestalten, übers. v. Karl Koehne, Neuauflage 2011, Insel Verlag GmbH: Berlin.

⁷² Waechter, 2010, docupedia.de.

⁷³ Vgl. Booker, 2005 und Frazer, James, The Golden Bough, Neuauflage 2016 (Original: 1890), Wentworth PR: Manchester, Miami, FL.

⁷⁴ Daniels, 2017, S. 11-13.

waren.⁷⁵ Mythen sollten die Menschen emotional erreichen, und ihren Glauben für die Richtigkeit der erzählten Geschichte gewinnen.⁷⁶ Die Überlieferungen konnten des Weiteren trösten und historische oder politische Prozesse verloren als mythische Geschichte an Komplexität; waren somit für das breite Publikum verständlicher.⁷⁷

Bis in die Gegenwart hinein kann eine Geschichte pädagogischen und lehrreichen Wert haben. Die Botschaft, ein Kind soll sich freundlich gegenüber seinen Mitmenschen verhalten, ändert sehr wahrscheinlich nichts an seinem Umgang mit anderen Kindern. Hüllt man dieselbe Grundregel in eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, steigert sich ihr Wirkungspotenzial. Erzählt man dem Kind, der griechische Gott Zeus schleudere voller Zorn seine Blitze auf die Erde, sollte es sich nicht anständig benehmen, regt dies zum Nachdenken an, auch wenn die Geschichte nur «sinnbildlich» zu verstehen war.⁷⁸

⁷⁵ Walton, 2010, S. 44. Vgl. Assmann, Jan, *The Search for God in Ancient Egypt*, 2001, Cornell University Press: Ithaca, S. 112: „The theme of myth was not the essence of the deities, but rather...the essence of reality.“

⁷⁶ Waechter, 2010, docupedia.de.

⁷⁷ Ebd.

⁷⁸ Ebd., S. 14.

2. Der Weinstock in der altorientalischen Literatur

In der mesopotamischen Literatur symbolisierte der Weinstock «good times and abundance» und erfüllte seinen Zweck in Riten und Zeremonien als Opfergabe an die Götter. Des Weiteren wurde er eng mit der Fruchtbarkeit einzelner Gottheiten assoziiert, etwa der Göttin Geštinnana, deren Name «Weinstock des Himmels» bedeutet oder dem Gott Pa-Geštin-Dug, dessen Name mit «guter Weinstock» übersetzt wird.⁷⁹ Aufgrund der klimatischen Bedingungen erwies es sich als äusserst schwierig, Wein in den Regionen Mesopotamiens zu kultivieren. Dennoch finden sich Zeugnisse in den Aufzeichnungen der Sumerer, Akkader, Assyrer und Babylonier sowie des hethitischen Reiches, die eine Kultivierung von Wein in den Gegenden am Euphrat und Tigris postulieren, das einzige Gebiet, das das Pflanzen und Heranwachsen von Weinstöcken erlaubte. Aus Tafelfragmenten, die man bei Ausgrabungen in Lagaš und Ur entdeckte, geht hervor, dass man in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends Weinstöcke in kleinen und bewässerten Weinbergen anpflanzte, die meistens Teil des Tempelkomplexes bildeten, aber grösstenteils den Wein aus dem Zagrosgebirge nach Sumer importierte. Die Lage der grossen sumerischen Städte an einem äusserst ungünstigen Breitengrad, erklärt die ausbleibende Blüte der Weinkultur in diesen Landesteilen. Die sumerischen Ländereien waren für die Kultivierung von Dattelpalmen um einiges besser geeignet. Auch ein klimatischer Umschwung in den Regionen Sumers zu Beginn des dritten und ersten Jahrtausends v. Chr. fruchtete nicht, so dass man Weinstöcke nach wie vor auf Hügeln und Bergen im Osten und Westen des Reiches anpflanzte. Durch den Aufstieg des assyrischen Grossreichs und dem Kollaps der Sumerer verschob sich das gesamte politische und ökonomische Machtzentrum in eine Gegend, die für die Weinkultivierung günstiger war. Aus dem Codex Hammurapi, 1700 v. Chr., wird ersichtlich, dass Bier dennoch das wirtschaftlich wichtigste Getränk war, Wein wurde jedoch bei religiösen Zeremonien eingesetzt und wurde von der Oberschicht genossen. Darüber hinaus berichtet der Codex von sogenannten «wine shops», die trotz ihres Namens, grösstenteils Bier verkauften und stets von Frauen betrieben wurden. Als sich dann im ersten Jahrtausend v. Chr. das Neuassyrische Reich

⁷⁹ Kunene, 2012, S. 37. Vgl. Sechrist, Robert, Planet of the grapes: A geography of wine, 2017, Prager: Santa Barbara, CA, S. 246. Pa-Geštin-Dug und seine Gemahlin Ninkasi hatten neun Kinder, die jeweils einen Aspekt des Rauschs repräsentierten. Die weiblichen Nachkommen standen für Bier und Wein, die Söhne für betrunkenes Verhalten und exzessiven Konsum von Rauschmitteln. Ebd. S. 247.

etablierte, wurden Städte wie Ninive in Bergesnähe bekannt für ihren Wein. Hier vermutet man auch die erste Züchtung von Weinstöcken. Prominentes Beispiel und ein wertvoller Hinweis auf die Kultivierung von Wein ist das Wandrelief Assurbanipals im Palast von Niniveh. Wenn zuvor Prozessionen vor einem Hintergrund mit Dattelpalmen abgebildet wurden, sitzen auf dem Wandrelief der König und seine Gattin unter einer Weinlaube und degustieren das süsse Produkt der Früchte.⁸⁰

247. Sog. Gartenszene, aus Ninive, Irak, neuassyrisch, Zeit des Assurbanipal, 668-631 v. Chr.; London

Abb. 1: Niniveh, Wandrelief Assurbanipals.

Im achten Jahrhundert v. Chr. informieren Tafeln aus Kalach (Nimrud) über Weinrationen, die Arbeitern in den Diensten des Königs zustanden. Die Menge ein qû (1l)⁸¹ galt als tägliche Abgabe an die Angestellten. Nachdem sich die assyrischen Mächte weiter nach Norden ausgedehnt hatten, erwies sich das Fachwissen, welches sich die Menschen in den Gegenden des Euphrats und Tigris angeeignet hatten, als hilfreich bei der Weinkultivierung. Doch mit den Babyloniern war auch das assyrische Reich dem Untergang geweiht und auch die Babylonier wurden von den Persern unter Kyros II. entmacht. Babylon selbst pflegte Wein aus Syrien, dem Iran, Armenien und Elam zu importieren, der mit Booten transportiert wurde. Einzig im Mittelmeerraum, Syrien und Palästina, die höher gelegen waren und im Westen der Grossreiche angrenzten, herrschten zu jeder Zeit kühlere Temperaturen, die eine erfolgreiche Weinkultivierung versprachen, die sich bis nach Ägypten entfaltete.⁸²

⁸⁰ Unwin, Tim, *Wine and the Vine*, 1991, Routledge: New York, S. 63-66.

⁸¹ Friberg, Jöran, *A remarkable collection of Babylonian mathematical texts*, 2006, Springer-Verlag GmbH: Heidelberg, S. 376.

⁸² Ebd., S. 66-68.

Daher scheint es nicht verwunderlich, dass Wein vom 3. bis zum 1. Jt. v.Chr. als Luxusgut erachtet wurde, vorbehalten nur den Göttern, Königen, dem Adel und reichen Bürgern.⁸³

Die wohl bekannteste Legende über die Entstehung des Weins stammt aus dem persischen Königshof des Dschemschid. Der Überlieferung nach bewahrte man Trauben in Krügen auf. Wenn der Wein gährte so verströmte er einen unangenehmen Geruch, wurde nicht mehr konsumiert und für giftig befunden, sodass man ihn beiseitestellte. Als eine abgewiesene und von Migräne geplagte Haremsdame sich mit diesem ungeniessbaren Trunk das Leben nehmen wollte, erlebte sie ein Hochgefühl und schlummerte, befreit von ihren Kopfschmerzen, ein. Sie berichtete dem König schuldbewusst von ihrem Erlebnis und Dschemschid liess Wein bereiten, wovon er und der ganze Hof kosteten.

Um Nachweise des Weinstocks in altorientalischer Literatur näher zu beleuchten, werden nachstehend der Mythos *Innans Gang in die Unterwelt* mit dem Auftreten der Göttin Geštinnana, das akkadische Pendant *Ištars Höllenfahrt* sowie ein Rangstreitgedicht zwischen Dattelpalme und Weinstock betrachtet.

2.1 Mythos: Innans Gang in die Unterwelt/Ištars Höllenfahrt

Vorweg sei bemerkt, dass im Verlauf mesopotamischer Mythen sowohl Charaktere unvermittelt eingefügt werden und Handlungen sich folgewidrig ereignen.

Der Mythos *Innans Gang in die Unterwelt* ist den Forschern in einer sumerischen (1750 v.Chr.) und einer akkadischen Version (datiert um das 2. und 1. Jt. v. Chr.) überliefert. Er handelt von der Himmelsgöttin Innana⁸⁴, die ihren Machtbereich ausweiten will und den Abstieg in die Unterwelt wagt, um ihre Schwester Ereškigala⁸⁵

⁸³ Ebd., S. 36. Zur Weinkultivierung im Raum Palästina siehe u. a. Dubach, Manuel, *Trunkenheit im Alten Testament, Begrifflichkeit – Zeugnisse – Wertung*, 2009, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 192-201 sowie Blaschke, Karl, *Lebenswasser – Wein in der Bibel*, 2010, Weissner-Verlag: Augsburg, S. 21-28 und in einem späteren folgenden Kapitel der Dissertation. Kunene, 2012, S. 34-37 für Hinweise zur mesopotamischen Weinkultur.

⁸⁴ Innana ist eine sehr vielschichtige und schwer zu ermittelnde Gestalt. Ihr Name geht etymologisch auf Nin-anna, „Herrin des Himmels“, zurück. Eine Tradition aus Uruk belegt Innana als Tochter des Himmelsgottes An, eine andere als Tochter des Mondgottes Nanna. Vgl. Edzard, Dietz O. et al., *Wörterbuch der Mythologie*, 1965, Klett-Cotta Verlag: Stuttgart, S. 81-82. Drei Funktionsbereiche kommen der Göttin zu: die Liebe, der Krieg und ihre Verkörperung des Venussterns. Als Göttin der Begierde tritt sie vor allem in der sechsten Tafel des Gilgameš-Epos auf und garantiert in dieser Rolle Zeugungskraft. Im Codex-Hammurapi ist sie dagegen die „Herrin von Kampf und Schlacht“. Für einen ersten Überblick bietet sich Wilcke, Claus, „Inanna/Ištar“ in RLA, Band 5, 1976-1980, S. 74-87 an und zuletzt Hrůša, Ivan, *Ancient Mesopotamian Religion. A descriptive Introduction*, 2015, Ugarit-Verlag: Münster, S. 51-54.

⁸⁵ Ereškigalas Name wird mit „Königin des Grossen Unten“ übersetzt. Ihr Kult erlangte nie hohe Prominenz in der altorientalischen Gesellschaft, doch kommt ihr eine wichtige Rolle in den Mythen zu. Sie ist die Göttin der Unterwelt, Innans Schwester und Rivalin. Je nach Version wird ihr in sumerischen Texten Gudgalana, in akkadischen Überlieferungen Nergal als Ehemann zur Seite gestellt. Aus dem Mythos „Gilgameš, Enkidu und die Unterwelt“ (sum.) erfährt man, dass Ereškigala die Unterwelt geschenkt wurde. In der akkadischen Geschichte um Nergal und Ereškigal dringt Nergal in die

vom Thron zu stürzen. Bevor sie ihre Reise antritt, weihet sie ihre Vertrauensperson Ninšubur in ihre Pläne ein. Sollte Innanas Versuch, Macht über die Unterwelt zu erlangen, scheitern, muss Ninšubur öffentlich klagen und der Reihe nach Enlil, den Gott des Windes, Nanna, den Mondgott und schliesslich Enki, den «Herrn der Erde» um Hilfe anrufen. Enkis Kenntnisse über die Kräuter und Wasser des Lebens würden Innana im äussersten Fall ins Leben zurückrufen. Gekleidet in ihre sieben Me, Symbole göttlicher Kraft, setzt Innana ihren Weg zum Palast von Ganzir fort und klopft an die massiven Tore der Unterwelt. Biti, der Wächter des Landes ohne Wiederkehr reagiert zunächst zurückhaltend und will die Identität der Besucherin erfahren. Innana schwindelt über ihre wahren Absichten und erzählt dem Wächter, sie wolle bei den Opferdarbringungen in der Unterwelt mithelfen, die Gudgalana, dem Ehemann Ereškigalas, zuteilwerden. Biti kündigt seiner Gebieterin Ereškigala den Besuch an und sie befiehlt ihm, Innana beim Passieren der Unterweltstore von ihren Mes zu entledigen, so wird sie vollkommen entmachteter.

Jedliche göttlichen Attribute entledigt, stürzt sich Innana dennoch auf ihre Schwester und versucht die Königin der Unterwelt von ihrem rechtmässigen Thron zu stürzen. Die Anunna, die sieben Richter, verhängen einen Urteilsspruch über die machtgierige Göttin und Ereškigala wirft ihr den gefürchteten Todesblick zu. Der Fluch der Anunna löst bei Innana grauenhafte Schmerzen aus, sie wird geschlagen, in einen Brocken Fleisch verwandelt und an einen Haken in den Tiefen des Kur, das ist die Unterwelt, aufgehängt. Drei Tage und drei Nächte vergehen, ehe Ninšubur, nach Anweisungen Innanas, klagt und die Götter in ihren Tempeln um Hilfe anruft. Enlil und Nanna verweigern ihre Unterstützung. Erst das Eingreifen Enkis ermöglicht Innana die Flucht aus dem Land ohne Wiederkehr. Aus dem Dreck unter seinen Nägeln erschafft er die Wesen kurġara und galatura. Mit einer List sollen sie Ereškigala übervorteilen: die klagende und kranke Göttin sollen sie bemitleiden, doch die Geschenke, die man ihnen anbieten wird, nicht annehmen, sondern gezielt das hängende Stück Fleisch am Haken verlangen. Mit den Kräutern und Wassern des Lebens, wie Innana es bereits vorausgesagt hatte, sollen sie den Fleischbrocken besprängen und die Göttin wieder ins Leben rufen. Die zwei Wesen befolgen den Plan, führen Innana aus der Unterwelt

Unterwelt ein, überwältigt die Göttin und wird ihr Gemahl. Vgl. Katz, Dina, *The image of the Netherworld in the Sumerian sources*, 2003, S. 385-389; Wiggermann, Frans A. M., „Nergal“ in *RLA*, Band 9, 1998-2001, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, New York, S. 219ff., siehe auch van der Stede, Véronique, *Mourir au pays des deux fleuves: L'au delà mesopotamien d'après les sources sumérienne et akkadiennes (Lettres Orientales)*, 2007, Peeters: Leuven, S. 56-60 und Bienkowski, Piotr und Alan Millard, *Dictionary of the Ancient Near East*, 2010, The British Museum Press: London, S. 107 sowie Edzard, Dietz O. et al., *Wörterbuch der Mythologie*, 1965, S. 62-63.

heraus, doch die Anunna verlangen ein Substitut, das an ihrer Stelle in der Unterwelt verweilt. So lauten die Regeln. Die Wahl fällt auf Dumuzi, ihren Gatten, der nicht wie erwartet um Innanas Fortgang trauert. Dumuzi gelingt kurzzeitig die Flucht, doch eine Fliege verrät Innana seinen Aufenthaltsort. Um das leidvolle Schicksal zu teilen, bietet Dumuzis Schwester Geštinnana, die ganz am Ende des Mythos ihren Auftritt hat, sich aufopferungsvoll an, abwechselungsweise sechs Monate in der Unterwelt an seiner statt zu verharren.

Der akkadische Mythos *Ištars Höllenfahrt* weist ähnliche Erzählmomente auf, rückt den Fokus von der Göttin Innana jedoch auf die Erklärung von Naturphänomenen, in diesem Fall auf die Erläuterung des Jahreszyklus. Nach einer knappen Einleitung, die, wie im sumerischen Mythos, dem Leser Ištars Absichten vorlegen will, folgt eine ausführliche Beschreibung der Unterwelt. Es ist ein finsterner Ort ohne Wiederkehr. Ištar erreicht das Tor zur Unterwelt und verlangt Einlass. Der Wächter zeigt sich zögerlich, erklärt sich aber dennoch bereit, die Ankunft Ištars der Göttin Ereškigala zu melden. Ereškigala verfällt in Klagen über ihr ernüchterndes Leben in der Unterwelt, erlaubt dem Wächter trotzdem, Ištar Einlass zu gewähren und sie nach den alten Ritualen zu behandeln. Auch in der akkadischen Version der Katabasis muss sich Ištar ihrer göttlichen Attribute entledigen, von der Perlenkette bis zum Ehrengewand. Rasend vor Machtgier versucht Ištar den Platz als Göttin der Unterwelt einzunehmen, doch Ereškigala beauftragt sogleich ihren Wesir, Namtar, er möge die hinterlistige Ištar mit 60 Krankheiten bestrafen, die sämtliche Körperteile zu Fall und Organe zum Versagen bringen. In einer kurzen, eingeschobenen Sequenz wird der Leser Zeuge von den Auswirkungen auf Erden, die die Entmachtung Ištars nach sich ziehen. Die gesamte Vegetation und Fortpflanzung kommen zum Stillstand. Papsukkal, der Wesir der grossen Götter, zeigt sich zutiefst erschüttert über die Folgen von Ištars Abstieg in die Unterwelt und wendet sich zunächst an Sin, den Mondgott, und schliesslich an Ea, den Gott der Weisheit. Dieser erschafft ein Wesen namens Ašušunamir, den assinnu.⁸⁶ Sein Auftrag lautet Ereškigala gütig zu stimmen und nach einem Wasserbehälter Ausschau zu halten. Als Ašušunamir die Tore der Unterwelt passiert und die Gunst Ereškigalas gewinnt, scheint diese über seinen Wunsch, den

⁸⁶ Mitglied des Ištar-Kultes. Obwohl männlichen Geschlechts trägt er weibliche Attribute und führt Rituale durch, die normalerweise Frauen vorbehalten sind. Gemäss Maul kann der assinnu die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits hindernisfrei überwinden. Maul, Stefan M., „kurgarrū und assinnu und ihr Stand in der babylonischen Gesellschaft“, in Haas, V.: Aussenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orients, 1992, Universitätsverlag: Konstanz, S. 163. Ein Vergleich bietet die Figur des Schamanen. Auch dieser trägt zuweilen Frauenkleider und kann aus kultischen Gründen sein Geschlecht wechseln. Ebd., S. 163-164.

Wasserbehälter zu erhalten, sichtlich empört. Sie befiehlt Namtar, die Annunakkū auf dem goldenen Thron Platz nehmen zu lassen und Ištar mit dem Wasser des Lebens zu besprengen, damit sie als Lebende gerichtet werden kann. Ištar gelangt zu den Toren der Unterwelt, darf den finsternen Ort aber erst verlassen, wenn ein Ersatz für sie gefunden wird. Als Substitut wird auch in dieser Überlieferung Dumuzi auserwählt. Namtar wäscht ihn, salbt ihn mit guten Ölen ein und lässt ihn auf einer Flöte spielen. Es wird vermutet, dass Dumuzi in der folgenden Passage stirbt. Belili, die akkadische Antwort auf Gešinnana, trauert um ihren Bruder. Eine Beschreibung zahlreicher Trauerriten unterstreicht die Bedrückung. Der Mythos endet mit einer Anordnung Ištars: Dumuzi darf, solange Ištar selbst in der Unterwelt verweilt, mit den Klägern aus dem Land ohne Wiederkehr hinaufsteigen.

Zur Forschungsgeschichte der sumerischen Fassung hinterliessen Samuel Noah Kramer und Diane Wolkenstein einen detaillierten Überblick.⁸⁷ Von 1914 bis 2006 publizierte man zunächst nur fragmentarisch⁸⁸, dann, mit ergänzendem Text von Tafeln aus Ur, das Ende des Mythos⁸⁹ und schliesslich eine fast komplette Wiedergabe des Handlungsgeschehens durch Keilschriftenexperten wie Thorklid Jacobsen⁹⁰, Adam Falkenstein⁹¹, William R. Sladek⁹², Jeremy A. Black⁹³ und Pascal Attinger⁹⁴. Bei der Forschungsgeschichte der akkadischen Fassung stützen sich Wissenschaftler auf die Publikationen Gerfrid G. W. Müllers⁹⁵, Giovanni Pettinato⁹⁶ und Pirjo Lapinkivis.⁹⁷ Der Mythos ist auf Tafeln aus Aššur und Ninive erhalten.⁹⁸ Eine Rezension wurde aus

⁸⁷ Wolkenstein, Diane und Samuel Noah Kramer, *Inanna. Queen of Heaven and Earth. Her stories and hymns from Sumer*, 1983, Harper Collins: New York, S. 127-135.

⁸⁸ Langdon, Stephen H., *Historical and Religious Texts from the Temple Library of Nippur, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (BE), Series A, Cuneiform texts, Band 31*, 1914, R. Merkel: München.

⁸⁹ Kramer, Samuel Noah, „Cuneiform Studies and the History of Literature“ in *PAPS*, Band 107, Nr. 6, 1963, American Philosophical Society: Philadelphia, PA, S. 485-527. Vgl. Gadd, Cyril John und Samuel Noah Kramer, *Ur Excavation Texts*, Vol. 6, 1. Teil, *Literary and Religious Texts*, 1963, publiziert vom British Museum und vom Museum of the University of Pennsylvania.

⁹⁰ Jacobsen, Thorklid, *The Harps that once...: Sumerian Poetry in Translation*, 1987, Yale University Press: New Haven, CT, S. 205-232.

⁹¹ Falkenstein, Adam, „Zu ‚Inannas Gang in die Unterwelt‘“, *AfO*, Band 14, 1941-1944, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H.: Horn, S. 113-138.

⁹² Sladek, William R., *Inanna's Descent to the Netherworld*, 1974, Johns Hopkins University: Baltimore, MD.

⁹³ Black, Jeremy A., „Inana's descent to the nether world“, *ECTSL* 1.4.1, 1998.

⁹⁴ Attinger, Pascal, „La descente d'Innana dans le monde infernal (1.4.1)“, 2016, <https://boris.unibe.ch/109367/> (zuletzt aufgerufen am 25.01.2021).

⁹⁵ Müller, Gerfrid G. W., „Akkadische Unterweltsmythen“ in: Hecker, Karl, Wilfred George Lambert und Gerfrid G. W. Müller (Hrsg.), *Weisheitstexte, Mythen und Epen*, TUAT 3.4, 1994, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, S. 760-801.

⁹⁶ Pettinato, Giovanni, *I miti degli inferi assiro-babilonesi, Testi del Vicino Oriente antico* 2, *letterature mesopotamiche*, 6, 2003, Paideia: Brescia, S. 113-115.

⁹⁷ Lapinkivi, Pirjo, *The neo-assyrian Myth of Ištar's Descent and Resurrection*, *SAACT* 6, 2010, Neo-Assyrian Text Corpus Project: Helsinki.

⁹⁸ Für eine Übersicht über die Tafeln siehe Borger, Riekele, *Babylonisch-assyrische Lesestücke*, Heft 1, *AnOr.* 54, 2. Edition, 1979, Pontificium Institutum Biblicum: Rom, S. 95 und zuletzt Lapinkivi, 2010, S. xi.

der Aššurbanipalbibliothek in Ninive geborgen.⁹⁹ Untersuchungen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sumerischen und akkadischen Fassung stellten unter anderem Burkert (1982)¹⁰⁰ und Hutter (1985)¹⁰¹ an. Beide bemühten sich darüber hinaus um eine Klassifizierung und Einordnung des Mythos in ein Schema, welches ursprünglich von Vladimir Propp¹⁰² für russische Zaubermärchen entworfen wurde. Jedoch muss die Anwendung eines Schemas, das anfänglich für eine vollkommen andere literarische Gattung konstituiert wurde, mit Vorsicht durchgeführt werden. Macht man Gebrauch von diesem Muster, können sich Fehlinterpretationen ergeben. Weitere Vergleiche zogen Philippe Talon (1988)¹⁰³, Dina Katz (1995, 2003)¹⁰⁴ und Pirjo Lapinkivi (2010)¹⁰⁵.

⁹⁹ Hutter, Manfred, *Altorientalische Vorstellungen von der Unterwelt*, OBO 63, 1985, Universitätsverlag/Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 118; es handelt sich hierbei um die Tontafel K. 162, veröffentlicht in CT 15, pl. 45-47. Diese Tontafel lässt sich ergänzen durch Bruchstücke zweier Duplikate K. 7600 (in CT 15, pl. 48) + 1904-10-9,159 (CT 34, pl. 18) und K. 7601 (CT 15, pl. 48). Müller, Gerfrid G. W., „Akkadische Unterweltsmythen“, Nergal und Ereschkigal, die Sultantepe-Version, in Kaiser, Otto (Hrsg.), *Texte aus der Umwelt des Alten Testaments* III/4, 1993, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, S. 760.

¹⁰⁰ Burkert, Walter, „Literarische Texte und funktionaler Mythos: zu Ištar und Atrahasis“ in Assmann, Jan, Walter Burkert und Fritz Stolz (Hrsg.), *Funktionen und Leistungen des Mythos. Drei altorientalische Beispiele*, OBO 48, 1982, Universitätsverlag: Freiburg, Schweiz; Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 63-75.

¹⁰¹ Hutter, 1985.

¹⁰² Propp, Vladimir, *Morphologie des Märchens* [Morfologija skazki, 1928], 1972, Hanser: München.

¹⁰³ Talon, Philippe, „Le mythe de la descente d’Ištar aux enfers“ in *Akkadica* 59/60, 1988, Assyriological Center Georges Dossin: Brüssel, S. 15-25; 25/1-25/3. Talon weist in seinem Aufsatz darauf hin, dass falsche Interpretationen entstanden, da die akkadische Fassung einige Rätsel aufgibt. Nichtsdestotrotz erscheint sie wichtig für das Verständnis der sumerischen Version. Vgl. ebd., S.15. Talon vermutet hinter den finalen Handlungen der akkadischen Fassung sowohl ein Beerdigungsritual als auch eine Kontamination mit dem Gilgameš-Epos. Die zwei erwähnten Gegenstände, ein blauer Stock und ein roter Ring, erinnern an kultische Instrumente einer königlichen Ausstattung, wie etwa an den *pukkum* (vgl. *ĝiš* ellaĝ „Holzball“ (?),

pukkum, heršum, Sallaberger, Walther (Hrsg.), *Leipzig-Münchner Sumerischer Zettelkasten*, 2006, Ludwig-Maximilians-Universität München, S. 157) und an den *mekku* (vgl. *geš* e-ke4/3-ma, auch me-kuš. Es sind Symbole, wie sie in der Investitur des Zimrilim im Palaste zu Mari präsentiert und von der Göttin Ištar dem König übergeben werden. Dumuzi wurde ebenfalls mit dem mesopotamischen König identifiziert, dem es erlaubt war, die Symbole der göttlichen Gerechtigkeit zu halten. Vgl. Lapinkivi, 2010, S. 93. Im Zusammenhang mit dem Gilgameš-Epos sind es ebendiese zwei Objekte, mit welchen der König Gilgameš von Uruk sein Volk unterdrücken konnte, die in die Unterwelt fallen. Sein Freund Enkidu erklärt sich dazu bereit, sie aus der Unterwelt herauszuholen und verliert dabei sein Leben. Im Gegensatz zum Ausgang dieses Mythos, erhält Dumuzi beim Verlassen des Landes ohne Wiederkehr die Königsinsignien wieder zurück. Man spricht hier von einer Verschmelzung zwischen Beerdigungskult und Königtum. Diese Passage ähnele den *kispum*- Zeremonien, bei welchen man die Nachfolger eines Königs ehrte und dem verstorbenen König Respekt zollte oder an die assyrischen Zeremonien, bei welchem ein Ersatz gesucht wurde, um den König für eine gewisse Zeit zu vertreten. Vgl. Gemäss Sallaberger, 2006, S. 351 ist ki-si3-ga das sumerische Äquivalent zu *kispum* und Talon, 1988, S. 23-24. So scheint es sinnvoll, den Aspekt der sterbenden und auferstehenden Vegetationsgottheit im Folgenden näher zu betrachten.

¹⁰⁴ Katz, Dina, „Inanna’s Descent and undressing the dead as a divine law“ in Sallaberger, Walther (Hrsg.), *ZA* 85, 1995, Walter de Gruyter: Berlin, New York, S. 221-223. Den zweiten Teil des Aufsatzes nutzt die Autorin, um auf die Beziehung zwischen der sumerischen und akkadischen Fassung des Mythos näher einzugehen. Sie hält „Ištars Höllenfahrt“ für eine gekürzte Fassung der sumerischen Überlieferung und beobachtet ausgelassene, ergänzte und abgeänderte Passagen in der akkadischen Version. Höhepunkt im akkadischen Mythos sind die Unfruchtbarkeit auf Erden, die mit dem Verfall Ištars in der Unterwelt einher geht und die daraus resultierende Erklärung für den Wechsel der Jahreszeiten. Vgl. ebd., S. 226-227.

Katz, Dina, *The image of the Netherworld in the Sumerian sources*, 2003, CDL Press: Bethesda, MD, S. 257-258.

¹⁰⁵ Lapinkivi, 2010. Lapinkivi folgt der Theorie Simo Parpola. So verkörpere Inanna die sündhafte Seele, die in die Unterwelt hinabsteigen muss, damit sie gereinigt werden kann. Durch den Ersatz, Dumuzi, dürfe sie wieder in ihre ursprüngliche Heimat in den Himmel aufsteigen. Vgl. Parpola, Simo, *Assyrian Prophecies*, SAA, Band 9, 1997, Helsinki University Press: Helsinki, S. 31-36.

Obwohl es sich um einen sehr facettenreichen Mythos handelt, der Spielraum für weiterführende Forschungen lässt, scheint es in diesem Fall sinnvoll, das Augenmerk auf Geštinana zu richten, deren Name, wie eingangs erwähnt, «Wein(-stock) des Himmels» bedeutet und Jesu Eigenaussage «Ich bin der wahre Weinstock» (Joh 15,1) nahe kommt.¹⁰⁶ Ob sich hier in Bezug auf Namensgebung, Charaktereigenschaften und Funktion Überschneidungen, vielleicht sogar Traditionslinien erkennen lassen, wird im folgenden Abschnitt eruiert. Wurden einzelne Teilaspekte der mesopotamischen Göttin übernommen und finden sich diese in der Figur Jesus Christus wieder? Diese Frage kann sowohl verifiziert als auch falsifiziert werden. Zunächst wird das göttliche Epitheton mit dem «Ich bin»-Wort Jesu verglichen. Philologen setzen sich seit geraumer Zeit mit dem Namen der sumerischen Göttin auseinander. So stellte sich nicht selten die Frage, ob der Terminus «geštin» seit jeher mit dem Begriff «Weinrebe/Weinstock» übersetzt wurde und wenn ja, wie dies in den Kultkreis der Hirten und Unterwelt passe.¹⁰⁷ Viel wichtiger scheint die Überlegung, weshalb Jesus den Weinstock in sein metaphorisches Netzwerk einbaute und ob ein Zusammenhang zum altorientalischen Götterkreis besteht. Meines Erachtens muss der Weinstock in beiden Fällen in einen unterschiedlichen Kontext eingeordnet werden. Wo ^dgeštin-an-na mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einen alten Personennamen zurückgeht und als fröhndynastischer Typus sehr geläufig war¹⁰⁸, kommt dem Weinstock Jesu eine offenbarungstheologische Bedeutung zu und wurde unabhängig altorientalischer Zeugnisse gewählt, sondern als Symbol verstanden, welches in den Jüngern Christi und dem Volk eine Assoziation hervorrief, die aus dem unmittelbaren Umfeld und Alltag geschöpft wurde oder auf die den Menschen bekannten Funktionen des Weinstocks hinweist. Nicht selten wurde ein Vergleich zwischen mesopotamischen Mythen und dem Neuen Testament gezogen.¹⁰⁹ Man versuchte der Schwester und engsten Vertrauten¹¹⁰ des Hirtengottes Dumuzi Funktionen und Motive zuzuordnen, die sich vereinzelt im Christentum wiederfinden. Nach genauerer Betrachtung von Geštinanas Auftreten in der sumerischen Literatur, wie beispielsweise im oben genannten Mythos «Innanas Gang in die Unterwelt»,

¹⁰⁶ ^dgeštin-an-na, Emesal ^dmu-tin-an-na.

¹⁰⁷ Vgl., RLA 3, S. 301.

¹⁰⁸ Krebernik, Manfred, Drachennutter und Himmelsrebe? Zur Frühgeschichte Dumuzis und seiner Familie in Sallaberger, W., K. Volk und A. Zgoll (Hg.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke, *Orientalia Biblica et Christiana*, Band 14, 2003, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, S. 159.

¹⁰⁹ Vgl. bspw. Jömann, Norbert, Religion – wieso? weshalb? warum? Zur Funktion von Religion aus soziologischer, biologischer, philosophischer und theologischer Sicht, 2004, LIT Verlag: Münster.

¹¹⁰ Fritz, Michael M., „...und weinten um Tammuz“: die Götter Dumuzi-Ama’ušumgal’anna und Damu, *AOAT*, Band 307, 2003, Ugarit-Verlag: Münster, S. 276.

«Dumuzis Traum und Tod», «Gilgameš, Enkidu und die Unterwelt», sowie den Klageliedern und dem Epos «Enmerkar und der Herr von Aratta»¹¹¹, konnten ihr zwei zentrale Aufgabenbereiche zugeordnet werden, ein sozialer und ein religiöser.¹¹² Im sozialen Funktionsbereich steht vor allem die Solidarität mit ihrem Bruder im Vordergrund. Selbst als die Unterweltdämonen sie in Versuchung führen, ihr das «Wassergeschenk» anbieten, ihr den Segen der Himmel in die Hände legen wollen, ihr das «Getreidegeschenk» und die Belohnungen der Erde offerieren und sie schliesslich foltern, bleibt sie standhaft und verrät ihnen nicht den Aufenthaltsort Dumuzis, damit sie ihn zurück in das Land ohne Wiederkehr zerren können.¹¹³ Ähnliches Handeln zeigt sich an zwei Stellen des Neuen Testaments: bei der Versuchung Christi in der Wüste (Mk 1,12f., Mt 4,1f. und Lk 4,1f.), der den Verlockungen des Teufels standhält und sich nicht verleiten lässt, was von den frühen Kirchenvätern paränetisch gedeutet wurde; und in der Verbundenheit der Frauen beim Kreuz und am Grab Jesu, denen die Auferstehungserfahrung als Erste zuteilwird.¹¹⁴ Ein Fortbestand der Versuchung Geštinnanas in den Evangelien halte ich zu diesem Zeitpunkt für vage und ausgeschlossen. Nicht zuletzt liegen mehrere tausend Jahre zwischen den Ereignissen, so dass das Motiv Modifikationen ausgesetzt war und die Perikopen mutmasslich in Relation zu alttestamentlichen Versuchungsgeschichten, wie etwa dem Genesisbericht, stehen. Einzig die Tatsache, dass die Verleitung, wie auch in der Bibel, vom Bösen beziehungsweise den *galla*-Dämonen ausgeht, spricht für eine mögliche Tradierung einzelner Elemente, die Einzug in die Heilige Schrift hielten. Die zweite Funktion, die der Göttin zukommt, ist im religiösen und priesterlichen Kontext anzusiedeln. So deutet sie kundig Dumuzis Träume («Dumuzis Traum und Tod»). Im Gegensatz zu Nanše, einer weisen Göttin, die von Gudea, dem Stadfürsten von Lagaš, um eine Traumdeutung gebeten wird und deren Attribute und Fähigkeiten für eine göttliche Ebene sprechen, wird Geštinnana dem menschlichen Bereich zugeordnet.¹¹⁵ Hier tritt vor allem ihr späteres Amt als Unterweltsschreiberin zum Vorschein¹¹⁶, welches Prophezeiungen und Traumdeutungen beinhaltet.¹¹⁷

¹¹¹ Vgl., RLA 3, S. 301.

¹¹² Jömann, 2004, S. 148f.

¹¹³ Andreas, Christine, A Sister's Sacrifice, 2017, www.christineandreae.com (zuletzt aufgerufen am 22.01.2021). Vgl. auch Fritz, Michael M., „...und weinten um Tammuz“, S. 276 sowie RLA 3, S. 300.

¹¹⁴ Jömann, Religion, 2004, S. 148f.

¹¹⁵ Zgoll, Anette, Traum und Welterleben im antiken Mesopotamien, 2006, Ugarit-Verlag: Münster, S. 422-424.

¹¹⁶ RLA 3, S. 301.

¹¹⁷ Jömann, 2004, S. 149.

Nach dieser Studie konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass ein direkter Bezug zwischen Geštinna und Jesus Christus nicht gegeben ist. Bestärkt wird diese Annahme durch Spekulationen, dass die sumerische Göttin die altbabylonische Periode nicht überdauert hat, in der Dumuzi-Literatur zwar noch erwähnt, doch schon bald in Vergessenheit geraten ist, da an ihrer Stelle Belili, die akkadische Antwort auf Geštinna und mutmassliche Schwester von Dumuzi trat. Diese übernahm die Rollen der «Buchführerin», «Schreiberin» und, wie ihr Name lautet, «Herrin der Steppe». Die Weinrebe, welche schon zu Anbeginn der schriftlichen Zeugnisse für Irritation unter den Forschern gesorgt hat, verschwand gänzlich.¹¹⁸

2.2 Der Weinstock in der mesopotamischen Rangstreitliteratur

Das folgende Unterkapitel untersucht die Bedeutung des Weinstocks in der mesopotamischen Rangstreitliteratur. In 150 Jahren Ausgrabungsarbeiten in Mesopotamien brachten Forscher eine kleine, jedoch relevante Anzahl beschriebener Tontafeln zu Tage, die die Existenz und Tradition des Genres «Debatte» bestätigen. Sie gelten als älteste Zeugnisse von Meinungsstreiten, entstanden zu Beginn der Rhetorik und Redekunst. Datiert werden die in Sumerisch verfassten Streitgespräche auf das 2. Jt. v. Chr. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei jedoch um Kopien, was ein älteres Entstehungsdatum postuliert. Geborgen wurden sie aus der Bibliothek Assurbanipals in Ninive (7. Jh. v. Chr.). Eine Verbreitung dieses Genres jenseits der geographischen und zeitlichen Grenzen Mesopotamiens wird aufgrund Gattungs- und Motivparallelen belegt.¹¹⁹ Diese literarische Gattung erfreute sich, besonders im Alten Orient, grosser Beliebtheit.¹²⁰ Merkmale der Rangstreitliteratur¹²¹ sind der Disput zweier Kontrahenten - oft handelt es sich hierbei um Tiere, Pflanzen, Werkzeuge oder Abstrakta - die ihre Vorzüge für den Menschen anpreisen und auf diese Art und Weise

¹¹⁸ RLA 3, S. 301.

¹¹⁹ Ponchia, Simonetta, *Debates and rhetoric in Sumer, 2007* (online publiziert), <https://benjamins.com> (zuletzt aufgerufen am 07.02.2021), S. 63. Vgl. Herrmann, Sabine, *Altorientalische und griechische Rangstreitgespräche*, Saeculum, Band 59, Heft 2, 2008, Böhlau Verlag: Köln, S. 201-212, vor allem S. 207-212.

¹²⁰ Vgl. Herrmann, Sabine, *Altorientalische und griechische Rangstreitgespräche*, 2008, S. 203. Im Vergleich dazu wurden in Ägypten nur zwei Texte gefunden, die dieser Gattung zugeordnet werden können. Beide Schriftzeugnisse stammen aus dem Neuen Reich (ca. 1550-1070/69), einer Epoche des regen kulturellen Austausches zwischen Ägypten und den altorientalischen Staaten. Der überlieferte Stoff wurde jedoch nicht uneingeschränkt übernommen, sondern für die Interessen der damaligen Bevölkerung adaptiert. Elemente altorientalischer Erzählungen, Berichte, Sagen und Legenden finden sich in der *Geschichte um die Göttin Astarte* und in der *Erzählung von den Beiden Brüdern*, in der Weisheitsliteratur und magischen Texten.

¹²¹ Sum. a-da-min-du11-ga. Was so viel bedeutet wie „Streit zwischen Zweien“. Vgl. ebd., S. 205. Hierbei handelt es sich nicht um die Bezeichnung eines Genres, sondern um die Art von Handlung, die in diesen Texten beschrieben wird. Ponchia, 2007, S. 63.

die Gegenpartei herabwürdigen.¹²² Dabei müssen sie über die Fähigkeit verfügen, ihre Vorrechte in der jeweiligen Kategorie wie Jahreszeit oder Ressourcen gekonnt einzusetzen und zu verteidigen.¹²³ Bei den Kontrahenten handelt es sich immer um Objekte oder Wesen derselben Kategorie, die jedoch gegensätzliche und komplementäre Positionen einnehmen. Sie werden als Archetypen bezeichnet.¹²⁴ Die dialogische Technik basiert demnach auf *topoi* wie Nutzen, Schönheit oder Einfachheit.¹²⁵ Auch wenn der Disput gelegentlich rau wirkt und nicht selten die Gegenparteien sich beleidigen oder gar physisch angreifen, dient der Text als Einsicht, dass beide Oppositionen von Nutzen und für den Menschen unentbehrlich sind.¹²⁶ Der Wettstreit endet stets mit dem Sieg eines der Opponenten, der in einigen Fällen durch eine Gottheit oder den König bestimmt wird. Der Streit wird in einigen Fällen geschlichtet, so beispielsweise im Rangstreitgedicht zwischen Sommer und Winter:

«At its side they spend the day at a succulent banquet. Summer presents Winter with gold, silver and lapis lazuli. They pour out brotherhood and friendship like best oil. By bringing sweet words to the quarrel [?] they have achieved harmony with each other» (Summer vs. Winter, II. 312-315).¹²⁷

Den Philologen sind primär neun Kompositionen bekannt, die auf Schülertafeln der altbabylonischen Zeit (ca. 2017-1595 v. Chr.) erhalten sind. Dabei handelt es sich um den Streit zwischen Hirte und Ackerbauer, Sommer und Winter, Holz und Rohr, Dattelpalme und Tamariske, Vogel und Fisch, Reiher und Schildkröte, Silber und Kupfer, Hacke und Pflug sowie Mutterschaf und Getreide. Im Laufe weiterer Ausgrabungen entdeckte man in akkadischer Sprache verfasste Rangstreitgespräche, die aufgrund der sprachlichen Entwicklung später zu datieren sind. Unter ihnen findet sich das für diese Dissertation relevante *a-da-min-du₁₁-ga*, ein Wettstreit zwischen Weinstock und einem zu Zeiten Herrmanns noch unbekanntem Partner.¹²⁸ Wie bereits im Forschungsstand erwähnt, hat jüngst Enrique Jiménez in seiner Monographie *The Babylonian Disputation Poems. With editions of the series of the poplar, palm and vine,*

¹²² Vgl. Streck, Michael P., Dattelpalme und Tamariske in Mesopotamien nach dem akkadischen Streitgespräch, Zeitschrift für Assyriologie, Vol. 94, 2004, S. 250-290, bes. S. 250.

S. 250. Per Definition nach H. Walther handelt es sich um Dialoge, „in denen zwei oder seltener mehrere Personen, personifizierte Gegenstände oder Abstraktionen zu irgendeinem Zweck Streitreden führen, sei es um den eigenen Vorzug darzutun und die Eigenschaften des Gegners herabzusetzen oder um eine aufgeworfene Frage zu entscheiden.“ Vgl. Herrmann, 2008, S. 203. (Originalquelle: München 1914)

¹²³ Ponchia, 2007, S. 65.

¹²⁴ Ebd., S. 64.

¹²⁵ Ebd., S. 65.

¹²⁶ Ebd. 64.

¹²⁷ Ebd.

¹²⁸ Vgl. Herrmann, 2008, S. 205.

the series of the spider, and the story of the poor, forlorn wren den Wettstreit zwischen Weinstock und Dattelpalme bearbeitet. Dabei widmet er dem Disput ein Kapitel über dessen Fundort, Inhalt, Sprache und dessen weitverbreitete Tradition, deren Spuren sich im babylonischen Talmud (1. Jh. n. Chr.) und in einem Gespräch zwischen Shmuel und Rabbi Hisda (ca. 3. Jh. n. Chr.) nachweisen lassen.¹²⁹Anhand seiner Ergebnisse werde ich den Wettstreit zwischen Palme und Weinstock aufarbeiten, um schliesslich im originalen Text und mithilfe einer Übersetzung die Bedeutung des Weinstocks im Rahmen des Alltags damaliger Bürger zu eruieren.

Die geborgenen Tafeln und Fragmente attestieren das einzige Streitgedicht aus dem 1. Jt. v. Chr, in welchem die Palme als Protagonist auftritt. Ursprünglich wurde der Text durch ein Manuskript aus Uruk bekannt, welches jedoch grosse Schäden aufwies und nur mässig zum Verständnis des Inhalts beitragen konnte. Mit der Entdeckung eines Duplikats in der Yale Babylonian Collection und eines Tafelfragments aus dem Rēš-Tempel, konnten 54 Zeilen des Streitgedichts rekonstruiert werden. Die akkadischen Namen der Kontrahenten lauten arḥānû für die Dattelpalme und karānu, der am häufigsten benutzte Begriff für Weinstock. Überraschender Weise taucht das Wort arḥānû bis dato nur in zwei lexikalischen Listen auf, der Hḫ-Liste, die den sumerischen Ausdruck ḡiṣḡiṣimmar mit dem akkadischen Begriff arḥānû gleichsetzt und in der Malku, einer Liste von Synonymen, die ebenfalls eine Verbindung zwischen arḥānû und ḡiṣimmaru sieht. Wie eingangs berichtet, konnte ein grosser Teil des Rangstreitgedichts wiederhergestellt werden. Dieser entspricht dem Mittelteil der Komposition und setzt mit dem Monolog der Dattelpalme ein, den man ursprünglich auf etwa 30 Zeilen schätzt, gefolgt von der Erwiderung des Weinstocks, die nach ca. 25 Zeilen abbricht. Sowohl der Beginn als auch das Ende des Wettstreits fehlen (MS a), doch es ist möglich Schlüsse über deren Inhalt zu ziehen.¹³⁰Die Herkunft dieses Textes wirft Fragen auf. Es könnte sich um eine späte Komposition handeln, oder um eine ältere, die nur auf Kopien aus jüngerer Zeit erhalten ist. Wichtig ist, Herkunft und Alter der drei gefundenen Manuskripte näher zu bestimmen. Zwei der Texte (Manuskript b und c) wurden während der Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts (1959/1960 und 1982) in Warka gefunden. Einzig Manuskript b kann in einen archäologischen Kontext gebettet werden. Es wurde in einem kleinen, gemauerten Raum im Bereich Le XVI/3 des Rēš-Tempels gefunden,

¹²⁹ Jiménez, 2017.

¹³⁰ Ebd., S. 231-233.

eine unter vielen teils fragmentarisch erhaltenen Tafeln, die zur Sammlung der Sîn-lēqi-Familie gehörten. Datiert wird der dort geborgene Wettstreit mittels Vergleiches mit anderen Tafeln aus dem Tempel, die zwischen 246 v. Chr. und 162 v. Chr., also in die hellenistische Zeit anzusiedeln sind. Der archäologische Kontext zu Manuskript c ist nicht eindeutig geklärt. Gefunden wurde er an der Oberfläche des Ue XIII-Sektors und gehörte wahrscheinlich zur Bibliothek der āšipus¹³¹ (zweite Hälfte des 5. Jh. v. Chr. – Ende des 3. Jh. v. Chr.). Das für die Untersuchungen relevanteste Manuskript a wurde im November 1953 von F. J. Stephens vom Altorientalisten Samuel A. B. Mercer erworben. Der Verfasser der Tafel war Meister seines Fachs, nur ein einziger Fehler konnte auf dem ansonsten makellosen Manuskript ausfindig gemacht werden. Der Schreiber kopierte zwei Zeilen pro Linie, deshalb ist Manuskript a im Format kleiner als Manuskript c, inhaltlich jedoch dichter. Gefunden wurde die Tafel in Uruk, ein weiteres Produkt später redaktioneller Bemühungen.¹³² Der Disput zwischen Dattelpalme und Weinstock wurde in Standard-Babylonisch verfasst. Nichtsdestotrotz finden sich Spuren eines «hymno-epischen»¹³³ und des spätbabylonischen Dialekts.

Zunächst werden die Vorzüge der Dattelpalme anhand des Originaltextes zusammengefasst. Folgt man dem Monolog des ersten Protagonisten, stellt sich heraus, dass die Dattelpalme als Schattenspender fungiert, unter deren Ästen die Soldaten ausruhen und zu neuen Kräften kommen können (Z. 7 + 8). Ihre Früchte dienen darüber hinaus als vom marmahḫu-Priester zubereitete Opfergaben an die Götter und den Exorzisten beim Händewaschritual (Z. 9-12 + 23), sie übernimmt Funktionen im sakralen und religiösen Bereich. Bier, ein Produkt, das aus dem Ernteertrag der Palme gewonnen wird, wird vom personifizierten Baum selbst als Lebensgarant der Menschen bezeichnet und verhilft ihnen zu einem prächtigen Wachstum (Z. 14 + 15). Des Weiteren betont sie ihren Nutzen für Bootsbauer und Weber, da man aus ihren Ästen festes Seil flechten kann, sowie ihren vielfältigen Einsatz in verschiedenen Berufsgruppen, wie beim Fischen, auf der Vogeljagd oder im Bauwesen (Z. 17-22). Sogar das Tor, Eingangsportal der Götter, sei aus ihrem Holz geschnitzt (Z. 25). Als wohl wichtigstes Argument führt die Dattelpalme ihren Titel «König» an (Z. 26).¹³⁴

¹³¹ Ärzte.

¹³² Ebd., S. 272-276.

¹³³ Sehr wahrscheinlich mit parodistischer Funktion. Vgl. Ebd., S. 276.

¹³⁴ Vgl. ebd., S. 249-251. Für „König der Bäume“ als Bezeichnung für die Dattelpalme vgl. Series of the Poplar II, Z. 17. Vgl. ebd., S. 262.

Die Kontrahentin sieht sich bereits als Siegerin hervorgehen, doch der Weinstock kontert mit seinen Vorzügen für Götter und Menschen (ab Z. 33):

33. anākū-ma karānu mullil mimma šumšu šikar ḥursanni
34. ina qê šamaš ina paššur ilī uš ḥāq ušrāti
35. ša šamaš markas niši šamaš ba'ulāti
36. ullaṣ kabattašu ušnabbaṭ zīmīšu
37. illabbiš tiqiššū-ma irriš nigūta
38. itār ana pān gagī irašš rēma
39. ana nibīt šumīya izakkarū kalīšina (||kalīšunu) kurunna
40. nap ḥar ṣalmāt qaqqadi kalīš puqqūni
41. uballaṭ marša ša ubburūš li'bu
42. utār-ma ultu arallē šibṭa namtara
43. ša ina irtīšu uzabbilu napašassu
44. mūtu īrimūšī-ma našūšu ana qabri
45. ina erši namtarīšu agammil napšassu
46. ušattaq lallara ša ṣurruṣu nubūšu
47. ša ittašu itbū ubburu a ḥīšu
48. ina libbīya issa ḥaram-ma irammi kasūšu
49. ša ippalsam-ma ina šāt mūši šakin ina rēši
50. illak ina pān ṣābī izzaz ina ma[ḥri]

Übersetzung aus dem Englischen (von M. Carafa):

33. Ich bin Wein, der Reiniger von allem, die Bergspitze!
34. Im Becher des Šamaš, an der göttlichen Tafel, vermische ich den Zehnten,
35. (und), für Šamaš, das Band des Volkes, die Sonne der Menschlichkeit, gilt:
36. Ich lasse sein Herz sich ausdehnen, ich leuchte sein Gesicht auf,
37. in sein Ornat gekleidet, bittet er um ein fröhliches Lied,

38. (dann) dann kehrt er zum Kloster zurück und hat Erbarmen,
39. nach mir (*karānu*) benennt (die Menschheit) Libationsgetränke (*kurunnu*),
40. (denn) die Schwarzköpfigen richten ihre volle Aufmerksamkeit auf mich.
41. Ich heile die Kranken, vom Fieber geplagt,
42. (und) ich bringe die Kranken (und) Sterbenden aus der Unterwelt zurück,
43. derjenige, dessen Leben von seiner Brust verschwunden ist,
44. und der Tod sie (die Brust) bedeckt hat, der ihn zum Grabe trägt,
45. auf seinem Sterbebett verschone ich sein Leben!
46. (Dann) schicke ich den Trauernden, der um ihn geklagt hat,
47. der ununterbrochen seinen Zustand betrauerte und seine Arme trug:
48. Dank mir muss er sich zurückziehen und sein Gefangener wird freigelassen.
49. Wer auch immer mich in seinem Traum sah, wird Erfolg haben;
50. er marschiert an der Spitze der Armee und steht in der Vorhut.

Der Weinstock will der Dattelpalme Rede und Antwort stehen und sich nicht ohne Rückäusserung geschlagen geben. Er beginnt mit einer argumentativ starken Erwiderung, nennt sich «Reiniger von allem» und «Bergspitze» (Z. 33). Anschliessend prahlt er mit seiner Funktion im sakralen und religiösen Zusammenhang. So werde der Wein unter das Getränk Šamašs, dem Sonnengott, gemischt, was sein Herz frohlocken und sein Gesicht aufglänzen lässt (Z. 34-36). In Anspielung auf seinen akkadischen Namen *karānu* behauptet er mit Recht, dass Libationsgetränke *kurunnu* nach ihm benannt sind (Z. 39). Man sagt ihm nach, er verfüge über heilbringende Kräfte, so bekämpfe er Fieber und hole die Kranken und Toten aus der Unterwelt zurück, auch dem Trauernden lindere er sein Leid (Z. 41-42 + 46). Sogar in der Prophetie bedeute sein Auftreten im Traum gutes Gelingen im militärischen Kontext.

Die Verbindung der Motive Wein und Tod finden sich Jahrhunderte später in der sogenannten arabischen Weindichtung (*khamriyya*). Obwohl der Weinkonsum gemäss Sure V 92 im Islam strengstens verboten ist, widmeten sich viele Autoren, wie Abû I-Hindî ar-Riyāhî (gest. 750 n. Chr.), von welchem nur Weingedichte überliefert sind oder der Iraker Abû Nuwās (ca. 757-814 n. Chr.), mit welchem diese literarische Gattung ihren qualitativen Glanzpunkt erreichte, diesem Motivkreis. Um die Kriterien jeglicher Art der Poesie zu erfüllen, musste man sich ein Wissen über das Formen-

und Themeninventar aneignen. Die Kreativität des Dichters kam durch aussergewöhnliche Kombinationen verschiedener Bilder und Formen zur Geltung. Der Aufbau und der Aussagegehalt eines Weingedichts gliedern sich in innere und äussere Umstände eines Gelages. So informieren die Verse den Leser über die Tageszeit, den Ort und die Teilnehmer. Des Weiteren wird das Augenmerk auf den Schenk, sein Erscheinungsbild, Verhalten, Sprache und seinen Umgang mit den Gästen gerichtet. Um den Wein selbst zu beschreiben, waren den Dichtern keine Grenzen gesetzt. Immer neue Beschreibungen und Vergleiche übertrumpften sich gegenseitig. So konnte man über die Art, Farbe und die Wirkung des Trunks erzählen. Besonders prominent waren zwei Stärken des Weins; er konnte die Sorgen vertreiben und Tote wieder zum Leben erwecken. Aus einem Gedicht des Abû Nuwās:

«Ihr beiden, lasst den Becher zu mir kreisen, durch den sich die Sorgen verflüchtigen. Und haltet ihn nicht vor mir zurück, denn in der Zurückhaltung ist die Sünde.»

Nach reichlicher Untersuchung und der Konsultation des Kitāb al-Karm (das Buch vom Weinstock), konnten dem Wein 62 vorteilhafte Merkmale zugesprochen werden. Die Verbindung zwischen der belebenden Wirkung des Getränks und dem Tod schildert Dīwān al-Akhṭal in einem seiner zahlreichen Gedichte:

«Es ging zu seinen Genossen der Abû Ghailān mit einem Wein, in dessen Becher keine Trübe war. Ausbruchwein in einem alten Gewand. Er war, als ob durch ihn die Schlagader eines Unruhigen aufgeregt worden wäre. Ein Wein aus 'Āna, dessen Duft den Geisteszustand hebt. Wenn Tote damit behandelt würden, würden sie wieder zum Leben erweckt.»

Das Wort «behandeln» greift auf die arabische Wurzel *shfy* zurück, die im medizinischen Kontext zur Beschreibung von Heilmitteln benutzt wurde. Der Wein galt somit als Arznei gegen den lauernden Tod. In vielen dieser Dichtungen, erkennt man Verstösse und Abstreitungen gewisser Dogmen der islamischen Theologie, wie beispielsweise aus den Versen des Dichters Abû Miḥdjān ath-Thaqafi al-Asadī (gest. ca. 637 n. Chr.):

«Gib mir, Freund, Wein zu trinken. Ich weiss schon, was der barmherzige Gott über den Wein geoffenbart hat. Und schenk ihn mir ungemischt ein, damit meine Sünde umso grösser werde.»

Die Dichter der khamriyya beschlossen, sich aktiv von der islamischen Lehre zu entfernen und Partei für eroberte, aber noch nicht geschlagene Kulturen zu ergreifen, wo Gelegenheit zur Opposition möglich war.

Nicht nur das süsse Getränk, sondern auch der Weinstock selbst, war von grosser Bedeutung in den überlieferten Versen. Nicht selten baten die Protagonisten der Gedichte ihre Freunde, sie mögen sie doch am Fuss oder an der Wurzel einer Weinrebe begraben:

«Wenn ich einst sterbe, begrabt mich am Fuss einer Weinrebe, deren Wurzeln dann meine Knochen tränken. Begrabt mich nur nicht in der Wüste, denn ich fürchte, wenn ich tot bin, ihn (den Wein) dort nicht mehr kosten zu können.»¹³⁵

«Misch den Wein und schenke ein und lass den Tadler reden, was er will. Verbreite das Geheimnis: Weintrinken schadet nicht, es sei denn, es geschieht heimlich. Wenn ich tot bin, legt mich hin und breitet unter mir ein Lager aus Wein aus. Und macht mein Leichentuch aus einem Weinschlauch und sprengt darauf einen Sommerregen. Begrabt mich, Zechgenossen, an der Wurzel eines Weinstocks, dessen Zweige eine Laube bilden. Auf dass seine Zweige mir Schatten spenden und seine Wurzeln meinen Durst löschen.»¹³⁶

Der Wein selber sei von so hohem Alter, dass er den Klauen des Todes entkommen ist und nicht verlöschen kann.

Aus der Analyse der arabischen Weingedichte ist ersichtlich, dass die Autoren stets eine anti-islamische Einstellung gegenüber den herrschenden Dogmen und Lehren hatten. Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass der Vergleich zwischen Gott und Wein als Höhepunkt der Gotteslästerung betrachtet wurde. Verse des Dichters 'Umar b. al-Fārid verdeutlichen die Analogie:

«Wenn sie in den Schatten der Mauer des Weingartens einen Kranken legen würden, würde ihn die Krankheit verlassen.

Und wenn sie einen Lahmen zu seinem Haus brächten, würde er gehen und Stumme würden sprechen bei der Erinnerung an seinen Geschmack. Wenn sie mit ihm das Grab eines Toten besprengten, würde sein Geist zu ihm zurückkehren und sein Körper aufstehen. Wenn man seinen Duft im Osten verbreitete, würde jemand, der im Westen nicht riechen kann, seinen Geruchssinn wiedererlangen.

...

Und wenn man ihn heimlich vor einen Blinden stellte, würde er sehen und das Geräusch des Einschenkens würde einen Tauben hörend machen.

Wenn Reisende durch sein Land kämen und einer von ihnen würde von einer Schlange gebissen, würde das Gift ihm nicht schaden.

¹³⁵ Kitāb Halbat al-Kumait Nawādī, Kairo 1299 H., S. 96.

¹³⁶ Kitāb Halbat al-Kumait Nawādī, Kairo 1299 H., S. 97.

Wenn ein Zauberer die Buchstaben seines Namens auf die Stirn eines Wahnsinnigen schriebe, würde er wieder vernünftig.»¹³⁷

Die hier beschriebenen Heilstaten des Weinstocks weisen Parallelen zu den Wundertaten Jesu auf, der sich als wahrer Weinstock den Jüngern offenbart. Es kann angenommen werden, dass Ansätze aus den neutestamentlichen Evangelien in die anti-islamische Weindichtung eingeflossen sind, wie die Heilung des Lahmen, des Toten oder des Blinden.

Ihr Nutzen bei religiösen Praktiken geht vor allem aus keilschriftlichen Quellen und Bildern aus dem Alten Orient hervor, die uns über Zeit, Ort, Anlass, Art des Opfers und die beteiligten Personen informieren. In Mesopotamien wurden täglich Opfer für die Götter dargebracht, die je nach Rang der Gottheit in Menge und Qualität variieren konnten. Eine Religion selbst besteht nur so lange, wie Praktiken, Handlungen und Riten von den gläubigen Menschen durchgeführt werden. Dass Götter nicht unsterblich waren und durchaus von den Opfergaben des Volkes abhängig waren, damit sie nicht verhungerten, zeigt sich literarisch besonders im babylonischen Sintflutmythos Atramhasīs, datiert in das 18./17. Jh. v. Chr. Während die Sintflut sieben Tage lang die Erde verwüstet und das Land zerstört, hungern die Götter; denn die Vernichtung der Menschen bedeutet zugleich das Ende der nährenden Opfergaben.¹³⁸ In einer mehrzeiligen Klage bereut die Muttergöttin ihre Entscheidung, die Menschheit durch eine Sintflut auszulöschen:

«Die Götter weinten mit ihr über das Land,
sie hatte genug an Wehklagen, aber durstete nach Bier.
Dort, wo sie weinend sass,
da sassen sie wie Schafe,
füllten einen Graben (mit ihren Tränen);
dabei dursteten die Lippen der Angsterfüllten,
zitterten sie vor Hunger in einem fort.
Sieben Tage, sieben Nächte
kam der Wolkenbruch, der Sturm, [die Sintflut].»
(Atramhasīs III v. 15-25.)

¹³⁷ Heine, Peter, Wein und Tod: Überlegungen zu einem Motiv der arabischen Dichtung, Die Welt des Orients, Bd. 13, 1982, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 114-126.

¹³⁸ Vgl. auch Hrouda, Barthel, Mesopotamien, Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris, 2000, C.H.Beck Verlag: München, S. 106: „Die Götter (und natürlich die Priester) hatten gewiss keinen Grund zu klagen: Sie erhielten zwei grosse und zwei kleine Mahlzeiten am Tag.“

Einzig Atramhasīs überlebt, ähnlich wie Noah im Alten Testament, dank eines Hinweises seines Gottes, die wütende Flut. Er ist der erste, der den Göttern nach dieser Katastrophe wieder ein Opfer darbringt:

«[Die Gött]er [rochen] den Duft,
[wie Flieg]en versammelten sie sich über dem Opfer.»
(Atramhasīs III v. 34f.)

Aus diesen Zeilen geht hervor, dass zwischen Menschen und Göttern eine gegenseitige Abhängigkeit bestand, ganz unter dem Vorzeichen des *do ut des* («ich gebe, dass du gibst») oder *do quia dedisti* («Ich hebe, weil du gabst»). Das Opfer war im Zweistromland zentraler Bestandteil kultischer Handlungen und der Hochkultur Mesopotamiens. In erster Linie dienten die dargebrachten Gaben der Versorgung und Ernährung der Götter, sowie der Kontaktaufnahme mit den Repräsentanten des Pantheons. In den uns überlieferten schriftlichen Zeugnissen, wird zwischen verschiedenen Ritualen unterschieden. Beim Ritual des Einzelnen vor einer Gottheit lassen sich die Merkmale des Opferkults am besten herausarbeiten. Es handelt sich um eine Evokation aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. Der Beter wendet sich an Šamaš, den Sonnengott, damit dieser ihn vor einem unheilvollen Vorzeichen bewahre:

«[Namburbi (,Löseritual') bei dem] Übel einer Taube oder eines Wildvogels, der in das Haus eines Menschen kam
[und über dem Menschen] (in der Luft) stehen blieb:
dass dieses Übel sich dem Menschen nicht nähere:
[An einem] günstigen [Tag] reinigt er (= der Klient)
sich. Über sein Gewand
zieht er sich ein reines Gewand an. Am frühen Morgen fegst du (= der Beschwörer) das Dach.
Weihwasser versprengst du. Einen Tragealtar richtest
du vor Šamaš auf. Darauf 4 Liter Brot aus takkasû-Mehl, 2 Liter Langbrot, 2 Liter ‚Häppchen’-
Brot, Mehlspeise (mit Honig und Sahne;
(alles) legst du auf die Opferzurichtung. Datteln, Feinmehl und Mehl, je 2 Liter,
streust du darauf. 4 Flaschen füllst du mit Qualitätsbier und stellst sie hin.
Auf die Kohlenglut aus Kameldorn im Räucherständer streust du Mehl und Wacholder.
Weihwasser libierst du und rufst den Namen der Götter Ea und Asalluhi an.»

Als idealer Zeitpunkt für das Opfer galt der frühe Morgen vor Sonnenaufgang. Am Opferritual anwesend und beteiligt sind der sogenannte Klient und der Beschwörer, der die sakrale Handlung durchführt. Um sich vom Alltag abzugrenzen, sind Reinigungsvorschriften und besondere Kleidung geboten. Durchgeführt wird das

Ritual auf dem Dach, das Opfer wird auf einem Tragealtar angerichtet und besteht aus diversen Speisen und dem üblichsten Getränk in Mesopotamien, dem Bier. Oft wird nicht nur der Name der Gottheiten angerufen, sondern man bittet sie zu Tisch, sie sollen sich von den Opfern bedienen. Aus den Texten geht nicht hervor, wie die Götter die Speisen zu sich genommen haben, jedoch entdeckte man in anderen Ritualkontexten den Hinweis, dass ein Becken Wasser bereitstand, damit sich die Gottheit vor dem Mahl die Hände waschen konnte.¹³⁹ Auch in Tempeln, dem Wohnsitz der Götter, wurden Opfer dargebracht. Ein Textbeispiel aus Uruk, datiert in die seleukidische Zeit, erwähnt als Gabe, nebst Bier, auch Wein:

«Jeden Tag, das ganze Jahr, bei der grossen Mahlzeit am Morgen, über die Libationsgefässe hinaus richtest du (= Priester) 18 Goldbecher auf dem Tisch Anus her.

Davon

7 Becher zur Rechten: 3 mit Gerste-Bier, 4 mit Brau-Bier,

7 Becher zur Linken: 3 mit Gerste-Bier, 1 mit Brau-Bier, 1 mit nāšu-Bier und Milch im Alabasterbecher,

4 Goldbecher mit «ausgepresstem» Wein richtest du vor Anu her [...]»¹⁴⁰

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es sich bei den Opfern um fertige Speisen handelte und diese den Göttern auf Tischen zum Verzehr angeboten wurden. Zweck dieses Rituals ist die Präsentation eines vielfältigen Angebots an Nahrung und Getränken. Vor allem in Texten administrativer Natur vom 3. bis zum 1. Jt. v. Chr. werden die Opfern detailreich vorgestellt. Wie zu Beginn des Abschnitts erwähnt, spiegeln die Menge und Qualität der dargebrachten Speisen die Hierarchie des Pantheons wider. Nebst den Opfern im Ritual des Einzelnen vor der Gottheit, sind uns noch andere Formen bekannt, wie etwa das Totenopfer, Opfern bei Abschluss eines Vertrages oder Gründungsopfer. Durchgeführt wurden die rituellen Handlungen vor allem von professionellen «Kultpriestern». Nichtsdestotrotz ist es unmöglich, die originäre Bedeutung des Opfers im Alten Orient zu eruieren.¹⁴¹

Die Arzneimittelkunde ist auf Tontafeln aus dem 1. Jt. v. Chr. bekannt. Schriftliche Zeugnisse über verschiedene somatische Therapieformen wurden aus der assyrischen Hauptstadt Assur, sowie aus der Bibliothek des Königs Assurbanipal

¹³⁹ Anmerkung der Autorin: An anderer Stelle heisst es, die Götter würden sich von den aufsteigenden Dämpfen der Speisen ernähren.

¹⁴⁰ Text AO 6451, Edition Thureau-Dangin, 1921, 74ff.; Oppenheim 1977, 188ff., neu bearbeitet von Linssen, 2004, 172ff.

¹⁴¹ Sallaberger, Walther, Das Opfer in der altesopotamischen Religion in: Dobiati, Claus, Peter Eitel und Friederike Fless (Hrsg.), Bios – Cultus – (Im)mortalitas, Zu Religion und Kultur – Von den biologischen Grundlagen bis zu Jenseitsvorstellungen, 2012, Verlag Marie Leidorf GmbH: Rahden/Westf., S. 135-143.

in Ninive geborgen. Unzählige Rezepte, die vermutlich ins 2. Jt. v. Chr. datiert werden können, vermerken die Krankheitssymptome, den Namen der Krankheit, sowie die Herstellung und Anwendung der nötigen Arzneimittel. Dabei unterschied man zwischen Heilmitteln, die innerlich oder äusserlich angewandt wurden. Sehr oft vertreten sind Pflanzen und ihre Produkte, wie Samen, Wurzeln oder ihre Blätter, aber auch Mineralien, tierische Produkte und Flüssigkeiten, wie Bier, Wein oder Wasser, die dem Getränk beigemischt wurden.¹⁴²

Nicht nur bei Krankheit, auch im Falle einer Besessenheit wurde im alten Mesopotamien das Gegenmittel mit Wein gemischt:

«Wenn ein Mensch von Zauberei gepackt ist, diese hartnäckig fort dauert und nicht durch die Behandlung eines Arztes oder Beschwörers gelöst werden kann, (dann) zerstoße und siebe folgende sieben Drogen: imhur-līmu, imhur-ešrā, tarmuš, napruqu, hašû, Samen von [...] und Alaun, gib sie ihm auf nüchternem Magen entweder in Bier (?) oder in Wein zu trinken, (und) er wird gesund.»¹⁴³

«32 Drogen zur Lösung von Zauber: er soll sie entweder in Wein oder in Bier mit einem Löffel aus Tamariskenholz trinken.»

Ob der Wein eingesetzt wurde, um die besten Ergebnisse zu erzielen oder um dem Kranken die Einnahme des Getränks erträglicher zu machen, geht aus den Texten nicht hervor. Interessant ist jedoch die Tatsache, dass Wein nicht als Arzneimittel per se aufgelistet wird, wie vom Weinstock im Rangstreitgespräch behauptet, sondern lediglich als Basisgetränk, in welchem die verschiedenen Heilmittel zusammengemischt wurden.¹⁴⁴

Aus der literarischen Gattung Rangstreitgedicht lässt sich demnach Folgendes über den Weinstock aussagen: Er war sowohl von Nutzen im religiösen, medizinischen und prophetischen Kontext, wie weiterführende Quellen bestätigen.

Wie zu Beginn des Unterkapitels vermerkt, erfreute sich das Genre «Disput/Wettstreit» einer langen Tradition und überlebte die Keilschrift bei weitem. So lässt sich die Vermutung anbringen, dass spätere Rangstreitgedichte zwischen

¹⁴² Schott, Heinz, Erste Medizinkonzepte zwischen Magie und Vernunft, 3000-500 v. Chr. in: Die Chronik der Medizin, 1993, Chronik-Verlag: Dortmund, S. 16-33.

¹⁴³ Thomsen, Marie-Louise, Zauberdagnose und schwarze Magie in Mesopotamien, 1987, Museum Tusulanum Press: Kopenhagen, S. 65.

¹⁴⁴ Vgl. Maul, Stefan M., Die Heilkunst des Alten Orients, 2001, Medizinhistorisches Journal, Band 36, Heft 1, J. Steiner Verlag: Stuttgart, S. 17-18 (S. 3-22).

Bäumen nicht, wie angenommen, von Palme und Tamariske inspiriert wurden (1. Jt. v. Chr.), sondern vom Wettstreit zwischen Dattelpalme und Weinstock.¹⁴⁵ Als Beispiele lassen sich Texte aus der griechisch-römischen und jüdischen Literatur anführen, so auch die Jotamfabel.¹⁴⁶ Auch in einer Passage des Babylonischen Talmuds begegnen sich Weinstock und Dattelpalme als Rivalen (3. Jh. n. Chr.). Als der Farpächter Shmuel Datteln bringt, kostet er diese und entdeckt den süßen Duft des Weins in ihnen. Der Farpächter erklärt ihm, diese Datteln stehen inmitten der Weinstöcke und Shmuel fordert ihre Wurzeln, denn sie würden die Qualität des Weins vermindern. Die Passage endet mit folgender Kernaussage: «Uproot them. Vines can acquire date palms, but date palms cannot acquire vines.»¹⁴⁷ Ebenso erwähnenswert scheint das persische Gedicht eines nicht-jüdischen Autors, genannt die «Erzählung vom Schafe und Wein»¹⁴⁸. Es folgt der zusammengefasste Inhalt nach Bacher:

«Es war grosse Trockenheit, so dass die Tiere aus Mangel an Futter umkamen. Da geschah es, dass sich ein gutherziger Mann eines am Leben gebliebenen Schafes annahm, es in sein Haus brachte und ihm seinen Garten als Aufenthalt anwies. Nachdem das Schaf im Garten allenthalben Nahrung gefunden hatte, kam es an einen Weinstock und wollte ihn benagen. Der Weinstock wies das Schaf mit mahnenden Worten zurück. Da begann das Schaf seine Vorzüge und seine Unentbehrlichkeit für den Menschen darzulegen. Auf die Rede des Schafes erwiderte der Weinstock mit einer ähnlichen langen Rede, in der er die Vorzüge seiner edlen Frucht dartut

¹⁴⁵ Vgl. den parthischen Wettstreit Der babylonische Baum, in welchem die Dattelpalme mit einer Ziege streitet. So sieht Jiménez The Series of the Poplar und Dattelpalme und Weinstock als dessen Hypotexte an. Ebd., S. 282-283.

¹⁴⁶ Vgl. ebd. S. 283-284. Abgeleitet von der Jotam-Fabel sieht Jiménez in einer Sammlung von armenischen Fabeln, die Mkhitar Gosh zugeschrieben werden, Parallelen. Auch hier sind die Hauptprotagonisten eine Dattelpalme und ein Weinstock: „The trees once had an argument about who should rule over them as king, and some said it should be the palm-tree, since it was so tall, and bore sweet fruit. But the vine objected, saying, ‚I gladden the hearts of men, so I should be king!‘ And the fig-tree said, ‚I am sweet to the taste, so it should be I.‘ The buck-thorn said, I am severe and can inflict punishment, so I am fit to rule.‘ Thus these three trees praised themselves excessively, unaware of any faults. The palm-tree realized that they would not agree to accept the rule of another, not wishing to share their special powers with anyone else. ‚Am I not richly fitted to be king!‘ he protested. The three trees gave their opinion. ‚You are indeed very tall, and give good fruit, but you have two faults: one, you take more than a lifetime to produce any fruit; two, you are not suitable for cultivation. Moreover, because of your great height, your fruits are beyond the reach of many.‘ ‚Very well,‘ said the palm-tree. ‚To counteract these faults, I shall make you princes in my kingdom, and so rule over you and my sons after me.‘ And so he made the vine, which gladdens the hearts of men, the royal butler; the fig, oozing sweetness, prime minister; and the buckthorn, prickly and painful, chief executioner. And he allotted fitting tasks to the other trees, placing the cedars in charge of building, brushwood in charge of heating, and brambles in charge of the prisons. [...]“ In dieser kurzen Fabel wird ersichtlich, dass Elemente des Wettstreits zwischen Dattelpalme und Weinstock übernommen wurden und auch Ähnlichkeiten zur Jotam-Fabel erkennbar sind. Im Unterschied zur alttestamentlichen Fabel, eifern die Bäume um die Königsherrschaft und preisen ihre jeweiligen Vorzüge an. Doch bald wird deutlich, dass die Anwärter nicht ohne Makel und Fehler sind. Die Moral der Geschichte ist, dass es sowohl die schwächeren als auch die stärkeren Glieder braucht, damit das gesellschaftliche Leben funktioniert.

¹⁴⁷ Ebd., S. 285. Gärten voll von Weinstöcken, die mit Dattelpalmen verflochten sind, finden sich beispielsweise im Palastrelief des Königs Aššurbanipal. Auch Sanherib erwähnt in einer seiner Inschriften: „palm groves (and) a grape vine“. Man kann davon ausgehen, dass der fehlende Anfang des Wettstreits zwischen Dattelpalme und Weinstock von einem König erzählt, der beide Bäume in seinem Garten pflanzt, ähnlich wie im Prolog zu Dattelpalme und Tamariske.

¹⁴⁸ Bacher, Wilhelm, Zur jüdisch-persischen Literatur, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 65, No. 3, 1911, S. 523-535.

und beweist, um wie viel höher der Wert des Weinstocks als der des Schafes sei. Das Schaf erklärt sich für besiegt und erkennt aufrichtig die Überlegenheit des Weinstocks an.»¹⁴⁹

Den späten Ruhm und das wiederholende Auftreten der beiden Opponenten verdankt der Wettstreit sowohl lokalen Vorlieben als auch politischen Faktoren. Da die Dattelpalme in den Regionen Uruks heimisch war und somit als Symbol für die Vollkommenheit Südbabyloniens fungierte, der Weinstock jedoch nicht in diesen Gebieten kultiviert, sondern importiert wurde, könnte man den Disput als Rangstreit zwischen Norden und Süden verstehen.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Ebd., S. 532-533.

¹⁵⁰ Jiménez, 2017, S. 286-287.

3. Der Weinstock in der ägyptischen Literatur

Wie in Mesopotamien wurde auch im Alten Ägypten Wein nicht in grossen Mengen angebaut, denn sowohl Boden als auch die klimatischen Verhältnisse waren für einen Rebbau ungünstig. Des Weiteren erforderte die jährliche Nilschwemme künstlich angelegte Weinstöcke. Bier war, wie wir es aus den altorientalischen Nachbarkulturen kennen, das Hauptgetränk, welches auch den Massen zugänglich war und für soziale und religiöse Zwecke benutzt wurde. Wein wurde erst Ende des vierten und zu Beginn des dritten Jahrtausends als Luxusgut betrachtet, den Pharaonen, Priestern und Beamten vorbehalten, die ihre eigenen Weinstöcke züchteten. Spuren von Traubenkernen und mächtigen Weinkellern finden sich vor allem in Tempeln und Gräbern der Pharaonen der Ersten Dynastie.¹⁵¹ Hier lassen sich Verbindungen zur Genesis Erzählung über des Pharaos Mundschenk (Gen 40, 9-15) und der Weinkultur des ägyptischen Adels herstellen. Wein wurde jedoch nicht nur aus auserlesenen Trauben hergestellt, sondern auch aus Datteln und Granatäpfeln.¹⁵²

Trotz der verhältnismässig dürrigen landwirtschaftlichen Bedingungen liefern literarische Zeugnisse Hinweise auf eine später sehr stark verbreitete Weinkultur. Einen Anhaltspunkt findet man zur Regierungszeit Ramses III. (1197-1165 v. Chr.)¹⁵³ sowie aus dem zeitgleich entstandenen Papyrus Harris, in welchem 513 Weinberge aufgelistet sind, die zum Tempeleigentum gehörten.¹⁵⁴

Um einen üppigen Weinvorrat anlegen zu können, experimentierten die Ägypter mit unterschiedlich angelegten Weinbergen und verschiedenen Methoden zur Weinherstellung. War das Land eher flach, bediente man sich künstlich erhöhter Parzellen und unterstützte den Halt der Reben mit Spalieren, die den Besitzern auf ihren Spaziergängen durch den Weinberg Schatten spendeten.¹⁵⁵ So legten die Ägypter Freizeit- und Lustgärten an, in welchen der Weinstock nicht nur Trauben hervorbrachte,

¹⁵¹ Siehe hierzu Zohary, Daniel, «The Domestication of the Grapevine *Vitis Vinifera* L. in the Near East» in *The Origins and Ancient History of Wine*, edited by Patrick E. McGovern, Stuart M. Flemming and Solomon H. Katz, Gordon and Breach Publishers: Luxembourg, S. 28. Vgl. auch Poo, Mu-Chou, *Wine & Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt*, 1995, Kegan Paul International: London & New York, S. 5.

¹⁵² Kunene, 2012, S. 37-38.

¹⁵³ Unwin, Tim, *Wine and the vine: An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade*, 2003, Routledge: London & New York, S. 71.

¹⁵⁴ Van Nest, Anne Marrie, «vine», *EGHD* 3, S. 1338.

¹⁵⁵ Unwin, 2003, S. 69.

sondern auch als dekoratives Element und Schattenspender fungierte.¹⁵⁶ Diverse, in Gräbern gefundene, bildliche Darstellungen zeigen Details des ägyptischen Weinbaus.¹⁵⁷ Der Weinbauprozess wurde ikonographisch umgesetzt. So finden sich Szenen zur Weinlese, zum Treten, Pressen, der Gärung sowie dem Schliessen, Stempeln und Etikettieren der Gläser.¹⁵⁸ Die Hieroglyphe für Weinberg besteht beispielsweise aus einem Weinstock, an welchem eine Handvoll Trauben hängen und der durch zwei eingekerbte Stäbe gestützt wird, eine der zahlreichen Methoden für einen erfolgreichen Weinbau.¹⁵⁹ Besonderer Bedeutung kam dem Nildelta zu, wie Krug-Stempel und Zylinder-Siegel bekrunden. Sie legen nahe, dass sowohl im östlichen als auch im westlichen Nomen des Deltas Weinstöcke kultiviert wurden.¹⁶⁰

Obwohl der Weinbau in dieser Periode florierte, gibt es Zeugnisse über importierten Wein aus dem Land Kanaan, wie die Entdeckung des «kanaanitischen Kruges» und umfangreiche Darstellungen in Gräbern der Mittleren Bronzezeit bezeugen. Wieso man es für nötig befand, Wein zu importieren, lässt sich an drei Gründen aufzeigen. Erstens war die Qualität ägyptischer Weine bescheiden, dies war dem Salzgehalt des Bodens, aber auch den heissen Temperaturen geschuldet. Zweitens wurde Wein in grossen Mengen zur Desinfektion verschmutzten Wassers benötigt, um krankmachende Erreger, wie etwa das Typhus-Bakterium, abzutöten.¹⁶¹ Drittens war Wein sehr gefragt, nicht zuletzt aufgrund seiner medizinischen Vorzüge und Einbalsamierungszwecke.¹⁶² Wein wurde wiederum den Kriegern geschenkt, um ihren militärischen Erfolg zu loben.¹⁶³

Wie vermutet, kamen dem Wein in Ägypten auch soziale und religiöse Funktionsbereiche zu. Auf sozialer Ebene frohlockte die Frucht des Weinstocks hochrangige Gäste bei Banketten und Feiern. Unwin umschreibt den Wein als «crowning glory».¹⁶⁴

¹⁵⁶ Kunene, 2012, S. 39.

¹⁵⁷ Vgl. Fonesca, Sofia und Mahmoud Ibrahim, Documentation of Viticulture and Winemaking in the Egyptian Tombs, JIA, Volume 1, 2011, Universidad do Algarve: Faro, S. 17-18. Gemäss Forschungsergebnissen lassen sich Wandmalereien, die die Weinkultur und Darstellungen zur Herstellung des Weins abbilden, vom Alten Reich (2575-2150 v. Chr.) bis zur griechisch-römischen Periode (332 v. Chr. – 395 n. Chr.) nachweisen.

¹⁵⁸ Ebd. S. 18.

¹⁵⁹ Lesko, Leonard H., King Tut's Wine Cellar, 1977, B. C. Scribe: Berkeley, CA, S. 7.

¹⁶⁰ Poo, 1995, S. 6-8.

¹⁶¹ Singleton, Vernon L., «An Enologist's Commentary on Ancient Wine», in McGovern, Patrick E., Stuart M. Flemming and Solomon H. Katz, 1995, Gordon and Breach Publishers: Luxembourg, S. 75.

¹⁶² Vgl. Poo, 1995, S. 31 mit Verweis auf Joachim, Papyrus Elbers (1890), das eine Liste mit Krankheiten aufzählt, die die Ägypter mit Wein zu heilen pflegten.

¹⁶³ Ebd., S. 32.

¹⁶⁴ Unwin, 2003, S. 71.

Der Wein wurde in dutzenden Krügen im Festsaal aufgestellt, auf jedem einzelnen war der Name des Weinstocks und das Jahr der Ernte vermerkt.¹⁶⁵ Die Diener achteten stets auf volle Becher. Vor allem zu Hochfesten, wie dem berühmten Festspiel der Göttin Bubastis floss mehr Wein als das ganze Jahr über.¹⁶⁶ Aus eben diesen von Hand geschriebenen Etikettierungen, die vor allem in El-Amarna, im Ramesseum, im Tempel Tutachnamuns (KV 62) und in West-Theben gefunden wurden, lässt sich herausarbeiten, dass die Ägypter zwei unterschiedliche Produkte herstellten, *irp*, das ist Wein und *shedeh*, bis dato ohne Übersetzung. Einzig Loret stellte die Vermutung auf, bei *shedeh* könnte es sich um Granatapfelwein handeln. Das Wörterbuch der Ägyptischen Sprache definiert *shedeh* als «ein weinähnliches Getränk, süß und stark».¹⁶⁷

Religiös wurde Wein nicht nur bei Opfern und Libationen eingesetzt, sondern wurde auch mit spezifischen Gottheiten in Verbindung gebracht (siehe Kapitel 3.1). So bezeichnete man Osiris als «Herr des Weines» oder «Besitzer des Weines» und assoziierte den Weinstock mit seiner Auferstehung und dem sich ständig erneuernden Lebenszyklus.¹⁶⁸ Wein, so dachte man, wurde von den Göttern zur Verfügung gestellt, ein Getränk, das durchaus mit göttlicher Essenz durchtränkt war. Bei Libationen war Wein der Segensgarant der Götter und förderte die Beziehung zwischen Beter und Gottheit.¹⁶⁹ Doch nie erreichte der Wein und Weinstock in Ägypten dieselbe herausragende Stellung im religiösen und sozialen Milieu, wie das in Syro-Palästina oder später in Griechenland und Italien der Fall war.¹⁷⁰

¹⁶⁵ Shorter, Alan W., *Everyday Life in Ancient Egypt*, 1923, SLMC: London, S. 51; Geller, Jeremy, "Wine making" in *EAAE (European Association of agricultural economists)*, 1999, S. 881. Fonesca und Ibrahim ergänzen: Jahr der Produktion, Qualität der Süsse, ob es sich um *irp* oder *shedeh* handelt, die geographische Herkunft, das Landgut sowie Name und Titel des Weinherstellers. Was jedoch fehlt, sind Angaben über die Farbe des Weins. Rot scheint aufgrund der Beziehung zwischen Wein und dem Blut des Osiris, sowie der rötlichen Färbung des Nils, prominent zu sein (vgl. Poo, 1986 u. 1995).

¹⁶⁶ Poo, 1995, S. 29.

¹⁶⁷ Ebd., S. 18, weitere Informationen über *shedeh* finden sich im Papyrus Salt 825, dem einzigen literarischen Schriftstück, welches über die Herstellung dieses *shedehs* Auskunft gibt. Demnach wurde es gefiltert und erhitzt, doch aufgrund der starken Zerstörung des Papyrus lässt sich nichts über seine botanische Herkunft sagen. Einen weiteren Hinweis liefert Tallet, Pierre, *Le shedeh: etude d'un procédé de vinification en Égypte ancienne*, BIFAO, 95, 1995, Institut français d'archéologie orientale, ET-Cairo, S. 485-89; 492 fig. 6. Für ihn könnte es sich beim *shedeh* wohl um Traubenwein handeln, der auf andere Art und Weise produziert wurde. Ein möglicher Anhaltspunkt ist die Darstellung im Grab des Baqet ind Beni Hassan. Eine chemische Untersuchung mit Proben aus Tutanchamuns Grab gab Ausschluss, dass es sich bei *shedeh* tatsächlich um Wein handelt, der aus Trauben hergestellt wurde. Vgl. Guasch-Jané et al., *The origin of the ancient Egyptian drink shedeh revealed using LC/MS/MS*. *Journal of Archaeological Science*, 33, 2006a, Elsevier: UK, US und Niederlande, S. 101. Vgl. Loret, Victor, *La Flore pharaonique*, 1926-1931, Vol. 5, Akademie Verlag: Paris, 76-78. Vgl. Erman, Adolf und Hermann Grapow, *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, 1926-1931, Vol. 5, Akademie Verlag: Leipzig, S. 115 u. 568.

¹⁶⁸ Poo, 1995, S. 148-159, bes. S. 150-151 (Auferstehung).

¹⁶⁹ Ebd.

¹⁷⁰ Kunene, 2012, S. 41.

3.1 Ägypten und das Christentum

Weshalb erachte ich es als wichtig, die altägyptische Kultur in dieser Forschungsarbeit über den Wandel der Weinstocksymbolik miteinzubeziehen? Nicht selten wird Ägypten in Überlieferungen der Bibel als das «Land der Herkunft» beschrieben.¹⁷¹ Trotz negativer Konnotationen und dem Gedanken, jegliche kulturellen Besonderheiten und religiösen Ansichten aus dem Nildelta abzustreifen und aus dem Gedächtnis der Israeliten zu streichen, traten in klassischen Werken der Antike und später in der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert einige Vermutungen ans Licht, die christliche sowie jedwede andere Religion habe ihren Ursprung in Ägypten. Diese Diffusionstheorie, die *theologia prisca*, wird noch heute praktiziert. Für Forscher wie Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola oder Giordano Bruno war Ägypten das Land der Weisheit aus dem sowohl Mose als auch Orpheus, Pythagoras und Platon Erkenntnis schöpften, Wissen, welches sie dem Volk Israel und Griechenland weitervermittelten. Hier scheint die Idee von Abkehr und Abgrenzung schier vergessen zu sein. Doch mit Johann Gottfried Herder, dem Aufkommen der Sprachwissenschaft und der Entzifferung der Hieroglyphen scheiterte die *theologia prisca* und liess Platz für den Genius der Völker, also einem vielfachen Ursprung von Kultur. Heutzutage bedient man sich der Archäologie, um die Herkunft des Christentums zu erforschen. Als prominentestes Beispiel gilt die Regierungszeit des Echnatons. Als erster und einziger Pharao verabschiedete er sich um die Mitte des 14. Jh. v. Chr. von einer polytheistischen Religion und betete im Sinne eines monotheistischen Kultes die Sonnenscheibe Aton an. Obwohl diese Art des Monotheismus sich gänzlich vom Monotheismus des Alten Testaments unterscheidet, liegt ihnen jedoch die «antagonistische Energie» zugrunde. Von dieser Verschiebung des Glaubens an einen einzigen Gott wussten die biblischen und ausserbiblischen Texte nichts mehr zu berichten, denn jeglicher Hinweis auf den Ketzerpharao wurde ausgelöscht. Erst im 19. Jh. brachte die Archäologie Spuren seiner Regierungszeit ans Licht und eröffnete somit die Diskussion zwischen dem Zusammenhang Ägyptens und dem biblischen Monotheismus. Sigmund Freud plädierte in seiner Abhandlung «Der Mann Moses und die monotheistische Religion» für Mysterienkulte des Echnaton, in denen auch Moses eingeweiht war und entsprechend deren Lehren weitergegeben hat.

¹⁷¹ Assmann, Jan, *Altägypten und Christentum* in: Gieler, Marlies und Joachim Kügler (Hrsg.), *Liebe, Macht und Religion. Interdisziplinäre Studien zu Grunddimensionen menschlicher Existenz, Gedenkschrift für Helmut Merklein*, 2003, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, S. 31-42, bes. S. 31.

Für Assmann stechen vor allem zwei Ideen hervor, die eine Nähe des Christentums zu Ägypten postulieren: der Gedanke der Inkarnation und der Unsterblichkeit der Seele mit jenseitiger Vergeltung. Diese zwei Ideen waren dem Alten Testament völlig fremd, so versucht Assmann ihren Ursprung in einer anderen Kultur zu suchen.

Das Bild des Gottessohnes war den Autoren des Alten Testaments wohlbekannt, jedoch untermauerte es die Beziehung zwischen Gott und dem König oder dem Volk Israel. Die narrative Entfaltung eines Gottessohnes, der in einer sterblichen Frau gezeugt wird, kennen wir erst aus den Schriften des Neuen Testaments. Hier erhielt der Topos eine mythische Komponente, nicht zuletzt durch sich jährlich wiederholende rituelle Feiern zum Gedenken an dieses Ereignis. Eine Inkarnation des Sohnes Gottes im wahrhaft fleischlichen und physischen Sinn stiess sowohl im Judentum und später im Islam auf Ablehnung und ist dem Alten Testament unbekannt, nicht aber in Ägypten. Bereits seit der fünften Dynastie trug der König den Titel «Sohn des Sonnengottes» und der Papyrus Westcar aus dem 18. oder 17. Jh. v. Chr. berichtet vom Sonnengott, der mit einer sterblichen Frau Drillinge zeugt, die nacheinander zum König gekrönt werden. Auch aus späteren Bilderfolgen erfahren wir über den Mythos der Geburt des Königs. Bei einer Götterversammlung beschliesst der Gott Amun, einen König zu zeugen. Er schickt den Schreibergott Thot aus, eine passende Frau zu finden. In Gestalt ihres Gatten wohnt Amun der Auserwählten bei und verkündet anschliessend die Geburt des Kindes, welches von Chnum auf der Töpferscheibe geformt wird. Am Tag der Entbindung wird der Thronfolger gereinigt und gesegnet und schliesslich von seinem göttlichen Vater anerkannt. Hier klingen Szenen der Weihnachtsgeschichte an, doch tritt Gott Maria nicht physisch entgegen und gilt die Empfängnis als Mysterium, das schliesslich im Sinne einer jungfräulichen Geburt ausgedrückt wird. Die Inschrift auf dem verschleierte Bild zu Sais bezieht sich auf jene Jungfrauengeburt. Jan Assmann zitiert hier Proklos: «Ich bin alles, was ist, war und sein wird. Keiner hat meinen Chiton aufgehoben. Die Frucht meines Leibes war die Sonne.» Ähnlich verhält es sich mit der jungfräulichen Geburt der Sonne aus der Himmels- und Muttergöttin Neith. Die Sonne ist ein Gott und kein Mensch, wie wir es aus dem Lukasbericht und den Königsmynthen kennen. Der zweite und vielleicht auch bedeutendere Unterschied ist, dass die Weihnachtsgeschichte ein zuvor nie dagewesenes Ereignis beschreibt; nämlich das einmalige und zeitwendende Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Der ägyptische Königsmythos wurde hingegen jedem König zugeschrieben und lebte vom wiederholten und zyklischen Eingreifen der Götter in die Menschheitsgeschichte. Doch

so einfach lassen sich diese Parallelen nicht erklären, waren doch die Mythen der Ägypter über tausend Jahre älter als die Erzählung aus dem Lukasevangelium. Auf die Frage, ob der Gesellschaft zur Zeit der Abfassung der Jesusberichte die ägyptischen Mythen noch bekannt waren, antwortet Assmann mit «ja, aber...». Mit der Zeit nahm der Königsmythos eine andere Form an und bezog sich nicht mehr auf die Thronfolger der Pharaonen, sondern auf das Götterkind einer Tempeltriade. Im jeweiligen Geburtshaus des Tempels wird dieses Mysterium jährlich rituell und kulturell umgesetzt. Hier zeigt sich das Phänomen der Reversibilität, das im krassen Gegensatz zum linearen Geschichtsverständnis der Bibel steht. In Bezug auf Festlichkeit und zyklischen Wiederholungen näherte sich der ägyptische Königsmythos durch Neuorientierung an das Götterkind dem lukanischen Bericht an. Denn mit der Geburt des neuen Gottes findet eine Erneuerung der Zeit statt, auch wenn in Ägypten assoziiert mit der Nilüberschwemmung und dem Sonnenlauf.

Zum Schluss werden noch zwei Passagen aus dem Alten Testament angeführt, bei denen der Einfluss der ägyptischen Königsidee besonders hervorsticht. Zu nennen wären der mit einer messianischen Ausrichtung geprägte Psalm 21, in dem es in Vers fünf heisst: «Leben erbat er von dir; du gabst es ihm, lange Jahre für immer und ewig.» Schon Bathseba, Mutter des Salomos, die von König David das Versprechen erhielt, die Thronnachfolge ihres Sohnes zu erhalten, spricht folgende Worte: «Möge David, mein Herr, der König, ewig leben!» Handelt es sich bei dieser Szenerie eindeutig um das Erbe Davids, das angetreten werden soll, scheint dieses Menschenverständnis dem Alten Testament fremd. Eine ägyptische Parallele finden wir vor allem in den Pyramidenbauten, ausgestattet mit Totensprüchen, die das ewige Leben des Pharaos sichern sollten. Bekannt ist auch die Wunschformel, der König «der leben, heil und gesund sein möge!», die der König durch «in alle Ewigkeit» ergänzt haben soll. Eine noch profundere Beeinflussung ägyptischer Königsideologie in den alttestamentlichen Schriften finden wir bei Jes 9,5f.:

«Ein Kind ward uns geboren,
Ein Sohn ward uns beschert,
auf dessen Schulter kam die Herrschaft!
Man nannte seinen Namen:
Ein Wunder im Rat, ein Gott und ein Held,
Vater für ewig und Fürst des Friedens.
Weit reicht seine Macht zu endlosem Frieden

Auf dem Throne Davids und seinem Königreich,
das er baue und festige durch Recht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.»

Fünf der hier in Bezug zur messianischen Vorstellung benutzen Namen, stammen aus der Liste der «grossen Namen» ägyptischer Könige. Auch der Ausblick auf ein kommendes Reich des Friedens findet seine Analogie in der «Weissagung des Neferti», datiert in die 12. Dynastie.¹⁷²

Das zweite grosse Thema, die Unsterblichkeit der Seele und Vergeltung mit Aussicht auf ein ewiges Leben, lässt sich in ägyptischer Literatur nachweisen, nicht jedoch im Alten Testament. Im ersten Teil der Bibel erfüllt sich Gottes Gerechtigkeit im Hier und Jetzt. Ein Leben nach dem Tod scheint undenkbar zu sein, unbeglichene Rechnungen wurden von Generation zu Generation weitergetragen und auf diese Weise vergolten. Das Gottesvolk als Ganzes darf sich auf die verheissene Ewigkeit einstellen, nicht jedoch das Individuum, welches, wie oben erwähnt, nur durch seine Nachkommen weiterlebt. Erst mit Ezechiel ändert sich die Betrachtungsweise. Man empfindet es als ungeheuerlich, die Söhne für selbstverschuldete Sünden leiden zu lassen (vgl. Ez 18,2). Ab nun soll gelten: jeder wird für sein persönliches Verschulden gerichtet; eine Annäherung an ägyptisches Gedankengut. Es war zwar noch keine Rede von Hoffnung auf ein jenseitiges Leben, trotzdem bestand, mit der Vision des Ezechiels eine Idee der Auferstehung. Erst das Christentum sieht Vergeltung in Zusammenhang mit Unsterblichkeit. Durch Jesus Christus, am Kreuz gestorben, auferstanden und so den Tod überwunden, wurde uns das Tor zum Elysium geöffnet. Mittels Taufe erhalten wir Anteil an der Unsterblichkeit und werden am Ende der Zeit gerichtet. Diese Gerichtsvorstellung, mit anschliessender Sendung ins Paradies oder in den Höllenstrom, lehnt sich stark am Totenglauben der alten Ägypter an. Für die Bewohner des Nildeltas war der Glaube an ein göttliches Gericht bekannt, wurde doch das Herz des Verstorbenen gegen die Ma'at, die Gerechtigkeit, gewogen, um dem Individuum ein Platz im Elysium, den Göttern nahe, zu gewähren oder in die ewige Verdammnis zu schicken. Das Übertreten der Todesschwelle, welches uns die

¹⁷² Lanczkowski, Günter, Beeinflussung des Christentums durch ägyptische Vorstellungen, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 1965, Vol. 8, No. 1, Brill: Leiden, S. 19-21 (14-32).

Gottesschau ermöglicht, haben wir nicht aus dem Alten Testament entnommen, sondern verbindet das Christentum mit Ägypten.¹⁷³

Weitere Vergleich anstellende Abhandlungen finden sich im Sammelband von Wolfgang Röllig, *Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens*. Besonders im achten Kapitel fokussieren sich die zusammengetragenen Essays auf die Wirkung ägyptischer Kultur und Religion auf die Bibel und das Christentum. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Gerechtigkeit, den Weisheitslehren und Ideenschöpfungen aus der koptischen Literatur, vor allem den Apophthegmata.¹⁷⁴ Oder aber Stefanie Pokorny (2009), die der Idee von Gerechtigkeit und Richter, ein Bedürfnis jeder sozialen Gesellschaft, sowohl in der christlichen Religion als auch im alten Ägypten nachgeht. Gerichtsgedanke, Gerichtsszene und Jenseitsvorstellungen bilden dabei ihren Schwerpunkt.¹⁷⁵ In einem kurzen Essay *Das Alte Ägypten und sein Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Kultur und des Christentums* (2016) behauptet Frank Müller-Römer, durch die im 1. und 2. Jh. n. Chr. einsetzende Christianisierung Ägyptens seien kultische und religiöse Traditionen eines polytheistischen Glaubensmusters in die christliche Gotteslehre miteingeflossen. Prominente Beispiele seien wiederum das Totengericht und die Vorstellung, dass der Tod nicht als radikales Ende aufgefasst wurde, sondern dass das Individuum durch Abwägen des Herzens begünstigt werden konnte, in das Paradies einzutreten. Dieses Totengericht erhielt in der christlichen Überlieferung den Namen «Jüngstes Gericht». Auch ein höllenartiges Konzept war den alten Ägyptern wohlbekannt. Sollte das Herz des Verstorbenen als zu schwer, d. h. zu unrein und sündhaft empfunden werden, würde es von der «Fresserin», ein Mischwesen aus Nilpferd, Krokodil und Löwe, aufgefressen werden und der Tote wäre dazu verdammt, ewiglich auf dem Kopf zu gehen, bis dieser ihm abgeschlagen wird. Dann ist da wiederum die Hoffnung auf Auferstehung, die mit einer Verwandlung einhergeht. Geprägt wurde dieses Konzept vor allem in Alexandria. Im altägyptischen Glauben war man der Auffassung, dass die Seele des Verstorbenen jederzeit wieder zurück in den Leichnam kehren kann. Deshalb war es unabdinglich, den Körper durch Einbalsamierung oder Beerdigung im

¹⁷³ Assmann, *Altägypten und Christentum*, 2003, S. 31-39.

¹⁷⁴ Röllig, Wolfgang (Hrsg.), *Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens*, 1988, Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen; Paulusdruckerei: Freiburg (CH). Hier vor allem: *Gerechtigkeit als Fundament des Thrones*, *Vetus Testamentum* 8, 1958, 426-428; *Zentralbegriffe ägyptischer und israelitischer Weisheitslehren*, *Saeculum* 35, 1984, 185-199; *Ptahhotep bei den koptischen Mönchen*, *ZÄS* 86, 1961, 145-147; *Eine altägyptische Idealbiographie im christlichen Gewande*, *ZÄS* 99, 1973, 88-94.

¹⁷⁵ Pokorny, Stefanie, *Gottesgericht-Totengericht. Ein Vergleich zwischen christlicher und ägyptischer Religion. «...zu richten die Lebenden und die Toten.»*, 2009, Grin-Verlag: München.

heissen Wüstensand vor Verwesung zu schützen. Auch Symbole wie Grabsteine, Engel, hier klingt das Bild von der geflügelten Göttin Nephtis an, das Sonnenaugen, welches für Regenerierung stand und man heutzutage in Altarräumen von Kirchen wiederfindet, die Schlange als negativ konnotiertes Wesen sowie das Kreuz, welches im Altägyptischen für die Hieroglyphe *anch* steht, wurde als Lebenssymbol interpretiert. Unser heutiges Kreuz hat sich im 5. Jh. n. Chr. durchgesetzt, die Ähnlichkeiten mit koptischen Darstellungen der *anch*-Symbolik sind frappierend.¹⁷⁶ Weiterführende Forschung würde mit Sicherheit noch mehr Parallelen aufdecken und wäre als Idee durchaus einem langfristigen Forschungsprojekt würdig.

3.2 Literatur

Das folgende Unterkapitel gewährt dem Leser einen Einblick in die literarische Bandbreite des Alten Ägypten. Die Gattungen reichen von den Unterweltsbüchern, zu Märchen und mythischen Erzählungen bis hin zu Opferlisten, in denen dem Wein eine herausragende Rolle zugesprochen wurde. Nach einer kurzen Einführung mit Übersicht über die verschiedenen Textarten, werde ich den Fokus vor allem auf den Osiris-Mythos richten, ohne dabei die zahlriechen anderen Gottheiten aus den Augen zu verlieren, die ebenfalls mit Wein und Weinbau assoziiert wurden. Ebenso werden dokumentierte Listen und medizinische Textzeugnisse in die Untersuchung miteinbezogen.

Als Anfänger im Bereich Ägyptologie und Literaturkunde greift man zunächst auf die Einführung von Erik Hornung zurück. 1967 erschienen, fällt auf, dass die Textforschung und Literatursammlung vor rund 50 Jahren noch in den Kinderschuhen steckten. Hornung selber erwähnt vier grosse Namen der Ägyptologie, die ihm bei seinen Untersuchungen den Weg in die Textgattung der alten Ägypter bahnten. Zu nennen wäre Gaston Maspero (1882) mit einer ersten Sammlung von übersetzten ägyptischen Literaturwerken, Henri Lefebvre (1949) mit einer stärker fundierten Anthologie aus dem französischen Sprachraum sowie James Henry Breasted und James B. Pritchard, welche in ihrer Sammlung alle für das Alte Testament und seine Umwelt bedeutsamen ägyptischen Texte aller Art zusammengestellt hatten. Gemäss

¹⁷⁶ Müller-Römer, Frank, Das Alte Ägypten und sein Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Kultur und des Christentums, 2016, Naumburg, <https://core.ac.uk/reader/83649870> (zuletzt aufgerufen am 25.01.2021).

Hornung sollte man den Begriff «Literatur» stets erweitern und sowohl Briefe und Biografien als auch Akten und Listen miteinbeziehen.¹⁷⁷

Bereits die alten Ägypter unterschieden zwei Literaturgattungen: die «Lehren» und die Unterweltsbücher. Weisheits- oder Lebenslehren wurden jeweils einem echten oder fiktiven Autor zugeschrieben und brechen mit der sonst verbreiteten Anonymität ägyptischer Literatur und Kunst. In diesen Lehren erklärt ein hochgestellter und in späteren Jahren rangniedriger Beamter seinem Schüler, meist Sohn, wie er sich in bestimmten Situationen, sei es gegenüber einem Vorgesetzten oder einer Gottheit, zu verhalten hat. Abgelöst wird dieses Muster in der 18. Dynastie durch die Lehre des Anii, der den kritischen Dialog zwischen Lehrer und Schüler einführt. Die älteste, uns bekannte Lehre, die leider nicht erhalten ist, stammt von Imhotep, dem höchsten Beamten des Königs Djosers (3. Jt. v. Chr.), die jüngste Überlieferung aus dem Papyrus Insinger aus der spät-ptolemäischen Zeit. Der grösste Schreiberfolg wird dem Beamten Cheti zugeschrieben, welcher mit seinen satirischen Texten im 2. Jt. v. Chr. Ruhm erlangte. Besonders hervorzuheben, sind die «Satire der Berufe» und seine Lehre zum Lobe des Schreiberstandes, ein Text, der in den Schulen des Neuen Reiches schon beinahe als Pflichtlektüre galt.¹⁷⁸

Die Gattung «Unterweltsbücher» ist nur aus dem Neuen Reich bekannt, obgleich Verknüpfungen zu den Sargtexten aus dem Mittleren Reich gegeben sind und sich die Texte der Unterweltsbücher einer Tradierung bis in die Ptolemäerzeit erfreuen. Thematischer Schwerpunkt bildet die nächtliche Fahrt des Sonnengottes in die Unterwelt, die jeweils mit der morgendlichen Verjüngung und Wiedergeburt endet. Visionen über Beschaffenheit, Bewohner, Schrecken und Verheissung der Unterwelt schildern und illustrieren die Bücher in Wort und Bild, mit dem Vorhaben Unsagbares und nicht Darstellbares zu erfassen. In der Moderne erwecken die Übersetzungen besonders in der Tiefenpsychologie grosses Interesse.¹⁷⁹

Märchen, zuweilen auch mythische Erzählungen, einer bestimmten Gattung zuzuordnen, erweist sich als schwierig. Emma Brunner-Traut definierte erstere als Erzählungen, in denen sich irdisches und göttliches Geschehen vermischt.¹⁸⁰ Treten

¹⁷⁷ Hornung, Erik, Einführung in die Ägyptologie, 1967, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, S. 41.

¹⁷⁸ Ebd., S. 43-44.

¹⁷⁹ Ebd., S. 44-45.

¹⁸⁰ Siehe Schiffbrüchiger oder Papyrus Westcar. Brunner-Traut, Emma, Altägyptische Märchen, 1963, in «Die Märchen der Weltliteratur», mit Quellen-Nachweisen und Bibliographie, ⁸1989, Diederichs GmbH: München und Verlag Eugen: Stuttgart.

hingegen nur Gottheiten als Handlungsträger auf, spricht man von einer mythischen Überlieferung «in volkstümlichem Gewand», denn der eigentliche Mythos widerspiegelt sich mehr in Ritual wie Fest- und Mysterienspielen. Eine zweite Hürde bei der Kategorisierung dieser Art von Literatur liefert die Tatsache, dass Märchen mündlich tradiert und nur selten verschriftlicht wurden. Tiermärchen aus der Zeit der alten Pharaonen sind uns nicht überliefert, trotzdem können wir deren Handlungsstrang anhand von Illustrationen und Bildostraka des Neuen Reiches verfolgen.

Bei einem der ältesten Texte (ca. 2600 v. Chr.), der uns aus der ägyptischen Literatur erhalten ist, handelt es sich um eine Autobiographie eines Beamten, welche als ideale Lebenssumme fungierte und sich gattungstechnisch an die Lehren anlehnt. Politische Literatur hingegen, eröffnete den Weg für zahlreiche neue Formen, wie Klagen, Mahnworte oder Prophezeiungen. Auch die höfische Dichtung lässt sich in diese Kategorie einordnen und erzählt von Bauten, Siegen und Feldzügen der Könige.

Im Bereich der lyrischen Literatur schöpfen Forscher vor allem aus Hymnen neue Erkenntnisse. Diese umfassen eine Zeitspanne von den Pyramidentexten bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus und wurden von Jan Assmann aufgearbeitet.¹⁸¹ Im Neuen Reich erreichte diese Gattung ihren Höhepunkt, unter anderem durch Echnaton und seinen Hymnus an die Gottesscheibe Aton sowie durch den berühmten Amunhymnus. In diesen literarischen Werken werden vor allem Gottheiten, aber auch Könige und zuweilen Städte gelobt und gepriesen. Unterschieden werden Hymnen je nach Funktion und Aufgabenbereich. So nennt man Hymnen über den Jenseitsglauben «Verklärungen». Daneben entstanden ab der 18. Dynastie Litaneien, allen voran die «Sonnenlitanei».

Auch Briefe müssen bei Studien zur ägyptischen Literatur miteinbezogen werden. Überliefert sind echte und fiktive Briefe, die in Schreiberschulen zum Einsatz kamen, auf denen jeweils Absender und Empfänger genannt sind, ein Datum jedoch fehlt. Die ältesten Briefe stammen aus dem Alten Reich und berichten von Unstimmigkeiten und Problemen in der Verwaltung am Königshof, oft aber auch von persönlichen Anliegen des gemeinen Volkes. Bei Beschwerdebriefen handelt es sich um Schriftstücke, in denen sich Verstorbene oder Gottheiten beklagen.¹⁸²

¹⁸¹ Assmann, Jan, *Ägyptische Hymnen und Gebete*, 1975, Artemis und Winkler Verlag: München.

¹⁸² Hornung, ⁴1993, S. 41-51.

In dieser Dissertation wird der Fokus besonders auf drei sehr unterschiedliche Literaturgattungen gelegt, das sind allen voran die Mythen, wo nicht selten Wein oder Weinstock mit einer Gottheit assoziiert werden, zweitens die Opferlisten, die Hinweise liefern, zu welchen Zwecken man Wein im Alltag, aber auch im religiösen Kontext eingesetzt hat, drittens medizinische Texte, in denen ein Einblick in zahlreiche Rezepte gewährt wird, die als Zutat den Wein oder Nebenprodukte der Trauben erwähnen sowie viertens auf die Lehre des Amenemope, in welcher ein törichter Mann mit einem Baum verglichen wird, dem das Feuer seinem Holz letzten Endes zum Verhängnis wird.

In der zu Beginn geführten Mythosdebatte bereits diskutiert, werde ich nun gemäss neuem Stand den ägyptischen Mythos erläutern und bestimmten Funktionen zuordnen. In einem nächsten Schritt werde ich drei mythologische Überlieferungen, in denen der Wein eine tragende Rolle spielt, näher betrachten. Das sind allen voran der Osiris-Mythos, die Geschichten um den Weinpresse-Gott Schesmu und zu guter Letzt Hathor, die den Beinamen «Dame der Trunkenheit» erhielt.¹⁸³

3.2.1 Mythos

Bereits die alten Ägypter suchten nach Antworten auf die grossen Fragen menschlicher Existenz. Wer sind wir? Was geschieht um mich herum? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Um mögliche Erklärungsansätze zu finden, beobachteten die frühen Völker ihr Umfeld und kreierten Mythen über die Entstehung der Welt und ihre Funktion. Die Mythologie trägt nicht bloss Geschichten über Helden und Götter zusammen, sie unterstützte die Menschen ein besseres Verständnis der Welt zu erlangen. Ein grosser, leuchtender Ball, der tagsüber den Himmel durchquert und gen Abend im Westen versinkt, konnte sowohl der Gott Re sein, der auf seiner Barke segelt oder aber eine Masse nuklearer Reaktionen, die uns um seine Sphäre zieht, letztendlich beobachten wir dasselbe Phänomen. Um ihr Wissen über die Beschaffenheit der Welt und des Universums zu vertiefen, konnten sich die Ägypter keiner Physik oder ähnlicher Naturwissenschaften bedienen, so kamen sie zu gänzlich anderen Lösungen. Mythen wurden zum Kulturgut der Gesellschaft, gaben dem Leben mehr Sinn, sorgten für Ordnung und überwandten Unkenntnis und Ignoranz. Mythische Erzählungen waren an der Tagesordnung, sie berichteten von Schöpfung, Zerstörung

¹⁸³ Redford, Donald B. (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 2001, Oxford University Press: Oxford, S. 502-503.

und Wiedergeburt, ausgelöst durch göttliche Intervention. Jedes Individuum lebte als Heros seiner eigenen Geschichte, Götter waren für ihre Schöpfung verantwortlich und Mythen begründeten aussergewöhnliche aber auch mundane Ereignisse. Dank der grossen Auswahl an Mythologien konnten sich die Menschen nach und nach mit den Göttern identifizieren. Litt jemand an Kopfschmerzen, wurde er zum Götterkind Horus und von seiner Mutter betreut. Starb jemand so verschmolz er mit diversen Gottheiten, eignete sich für kurze Zeit ihre Fähigkeiten an und durchquerte so das Jenseits. Ägyptische Mythen konnten leicht dem Bedürfnis des einzelnen angepasst werden und ihm die Möglichkeit geben, Freude, Leid, Probleme und Herausforderungen zu erklären.¹⁸⁴

Heutzutage stehen Ägyptologen tausende von Textfragmenten zur Verfügung, die aus einer Zeitspanne von 3050 v. Chr. bis in die ersten Jahrhunderte n. Chr. stammen. Sie versuchen die einzelnen Teile zusammenzufügen und eine Antwort auf die Entstehung von Mythen zu erhalten. Viele dieser Geschichten sind den Forschern auf Papyri überliefert, die in Begräbnissen, Tempelanlagen oder auf Stelen geborgen wurden. Oft enthalten sie den Mythos nur in verkürzter Form, dies sowohl aufgrund von Anstandsregeln oder der Annahme, der Leser würde die ganze Erzählung bereits kennen. Durch Einfluss fremder Kulturen, wie des östlichen Mittelmeerraumes oder des Vorderen Orients, wurden die Mythen modifiziert, so dass nie von nur einer richtigen Version gesprochen werden kann. Wie bereits Plutarch die einzelnen Fragmente über den Gott Osiris zusammengestellt hat, werde ich auch in den folgenden Unterkapiteln Bruchstücke ägyptischer Mythologie sammeln und nach einer Antwort auf die Bedeutung der Weinstocksymbolik in dieser antiken Kultur suchen.¹⁸⁵

3.2.2.1 Weingötter

Vor allem drei Weingötter stechen aus den überlieferten Mythen heraus: zuallererst ist Osiris zu nennen, der den Schwerpunkt der folgenden Abhandlung bildet, aber auch über den «Weinpresse-Gott» Schesmu und die Göttin Hathor sind Mythen bekannt, in denen Wein und Blut eine Rolle spielen.

¹⁸⁴ Shaw, Garry J., *The Egyptian Myths, A guide to the ancient Gods and Legends*, 2019 (2014), Thames and Hudson Ltd.: London, S. 7-9.

¹⁸⁵ Ebd., S. 9; 11-13.

a. Osiris

Allen Göttern voran wird Osiris am häufigsten mit Wein und Weinkultur in Verbindung gebracht. Um einen näheren Einblick in sein Wirken und Werken zu erhalten, werde ich den Lesern im Rahmen eines längeren Exkurses die sagenumwobene Erzählung des ehemaligen Königs und späteren Herrschers der Unterwelt näherbringen. Der Osiris-Mythos gilt in Forschungskreisen als eine der prominentesten Überlieferung aus dem Literaturkorpus des Alten Ägypten. Beginnen sollte man stets bei der Krönung und der Zeit, als Osiris über das ganze Land herrschte. Die Krone wurde ihm von seinem Vater Geb übertragen. Osiris selbst wurde dazumal vor allem als Gott der Fruchtbarkeit und Erneuerung verstanden. Nach seinem Tod – die Götter galten im Alten Ägypten als sterblich – herrschte er über die Duat und die gesegneten Verstorbenen. Was künstlerische Darstellungen anbelangt, wird Osiris oft als Mumie abgebildet, entweder aufrechtstehend oder auf seinem Thron sitzend. Seine Haut nimmt einen grünlichen bis schwarzen Ton an, was auf den fruchtbaren Boden des Landes verweist. In den Händen hält er den Krummstab und Dreschflegel, Symbole des Pharaos; ein Kranz zierte seinen Hals, die atef-Krone sein Haupt.¹⁸⁶

Der Osiris-Mythos beginnt mit der Herrschaft Osiris, einer Zeit des Reichtums und der Fülle, die er seinem Volk bieten konnte. Will man Plutarch Glauben schenken, so lehrte Osiris die Menschen den Ackerbau und gab ihnen Gesetze, die sie, zu Ehren der Götter, einhalten sollten. Gemäss Diodor wertete der Gottkönig das soziale Leben der Menschen auf, indem er beispielsweise den Kannibalismus aufhob und verbot. Auch in Sachen Technik schritt Ägypten unter Osiris voran. So entwickelten sie Kupferwerkzeuge, die das Jagen und Erledigen von Tieren als auch landwirtschaftliche Tätigkeiten vereinfachten. In dieser Zeit des Wohlstandes stand Thoth, der Schreiber-gott, Osiris mit Rat und Tat zur Seite und wurde bei jeder Entscheidung miteinbezogen. Beide, Diodor und Plutarch erzählen im fortlaufenden Mythos von einer grossen Armee des Osiris, mit der er die Welt bereiste und den Menschen sowohl den Weinbau lehrte als auch das Säen von Weizen und Gerste. In seiner Abwesenheit herrschte Isis, seine Schwester-Gattin, über Ägypten, die sich ebenfalls von Thoth beraten liess. Doch die scheinbar makellose Regentschaft Osiris nahm eine bittere Wende. Als der Gottkönig von seinen Reisen zurückkam, hatte es sein Bruder Seth auf den Thron abgesehen und schmiedete zusammen mit 72 Verschwörern und der

¹⁸⁶ Ebd., S. 67.

äthiopischen Königin einen Plan, Osiris zu entmachten. Insgeheim nahm Seth Osiris Masse und stellte eine reich dekorierte Kiste her, in die sein Bruder perfekt hineinpassen würde. Auf Festlichkeiten wurde diese Kiste ausgestellt, damit alle Götter sie bewundern konnten. Seth kündigte an, dass wer darin auch immer am besten Platz hätte, die Kiste sein Eigentum nennen dürfe. Nachdem sich jeder hineingesetzt hatte, versuchte Osiris sein Glück und es passte. Da sprangen Seths Verschwörer nach vorn, verschlossen die Kiste, nagelten sie zu und gossen geschmolzenes Blei in etwaige Lücken. Sie warfen die Kiste in den Fluss, die sich ihren Weg langsam dem Nil entlang Richtung Meer bahnte. Dies alles soll gemäss den Textzeugnissen im 28. Regierungsjahr Osiris geschehen sein. Tief bestürzt, zog Isis ein Trauergewand an und begann ziellos umherzuirren auf der Suche nach ihrem Gatten. Als sie an einer Gruppe Kinder vorbeikam, konnten sie ihr einen Hinweis geben, wo sich die Kiste womöglich befand. Isis Weg führte daraufhin nach Byblos, wo das Meer die Kiste in einem Heidekrautbusch abgelagert hatte. Dort war ein grosser Baum gewachsen, der die Kiste mit seinem Stumpf umhüllte. Isis wollte keine Zeit verlieren und suchte nach einer Möglichkeit, die Kiste aus dem Baumstumpf zu trennen. Doch in ihrer Abwesenheit reiste der König von Byblos zu eben jenem Ort, in der Hoffnung, die dickste Stelle des Baumes würde sich als robuste Säule für das Palastdach erweisen. Nachdem er den Baum gefällt hatte, kehrte er, inklusive Osiris Kiste, nach Byblos zurück. Als Isis wiederkam, stellte sie fest, dass kaum noch etwas vom Baum übriggeblieben war. Enttäuscht und verzweifelt setzte sie sich an eine Quelle, als sie auf die Dienstmädchen der Königin traf, denen Isis wunderbare Düfte anbot. Die Dienstmädchen kehrten zurück zum Palast. Betört vom Duft ihrer Bediensteten forderte die Königin von Byblos ihre Dienerinnen auf, Isis herzubringen, damit sie die Amme ihres Kindes werde. Doch Isis musste beweisen, dass sie nicht zum gemeinen Volk gehörte, sondern eine Göttin war, also versuchte sie Nacht für Nacht die sterblichen Teile des Kleinkindes zu verbrennen. Als die Königin ihr Kind in Flammen sah, war klar, dass es sich hier um einen magischen Prozess handelte. Isis, deren wahre Gestalt ans Tageslicht getreten war, forderte die Säule zurück, die der König zur Unterstützung des Palastes hatte erbauen lassen. In ihm befand sich die Kiste mit Osiris und Isis brachte sie zurück nach Ägypten. Doch Seths Plan war noch nicht vollendet. Als er den leblosen Körper erkannte, zerstückelte er ihn in 14 Stücke und verteilte sie in ganz Ägypten. Isis machte sich sogleich auf die Suche, die Körperteile ihres Gatten wiederzufinden, was ihr, bis auf ein Glied, den ein Fisch verschlungen

hatte, gelang. Nach Plutarch wurde für jedes Körperteil eine eigene Beerdigung gehalten, dies erkläre die unzähligen Orte, die das Grab des Osiris für sich in Anspruch nehmen. Isis formte aus den übrigen Gliedern den fast kompletten Körper ihres Gatten und konnte ihn gerade so lange auferwecken, um mit ihm ihren Sohn Horus zu zeugen, der den Tod seines Vaters rächen würde.¹⁸⁷

Was die Suche nach literarischen Hinweisen zu Osiris erschwert, ist die Tatsache, dass die Gottheit nicht vor Ende der fünften Dynastie in Textkorpora Erwähnung findet. Bruchstückhaft lassen sich einige Passagen zusammenstellen, die Wein und Osiris in Einklang bringen. Wie bereits erwähnt, lassen sich aus den Überlieferungen von Plutarch und Diodor Erkenntnisse gewinnen, weshalb und bis zu welchem Grad Osiris, Gott der Unterwelt, mit Wein assoziiert wurde. Dass Osiris den Wein erfunden haben sollte, geht zurück auf eine Überlieferung des Diodors von Sizilien aus dem Jahre 56 v. Chr. Buch 1, 15.8-9 berichtet, wie Osiris den Weinstock in der Nähe von Nysa gefunden, seine Früchte gesammelt und als erster vom süßlichen Getränk gekostet hat. Anschliessend soll er den Menschen die Weinkultur und Weinproduktion gelernt haben:

15, 8 And the discovery of the vine, they say, was made by him near Nysa, and that, having further devised the proper treatment of its fruit, he was the first to drink wine and taught mankind at large the culture of the vine and the use of wine, as well as the way to harvest the grape and to store wine. 9 The one most highly honoured by him was Hermes, who was endowed with unusual ingenuity for devising things capable of improving the social life of man.¹⁸⁸

Leider handelt es sich bei dieser Tradierung nicht um eine Erzählung ägyptischen Ursprungs. Es geht Diodor in erster Linie um die Gleichstellung von Osiris und Nysas wahrer Gottheit, das ist der griechische Gott Dionysos. Um möglicherweise einen Hauch antiker Mythologie in die dionysische Überlieferung miteinfließen zu lassen, weckt Diodor den Eindruck er habe das Volksmärchen, das sich um Osiris rankt, mit der mythischen Erzählung aus seinem Heimatland vermischt. Natürlich war Osiris, wie Dionysos auch, ein «sterbender» Gott, der mit der Vegetation in Verbindung gebracht wurde, aber weitaus wichtiger scheint die Frage, ob es denn eine original ägyptische Tradierung gab, die Osiris die Produktion und den Konsum von Wein zuschreibt. Was man mit Sicherheit bestätigen kann, ist, dass Wein ab der vierten Dynastie, wie Texte von Metjen es belegen, zur Kulturgeschichte Ägyptens gehörten,

¹⁸⁷ Ebd., S. 67-78.

¹⁸⁸ Diodorus Siculus 1.15.1-20.1, http://amitay.haifa.ac.il/index.php/Diodorus_Siculus_1.15.1-20.1, (zuletzt aufgerufen am 21.12.2020).

Feigenbäume und Weinstöcke angelegt wurden. Daraus könnte durchaus eine Ätiologie zur Entdeckung des Weins entstanden sein.

Obwohl in klassischen Werken Osiris die Menschen mit dem Geschenk des Weins vertraut gemacht hat, ist es sonderbar, dass Wein im Totenbuch, ein literarisches Schriftstück eng mit Osiris verbunden, kaum bis fast gar nicht erwähnt wird. Es gibt im Totenbuchspruch 145 eine kurze Anmerkung zu irp snw (Wein aus Pelusium), kommt dieser Ausdruck vor, dann war nicht von konsumierbarem Wein die Rede, sondern von einer Flüssigkeit, mit der man sich einsalben konnte.¹⁸⁹ Auch sonst scheint es in literarischen Textkorpora an Hinweisen zu Wein und Osiris zu fehlen. Einzig die Pyramidentexte im Grab von Pepi I. (2321-2287 v. Chr.) lassen eine Assoziation zwischen dem Herrscher der Unterwelt und dem süßlichen Getränk zu. Die Textzeugnisse erzählen, dass Wein vom Menschen vor allem dann genossen wurde, wenn er Kontakt zu den Göttern aufnehmen wollte. Die 442. Einheit der Pyramidentexte spielt vielleicht die Schlüsselfunktion in der Suche nach Parallelen zwischen Gott und Wein. Osiris wurde besonders mit der Orionkonstellation in Verbindung gebracht, in dem Moment, da der Herrscher als Gliedstern umhüllt wird. Nach Miriam Lichtheim folgt die Übersetzung (1975, S. 45)¹⁹⁰:

Lo he has come as Orion,
Lo Osiris has come as Orion,
Lord of Wine at the wag-feast

Das Wiedererblühen der Weinstöcke war Motivation und Antrieb für das sich jährlich wiederholende Uwag-Fest. Wie sich die Weinstöcke zur Ruhe gebettet haben, so fand Osiris, ermordet durch die Hand seines Bruders Seth, den ewigen Schlaf. Isis sammelte jedoch die verstreuten Überreste ihres Gatten und Bruders zusammen, konnte ihn für kurze Zeit wiederbeleben und mit ihm ihren Sohn Horus zeugen, der sich, wie bereits erwähnt, später für den Tod des Vaters rächen würde. Diese Begebenheit gab Anstoß für Feste, bei welchen mythologische Ereignisse gefeiert wurden, die eine «Wiedergeburt» des Osiris ermöglichten. In diesem Kontext wurden ihm die Erneuerung der ägyptischen Weinstöcke und des Lebens im Allgemeinen zugeschrieben. Sogar die Wiederauferstehung Osiris wurde mit Weinstöcken

¹⁸⁹ Elias, Jonathan, P., *Wine and the Gods in Malgora S., Il Vino nell'Antico Egitto, Il passato nel bicchiere*, 2014, Ananke: Torino, S. 109-110.

¹⁹⁰ Lichtheim, Miriam, *Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms*, 1975, Berkeley und Los Angeles: University of California Press.

versinnbildlicht, die die Gräber Thebens schmückten und dem Gott dargeboten wurden.¹⁹¹ Viele weitere Hinweise finden wir in den ägyptischen Textkorpora nicht.

Nun scheint es bisweilen unmöglich, Osiris in irgendeiner Weise mit dem Weinstock Jesus in Verbindung zu bringen. Vielleicht geht es nicht um Parallelen, die sich um das Gewächs ranken, sondern um Verbindungsstränge, die in andere Sphären hineingreifen. Zwei Motive scheinen hier eine prominente Rolle zu spielen: Zum einen der Auferstehungsgedanke, zum anderen die Eucharistie. Im folgenden Abschnitt möchte ich näher auf diese zwei Topoi eingehen und wage, marginal einen Brückenschlag zwischen ägyptischer Literatur und Neuem Testament anzustreben.

Zum Thema Sterben und Auferstehung bietet als erstes der Osiris-Mythos Denkanstösse. Gemäss der Tradierung konnte Isis ihren Gatten nur so lange wieder zum Leben erwecken, bis sie mit ihm ihren Sohn gezeugt hatte. Doch der ermordete Gott war nicht vollständig ins Leben auf Erden zurückgekehrt, seine Auferstehung war auf die Duat begrenzt, wo er von nun an als König über die verstorbenen Gesegneten herrschen konnte. Es war Osiris möglich mit dem Diesseits zu kommunizieren, allerdings nur über Berichterstatter. Mithilfe seiner wiederherstellenden Kraft verband sich Osiris Mitte jeder Nacht mit dem eher kränklichen Sonnengott, um ihm genügend Energie zu spenden, damit dieser am Morgen im Osten seinen Kreislauf fortsetzen konnte. Auch kam Osiris die Aufgabe als Richter über die Verstorbenen zu, indem er ganz genau das Wägen des Herzens gegen die Ma'at beobachtete und anschliessend das Urteil über die Toten sprach.¹⁹²

Aber Achtung, beim Vergleich zwischen dem Auferstehungsgedanken im Alten Ägypten und den Überlieferungen, wie sie aus dem Neuen Testament bekannt sind, ist Vorsicht geboten. Nimmt Jesus in den Evangelien sowohl die Rolle als Toter, wie auch die des Auferstandenen an, blickt man in Ägypten auf Osiris Sohn Horus, in dem sein Vater weiterzuleben und wiederauferstanden zu sein scheint. Regiert zum damaligen Zeitpunkt Osiris im Jenseits, übernimmt Horus die Herrschaft auf Erden und übt das Königsamt im Sinne der Rache aus.¹⁹³ Aus ÄZ (Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde) 74, S. 76/77:

¹⁹¹ McGovern, Patrick, E., *Ancient Wine, The search for the origins of Viticulture*, Princeton Science Library, Bd. 76, 2013, Princeton University Press: Princeton, S. 134-135.

¹⁹² Shaw, 2019 (2014), S. 82.

¹⁹³ Thausing, Gertrud, *Die Auferstehung im Sohne*, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 46, 1939, Universität Wien: Wien, S. 170-171.

«...er (Amon) beschenkte mich und stattete mich aus mit meinem Sohne, der (mein) Amt ausübte, wenn ich das Land meiner Bestimmung betrete...dass ich sehe meine Kinder als grosse Priester, einer der Sohn des anderen, der aus mir hervorging.»¹⁹⁴

Sowohl in den Sargtexten als auch in der Amarnaliteratur wird diese Idee der Inkarnation weitertradiert. Schliesslich erachtet man jeden Sohn als Manifestation seines Vaters, jeden König als Menschwerdung Atons, des Sonnengottes.¹⁹⁵ Der Ramesseumpapyrus scheint genau diesen Gedanken ausführlicher darzustellen. In den Szenen 1-31 wird zunächst der junge König Horus gekrönt, ganz im Sinne eines eigenen «Herausgehen aus dem Tage» (Sargtexte 13 und 148). Dieses Ereignis ist gekoppelt an nachfolgende Begräbniszeremonien des verstorbenen Königs Osiris, einer sogenannten Krönung für das Jenseits.¹⁹⁶ Die doppelte Auferstehung begegnet auch in den Pyramidentexten, wo Spruch 366 von der Wiederbelebung des Osiris erzählt, nachdem zuvor die Auferstehung der Toten thematisiert wurde. Aus ihm geht schliesslich Horus hervor. Pyramidentext 752 schildert folgende Szenerie:

«Du bist davongegangen, damit du Geist wurdest . . . wie ein Stellvertreter des Osiris (...) ein Sohn hat seinen Vater gerächt, Horus hat Osiris gerächt, so wirst du nun als König dastehen . . . gerächt, ausgestattet als Gott, versehen mit der Gestalt des Osiris, auf dem Throne dessen, der über die Westlichen gebietet, und tust das, was er zu tun pflegt unter den Geistern, den unvergänglichen Sternen; dein Sohn steht da (als König) auf deinem Throne, versehen mit deiner Gestalt und tut das, was du früher zu tun pflegtest, an der Spitze der Lebenden, auf den Befehl des Re, des großen Gottes; er bestellt Gerste, er bestellt Spelt, damit er dich damit beschenke ... o N. N., dieser N. N. steht da auf deinem Thron an der Spitze der Lebenden.»¹⁹⁷

Natürlich sandte Gott seinen Sohn im Neuen Testament nicht aus Rache an einen anderen Gott oder an der Menschheit, sondern, um auf dem Weg der Menschwerdung Christi, sein Wesen zu offenbaren. Durch Jesus erhielten wir Einblick in die Macht, Weisheit und Herrlichkeit Gottes, in seine Liebe und Existenz. Christus vermittelte uns ein Bild des Vaters (Joh 1,14).¹⁹⁸ Wie aus den Texten ersichtlich, überschneiden sich das Leben Christi und die Auferstehung des Osiris an einigen Stellen, die Diskrepanz beider Überlieferungen überwiegt jedoch die Übereinstimmungen bei Weitem. Zuallererst ist Jesus auferstanden und lebt mitten unter uns. Das belegen die Evangelien, aber auch der thematisch aussagekräftigste

¹⁹⁴Vgl. auch Eg. Relig., Juli 1933, S. 49-50.

¹⁹⁵Thausing, 1939, S. 171.

¹⁹⁶Ebd., S. 172.

¹⁹⁷Ebd., S. 175.

¹⁹⁸Ryrie, Charles, Die Bibel verstehen, 2015⁶, Christliche Verlagsgesellschaft: Dillenburg, S. 93.

Brief des Apostels Paulus in 1. Kor 15,3-8. Christus hat den Tod besiegt, dieses Ereignis ist von grösster Bedeutung, wäre das Christentum ohne diese Theologie der Hoffnung verloren. Die Grablegung beweist den tatsächlich eingetretenen Tod Jesu, die Zeugen bestätigten sein Erscheinen und die Auferstehung. Osiris ist nicht im gleichen Sinne auferstanden, wandelt er in der finsternen Duat und ist sein Herrschaftsbereich begrenzt, wirkt Christus auch heute wie im Himmel so auch auf Erden. Kommunikation mit den Hinterbliebenen ist beim ägyptischen Gott nicht möglich, wenn, dann nur durch Mittler. Jesus selbst erscheint seinen Jüngern und gibt so Zeugnis über ein Leben nach dem Tod. Auch die Idee der Sündenaufhebung ist in Ägypten nicht gegeben. Zwar richtet Osiris über die Verstorbenen, wurde er jedoch nicht aufgrund der Sünden anderer ermordet. Dies ist eine wichtige Unterscheidung zum Sendungsauftrag Christi, hat er sich für das Fehlverhalten und die Irrwege von uns Menschen dahingegeben und wurde, unserer Rechtfertigung Willen, auferweckt. Diese Auferstehung stattet uns mit Hoffnung aus. Wir sind nicht verpflichtet in der ewigen Verdammnis zu hausen, sondern es erwartet uns ein Danach, wir sind nicht im strengen Sinne tot.¹⁹⁹

Trotz der zahlreichen Abweichungen soll noch erwähnt werden, dass Totenbuchspruch 17, eventuell auf einen Erlösungsgedanken anspielt. Da im Neuen Reich die Pyramidentexte reinterpretiert wurden, kam dem Gott Schesmu, der später noch zur Sprache kommen wird, eine interessante Rolle zu. In diesem Spruch steht Osiris zugleich als Opfer aber auch Schlüsselfigur zur Erlösung und Rettung der Verstorbenen dar, der den Fallen, die Schesmu stellt, zu entweichen versucht.

Nach einer Übersetzung von Allen, 1974, S. 30, Totenbuchspruch 17b S1-S2:

«Mayest thou rescue N. from this God mysterious of form whose eyebrows were the arms of the balance on (that) night of calling to account the Robber...who <lassoes> sinners (and hauls them) to his slaughtering-block which cuts off souls...Who is he? Shezmu; he is the mutilator of Osiris.»²⁰⁰

Als letzter Hinweis auf ein Korrelat zwischen Jesus und Osiris möchte ich kurz auf einen Liebeszauber eingehen, der Ansätze einer Eucharistie birgt. In diesen sogenannten «Zauberpapyri» ist das Blut häufig im Zusammenhang mit magischen

¹⁹⁹ Vgl. mit ebd., S. 306-307.

²⁰⁰ Ebd., S. 5. Vgl. Allen, Thomas, *The Ancient Egyptian Book of the Dead, or Going Forth by Day: Ideas of the Ancient Egyptians Concerning the Hereafter as Expressed in Their Own Terms*, *Studies in Ancient Oriental Civilization* 37, 1974, The Oriental Institute: Chicago, S. 30.

Praktiken belegt, wird aber relativ selten mit Wein in Verbindung gebracht. Lediglich ein demotischer Zauberpapyrus assoziiert menschliches Blut mit Wein (PDM 14,440 f. = P.Lugd.Bat. J 383, col. 15,13 ff.), der in das dritte Jh. n. Chr. datiert wird. In diesem Kontext steht das süsse Getränk sinnbildlich für Osiris Blut. Die Inschrift lautet: «This wine, give it, the blood of Osiris (which) he gave to Isis, to make her feel love in her heart for him at night». Anschliessend soll in der praktischen Umsetzung das Blut des/der Begehrten mit Wein gemischt werden.²⁰¹ Im weitesten Sinne kann man bei diesem Liebeszauber von eucharistischen Ansätzen sprechen, aber das Konzept der «Theophagie» finde in der Anwendung dieser Zaubersprüche keine Verwendung.²⁰² Das Sakrament der Eucharistie erfährt in den Evangelien einen anderen Sinngehalt. Die Jünger sollten durch die Brotbrechung und die Weitergabe des Kelchs den Leib und das Blut Christi empfangen und so in der Gemeinschaft mit Jesus und den Gläubigen untereinander leben. Durch den Erhalt von Christi Gaben entsteht eine grosse Glaubensgemeinschaft, die einen Leib bildet. In der Kommunion wird der gläubige Christ jedes Mal aufs Neue an das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu erinnert.²⁰³ Es geht um grossflächige Gedächtniskultur, anders als im Zauberpapyri, in welchem Osiris Blut exklusiv der Göttin Isis eingeflösst wird, es aber nicht kollektiv bestimmt ist.

b. Schesmu

Den Gott Schesmu sollte man sich, nach mythologischen Überlieferungen, besser nicht zum Feind machen. Er ist ein sehr ambivalenter Geselle, Charakterzüge, die von der Zeit der Pyramiden bis hin zur römischen Periode bekannt waren. Normalerweise wurde er anthropomorph dargestellt, zu einer späteren Zeit bildete ihn die ägyptische Gesellschaft als löwenähnlich ab. Als Gott des Weins und der Ölpresen bekannt, erwartet man einen heiteren Bewohner der Duat, eine Charaktereigenschaft, die im vielleicht auch zukommt, dennoch nutzt er seine Pressen auch zu blutrünstigeren Zwecken. Zum einen zerquetscht er mithilfe seiner Maschinen die Köpfe der Verdammten.²⁰⁴ Dieses Vorgehen ist zweifelslos eine Anspielung auf Szenen, in welchen der Traubensaft aus den Weinpressen gewonnen wird, denn die grelle Farbe

²⁰¹ Heilmann, Jan, Wein und Blut, Das Ende der Eucharistie im Johannesevangelium und dessen Konsequenzen, 2014, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 74 in Fussnote.

²⁰² Klauck, Hans-Josef, Herrenmahl und hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief (NTA N.F. 15), 1982, Aschendorff: Münster, Westfalen, S. 158.

²⁰³ cms.viat.de (zum letzten Mal aufgerufen am 25.12.2020).

²⁰⁴ Shaw, 2019², S. 190.

des Trunkes erinnert stark an menschliches Blut.²⁰⁵ Der in der Nähe einer Stufenpyramide gemachte Fund einer Schale spricht für eine schon dazumal etablierte Priesterschaft, die sich dem Gott Schesmu verschrieben hatte. Seinen Durchbruch erreichte er im Mittleren Reich in Fayium. Auch Sargtexte erzählen von einem Unterweltdämon, der genüsslich die Köpfe der Toten durch seine Weinpresse zieht. Aus einem mythologischen Papyrus der 21. Dynastie geht hervor, dass zwei Gottheiten in Habicht-Gestalt ein Netz mit drei menschlichen Köpfen verdrehen, deren Blut auspressen, um so das rote Leuchten beim Sonnenuntergang zu erklären.²⁰⁶ Des Weiteren schlachtet und kocht Schesmu Gottheiten, damit der König ihre Körper verzehren und sich deren Stärke aneignen kann. Was diese Funktion betrifft, findet man im sogenannten «Kannibalen-Hymnus» Hinweise auf Schesmus Tätigkeiten als Gott der Weinpresse. Gemäss den Pyramidentexten 273-274, zur Zeit König Unas, gehörte Schesmu einer Gruppierung an, die sowohl Menschen als auch Götter auf grausamste Art behandelten. Lichtheim bearbeitete 1975 in ihrem Sammelband ägyptischer Literatur Auszüge dieser Pyramidentexte und stellt folgende Übersetzung zur Verfügung:

«Unas is he who eats men, feeds on gods,
Master of messengers who sends instructions:
It is horn-grasper in Kehau who lassoes them for Unas,
It is Serpent Raised-head who guards, who holds them for Unas,
It is He-upon-the-willows who binds them for him.
It is Khons, slayer of lords, who cuts their throats for Unas,
Who tears their entrails out for him,
He is the envoy who is sent to punish.
It is Schesmu who carves them up for Unas,
Cooks meals of them for him in his dinner pots.»²⁰⁷

Trotz aller Brutalität ist Schesmu für seine Parfüms bekannt, die er den Göttern gerne anbietet.²⁰⁸ Diese eher positiv konnotierte Tätigkeit kam vor allem im Neuen Reich zu tragen. Auf dem Sarkophag von Ankhnesneferibrs Sarkophag, der göttlichen Anbeterin Amuns, wird Shesmu als Hersteller von preiswertem Öl gepriesen. Auch in

²⁰⁵ Redford, Donald B. (Ed.), *The Oxford encyclopedia of ancient Egypt*, 2001, S. 502.

²⁰⁶ Hart, George, *The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses*, 2005 (1986), Routledge: Oxon and New York, S. 147.

²⁰⁷ Lichtheim, Miriam, *Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms*, 1975, University of California Press: Berkeley and Los Angeles, S. 37.

²⁰⁸ Shaw, 2019², S. 190.

Tempeln wie Edfu und Dendera entdeckt man architektonische Bauten, die an Lager- und Produktionsräume für Salben erinnern und Schesmus Rolle als «Meister der guten Düfte» betonen.²⁰⁹

c. Hathor

Ihr Name bedeutet «Haus des Horus». In menschlicher Form dargestellt, erkennt man die Göttin vor allem an ihrer langen schwarzen Perücke und sowohl einem Uräus als auch einer Sonnenscheibe auf ihrem Haupt, die zwischen zwei Hörnern platziert sind. Manchmal wird sie auch mit Haarschmuck abgebildet, das an einen Geier erinnert. Nicht selten erscheint sie in der Form einer göttlichen Kuh, wiederum ausgestattet mit einer Sonnenscheibe zwischen den Hörnern. Ihre dritte Erscheinungsform ist anthropomorph, den Blick direkt auf den Betrachter gerichtet, mit Kuhohren und einer Perücke ausgestattet. In Dendera galt Hathor als Gattin des Horus, dem sie die zwei Söhne Ihy und Horus-Sematawy (Horus, der Vereiniger der zwei Länder) gebiert. Aus anderen Quellen entnehmen wir, dass sie zeitgleich Ehefrau und Mutter und als sein Auge, auch Horus Tochter war. Als göttliche Kuh war es ihre Pflicht den König zu schützen und als königliche Krankenschwester zu fungieren. Es wird ihr nachgesagt, dass sie sowohl Gattin als auch Mutter des Königs war. Für das gemeine ägyptische Volk wurde sie vor allem mit Liebe, weiblicher Sexualität, Fruchtbarkeit und Mutterschaft in Verbindung gebracht und stand mit Rat und Tat bei Geburten zu Seite. Man assoziierte sich auch mit Freude, Musik, Tanz und alkoholischen Getränken. Der für ihre Huldigung wichtigste Tempel befindet sich in Dendera.²¹⁰

Hathor pflegte eine besondere Beziehung zum Wein. Nicht nur erhielt sie ihn als Opfergabe, sondern wurde oft auch als «Dame der Trunkenheit» tituliert. In Dendera wurde sogar ein Fest zu Ehren ihrer Trunkenheit gefeiert, denn ihr Einzug nach Ägypten fiel zufällig auf das Auftreten der Nilflut, eine weitere Anspielung auf die rote Farbe des Wassers und den alles erneuernden Prozess der Flut.²¹¹

Aus den Untersuchungen wurde ersichtlich, dass Wein und Weinstock in den ägyptischen Mythen wohl eine Rolle spielen, es kann jedoch nicht von eindeutigen Übereinstimmungen oder Einflüssen ägyptischer Gottheiten auf die Gleichnisreden und «Ich bin»-Worten Jesu gesprochen werden. Dafür liegen, wie bereits beim Alten

²⁰⁹ Hart, 2005 (1986), S. 147.

²¹⁰ Shaw, 2019², S. 58.

²¹¹ Redford, 2001, S. 503.

Orient, zu viele Jahrtausende zwischen den einzelnen textlichen Überlieferungen als dass von einer direkten Tradierung die Rede sein kann. Vielmehr sind es einzelne Ideen, Konzepte und Gedanken, die ihren Einzug in die biblischen Geschichten hielten, wie etwa das messianische Königtum, die Vorstellung vom Leben nach dem Tod oder am Rande auch die Idee einer Auferstehung, die im Neuen Testament zur Vollendung kommt, in Ägypten jedoch nur als vage wahrgenommen und nie fertiggedacht wurde.

3.2.2 Opferlisten

Die zweiten literarischen Textkorpora, die Aufschluss über den Gebrauch von Wein geben, sind die Opferlisten, eine über Jahrtausende gepflegte Tradition im Rahmen religiöser Prozedere.

Gegliedert werden sie in Listen aus dem frühen Alten Reich, dem späten Alten Reich und in Hinweisen aus Schriftstücken des Neuen Reichs. Noch im Alten Reich taucht Wein zusammen mit einer kleinen Gruppe von sogenannten Grundsubstanzen auf. Opferreliefs und falsche Türfassaden, die in Mastabas²¹² aus dieser Zeit gefunden wurden, tragen eine Auflistung eben jener Substanzen. Auf beschrifteten Holztafeln von Hesyre finden sich Wein und Weihrauch (sntr) über dem Opfertisch der Verstorbenen gruppiert.²¹³ Im Laufe der 4. Dynastie wird die Liste der Grundsubstanzen erweitert und beinhaltet mindestens Weihrauch, grüne Farbe zum Schminken der Augen, Wein und Feigen.²¹⁴ Alternativ können noch Salbe und schwarze Farbe zur Augenbemalung hinzugefügt werden. Da diese Liste der Grundsubstanzen gewöhnlich mit dem Weihrauch beginnen, ist es wichtig, die genaue Bedeutung dieser Zutat zu verstehen. Weihrauch ist «what which makes (one) divine». Es geht also klar daraus hervor, dass es sich diese Opferlisten von den gewöhnlichen unterscheiden und eine andere Funktion innehaben. Deshalb tritt Wein sehr selten in Listen auf, die mit der Fütterung des Ka des Verstorbenen in Verbindung stehen. Wein als Getränk erwartet man in Auflistungen von wichtigen Lebensmitteln, wie Brot, Bier, Rind und Geflügel, die als Invokations-Opfer Verwendung finden, doch steht es zusammen mit Gegenständen und Materialien eines anderen kultischen Gebrauchs zur Verfügung.

²¹² Typ von Grabbauten der altägyptischen Kultur.

²¹³ Elias, 2014, S. 2. Vgl. Mariette, Auguste, Hippolyte Délié and Emile Béchard, Album du Musée de Caire, 1872 Mourès & Cie: Kairo.

²¹⁴ Budge, E. A. Wallis, A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture), 1909, Trustess: British Museum.

Eine genauere Betrachtung führt zur Erkenntnis, dass Wein vor allem in Bezug auf Körperpflege und dem Erscheinungsbild genannt wird, von Bedeutung für das Ansehen des Verstorbenen.²¹⁵ Wein, vor allem die Samen der Frucht, könnten entzündungshemmend gewirkt haben, wie sie auch in der heutigen Kosmetikindustrie noch Anwendung finden.²¹⁶

Eine alternative Verwendung fand Wein in den Listen des späten Alten Reichs, wie beispielsweise in den Pyramidentexten im Grab Pepi I. Aus ihnen geht hervor, dass Wein vor allem von Menschen genossen wurde, die in Kontakt mit Göttern standen.

Ab der 6. Dynastie hat man zwischen verschiedenen Weinsorten unterschieden, so gibt es Listen aus Penou, Senit, Meha und Der-senedj in Sakkara, die diese Differenzierung bezeugen.²¹⁷

Irp mhw, Irp bs, Irp mt (imt), Irp snw, Irp h3m.y

In der Forschungswelt ist man der Ansicht, dass Wein nach seiner Produktion klassifiziert wurde. So ist bekannt, dass irp mhw für «Wein aus dem Norden» steht, irp mt oder irp imt aus Imyt (Buto) stammt. Irp snw wird hingegen in der Region Pelusiums kultiviert. Doch für irp bs und irp h3m gibt es keine sehr informative Übersetzung, denn irp bs bedeutet so viel wie «Wein aus dem Weinkrug», was keinen Hinweis liefert, die Produktion geographisch näher einzugrenzen. Irp h3m wird häufig mit «Fischfang-Wein» umschrieben. Diese fünf bekanntesten Weinsorten überlebten sämtliche Opferlisten des Mittleren Reiches, wie aus dem Grab des Sathedjhotep bezeugt ist.²¹⁸ Normalerweise steht der Wein ziemlich weit hinten auf den Listen, so nimmt er etwa von 100 Gaben die Nummern 77-82 ein. Eine Verbindung zu Feigen ist jedoch stets gegeben und ändert sich auch im Laufe der Jahrtausende nicht. Was alternierend hinzugefügt wurde, sind die Bezeichnungen von schwarzem und weissen Wein, die in h3ts-Gefäßen gelagert wurden.²¹⁹

Im Gegensatz zum Alten und Mittleren Reich taucht Wein ab dem Neuen Reich in zahlreichen Opferformeln auf, die nützliche Flüssigkeiten nennen. Auf einer Stele

²¹⁵ Elias, 2014ja, S. 2.

²¹⁶ Ebd., S. 3.

²¹⁷ Vgl. Jaquier, Gustave, Tombeaux de Particuliers contemporains de Pepi II. Fouilles à Saqqarah Service des Antiquités de l'Égypte, 1929, Institut Français d'Archéologie Orientale: Kairo.

²¹⁸ Ebd., S. 4, vgl. Lacau, Pierre, Sarcophages antérieurs au nouvelle empire. I, fasc. II Catalogue générale des antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. 1904, Institut Français d'Archéologie Orientale: Kairo.

²¹⁹ Ebd., S. 3-4.

des Priesters Onuris, auch Amenhotep genannt, die in die Regierungszeit Thutmose IV. datiert wird, ist von der Ehrerbietung Osiris und des Jackalgottes Wepwawet die Rede. Die Inschrift erwähnt Wein in folgendem Kontext:

«A-boon-that-the-king-gives, Osiris foremost of the westerners, and Wepwawet lord of the sacred land in all his names, when he guides, and when he creates truth: may they cause him (the deceased) to be illuminated in heaven near Ra, and to be strong upon earth near Geb and to be justified in the necropolis near Osiris, and to inhale myrrh and (incense), cool water, wine and milk.» (Budge, 1909, 110 pl. XII).

Das Trio kühles Wasser, Wein und Milch gehört zu einer Gruppe von Substanzen, auf die die Nase sensibel reagiert. Dieselbe Gruppierung finden wir auch etwas später in einem Dokument, aus der Zeit des Amenhotep III.: «invocation offerings of bread and beer, cattle and fowl, every good and pure thing, and cool water, wine and milk, and breezes of the North Wind to the ka of transport director Ipeny» (Budge 1909: pl. XIV). Auch bildlich erfahren wir einen grossen Sprung in der Darstellung der Weinstöcke, die nun offensichtlich den dekorativen Teil im Kontext des Sterbens einnehmen. Beispiele finden sich etwas im thebanischen Grab von Nakht. Die Grabanlage mit der grössten Weinstock-zentrierten Ausstattung dürfte die vom Bürgermeister Thebens Sennefers sein. Bekannt unter dem Namen «Grab der Weinstöcke» bietet es umfangreiche Weinreben- und Weintrauben-Dekorationen, die sich die Decke entlangziehen. Gezeigt wird der Grundriss eines Anwesens mit einem üppigen Weinberg in der Mitte und einer Szene, in der Osiris und Anubis Schutz suchen unter einem Pavillon, der von einem Balken gestützt wird, an dem Trauben hängen. Die in Amarna gefundenen Glasweintrauben dürften vielleicht mal ein Möbelstück dekoriert haben.²²⁰ Das Motiv der hängenden Trauben findet sich später auf Särgen und in Pavillon-Bildern der 21. Dynastie.²²¹

3.2.3 Medizinische Texte

Vom 2. Jt. v. Chr. bis ins 3. Jh. n. Chr. sind uns heilkundliche Texte aus dem Alten Ägypten überliefert. Diese wurden zu Beginn in Kursivhieroglyphen, später dann auf Hieratisch und Demotisch verschriftlicht. Es handelt sich bei den Überlieferungen um verschiedene Textgattungen, wie Anweisungen zur Behandlung, Rezepte, Prognosen

²²⁰ Ebd., vgl. auch Freed, Rita, Yvonne Markovitz und Sue D'Auria, eds., *Pharaohs of the Sun: Akhenaten.Nefertiti. Tutankhamun*, 1999, Museum of Fine Arts: Boston, S. 227.

²²¹ Ebd., S. 4. Vgl. Liptay, Eva, *Coffin and Coffin Fragments of the Third Intermediate Period. Catalogue of the Egyptian Collection*, 1. 2011, Museum of Fine Arts: Budapest.

über den Verlauf der Krankheiten, aber auch «systematische Zusammenstellungen», wie etwa der vielfältige Gebrauch der Rizinuspflanze, wie er im Gefässbuch deklariert ist.²²² Einen übersichtlichen Einblick in die Forschungsliteratur der antiken Heilkunde bietet allen voran Erik Hornung in seiner Einführung in die Ägyptologie, beginnend im 19. Jahrhundert mit Georg Ebers, der 1875 erstmals den Papyrus Ebers veröffentlicht hat, eine Publikation der Ägyptologen in Kooperation mit Ärzten. Aus einzelnen Papyri wird ersichtlich, mit welcher Art von Medizin die alten Ägypter sich auseinandersetzten. So gab es Fachbücher über chirurgische Methoden, Innere Medizin, Frauen- und Tierheilkunde. Der Papyrus Ebers sticht vor allem durch seine Diagnosen und zahlreichen Rezepte hervor, wie Krankheiten erkannt und behandelt wurden. Literarische Quellen zur ägyptischen Medizin wurden von Hermann Grapow, Hildegard von Deines und Wolfhard Westendorf zusammengestellt.²²³ Doch nicht nur die Pathologie und Prosopographie, einer Standortbestimmung damaliger Ärzte, sind in den Tradierungen von tragender Bedeutung, sondern auch die Zauber, war man sich in den antiken Kulturen doch einig, dass die Krankheit ihren Ursprung im Wirken dunkler Mächte hatte. Erst vor kurzem begannen Forschungskreise die wissenschaftlichen Errungenschaften ägyptischer Medizin immer mehr mit Religion und Kult in Verbindung zu bringen und den Fokus auf die Volkskunde zu legen.²²⁴ Oft wird ersichtlich, dass medizinische Texte in enger Beziehung zu «magischen» Handlungen standen.²²⁵ Auch in bildlichen Darstellungen werden Krankheiten graphisch dargestellt, so entdeckt man auf Flachbildern Berufsgruppen, die mit Erkrankten und für ihr Fachgebiet typischen Symptomen abgebildet sind. Ebenfalls ermöglichen Gegenstände, wie Schutzamulette, Götterfiguren oder medizinische Geräte und Instrumente einen Einblick in die wissenschaftlich versierte Gruppierung von Ärzten aus dem Land am Nil. Mumien und Skelette konnten ebenso Aufschluss über Krankheiten und ihre typischen Symptome geben.²²⁶

Schwierigkeiten bieten hingegen die Übersetzungen einzelner Symptome- und Krankheitsbezeichnungen. Unsere heutigen medizinischen Fachtermini sind weit von der ursprünglichen Bedeutung der in Papyri festgehaltenen Diagnosen entfernt. Doch

²²² Pommerening, Tanja, Krankheit und Heilung (Ägypten), 2009, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 28.12.2020), S. 1.

²²³ Für einen aktuellen Forschungsüberblick siehe Reeves, Carole, Egyptian Medicine, 2001 (1992), Shire Publications Ltd.: Buckinghamshire, S. 9.

²²⁴ Hornung, 2004⁵, S. 110-111.

²²⁵ Pommerening, 2009, S. 1.

²²⁶ Ebd., S. 1-2.

vor allem Handschriften wie der zuvor genannte Papyrus Ebers bietet einen Einblick in die begriffliche Stemmata. Einheitlich scheint dabei eine übliche Formel zu sein, die mit den Worten «Anfang von» beginnt. Was anschliessend folgt, sind Aufzählungen von Heilmitteln zur Behandlung der Krankheit.²²⁷

Als Urheber der Krankheit galten im alten Ägypten Götter, Tote, Feinde, Priester, Dämonen und ihre Schatten.²²⁸ Indem man die Gottheiten und Ahnen gnädig stimmte, konnten negative Einflüsse abgewehrt werden. Dies wurde durch das Gleichgewicht der Maat, aber auch durch die richtige Versorgung und Verpflegung der Verstorbenen erreicht. Auch Schutzamulette konnten Übel abblocken.²²⁹

Wer sich um die Kranken kümmerte, waren in erster Linie die *swnw*, ein Arzt, die «Priester der Sachmet» und «Priester des *hk3*-Zaubers».²³⁰ Ägyptische Ärzte hatten auch international einen sehr guten Ruf, sogar Regenten aus dem Ausland suchten bei Krankheit und Leiden Rat beim Pharao. So baten Kyros, der Gründer des Achämenidenreiches und Hattuschili III. für seine Schwester von einem Arzt aus Ägypten geheilt zu werden. Viele Spezialisten waren aus Biographien sogar namentlich bekannt.²³¹ Gemäss einer Überlieferung des Herodot wurden schon in der Antike die Ärzte je nach Fachgebiet unterschieden. So erzählt der Geschichtsschreiber in II 84:

«Die Heilkunst ist so verteilt, dass jeder Arzt nicht mehr als je nur eine Krankheit zu heilen versteht. Daher ist alles voll von Ärzten. Da gibt es besondere Ärzte für die Augen, für den Kopf, für die Zähne, für den Bauch und für die inneren Krankheiten». (Nach einer Übersetzung von Heinrich Stein, Herodot, Neun Bücher der Geschichte, 1990, Phaidon: Essen.)

Behandelt wurden zunächst die Ursachen der Krankheit, die anschliessende Therapie gestaltete sich, wo nötig, aus chirurgischen Eingriffen und der Verabreichung von Heilmitteln, begleitet durch das Rezitieren magischer Sprüche. Sowohl für die Zusammensetzung, die Zubereitung und das Anwenden der Arznei gibt es aber dutzende Methoden und Einsatzmöglichkeiten. Die Ägypter kannten etwa 1400 unterschiedliche Zutaten, konnten diese auf über hundert verschiedene Arten

²²⁷ Ebd., S. 3-4.

²²⁸ Natürlich handelte es sich derweilen auch um Krankheiten natürlichen Ursprungs, wie etwa eine Wundverletzung, doch oft wurde, um sicher zu gehen, ein zusätzlicher Zauberspruch angewendet, damit unheilbringende Dämonen vertrieben werden konnten. Budka, Julia, Heilkunst und Zauberei, Medizin im Alten Ägypten, Kemet 9, Nr. 4, 2000, S. 13-19, besonders S. 18.

²²⁹ Pommerening, S. 6-8.

²³⁰ Ebd., S. 9. Zur Ausbildung der Ärzte siehe Stephan, Joachim, Ausbildung der Ärzte im Alten Ägypten, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 24, 1997, Helmut Buske Verlag: Hamburg, S. 301-312.

²³¹ Sternberg-el-Hotabi, 2007, www.damals.de (zuletzt aufgerufen am 29.12.2020).

zubereiten und mit mehr als 30 verschiedenen Verben wurde beschrieben, wie die Medizin einzunehmen war, also als Getränk, zum Essen, eingegossen und andere. Um die Arznei richtig anzuwenden, bedarf es einer Diagnose. So sind die meisten überlieferten Texte in Symptombeschreibung, Diagnose und einer Beurteilung der Heilungschancen aufgeteilt.²³²

Wein zählte dabei in medizinischen Kreisen zu den am häufigsten verwendeten Lebensmitteln, nebst Feigen, Datteln, Gerste, Fett und Fleisch. Auch Früchte, Gewürze, Flüssigkeiten wie Wasser und Bier oder Honig, um die Arzneien zu versüßen, wurden verarbeitet.²³³ Zur Linderung von Krankheiten wurde Wein oft mit Melisse, Koriander, Minze oder Salbei gemischt. Aus Schriftzeugnissen des 2. Jt. v. Chr. gehen die ersten Dokumentationen dieses Verfahrens hervor.²³⁴ Wein war ein ideales Lösungsmittel für wirkungsvolle und heilende Substanzen wurde aber auch in Salben, für Einläufe und beim Bandagieren benutzt. Traten Schwellungen auf, konnte man den Wein auch äusserlich anwenden.²³⁵ Ein Rezept zur Abwehr eines Schaden verursachenden Dämons lautet:

«Salbe und Myrrhe, wiederholtes Tauchen in Wein und Trockenlassen.»²³⁶

Wie aus den Untersuchungen zur Weinstocksymbolik der altägyptischen Kultur und Literatur ersichtlich wurde, kam Wein sowohl im religiösen, sakralen, als auch im medizinischen Bereich zur Anwendung und wird in verschiedenen mythologischen Textzeugnissen mit unterschiedlichen Göttern assoziiert. In Opferlisten sind der Wein und seine Nebenprodukte Teil der Körperpflege. Medizinisch wirkt er entzündungshemmend und kann Schwellungen lindern. Auch als Primärschubstanz findet Wein Verwendung als Arznei und wurde mit Kräutern gemischt, um bestmögliche Heilungsergebnisse zu erlangen. Mythologisch gesehen, ist Wein der Segensgarant, wird getrunken, um mit Gottheiten in Kontakt zu treten und steht als Attribut für Osiris, Schesmu und Hathor. Besonders Osiris wird derweilen als «Herr des Weines» bezeichnet, die wiedererblühenden Weinstöcke gelten als Symbol der Erneuerung und Wiedergeburt Osiris, der nach einem verlorenen Kampf gegen seinen Bruder Seth in die Unterwelt verbannt wurde, um dort als König über die Verstorbenen

²³² Ebd., S. 9-11.

²³³ Budka, 2000, S. 17.

²³⁴ McGovern, Patrick, Heilender Trunk: Ägypter versetzten Wein mit Kräutern, www.wissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 29.12.2020).

²³⁵ Lesko, 1977, S. 229.

²³⁶ Westendorf, W., Handbuch der altägyptischen Medizin, HdO 36, 1999, Brill: Leiden, S. 64.

zu regieren. Osiris als Weinstock zu bezeichnen und somit eine Parallele zum jesuanischen «Ich bin»-Wort herzustellen, scheint derweil prekär. Es sind natürlich, wie im Alten Orient, wiederum Parallelen gegeben und man könnte einen marginalen Einfluss behaupten, meines Erachtens liegt die wahre Weinstocksymbolik in den Texten des Alten Testaments und weniger in den Schriftzeugnissen des Alten Ägypten verborgen. Was jedoch auffällt und nicht direkt mit dem Weinstock und seinem Sinngesamt zu tun hat, sind die zahlreichen Übernahmen altägyptischer Denkkonzepte, die im Neuen Testament und im Christentum überhaupt ausgedeutet und entsprechend interpretiert wurden. So gibt es Ansätze eines Lebens nach dem Tod, einen Erlösungsgedanken und die Idee der Auferstehung, wenn auch nicht so etabliert, wie in den Evangelien. Ein direkter Einfluss der Weinstocksymbolik ist somit nicht ersichtlich und es kann nicht mit Sicherheit behauptet werden, dass Jesus die antiken Überlieferungen aus dem Land am Nil kannte. Dennoch lassen sich Spuren dieses metaphorischen Netzwerks eruieren, im Sinne von Leben, Fülle, Regeneration und Auferstehung, wie auch aus den Berichten des Alten Testaments zu entnehmen ist. Ein Bleiben in der Gemeinschaft mit Osiris ist nur aus dem demotischen Liebeszauber bekannt, der zeitlich nach dem Johannesevangelium entstanden ist und somit als vorangegangene Quelle ausscheidet.

3.2.4 Die Lehre des Amenemope

Amenemope ging als Hauptschriftführer in die Literaturgeschichte des Alten Ägyptens ein. Er diente drei aufeinanderfolgenden Königen, das waren Horemhab, Ramses I. und Sethos I, wobei seine Amtsaufgaben das Verfassen von Texten umfassten, die die Herrscher anforderten. Die Verwaltung und Verbreitung dieser Schriftstücke oblag Amenemopes Verantwortung. Sein Wirkungsbereich fand zu einer Zeit des Machtwechsels statt, nämlich an der Schnittstelle zwischen der 19. zur 20. Dynastie, als eine neue Königsfamilie die alte von ihrer Regierungszeit ablöste. Durch den Wechsel des Staatsoberhauptes fiel es in den Zuständigkeitsbereich Amenemopes, das Edikt einer neuen Dynastie einzuführen, welches er an Menschen aus dem Tempelbezirk, aus dem Bereich der Staatsbauten und dem Königspalast diktierte. Dabei handelte es sich um eine äusserst verantwortungsvolle Aufgabe, die er mit Ehren und grösster Seriosität ausübte. Das Vertrauen, das in ihn gelegt wurde, brachte ihm viele Titel ein, so durfte er, kraft seines Amtes, Steuern, die das Volk dem Staat schuldet, eintreiben. Sehr früh schon erkannte Pharao Horemhab die Weisheit des

Hauptschreibers und bedachte ihn mit einem Geschenk als Ausdruck grösster Bewunderung: dem Zeremoniellen Kubus von Amenemope, ein architektonisches Meisterwerk, das noch heute im Museum von Turin bewundert werden kann und als Vorzeigebispiel ägyptischer Messtechnik gilt.

Berühmt wurde Amenemope durch seine «Lehre», die um ca. 1300 v. Chr., unter anderem für seinen Sohn, niedergeschrieben wurde. Diese Anweisungen wurden im Übergang von sehr strengen Doktrinen zu einem «Zeitalter der Frömmigkeit» verfasst. Noch heute wird das uns überlieferte Schriftstück als Prachtstück vorderasiatischer Weisheitsliteratur erachtet. Amenemope unterweist seine Leser, ihre Aufmerksamkeit mehr auf den inneren Frieden, als auf materiellen Erfolg zu richten sowie eine passive Akzeptanz für rätselhafte göttliche Kräfte zu pflegen. Darüber hinaus unterrichtet der Schreiber seine Adressaten in Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, Grosszügigkeit und absoluter Ehrlichkeit. Die dreissig Kapitel warnen vor Betrug und Meineid, suggerieren hingegen Barmherzigkeit unter den wachsamen Augen der ägyptischen Götter.

Der Papyrus, auf dem die Lehre des Amenemope verewigt wurde, erstand Sir E. A. Wallis Budge im Frühjahr 1888 und gehört nun zum Besitz des British Museum. Eine erste, vollständige Übersetzung lieferten Angestellte des Museums im Jahr 1923. Erwähnenswert ist eine im darauffolgenden Jahr publizierte Arbeit von Adolf Erman, in welcher die Vermutung geäussert wird, dass sich durchaus Parallelen zwischen der ägyptischen Lehre und dem Buch der Sprichwörter aus dem Alten Testament finden. Die Debatte über eine mögliches Plagiat Salomos sorgte für ausreichend Diskussionsstoff. Dennoch ist festzuhalten, dass Amenemope seine Anweisungen für die Adressaten rund 300 Jahre vor Salomon aufgezeichnet hat.²³⁷

Auffallend und für diese Arbeit Hinweis auf eine traditionsgeschichtliche Überlieferung ist das vierte Kapitel aus der Lehre des Amenemope, welches nach genauerem Hinsehen stark an die Urteilsverkündung Ezechiels im 15. Kapitel des Prophetenbuchs erinnert. Aus dem ägyptischen Text erahnen die Leser das Schicksal eines aufbrausenden und das eines in seiner Natur gemässigten Mannes:

The hot-headed man in the temple
Is like a tree grown indoors;
Only for a moment does it put forth roots.
It reaches its end in the carpentry shop,

²³⁷ Wilkie, Jonathan, The origins of Measurement, 2019, S. 1-5, academia.edu (zuletzt aufgerufen am: 04.11.21).

It is floated away far from its place,
Or fire is its funeral pyre.

the truly temperate man sets himself apart,
He is like a tree grown in a sunlit field,
But it flourishes, it doubles its yield,
It stands before its owner;
Its fruit is something sweet, its shade is pleasant,
And it reaches its end as a statue.

Für den törichten Mann ähnelt seine Zukunft der eines Baumes, der nur kurz Wurzeln schlägt und in der Zimmerei oder auf dem Scheiterhaufen sein Ende findet. Vergleichbar berichtet der Prophet Ezechiel vom Fatum des Weinstocks Israels, wenn er schreibt:

Sieh, dem Feuer ist es zum Frass gegeben worden:
Seine beiden Enden hat das Feuer gefressen,
und seine Mitte ist angebrannt.
Taugt es zur Bearbeitung? (Ez 15,4)

Zenger stellt in seiner Einleitung in das Alte Testament fest, dass Gemeinsamkeiten zwischen der Prophetie Israels und den prophetischen Textzeugnissen aus dem Alten Orient unübersehbar sind. Gut möglich, dass vereinzelt Motive ihren Weg in die Traditionsgeschichte der Hof- und Tempelprophetie fanden. Dennoch ist ein klarer Unterschied festzumachen. In der altorientalischen Prophetie fehlt die Gerichtsansage, wie wir sie aus den Schriften des Alten Testaments kennen, das Wohl des Volkes und ihr Schicksal wird nicht thematisiert.²³⁸ Eine redaktionskritische Auseinandersetzung mit Bildern und topoi aus benachbarten Kulturen halte ich, trotz allem, an dieser Stelle für denkbar, symbolisiert doch das Feuer in beiden Beispielen das endgültige Urteil für ein menschliches Fehlverhalten, sei es im Fall des törichten Mannes für sein untadeliges Betragen, welches gegen die Benimmregeln des Amenemope verstosst und bestraft werden muss, sei es beim Weinstock Israel, welches sich durch Abfall zum Götzendienst immer wieder selbst verschuldet und in den Augen Gottes abtrünnig wird. Die Ausgangssituation ist somit dieselbe, in der ägyptischen Lehre dient dieses Exempel mehr einer allgemeinen Warnung vor egoistischem Gebaren, im alttestamentlichen Buch der Prophetie werden gegenwärtige Missstände eines Kollektivs betont, das durch sein Handeln dem unausweichlichen Exitus entgegensteuert.

²³⁸ Zenger, Erich u.a., Einleitung in das Alte Testament, 2016⁹, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart, S. 523.

4. Der Weinstock in der alttestamentlichen Literatur

Beschäftigt man sich mit dem Weinbau im Gelobten Land untersucht man den Zeitraum nach dem babylonischen Exil bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels. In dieser Zeitspanne bot Israel eine üppige Vegetation. Bereits in Dtn 8,7-10 liest man von einem «Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit Ölbaum und Honig, ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es dir an nichts fehlt.» Die Menschen der Bibel bezeichnete man als Agrargesellschaft, sie lebten in engem Verhältnis zur Natur, die ihnen Nahrung im Überfluss bot und als anhaltendes Schöpfungswerk Gottes gepriesen wurde. Israel war als Weinland bekannt, in dem dieses alkoholische Getränk, nebst Bier, Wasser, Milch und Most, sehr gerne und häufig getrunken wurde.²³⁹

Bei Ausgrabungen entdeckte man Kelteranlagen aus der zweiten Hälfte des 4. Jt., was auf eine lange Weinbautradition in Palästina hindeutet.²⁴⁰ In dieser Zeitspanne finden sich auch Nachweise für die Weinherstellung in Ägypten und dem Westiran. Tretkeltern, die in Fels gehauen wurden, plädieren für einen ökonomisch signifikanten Weinanbau im Palästina ab dem 3. Jt. v. Chr. Der hier aus Trauben gewonnene Wein wurde per Schiff exportiert, so etwa nach Ägypten (ab ca. 3000 v. Chr.), denn auch die ägyptische Erzählung des Sinuhe spricht über Israel als ein Land, in dem es mehr Wein als Wasser gibt (15,12; vgl. TUAT III, 5, 887-911; Texte aus Ägypten).²⁴¹

Bei der Herstellung wurden die Trauben zunächst barfuss zerstampft (Am 9,13; Jes 63,2), ein Prozess, der von Liedern und Gesang begleitet wurde (Jes 16,10; Jer 25,30). Die Produktion fand in Felskeltern statt, die beispielsweise in Ta'nach, Afek, Tel Michal und Gibeon entdeckt wurden; diese Einrichtungen dienten darüber hinaus auch der Ölernte (Joel 2,24). Es wurde zwischen in Fels gehauenen Keltern, «städtischen Keltern aus Stein und Mörtel» oder tragbaren Keltern unterschieden.²⁴²

Noah (Gen 9,20) gilt als erster Weinbauer, der dank den idealen klimatischen Bedingungen und fruchtbaren Böden ein Bewusstsein dafür schaffte, dass dem Wein

²³⁹ Burger, 2013, S. 37.

²⁴⁰ Wöhrle, Jakob, Getränke (AT), 2008, bibelwissenschaft.de, S. 5. Vermutungen legen nahe, dass bereits vor 9000 Jahren Trauben von wilden Stöcken gesammelt wurden.

²⁴¹ Crüsemann, Frank et. al. (Hrsg.), Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, 2009, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, S. 636-637. Vgl. Wöhrle, 2008, S. 5.

²⁴² Crüsemann, 2009, S. 637.

seit jeher ein grosser Wert zugeschrieben wurde.²⁴³ Wie weit verbreitet der Weinbau in Israel war, belegen vielzählige Ortsnamen mit «Wein», die sich über das ganze Land erstrecken, wie beispielsweise das am Rande von Jerusalem gelegene Beit ha-Kerem.²⁴⁴ Die jährliche Weinlese war ein Grund zur Freude. Um den gewonnenen Saft zu gären, schüttete man ihn in Schläuche und Tonkrüge. Das fertige Produkt wurde in Gefässen gelagert und die überschüssige Hefe, die sich gebildet hatte, entfernt, damit sich kein unangenehmer Beigeschmack bildete (Ps 75,9).²⁴⁵ Den Farbstoff gewann man durch Maische, die man in der Kelter gären liess. Den Trester hat man in Säcke abgefüllt, die unter Zuhilfenahme von Stangen ausgepresst wurden. Solche Weinpressen mit Pressbalken sind in der Südlevante in vorhellenistischer Zeit kaum zu finden, eventuell belegt ein Fund in Tel Michal eine solche Installation. Ab der römisch-byzantinischen Zeit kamen Drehpressen hinzu, die den Saft in einem Becken auffingen und in kühlen Felskellern gelagert wurden, wo der Traubensaft gären konnte (Ps 75,8; Jer 48,11).²⁴⁶ Weinlager wurden von einem eigens dafür eingestellten Personal betreut. Getrunken wurde aus tönernen Schalen, selten und nur am Königshof aus metallenen Trinkgefässen.

In der Bibel wird ausnahmslos Rotwein genannt. Verschiedene Rebsorten wurden nicht unterschieden; entscheidend war die jeweilige Herkunft des Weins, wie etwa aus dem Libanon (Hos 14,8) oder En Gedi (Hhld 1,14). Nicht nur aus Trauben, sondern auch aus Granatäpfeln, Rosinen und Datteln wurde Wein hergestellt. Auch eine Art Mischwein war den Israeliten bekannt. Hierbei wurden dem Wein diverse Zutaten wie Gewürze und Honig beigemischt, um das Getränk geschmacklich aufzuwerten. Wein gehörte zum Alltag der Israeliten und durfte bei keiner Mahlzeit und erst recht nicht bei Feierlichkeiten fehlen (Gen 27,25; Ri 19,19; Jes 22,13; Spr 9,5; 1Chr 12,40f; Ri 9,27; Hi 1,13).²⁴⁷

Der Wein galt zu Zeiten des Alten Testaments als Segen (Jes 65,8). Nichtsdestotrotz warnt etwa die Spruchliteratur (Spr 23,30f.; 31,4) vor Trunkenheit, erkennt jedoch die enthemmende Wirkung des Getränks an (Sir 31,39). Wein ist ein kulturelles Gut. Durch den lockernden Effekt werden soziale Schranken aufgehoben, Gleichheit hergestellt sowie Trauer und schwerwiegende Schuldgefühle getilgt, eine positive Aus-

²⁴³ Wöhrle, 2008, S. 5.

²⁴⁴ Burger, 2013, S. 37.

²⁴⁵ Wöhrle, 2008, S. 5.

²⁴⁶ Crüsemann, 2009, S. 637.

²⁴⁷ Wöhrle, 2008, S. 5.

wirkung, die zuweilen durch die steigende «Gewaltanwendungsbereitschaft» überschattet wird. Der unkontrollierte Weingenuss war Zeichen barbarischen Verhaltens. War etwa ein Richter betrunken, durfte er sein Amt nicht ausüben. Spr 21,27 warnt vor Verarmung durch Wein- und Ölrusch. Dennoch sollten nicht nur die Reichen, sondern ganz besonders auch die Armen vom Saft der Trauben kosten können (Spr 31,6).²⁴⁸

Eine zweite Bedeutung, die dem Wein zukommt, ist sein eschatologischer Gehalt. Zeichen messianischer Heilserwartung ist die Fülle und Qualität, die im Sinne eines «Schlaraffenmotivs» den gegenwärtigen Zustand kontrastiert. Das Eschaton ist durch Überfluss, vor allem von Grundnahrungsmitteln, gekennzeichnet.²⁴⁹

Drittens geben pagane, aber auch jüdische und christliche Quellen Zeugnis ab über die rauschartige Ekstase, die durch Weingenuss erreicht wird.²⁵⁰ Zu guter Letzt galt Wein als Symbol der Ehrerbietung und sogar Handwerker wurden mit Weinrationen entlohnt.²⁵¹

4.1 Der Weinstock – Symbol der Fruchtbarkeit und Freude

Im Alten Testament wird das Weinstocksymbol häufig als Metapher verwendet und bietet eine semantische Fülle. In der Septuaginta finden sich die Begriffe *αμπελος* und *αμπελων* über 150 Mal, wobei sie verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Deutungen zugeordnet werden können.²⁵² So kann das Weinstockmotiv im Zusammenhang mit dem realen Weinbau verwendet werden, als Idealzustand, als Bild für eine Einzelperson oder Personengruppe, sowie im übertragenen Sinn für das Volk Israel.²⁵³ Grund für die häufige Verwendung dieses Motivs sehen Forscher in der aufwendigen Pflege dieser Kulturpflanze, die sich in der intensiven Umsorgung Gottes

²⁴⁸ Crüsemann, 2009, S. 639-640.

²⁴⁹ Ebd.

²⁵⁰ Ebd.

²⁵¹ Wöhrle, 2008, S. 6-7.

²⁵² P. G. Gutermuth unterteilt die alttestamentlichen Bildfelder von Wein und Weinstock in vier Dimensionen auf. Die Verwendungsweise von Wein im Kontext von Gewalt, Tod oder göttlicher Strafe. Hier als Beispiel eingefügt, das Keltretreten als Bild der Bestrafung und des Blutvergiessens (Jes 63,1-6). Das Verbrennen des knorrigten Holzes wird in der alttestamentlichen Literatur auch als Drohbild verwendet, wie man es aus Ez 15,1-8 entnehmen kann. Positiv konnotiert, steht der Weinstock im Zusammenhang mit Wohlbefinden und göttlichem Segen. Er kann auch auf die eschatologische Gemeinschaft mit Gott hinweisen und steht sinnbildlich für das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Heilmann, Jan, Wein und Blut. Das Ende der Eucharistie im Johannesevangelium und dessen Konsequenzen, 2014, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 43-45. Vgl. auch Gutermuth, Paul-Georg, Der Wein und die Bibel, 2019, Paulinus Verlag GmbH: Trier, S. 62-80.

²⁵³ Völker, Daniel, Der wahre Weinstock: Die Bedeutung des Weinstockmotivs in Joh 15,1-8, 2018, University of South Africa, S. 62.

um sein Volk widerspiegelt, was sich vor allem am Beispiel von Jes 5,1-7 Ps 80, Jer 2,21-23, Ez 15,1-8 und Hos 10,1 zeigt, wie später ausführlicher dargestellt wird.²⁵⁴

In den alttestamentlichen Schriften lassen sich überwiegend Passagen eruieren, die den Weinstock als Nahrungsmittellieferant und Eigentum beschreiben; der Weinberg fungiert des Weiteren als Handlungsort. Für die johanneische Perikope ist der Weinbau nicht primär relevant, da es sich bei Joh 15,1-8 um ein metaphorisches Netzwerk handelt; jedoch trägt es zum besseren Verständnis dieser Bildrede bei.

Dem Weinstock als Idealzustand kommt hingegen eine zentrale Rolle zu, symbolisiert er nicht selten «Fülle, Fruchtbarkeit, Wohlergehen, Freude und Segen»²⁵⁵, die durch Gegenbilder wie der Zerstörung und Strafe hervorgehoben werden können. Häufig handelt es sich beim paradiesischen Zustand um ein Geschenk Gottes an sein auserwähltes Volk. Dieses Bild des Weinstocks ist in der Tradition Israels weit verbreitet. Die Kundschaftererzählung berichtet von der Rebe, die zeichenhaft für die Lebensfülle des verheissenen Landes steht (Num 13,23: «Von dort kamen sie in das Traubental. Dort schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch einige Granatäpfel und Feigen.»). In der berühmten Jotamfabel (Ri 9,7-21) wird der Weinstock als edles Gewächs vorgestellt, dessen Most die Götter und Menschen erfreut (vgl. V. 13).²⁵⁶

Es kann jedoch, mit Blick auf die Zukunft, auch ein Bild der kommenden Heilszeit ausdrücken. Im Segen Jakobs über seine Söhne versinnbildlicht der Wein die Segensfülle in der bevorstehenden messianischen Zeit.²⁵⁷ In Sach 3,8-10, «an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum», bildet V. 10 die einzig nachweisbare Passage in der Septuaginta, wo Weinstock und Messias korrelieren.²⁵⁸

In Bezug auf Einzelpersonen oder Personengruppen scheint das Weinstockmotiv in Verbindung mit dem Volk Israel nicht durchwegs negativ konnotiert zu sein.²⁵⁹ Der Weinberg, zuweilen auch der Weinstock soll Israel stets an seine anfängliche Geschichte mit Gott erinnern. In biblischen Texten, die für das Verständnis der

²⁵⁴ Remmers, Arend, Lexikon Biblischer Bilder und Symbole, 2014, Christliche Schriftenverbreitung: Hückeswagen, S. 247-248.

²⁵⁵ Völker, 2018, S. 67.

²⁵⁶ Vgl., Sedlmeier, Franz, Das Buch Ezechiel, Kapitel 1-24, 2002, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Stuttgart, S. 200-201.

²⁵⁷ Ebd., S. 201.

²⁵⁸ Ebd.

²⁵⁹ Ebd.

Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk von zentraler Bedeutung sind, ist häufig von einem Weinstock die Rede, der von Jahwe aus der Knechtschaft Ägyptens herausgerissen wurde und, nach Vertreibung der Heidenvölker, ins verheissene Land eingepflanzt wurde. Gottes Fürsorglichkeit liess den Weinstock wachsen und gedeihen, so dass er Wurzeln schlug und einem Weltenbaum gleich wurde (vgl. Ps 80,9-12.15-16; Hos 10,1ff.).²⁶⁰Nichtsdestotrotz werden nachfolgend zunächst Jes 5,17, anschliessend Ps 80, Ez 15,1-8, Jer 2,21-23 und Hos 10,1 näher untersucht; fünf Referenztexte für Joh 15,1-8, die von der irdischen Frucht Gottes sprechen, die in der Weinstockrede Jesu Christi christologisch rezipiert werden.

4.2 Jes 5,1-7

Als Prophet diente Jesaja am Königshof von Juda und das während der Regierungszeit von vier Königen. Ob sich hinter den Schriftstücken des Propheten nur ein einzelner Mann Jesaja verbirgt oder doch das Lebenswerk einer Familie, gar einer ganzen Schule, sei dahingestellt.²⁶¹ Sein Wirken datieren Wissenschaftler um 740-690 v. Chr., auf den Ruf Gottes soll er keine zwanzig Jahre vor der Eroberung Israels durch die Assyrer geantwortet haben. Seinen Dienst trat Jesaja unter der Königsherrschaft Tiglat-Pileasers III. an. Dass Gott seinem Volk Schutz vor allem Übel verheissen hatte, solange sie an ihn glaubten, wurde durch den Sendungsauftrag Jesajas verstärkt. Weisheitlich versiert und couragiert, deutet Jesaja die Geschehnisse seiner Zeit, indem er das Tun der Menschen genaustens beobachtet. In ihrem Handeln zeige sich ihre Nähe zu Gott, in ihrem Schicksal Gottes Nähe zu den Menschen. Jesajas Prophetie kann in vier Teile gegliedert werden: dem Bereich der Gesellschaftskritik, wo er sich über die Missstände im sozialen Bereich ereifert; hierzu gehört auch das bekannte Weinberglied Jes 5,1-7 sowie das Lied der Hoffart (Jes 2,6-22) und die Thronvision aus Jes 6. Dann die Botschaften nach innen, die dem unterdrückten Volk unter der Expansion der Assyrer Perspektiven und Hoffnung vermitteln, sowie den Botschaften nach aussen, eine verschärfte Kritik Jesajas an den aggressiven Assyrern und den judäischen Bündnisversuchen mit Ägypten, wo Jerusalem letztendlich ohne Unterstützung vom Untergang verschont wird und sich somit langsam ein Weg aus dem Polytheismus zum Monotheismus bahnt. Des

²⁶⁰ Ebd.

²⁶¹ Staubli, Thomas, Begleiter durch das Erste Testament, 2014⁵, Patmos Verlag: Ostfildern, S. 247. Gelehrte weisen auf gewisse Unterschiede zwischen den Kap. 1-39 und 40-66 hin und plädieren für eine andere Autorenschaft des zweiten Teils. Arnold, Bill T. und Bryan E. Beyer, Studienbuch Altes und Neues Testament, 2017⁵, SCM-Verlag GmbH & Co. KG: Witten, S. 355.

Weiteren handelt die Prophetie von Zukunftsbotschaften und ihrer Zionstheologie (Jes 28,16).²⁶²

Das Jesajabuch kann grob in drei Hauptteile gegliedert werden. Das sind zum einen die Kapitel 1-35, die als «Worte Jesajas» identifiziert werden, wobei hier die Gerichtsankündigungen eine tragende Rolle spielen. Unterbrochen werden diese Worte von den sogenannten Hiskija-Jesaja-Erzählungen (Kap. 36-39), die den Heilswillen des Zionsgottes betonen. Diese Zäsur bietet die Basis für die weiterführende Heilsverkündigung Jesajas in den folgenden Kapiteln 40-66. Bemerkenswert ist, dass von den sich zutragenden Ereignissen im Jahre 701 v. Chr. gleich zum 40. Kapitel übergelitet wird und das Babylonische Exil somit vom Jesajabuch ausgeschlossen ist. Das passt zum Programm des Propheten, der in erster Linie den «unverbrüchlichen Heilswillen» Gottes für Zion vermittelt. Dass Jerusalem zerstört wurde, wird nur marginal in Vor- und Rückverweisen betrachtet. Auffallend und das ganze Jesajabuch durchziehend, sind Berührungen auf sprachlicher und vokabularischer Ebene. Dies lässt auf eine einheitliche Redaktion zurückschliessen und wendet den Gedanken ab, das Buch Jesaja sei eine Kompilation aus verschiedensten Materialien. Die Schrift will als Leseablauf verstanden werden, was in der Themenverschiebung von drohenden Gerichtsworten und einer unheilankündigenden Prophetie zu einer positiven Heilsverkündigung für das fromme Volk ersichtlich ist. Es umfasst in seiner Ganzheit die Geschichte des abtrünnigen Gottesvolkes unter assyrischer und persischer Herrschaft bis hin zur Vollendung der Gottesherrschaft für die Frommen.

Die für diese Arbeit relevante Perikope Jes 5,1-7 befindet sich im ersten Jesajabuch, welches die Fremdvölkerthematik, die Jesaja-Apokalypse sowie Erzählungen beinhaltet. Es kann folgendermassen gegliedert werden: 1-12, 13-23, 24-27, 28-35 und 36-39. Die heutige Forschung ist sich weitgehend einig, dass das erste Buch Jesaja aus zwei Kernen entstanden ist. Hierfür sprechen auch die sogenannten Aufzeichnungsnotizen in Kapitel acht und 30.²⁶³

Die Theologie des ersten Jesajabuchs umfasst verschiedene Themen. Eines davon beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Gericht und Heil. Es wird

²⁶² Ebd., S. 247-253.

²⁶³ Gertz, Jan Chr. (Hrsg.), Grundinformation Altes Testament, mit Angelika Berlejung, Konrad Schmid und Markus Witte, 2016⁵, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 325-326; 331-333.

angenommen, dass sich die drohenden Gerichtsankündigungen gegen Israel aus der Heilsprophetie entwickelt haben. Es hat den Anschein, als gründe der Inhalt der Schrift auf der Biografie des Propheten Jesajas selbst. Dass die Gerichtsprophetie abgelehnt wird, zeigt deutlich, dass der Text vor einem geschichtstheologischen Hintergrund verstanden wurde, nicht um eine Besserung des Verhaltens zu erzielen, sondern um das Unheil besser zu verstehen. Ein weiteres Thema umfasst die Zionstheologie, der Idee eines Weltenbergs, der nicht eingenommen werden kann und auf dem Gott Jahwe thronet, durch dessen Anwesenheit der Berg an Stabilität und Sicherheit gewinnt. Deutlich geht hervor, dass Gottes Macht für Zerstörung sorgen kann, der Zion selbst soll aber vor jeglicher Demolierung verschont werden. Dieser Weltenberg fungiert als Hoffnungsspende für das Volk Israel, das durch Jahwes Eingreifen vor der Belagerung Jerusalems durch den Assyrerkönig Sanherib bewahrt wurde. Es zeigt sich deutlich, dass der Prophet den generellen Heilswillen Gottes proklamiert. Ein drittes Thema beschäftigt sich mit dem Königtum Gottes, das auf den historischen Jesaja zurückgeführt werden kann, der beispielsweise in Jes 6,5 die Gottesschau des «Königs» praktiziert. Aussagen über das Königtum Gottes gehören zum Kern der Zionstheologie. Zuletzt gehören auch die «messianischen Weissagungen» zur theologischen Thematik des Jesajabuches, jedoch berichten sie nicht ausschliesslich über den «Messias», der eine eschatologische Heilsgestalt darstellt, noch handelt es sich bei allen Aussagen um reine Weissagungen (vgl. 8,23-9,6 ist rein perfektivisch geschrieben und fällt so aus dem gängigen Muster).²⁶⁴

Das Weinberglied Jes 5,1-7 gehört, nach Berges und Beuken, zum zweiten Akt des ersten Jesajabuches, der die Überschrift «Die Immanuelschrift in einem mehrfachen Rahmen» trägt.²⁶⁵ Auf einer Unterebene der Endredaktion spielt die Prophetie Jesajas eine theologische Schlüsselrolle, um die Immanuelschrift und die darin enthaltene Anklage Jahwes zu interpretieren, werden darin das moralisch verwerfliche Verhalten der damaligen Gesellschaft mit dem Abfall vom wahren Glauben zu einem Konstrukt verwoben.²⁶⁶ Dieser Teil der Schrift ist aus drei Szenen komponiert, von denen zwei in Ich- und eine in Er-Form verfasst sind (Jes 6,1-13 und 8,1-18 sowie 7,1-25). Jes 5,1-7 kann so als Prolog und Einstieg, der in Jes 8,19-9,6

²⁶⁴ Ebd., S. 336-338.

²⁶⁵ Berges, Ulrich und Willem Beuken, Das Buch Jesaja, Eine Einführung, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 59-60.

²⁶⁶ Beuken, Willem, Jesaja 1-12, HthKAT, 2003, Herder: Freiburg im Breisgau, S. 134.

angekündigte Gottessohn als Epilog betrachtet werden.²⁶⁷ Zahlreiche Forscher haben sich mit dem Genre beziehungsweise der Gattung des Weinberglies auseinandergesetzt. Einige schreiben der Prophetie Merkmale eines Liebesliedes zu (V. 1a), andere legen Jes 5,1-7 als Parabel oder Fabel aus (V. 1b-2.5-6) oder wollen gar einen Rechtsstreit oder eine Allegorie in den Zeilen entdecken (vgl. V. 3-6 u. 7). Um das Weinberglid nicht nur in eine Kategorie unterzuordnen, sollte man sich nicht bloss auf eine Gattung stützen, sondern den Gesamteindruck miteinbeziehen, der den Rahmen für eine «juristische Allegorie» bildet. Zu beachten ist jedoch, dass das Lied nicht in einer Gerichtsankündigung sein Ende findet, sondern mit dem zu Beginn des Liedes genannten Freund und seiner tiefen, nach einer verdorbenen Ernte empfundenen Enttäuschung.²⁶⁸ Auch Sheppard vermerkt, dass der Aufbau des Weinberglies nicht ganz einer «juristischen Allegorie» entspricht. Er verweist hierbei auf den Artikel von Gale A. Yee und kommentiert, dass andere «juridical parables», wie beispielsweise 2 Sam 12,1-14; 14,1-20 oder aber 1 Kön 20, 35-43 und Jer 3,1-5 nicht dieselbe Struktur wie Jes 5,1-7 aufzeigen. Normalerweise wird das Urteil am Schluss gefällt, nach der Anklage und der Interpretation der Allegorie. Auffallend ist, dass Jes 5 diese Abfolge aufhebt und das Urteil der Interpretation voranstellt.²⁶⁹ Gemäss vieler Exegeten gründet der Hauptpunkt dieser Berichte auf das Wirken des historischen Propheten, ohne dabei den Blick auf den syrisch-efraimitischen Krieg ausser Acht zu lassen. Aus Kapitel acht geht hervor, dass Jesaja ben Amoz zur Verschriftlichung seiner Orakel beigetragen habe, die Er-Berichte gehen auf die Autorenschaft seiner Anhänger zurück. Es zeigen sich bei der Komposition der drei Szenen, dem Triptychon, deutlich Ansätze vor- und nachexilischer Kreise von Schriftgelehrten, die bei der Zusammenstellung der Texte mitgewirkt haben, wobei das überlieferte Material miteinander verwoben, in der Grundstruktur jedoch unverändert blieb. Hier bedingen sich Prophet und Tradition gegenseitig.²⁷⁰

Das Lied vom Weinberg

5¹Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund, das Lied meines lieben Freundes von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg, an steiler Höhe, überaus fruchtbar. 2²Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn mit

²⁶⁷ Berges u. Beuken, Jesaja, 2016, S. 59-60.

²⁶⁸ Beuken, Jes 1-12, 2003, S. 134.

²⁶⁹ Sheppard, Gerald T., More on Isaiah 5:1-7 as a Juridical Parable in: The Catholic Biblical Quarterly, 1982, Vol. 44, No. 1, S. 45.

²⁷⁰ Berges u. Beuken, Jesaja, 2016, S. 59-60.

edlen Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine Kelter schlug er darin aus. Und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis hervor.³Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer aus Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. ⁴Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte? Wie konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen - stinkende Fäulnis hat er hervorgebracht!⁵Und nun erlaubt, dass ich euch wissen lasse, was ich mit meinem Weinberg mache: Seine Hecke ausreißen, dann soll er kahl gefressen werden; seinen Zaun einreißen, dann soll er zertreten werden. ⁶Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben, er wird nicht geschneitelt werden und nicht behackt, und Dornen und Disteln werden aufspriessen in ihm. Und was die Wolken betrifft, so werde ich Befehl geben, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. ⁷Der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat. Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht: Rechtsbruch! Und auf Gerechtigkeit, doch seht: Schlechtigkeit!

Zu Beginn der Perikope meldet sich der Prophet selbst zu Wort, er eröffnet auf narrativer Ebene das Weinberglied. Wer die Adressaten sind oder an wen er sich wendet, geht aus den ersten Zeilen nicht hervor. In den darauffolgenden Stanzen, die jeweils durch ein «nun» markiert sind, werden die Bewohner Judas und Jerusalems vom Eigentümer des Weinbergs angesprochen. Zunächst fordert er sein Volk auf und stellt ihm Fragen (V. 3-4), anschliessend unterbreitet er ihnen seinen Plan (V. 5-6). Im siebten Vers schlüsselt der Prophet die allegorische Nuance des Weinberglieds auf, es wird deutlich, dass Jahwe der Besitzer des Weinbergs ist, der metaphorisch für Israel steht. Durch die Verse hindurch lässt sich eine konzentrische Struktur erkennen, die vor allem durch vokabularische Wiederholungen und Gegenüberstellungen gespeist wird. Diese Allegorie wird gemeinhin als Vorzeigebeispiel der Rhetorik Jesajas gepriesen. Die enttäuschte Reaktion Jahwes auf die misslungene Ernte weist demgegenüber auf eine Rückbesinnung im Rahmen des historischen Propheten hin. Durch das Hinzufügen neuer Elemente unterstützt das Weinberglied den Verlauf des Jesajabuchs. Eingangs berichtet der Prophet von seinem «Freund», der sinnbildlich für Jahwe steht. Indem er alle Einwohner von Jerusalem und die Männer von Juda anspricht, rückt ganz Israel, seine Historie und Jetztzeit in den Fokus. Die Adressaten werden zunächst dazu aufgefordert, ein Urteil zu fällen. In V. 7 ist es der Weinberg

selbst, das Volk Israel, der über sich richten muss. Wie das Urteil ausfällt, bleibt offen, einzig die grosse Enttäuschung Jahwes wird betont.²⁷¹

In einem nächsten Schritt soll das Weinberglied vor einem landwirtschaftlichen Hintergrund analysiert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf das Anlegen und Pflegen eines Weinbergs und die daraus entstehende aufopferungsvolle Geste und aufgewendete Mühe Gottes gegenüber seinem Volk.

In seiner Abhandlung «Kostbarer Boden – liebliches Land. Beiträge zu einer alttestamentlichen Agrotheologie» fokussiert sich Peter Riede auf die agrarische Perspektive von Jes 5,1-7. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er dem Weinanbau in alttestamentlicher Zeit und setzt sich mit den einzelnen Schritten zur Kultivierung eines Weinstocks auseinander. Wichtig für einen erfolgreichen Weinanbau ist zunächst die Wahl eines geeigneten Ortes, wie beispielsweise das Bergland Judas, das sich idealerweise anbietet, da die Wurzeln des Weinstocks 0,6 bis 0,4m tief in den Boden reichen und somit auch in der sommerlichen Trockenzeit genug Wasser speichern können, um nicht zu verdorren. Nicht selten legte man Weinberge an Bergabhängen an, die anschliessend terrassiert und bepflanzt wurden. Der Terrassenbau unterbindet das Regenwasser vom zu raschen Abfliessen, sodass die Bodenerosion verhindert wird. Besonders für Palästina war, dass die Weinstöcke den Boden entlang wuchsen und nicht wie bei uns, hochgebunden werden mussten. Die Pflanze selbst war dabei eher kurzgehalten, damit die süssen Trauben nah am Boden gedeihen konnten. Da der Regen im Sommer ausfiel, drohte auch keine Gefahr, dass die Trauben verfaulten. Jes 5 verschafft dabei einen sehr guten Überblick über die einzelnen Schritte eines gelungenen Weinanbaus, sowie die Mühe und den Aufwand, die damit in Verbindung stehen.²⁷² Gleich zu Beginn wird auf die Lage des Weinbergs hingewiesen, er wird auf einem «fetten Horn» angelegt. Was genau damit gemeint ist, geht aus dem Text nicht hervor, so könnte der Erzähler auf den Ausläufer eines Berges oder eine Hügelkuppe anspielen, was in der Landschaft Judas ein häufiges Phänomen war. Was folgt, ist eine Aufzählung vieler kleinerer und grösserer Arbeitsschritte. Der Besitzer des

²⁷¹ Ebd., S. 60.

²⁷² Vgl. Avrahami, Yael, *Foul Grapes: Figurative Smells and the Message of the Song of the Vineyard (Isa 5:1-7)*, S. 344-345. Interessant ist, dass das Anlegen und die Pflege des Weinbergs mit einem halben Dutzend Verben beschrieben wird und ausführlich geschildert wird, welche Arbeitsschritte es zu einem erfolgreichen Gedeihen des Weinstocks braucht. Hierunter fallen der Zeitaufwand sowie technisches Vokabular. Der Weinbergbesitzer weiss um das eigentliche Ergebnis solcher Mühen Bescheid. Die missfallene Ernte wird jedoch nur mit zwei kurzen Worten ausgedrückt. Das beschämende Verhalten der Pflanze verlangt nach einer Verurteilung und Bestrafung.

Weinbergs gräbt zunächst den Boden um, um Platz für die Weinstöcke zu schaffen. Das bedeutet, dass er die Steine strapaziös von Hand sammeln muss, um sie später für den Bau einer Schutz- oder Stützmauer zu verwenden. Erst wenn dieser mühselige Arbeitsschritt getan ist, kann zum eigentlichen Pflanzen der Weinstöcke übergegangen werden. Jes 5 betont dabei, dass es sich bei den zu pflanzenden Reben um Edelreben handelt, die einen besonders guten Ertrag erzielen. Aus Jes 1,8 und 5,2 geht hervor, dass eine Bewachung des Weinbergs während der Erntezeit von Nöten war, um Diebstähle abzuwehren. Dem Wächter wurde dazu ein Turm oder eine Hütte zur Verfügung gestellt, damit er den Weinberg im Auge behalten und wilde Tiere verscheuchen konnte. Der aus unbehauenen Steinen bestehende Turm war eine Wohltat für den Wächter, da er die sommerliche Hitze fernhielt, einen kühlenden Effekt hatte und darüber hinaus mehr Schutz bot als eine einfache Hütte. Des Weiteren konnte der Wein im Turm aufbewahrt werden, da im Inneren ein deutlicher Temperaturunterschied herrschte. Zum Schluss wird noch die Kelter anvisiert, die nahe dem Weinberg angelegt wurde. Bestehend aus einer Grubenanlage im Felsen diente sie als Tretplatz, wo die geernteten Trauben mit den Füßen zertreten wurden, aber auch als Auffangbecken von Traubensaft, das, mittels Rinne, von Grube zu Grube geleitet wurde. Für Riede ist klar, dass jemand ohne berufliche Kenntnisse eines Winzers kaum nachvollziehen kann, wie überaus anstrengend und mühevoll die Arbeit war, die mit der Anlage eines Weinbergs assoziiert wurde. Die richtige Pflege bedurfte zahlreicher einzelner Arbeitsschritte, die sich ständig wiederholten und nicht sehr abwechslungsreich waren, dennoch waren sie für eine erfolgreiche Ernte unabdingbar. Der Weinanbau erforderte Zeit und menschliche Kraft, da technische Arbeitsgeräte kaum oder gar nicht vorhanden waren. So mussten Winzer Steine und Unkraut beseitigen, viele Stunden für die richtige Pflege des Weinbergs aufwenden, was natürlich mit grossen Hoffnungen verbunden war. blieb die üppige Ernte dann aus, war die Enttäuschung gross. Sobald die Trauben wuchsen, mussten die Reben geschnitten werden, um eine gute Qualität der Ernte zu sichern. Eine durchschnittliche Familie war daher in der Lage höchstes zwei Hektaren Weinfläche zu bestellen, was ihre Ernährungsgrundlage bildete. Nach einem solchen Kraftaufwand war es offenkundig, dass auch der Winzer in Jes 5 seine Mühe belohnt wissen wollte. Doch Jes 5,2 schreibt: «Und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis hervor». Er wurde masslos desillusioniert, was hätte er noch für seinen Weinberg tun können? Den Entscheid, den er nach dieser Frustration fällt, wirkt sich

massgeblich auf den Weinberg aus. Er will die Hecke entfernen, seine Mauern einreißen, ihn ins Tal hinabstürzen lassen und weder beschneiden noch behacken, damit Dornen und Disteln sich um die Pflanze ranken. Die Hecke diene primär der Abwehr gegen das Abweiden und gegen Verwüstung. Die Mauer hielt wilde Tiere fern, die die Rebstöcke unter ihren Hufen zertrampeln, die Trauben fressen und einen gewaltigen Wildschaden hinterlassen könnten. Wurden die Rebstöcke nicht geschnitten und sorgfältig gepflegt, konnten Dornen und Disteln sie überwuchern. Zu guter Letzt kommt der Regen ins Spiel, bleibt dieser aus, kann der Boden nicht genug Feuchtigkeit aufnehmen und das Wachstum der Reben wird eingestellt. In Jes 5,6b spricht der Winzer: «so werde ich Befehl geben, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen».²⁷³ Der Weinbergbesitzer erweckt den Anschein, als habe er versucht, alle Einflüsse, die zu einer schlechten Ernte führen könnten, unter Kontrolle und abgewandt zu haben. Bereits V. 4b liefert einen kleinen Hinweis auf die Identität des Winzers und seiner vermeintlich universellen göttlichen Macht. So unterbricht er die Urteilsfällung des Volkes und verkündet sein eigenes Gerichtsurteil über den Weinberg. Durch die Beherrschung des Regens und des Niederschlags muss den Adressaten spätestens jetzt klar geworden sein, dass es sich beim Winzer entweder um einen Propheten wie Elijah handeln muss, der nach seinem Triumph über die Propheten des Baal in 1 Kön 18,41-46 erfolgreich ein Regenritual durchführte oder aber um Gott höchstpersönlich, dem die Wolken des Himmels seinen Befehlen gehorchen.²⁷⁴ Der Weinberg ist keine gewöhnliche Pflanze, sondern steht sinngebend für das Volk Israel.²⁷⁵

Exegetisch lässt sich folgendes über die vier Stanzas des Weinbergliedes sagen: Die erste Stanze wird mittels lieblichem Erzählmodus geführt. Gleich zu Beginn ist die Rede von einem üppigen Weinberg, der die volle Aufmerksamkeit der Leser auf sich zieht. Hier wird deutlich, dass diese Pflanze zum Mittelpunkt der Narration wird. Dem Weinbergbesitzer, oder auch Winzer, gehört dieser Weinberg, die von ihm gewählte Lage für das Gewächs verspricht gutes Gedeihen und Fruchtbarkeit. Mühevoll bearbeitet der Winzer den Boden, schafft die Steine von Hand weg, bepflanzt

²⁷³ Riede, Peter, Kostbarer Boden – liebliches Land, Beiträge zu einer alttestamentlichen Agrotheologie, forschung zur bibel, Band 140, 2020, Echter Verlag: Würzburg, S. 57-63.

²⁷⁴ Eck, Joachim, The Song of the Unfruitful Vineyard (Isa 5:1–7): Its Position in the Book of Isaiah and Its Reception in Late Layers of Isaiah and the Twelve in Bautch, Richard J. et al. (ed.), Isaiah and the Twelve in: Beihefte zur Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, Band 527, 2020, De Gruyter: Berlin, S. 160.

²⁷⁵ Riede, Peter, 2020, S. 57-63.

sein Ackerland, errichtet einen Turm, hebt eine Kelter aus. Die Erwartungen, die der Weinbergbesitzer in seine Traubenernte setzt, sind hoch, dies resultiert logischerweise aus den Strapazen und der liebevollen Fürsorge für seinen Weinberg. Die zermürbende Enttäuschung über die faulen Beeren, die er erntet, rücken nun thematisch in das Zentrum dieser Prophetie und werden zum eigentlichen Motiv dieser Überlieferung. In Stanze zwei kommt es zu einem unerwarteten Einschnitt mit dramatischen Auswirkungen. Nun kommt der Weinbergbesitzer selbst zu Wort und spricht ganz Jerusalem und Juda an. Was sich hier entfaltet ist der Wandel von einem Liebeslied zu einer Vorladung vor Gericht. Für ein komplettes Rechtsverfahren fehlen in der Prophetie zu viele Elemente, die für eine solche Textgattung unentbehrlich sind. Zunächst wird über den Weinberg geklagt. Dies geschieht einerseits mit dem Verb «hervorbringen» das mit der Enttäuschung des Winzers assoziiert ist, andererseits verteidigt sich dieser selbst, in dem er auf seine Bemühungen zurückblickt und sowohl Zuhörer, als auch Leserschaft fragt, was er denn noch hätte tun können. Eine gute Ernte wäre, nach diesen Anstrengungen, zu erwarten gewesen, doch sie fiel völlig konträr aus. Das Problem, das hier angesprochen wird, ist, dass der Weinbergbesitzer sich die Arbeit hätte sparen können, die Trauben wären nicht viel schlechter ausgefallen, wenn er nichts für seine Reben unternommen hätte. Somit sind es die Trauben, die sich gegen eine ertragreiche Produktion aufbäumen. In der dritten Stanze schlüpft der Weinbergbesitzer nicht mehr in die Rolle des Anklägers, sondern in die eines Richters, er bestraft. Er unterbreitet den Teilnehmern seinen Plan. Als erste Strafmassnahme lässt er die Hecke niederreißen, die den Weinberg schützt, um sie so für Tiere angreifbarer zu machen. Werden die Reben zertrampelt, ist dieser Schritt nicht mehr rückgängig zu machen. Ohne mit der Wimper zu zucken, gibt der Besitzer seinen Weinberg her, völlig schutzlos und wilden Tieren gänzlich ausgeliefert. Die zweite Strafe umfasst die komplette Zerstörung des Weinbergs. Denn wenn dieser weder behackt oder beschnitten wird, so können Dornen und Disteln sich am Weinberg hochranken. Folglich entsteht ein «ökologischer» Akt der Verwüstung. Spätestens als der Winzer den Regen ausfallen lässt, wird seine wahre Identität aufgedeckt: der Besitzer ist Jahwe selbst, der Einzige, der über Wetter, Regen und jeglicher Form von Niederschlag Herr ist. In der letzten Stanze wird die Allegorie ausgelegt. Jesaja erwartet von seinen Zuhörern, dass sie mindestens seit V. 6 begriffen haben, wer sich hinter der Person des Weinbergbesitzers versteckt. Spannend ist, dass die Menschen von Jerusalem und Juda zunächst in er Rolle als Ankläger und schliesslich das Urteil

über sich selbst fällen müssen. Doch es kommt zu einer noch grösseren unerwarteten Wende: nicht nur die Männer aus Jerusalem und Juda, sondern ganz Israel und Juda haben ihren Gott Jahwe enttäuscht.²⁷⁶

Ursprünglich dürfte die Predigt Jesajas mit der Untergangsankündigung für das ganze Volk im Zusammenhang betrachtet worden sein. Nach einer Redaktionskritik wurde das Jesajabuch als Rückblick herangezogen, um die Zerstörung und das Exil zu betonen, die durch den Abfall von Jahwe Zebaoth eingetreten sind. Obwohl Jahwe sich mit voller Hingabe um sein Volk gekümmert hat, konnte er kein gerechtes Leben der Menschen untereinander erreichen. Hier korrelieren Jahwes Anklage und die Hilfeschreie seines Volkes. Das Ende des Weinbergliedes betont die Enttäuschung Gottes über die Entwicklung Israels und Judas. Gibt es noch eine Perspektive auf Hoffnung? Diese Frage wird nicht beantwortet.²⁷⁷ Joachim Eck definiert das Weinberglied als «one of the harshest prophecies of doom in the Old Testament». Es hat solch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass es bereits in den späteren Kapiteln des Jesajabuches und dann bei den Kleinen Propheten im Buch Micha rezipiert und theologisch wiederaufgenommen wurde.²⁷⁸ Darüber hinaus kommt ihm eine einzigartige Stellung in den ersten zwölf Kapiteln des Jesajabuches zu. Es handelt sich hierbei um den ersten und auch einzigen Text in Kapitel eins bis zwölf, der vor einer Versammlung des jüdischen Volkes ankündigt, dass ihr Königreich vollständig zerstört werden wird. Er verweist auf das Blutvergiessen, die Gewalt und den Terror, die die Menschen von Juda und Jerusalem sich einverleibt haben. Im Gegensatz zum ersten Kapitel, in welchem die Wiederherstellung einer guten Beziehung zu Gott durch Reue noch möglich ist, annonciieren alle übrigen gesellschafts-kritischen Texte aus Jes 1-12 die Ankunft des Unheils, das, ohne an Bedingungen geknüpft zu sein, eintreten wird.²⁷⁹ Der Text will auch heute noch als Warnung verstanden werden, die man sich zu Herzen nehmen muss. Auch der Targum verarbeite die Prophetie, in dem

²⁷⁶ Beuken, Jes 1-12, 2003, S. 135-139.

²⁷⁷ Ebd., S. 140. Kapitel 3, 5 und 10,1-4, sowie einige Passagen des neunten Kapitels von Jesaja geben Hinweise auf die Verschuldung von Gottes Volk, aufgrund ihrer Sünden und der Hingabe an kultischen Handlungen. Das Weinberglied fasst als Kernstück die Anklage zusammen und fällt ein Urteil. Unter dem israelitischen Volk herrschen Ungerechtigkeit und Gewalt, was ein schwerer Verstoss und eine Ablehnung gegenüber Gottes Königtum ist, der erhaben in Gerechtigkeit ist und dessen Rechtschaffenheit heilig ist. Vgl. Eck, Joachim, 2020, S. 164.

²⁷⁸ Eck, Joachim, Unfruitful Vineyard, 2020, S. 159.

²⁷⁹ Ebd., S. 163.

sie die Vernichtung der Schutzhecke mit dem Entzug der Schekina und der Ausfall des Niederschlags als verstummte Prophetie deuteten.²⁸⁰

4.3 Ps 80

Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Gebeten aus älteren und neueren Zeiten Israels. In der nachexilischen Zeit wurden diese Gebete zum Psalter zusammengefügt. Die im Neuen Testament rezitierten Stellen aus dem Alten Testament gehen fast immer auf Psalmenverse zurück. Psalmen sind keine geschichtlichen Texte, die man romanhaft liest, sondern werden beim Lesen gebetet. Wie aus Hebr 1,5ff. ersichtlich, kannte man viele der Psalmen auswendig. In den Psalmen wird Gott direkt angesprochen, sie sind Antwort auf sein Reden und Handeln. Das wunderbare Geschenk, mit Gott durch die Psalmen zu sprechen, machte den Psalter durch alle Zeiten hindurch zu *dem* Gebetsbuch für Christen. Oft thematisiert wird das Handeln Gottes in der Geschichte mit Israel, somit wird der Psalter zur Voraussetzung für Prophetie und Lehre, als auch Mittelpunkt des Ersten Testaments. In den Psalmen preist der Beter Gott und dankt ihm rückblickend für die Rettung seines Volkes. Betont werden nicht nur Gottes Wirken an seinem auserwählten Volk Israel, sondern auch individuelle Hilfestellungen Gottes für den Menschen. Doch kann in den Psalmen auch Rettung und Befreiung von den Feinden erbeten werden. Hier fleht der Beter Gott an, ihn aus dem gegenwärtigen Elend zu erlösen. Selbst eigene Sündenbekenntnisse wurden in Form von Psalmen festgehalten. Bitten um Vergebung sowie Anklagen gegen Abtrünnige werden ebenfalls im Psalter formuliert. Hier erbitten die Beter, Gott möge in seiner Macht die Frevler zu Fall bringen, damit sie nicht weiter Unrat säen und Zweifel verbreiten über die Existenz Gottes. Es wird deutlich, dass Gott allen, auch den anderen Göttern, weitaus überlegen ist. Er vermag es, aus drängender Not zu befreien und selbst aus dem Totenreich seine Schützlinge hinauszuführen. In der Rolle des gerechten Richters stürzt er diejenigen, die es durch ihr gotteslästerliches Handeln verdienen. Als der grosse Schöpfergott lässt er das Licht seiner Herrlichkeit sowohl im Himmel als auch auf Erden ausstrahlen und schafft so Leben für Mensch und Tier. Der Psalter enthält eine Vielzahl an Themen, doch eines zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gebetsbuch, nämlich der Name

²⁸⁰ Beuken, 2003, S. 140.

Gottes als des Herrn, wie er ihn Mose am Sinai offenbart hat (Ex 34,6). Diese Psalmen handeln von der Bitte um Vergebung und den Lobpreis für diese Erfahrung.²⁸¹

Eine thematische Annäherung an Psalm 80 verweist auf die Variation der Weinstockmetapher, wie sie im Alten Testament anzutreffen ist. Ps 80 zeigt in seiner Struktur die gängigen Elemente eines Klagepsalms, sowohl die Anrufung Gottes mit Bitte um die Gunst des Herren für sein Volk als auch die Schilderung der gegenwärtigen Not mit dem Ersuch, die Volksfeinde zu vernichten und die Versicherung des Lobpreises sind vertreten. Auffallend ist die Kehrversstruktur, die dem Psalm die nötige Intensität verleiht. Die Kehrverse wurden an für den Psalm relevanten Stellen hineinverwoben. Sichtbar ist dies an den drei wortidenten Refrains, die am Versende stehen. Daraus ergibt sich eine vierteilige Gliederung von Psalm 80, die Erich Zenger folgendermassen bezeichnet: «Gottesanrufung mit zusammenfassender Bitte, Anklage Gottes, geschichtstheologischer Rückblick, Bitten gegen die Feinde und für die betende Gemeinde.» Historisch betrachtet, erhebt der Psalm Anklage gegenüber den herrschenden Zuständen im assyrischen Grossreich. Diese waren massgebend für den Verfall des Nordreiches Israel (letztes Drittel des 8. Jh. v. Chr.) verantwortlich.²⁸² Als Grundgedanke dient die Hypothese der «Stämmetrias» Efraim, Benjamin und Manasse. O. Eissfeldt argumentiert, dass

«es nur eine Epoche gegeben (hat), in der die mittelpalästinischen Stämme ein selbstständiges politisches Gebilde waren und sich als solches in einer verzweifelten Lage sahen, das Jahrzehnt zwischen 732 und 722 v. Chr., also zwischen der Abtrennung Galiläas, des Ostjordanlandes und des Küstenstreifens am Mittelmeer von Israel und ihrer Eingliederung in das assyrische Provinzialsystem durch Tiglat-Pileser 732 v. Chr. einerseits und der Annexion des so geschaffenen Rumpfstaates durch Sargon 722 v. Chr. andererseits.»²⁸³

Sehr wahrscheinlich wurde der Klagepsalm bei Gottesdiensten rezitiert. Was die poetische Nuance angeht, so vermuten Gelehrte hinter den Verfassern des Psalms «Kultfunktionäre». Aus der Nordreich-Theologie stammend, hierfür spricht vor allem der Rückblick auf die Geschichte des israelitischen Volkes und seine thematische Verwandtschaft mit dem Hosea-Buch, verortet Zenger die wortgetreuen Kehrverse in die Tempeltheologie der Stadt Jerusalem, wo sie eine Neugestaltung erfahren haben.

²⁸¹ Wilckens, Ulrich, Studienführer Altes Testament, 2015, Fontis: Brunnen Basel, S. 169-173.

²⁸² Zenger, Erich, Psalm 80, Bitte für Israel, den Weinstock Gottes in Hossfeld, F.-L. und Erich Zenger, Die Psalmen, Psalm 51-100, Die Neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, 2002, Echter Verlag GmbH: Würzburg, S. 452-453.

²⁸³ Hossfeld, F.-L. und Erich Zenger, Psalmen 51- 100, HThKAT, 2000, Herder: Freiburg, Basel, Wien, S. 457. Vgl. Eissfeldt, Otto, Psalm 80, 1953, Paul Siebeck Verlag: Tübingen, S. 75.

Auch die Erwähnung des «Mann(s) deiner Rechten», die auf den König verweist, spricht für diese Hypothese. Denkbar ist eine zeitliche Verortung in die Regierungszeit Joschijas (2. Hälfte des 7. Jhs.), der darum bemüht war, Teile des Nordreichs wieder unter israelitische Herrschaft zu bringen, was treffend mit den Verben «wiederaufzurichten» und «wiederherzustellen» ausgesagt wird.²⁸⁴

Psalm 80

1 Für den Chorleiter. Nach der Weise "Lilien". Ein Zeugnis. Von Asaf. Ein Psalm. 2 Hirt Israels, höre, der du Josef leitest wie Schafe. Der du auf den Kerubim thronst, erstrahle 3 vor Efraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Macht und komm uns zu Hilfe. 4 Gott, lass uns zurückkehren, und lass dein Angesicht leuchten, so ist uns geholfen. 5 HERR, Gott der Heerscharen, wie lange noch zürnst du beim Gebet deines Volks? 6 Du hast sie mit Tränenbrot gespeist und sie mit Tränen getränkt über die Massen[1]. 7 Du setzt uns dem Streit unserer Nachbarn aus, und unsere Feinde treiben ihren Spott. 8 Gott der Heerscharen, lass uns zurückkehren, und lass dein Angesicht leuchten, so ist uns geholfen. 9 Einen Weinstock hast du in Ägypten ausgehoben, hast Nationen vertrieben und ihn eingepflanzt. 10 Raum hast du ihm geschaffen, und er schlug Wurzeln und füllte das Land. 11 Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, von seinen Ranken die Zedern Gottes. 12 Seine Triebe hat er ausgestreckt bis ans Meer und bis zum Strom seine Schosse. 13 Warum hast du seine Mauern eingerissen, so dass alle, die des Weges kommen, von ihm pflücken? 14 Das Wildschwein aus dem Wald frisst ihn kahl, und was sich auf dem Feld regt, weidet ihn ab. 15 Gott der Heerscharen, wende dich um, blicke vom Himmel herab und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an 16 und des Stamms, den deine Rechte gepflanzt hat, des Sprosses, den du dir gezogen hast. 17 Er ist abgeschnitten und im Feuer verbrannt,[2] vor dem Drohen deines Angesichts kommen sie um. 18 Deine Hand sei über dem Menschen zu deiner Rechten, über dem, den du dir grossgezogen hast. 19 Von dir werden wir nicht weichen, erhalte uns am Leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 20 HERR, Gott der Heerscharen, lass uns zurückkehren, lass dein Angesicht leuchten, so ist uns geholfen.

²⁸⁴ Zenger, Erich, Psalm 80, Bitte für Israel, den Weinstock Gottes in Hossfeld, F.-L. und Erich Zenger, Die Psalmen, Psalm 51-100, Die Neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, 2002, Echter Verlag GmbH: Würzburg, S. 453.

Im Rahmen der Asafpsalmen kommt Psalm 80 eine besondere Rolle zu. Er kann als Fortschreibung des vorangegangenen Psalms gelesen werden und überspitzt dessen Aussagen in vielerlei Hinsicht. Erstens wird der geographische Raum erweitert. Handelt Psalm 79 in erster Linie von der Zerstörung der Stadt Jerusalem, so rekurriert der anschließende Psalm 80 auf das gesamte Nordreich. Beide Dichtungen klagen über die Devastation des Landes, das Gott seinem Volk zugesprochen hat. Eine weitere Überschneidung zeigt sich beim Motiv der Verspottung Israels, die von den umliegenden Völkern ausgeht. In Psalm 79 wird deutlich, dass diese gegenwärtige Situation akzeptiert wurde, Psalm 80 sieht bei Jahwe den Ausgangspunkt und Ursprung dieser Verhöhnung, so gibt man Gott selbst die Schuld an diesem Unsegen. Auch Gaebelein betont die thematische Verwandtschaft beider Psalmen. Die Stadt Jerusalem liegt in Trümmern, die Treuen Jahwes stimmen einhellig die zum Himmel schreiende Klage an. Sie rufen nach dem Hirten Israels, der Herr auf den Cherubim. «Lass dein Angesicht leuchten», verlangen sie immer wieder. Gott möge als Retter auftreten und ihre Schreie um Hilfe erhören (vgl. V. 4, 8 und 20).²⁸⁵ Beantwortet werden die Klagerufe des Volkes im folgenden Psalm 81, der ein Gottesorakel miteinschliesst.²⁸⁶

Die viergliedrige Teilung von Psalm 80 werden schrittweise von Zenger entschlüsselt. Auffallend an der Überschrift sind die Elemente «nach der Weise der Lotusblüten» und «ein Zeugnis», somit liesse sich redaktionell eine Beziehung zwischen dem vorliegenden Psalm und dem Volksklagepsalm 60 herstellen. Bei der Gottesanrufung mit zusammenfassender Bitte treten vor allem die drei Gottesbezeichnungen hervor. Hierbei stehe «der Hirte Israels» als Programmwort im Zentrum, sowohl auf thematischer als auch auf einer gefühlsbestimmten Ebene. Betont werden die alltäglichen Aufgaben eines Hirten, er führt, ernährt und bietet seiner Herde Schutz vor äusseren Einwirkungen. Auch verteidigt er seine Schützlinge und repräsentiert so

²⁸⁵ Gaebelein, Arno C., Kommentar zum Alten Testament, 1. Mose – Maleachi, Christliche Verlagsgesellschaft: Dillenburg, 2003, S. 827. Gaebelein erwähnt darüber hinaus Kommentare antiker jüdischer Autoren, die im Angesicht Gottes den Messias erkannt haben wollen. Die Ausmasse der Herrlichkeit des Offenbarers spiegeln die irdische Errettung des Gottesvolkes. Dabei wird er als „Mann deiner Rechten“ angesprochen, aber auch als „Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen“. Die Metapher des leuchtenden Angesichts Gottes findet man sowohl in königlicher Korrespondenz aus dem Alten Ägypten als auch in Briefen aus Ugarit. So schreibt ein Untergeordneter des Pharaos „and the face of the Sun (i. e. the Pharaoh) shone brightly upon me“. Auf zwei silbernen Schriftrollen, geborgen in Keteph Hinnom in Jerusalem erwähnen den Segenswunsch aus Num 6,25 «Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.» Die Idee, das Konzept des leuchtenden Antlitzes ist auch für mesopotamische Textzeugnissen und Inschriften bezeugt, die bis in das 12. Jh. v. Chr. datiert werden können. Siehe Walton, John H., Victor H. Matthews und Mark W. Chavalas, The IVP Bible Background Commentary, Old Testament, 2000, IVP Academic: Downers Grove, IL, S. 542.

²⁸⁶ Zenger, Psalm 80, 2002, S. 453

Charakteristika des «guten Hirten», der sein Leben für seine Schafe hingeben würde und jedes Unheil, das sie ereilt, trifft ihn in seinem Innersten. Es wird deutlich, dass zu Beginn der gemeinsamen Geschichte Jahwes mit seinem auserwählten Volk, dieser Zustand gegeben war. Veranschaulicht und konkretisiert wird die Relation durch die partizipiale Verwendung der Verben «leiten, führen, weiden» und die Bezeichnung «Josef» als Objektivierung der Herde. Die Titulierung «Kerubenthroner» dürfte als Begriff im Nordreich etabliert worden sein. Im Kehrsvers steht das «Leuchten» Gottes im Vordergrund, dieses insinuiert ein Gefühl von Wohlwollen und die Zugewandtheit des Herrn zu seinem Volk. Genau dieser Zustand soll wieder hergestellt werden, ein Zustand, den Israel vor der Zerstörung kannte. Es kann die Behauptung aufgestellt werden, dass dieser Kehrsvers zur Herrschaftszeit des Königs Joschijas nachträglich hinzugefügt wurde und auf die Vernichtung des Nordreichs anspielt. Die anschließende Anklage wirft schlechtes Licht auf den vormals so guten Hirten und bedauert ein leidvolles Leben.²⁸⁷

In einem nächsten Schritt wird das Bild des Weinstocks eingeführt, der, wie schon bei Jesaja, sinnbildlich für das Volk Israel steht. In der Bitte angesprochen, wird die Rettung der Israeliten aus dem Sklavenland Ägypten. Befreit aus der Unterjochung und durch die Wüste in das Heilige Land geführt. Diese Anspielung verweist auf den Bund, den Jahwe zu Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte mit seinem Volk einging und diesen paradiesischen Zustand, gespickt mit einer erwartungsvollen Zukunft, soll wiederhergestellt werden. Die Bittsteller besinnen sich auf den ausgedehnten, geographischen Raum, der ihnen zu Verfügung gestellt wurde, um sich als Volk niederzulassen und Wurzeln zu schlagen, erinnern sich, metaphorisch gesprochen, an die Schösslinge des Weinstocks, die sich bis an den Eufrat und ans Meer rankten. Alles deutete auf eine hoffnungsvolle und aussichtsreiche Zukunftsperspektive hin, denn Gott Jahwe hatte alles in seiner Macht getan, um seinen Weinstock Israel zu pflegen, um als Lohn Edelreben zu ernten. Doch der Winzer wurde bitter enttäuscht. Seine mühevollen Arbeit wurde mit Abtrünnigkeit und Glaubensverletzung belohnt, es entstanden entartete Wildlinge, denen das Angesicht Gottes nicht mehr würdig ist. Die einzige Aufforderung Jahwes, stets im Glauben an ihn zu bleiben, wurde vernachlässigt und schliesslich gänzlich aufgegeben. Daraus zieht der Winzer, das ist

²⁸⁷ Ebd., S. 455-456. Das in V. 6 erwähnte Tränenbrot kann bis auf akkadische Texte zurückgeführt werden, in denen von Tränenspeisung die Rede ist: „for bread I ate bitter tears“ und „weeping is my nourishment“. Vgl., Walton, John H., Commentary, 2000, S. 542.

Gott, seine Konsequenzen. Er lässt die Mauer, die den Weinstock umgab und ihn vor Wildtieren und Plünderern schützte, einreissen. Hier lässt sich wiederum eine landwirtschaftliche Aussage herauslesen. Wie bei Jes 5 wird deutlich, dass der Verfasser des Psalms um die Arbeit eines Winzers Bescheid wusste und welcher Aufwand und Anstrengungen mit der Umsorgung der Pflanze verbunden waren. Genau dieses Bemühen hat Gott auf sich genommen, um auf einen reichen Ertrag hoffen zu dürfen. Doch der Abfall und Verrat Israels gegenüber seinem Herrn hat seinen Höhepunkt erreicht und soll nun auf brutalste Art und Weise bestraft werden. Weshalb er dies getan habe, will das treulose Volk wissen. Sie sind der Räuberei schonungslos ausgesetzt und können fremdes Eingreifen nicht mehr abwehren. Auch sind sie den Tieren des Feldes und dem Eber unerbittlich ausgeliefert. Das Wild wühlt die Erde um, frisst von den schwächlichen Früchten des Weinstocks. In völliger Verzweiflung wendet sich das unterdrückte Volk an ihren Gott, an den Gott, der ihnen einst das Versprechen gegeben hatte, für sie zu sorgen und ihm zu einer mächtigen Grösse zu verhelfen. Sie erbitten Schutz und Rettung aus den Fängen der fremden Völker, um Beistand in einem erbarmungslosen Kampf und um Wiederherstellung eines elysischen Zustandes.

Zum Schluss des Psalms kommt die Bitte, den Feind zu schlagen und in die Enge zu treiben zur Sprache. Hier wird die Idee von Israel als Weinstock Jahwes noch einen Schritt weiterentwickelt. So wie die Feinde das Gewächs in Brand gesteckt haben, so entmenscht war die Vernichtung des Nordreichs durch die Hand der fremden Völker. Mit diesem Bild von Unheil und Ohnmacht soll Gott zum Eingreifen motiviert werden. Es wird um Unterstützung im Kampf des Herrschers, des Königs, gebeten. Aus heutiger Perspektive erscheint der fast schon angriffslustige Aspekt aus V. 18 eher heikel, dieser wird durch den nachfolgenden Vers jedoch abgeschwächt, geht es Israel primär um die Lebensgabe und den Lobpreis als Zeugnis für Jahwes Gegenwart unter den Völkern der Erde. Zu guter Letzt wird ein Lobgelübde abgelegt: «so wollen wir deinen Namen anrufen».²⁸⁸

4.4 Jer 2,21-23

Im Prophetenbuch wird Jeremia als Sohn Hilckjas bezeichnet (Jer 1,1), «aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin». Mit grosser Wahrscheinlichkeit

²⁸⁸ Ebd., S. 456.

handelt es sich bei seinem Vater Hilkijas nicht um die namensgleiche Figur aus 2. Kön 22,8, denn der dort beschriebene Mann war Hohepriester und hätte wahrscheinlich in Jerusalem gewohnt. Jeremia stammte jedoch aus Anatot, welches nur fünf Kilometer nordöstlich von Jerusalem entfernt lag und konnte diese Stadt in ca. fünf Stunden Fussmarsch erreichen. Soweit die Quellen dies preisgeben, war Jeremia nie als Priester tätig. Normalerweise trat man mit 30 Jahren diesen Dienst an, Jeremia war jedoch noch ein junger Mann, als Gott in als Propheten einsetzte. Das junge Alter Jeremias stellte für Gott kein Hindernis dar, er stattete den Adoleszenten mit Kraft aus, die er auf seinem Weg als Diener Gottes brauchen würde. Ausserdem befahl er Jeremia, nicht zu heiraten und Kinder zu zeugen, denn eine Zeit voller Leiden würde auf Juda zukommen. Während seines Dienstes für den Herrn stiess Jeremia immer wieder auf Widerstand. Öffentliche Demütigung und Schläge musste er über sich ergehen lassen, auch musste er vielen falschen Propheten Paroli bieten. König Jojakin interessierte sich nicht für seine Botschaft. Der letzte König Judas, Zedekia, ersuchte Jeremia zwar öfters um Rat, setzte diesen jedoch nicht um. Nachdem Jerusalem gefallen war, verschleppten eine Gruppe von Judäern Jeremia nach Ägypten. Jeremia fragte sich immer wieder, wieso er so viel Leid erdulden musste. Er trat mit Klagen an Gott heran und zeigte dadurch, wie sehr er mit dem Auftrag zu kämpfen hatte. Gleichzeitig zeigt sein Hadern, wie innig seine Beziehung zu Gott war, er durfte dem Herrn all seine tiefsten Gefühle und Gedanken darlegen. Trotz der vielen Hürden, vor die er gestellt war, hat Jeremia seinen Dienst ernst genommen und ist Gott treu geblieben. Er wirkte in den letzten 40 Jahren des Königreichs Juda und konnte sich unter König Josija nochmals geistlich erneuern, danach stellte sich jedoch rasch der Zerfall des Königreichs ein. Die Bewohner führten bedeutungslose Rituale durch und waren fest davon überzeugt, dass Gott sie segnen würde, egal wie abtrünnig ihr Leben war. Gott sandte Jeremia, um die Judäer zur Busse aufzurufen, doch er stiess häufig auf taube Ohren. Im Jahr 626 v. Chr. bestieg, zeitgleich wie Jeremias Berufung, Nabupolassar den Thron Babylons. Unter seiner und der Herrschaft seines Sohnes Nebukadnezar wurde Babylon die führende Macht im Alten Orient und somit richtendes Werkzeug Gottes im Kampf gegen den Götzenverfall seines auserwählten Volkes. Das Buch Jeremia erzählt vom Auftrag des jungen Mannes und seiner Botschaft für Juda. Es berichtet über die letzten Tage des Königreichs und wie Gottes Gericht sie traf. Jeremias Botschaft wird in dieser Schrift festgehalten und für spätere

Generationen aufbewahrt, damit die nicht dasselbe Schicksal erleiden würden wie Juda.²⁸⁹

Der Forschungswelt ist das Jeremiabuch in zwei unterschiedlichen Anordnungen überliefert, zum einen eine hebräische Version, zum anderen das Textzeugnis aus der Septuaginta. Im Gegensatz zur hebräischen Fassung stehen die Fremdvölkerorakel in der LXX nicht wie gewohnt am Ende der Ausführungen, sondern in der Mitte des Textes. Man geht davon aus, dass die Septuaginta die hebräische Bearbeitung vor sich hatte, was Qumranfunde bis zu einem gewissen Grad bestätigen. Weitere Unterschiede finden sich in der Textanordnung und deren Umfang, sodass behauptet wird, die griechische Überlieferung sei die ursprünglichere, während die hebräische Version des Textes eine weiterentwickelte Form darstellt. Der Aufbau der griechischen Fassung folgt, wie andere Prophetenbücher auch, dem «dreigliedrigen eschatologischen Schema», ein Gliederungsbeispiel, welches Otto Kaiser entwickelt hat. Demnach stehen zu Beginn die Gerichtsworte gegen das eigene Volk, gefolgt von den Drohworten gegen die Fremdvölker, bevor die Heilsworte für das eigene Volk die Situation auflösen. Allgemein betrachtet, spricht man bei der griechischen Überlieferung von einem Kurztext, die hebräische Fassung ist hingegen durch ihre Länge gekennzeichnet und weist somit auf eine ältere Stufe der Textentwicklung hin. Was die Forschungsliteratur betrifft, stachen im 20. Jh. vor allem zwei wichtige Publikationen hervor, das ist zum einen der Kommentar von Bernhard Duhm (1901) sowie die eher knapp gehaltene Studie von Sigmund Mowinckel (1914). In Duhms Kommentar wird deutlich, dass er Jeremia nicht als wesentlicher Verfasser des Prophetenbuches versteht. Zähle man die massoretischen Verse und die Abschnitte aus dem Buch Baruchs zusammen, würde man 500 Verse erhalten, die dem Propheten zugeschrieben werden können, die übrigen 850 Aussagen seien Ergänzungen anderer Autoren. So bereitete Duhm den Weg zu einer historischen Wahrnehmung dieser Prophetenworte und weist gleichzeitig auf einen Entstehungszeitraum hin, der durchaus länger anzusetzen ist als bis dahin angenommen. In einem weiteren Schritt las Mowinckel aus dem Prophetenbuch vier eigenständige Quellen heraus, die gleichzeitig auch ansatzweise zur Gliederung des Textes beitragen konnten. Das sind erstens die Worte Jeremias, die Erzählungen über ihn, anschließend die Prosareden, die im deuteronomistischen Stil gehalten sind und

²⁸⁹ Arnold/Beyer, Studienbuch Altes Testament, ⁵2017, R. Brockhaus Verlag: Wuppertal, S. 384-385.

zuletzt die Heilsworte wie etwa in Jer 30f. Es wird deutlich, dass diese Einteilung von der Pentateuchforschung her inspiriert und weithin übernommen wurde. Für die neuere Forschung ist dieses Modell jedoch nicht stichhaltig und fällt durch. Vor allem Winfried Thiel konnte beweisen, dass die dritte Quelle Mowinckels, die Prosareden, sehr wahrscheinlich redaktionell sind, was bedeutet, dass sie nicht eigenständig vom Kontext her gelesen werden sollen, sondern dieser vorausgesetzt und aktualisiert wird. Dementsprechend bietet Thiel ein differierendes Modell der Entstehungsgeschichte des Jeremiabuches, das er wie folgt gliedert nach jeremianischen Texten, deuteronomistischen und postdeuteronomistischen Redaktionstexten. Mangelhaft an diesem Modell erscheint die Tatsache, dass Thiel die deuteronomistischen Texte allen voran über den Sprachbeweis agnostiziert, was zur fehlerhaften Vereinigung von voneinander abweichenden Textzeugnissen führt.²⁹⁰

Bei der Entstehungsgeschichte des Prophetenbuches spielen diverse Faktoren eine Rolle bei der Genese des Textes. Der erste Gesichtspunkt sind die Unheilsklagen, die als älteste Texte identifiziert werden und in den poetischen Teilen der Überlieferung zu suchen sind (Jer 1-25/46-51). Besonders auffallend sind dabei die Klagetexte Jer 4-10, die im Kontext der Katastrophe, die Juda und Jerusalem in den Jahren 587/6 v. Chr. ereilte, angesiedelt werden. Ergänzend können die Klagen in den Fremdvölkersprüchen (Jer 46-49) hinzugezählt werden, da sie auf einer thematischen und sprachlichen Ebene Verwandtschaft zeigen. Zu beachten ist, dass mit dem Einmarsch der Babylonier, nicht nur Juda und Jerusalem von dem drohenden Desaster bedroht waren, sondern auch die umliegenden Fremdvölker waren dieser Katastrophe ausgesetzt. Dies zeigt sich literarisch reflektiert in den Kapiteln 46-49. Ein weiterer bedeutsamer Schritt in der Textentwicklung des Prophetenbuchs ist der Wandel von der Klage zur Anklage, der sich in den schuldgetränkten Vorwürfen in der 2. Ps. Sg. niederschlägt und die Stadt Jerusalem in den Blick nimmt. Auch sie werden noch in die Zeit um 587/6 v. Chr. situiert, da sie teilweise über den Untergang Judas und Jerusalems Bescheid wissen. Metaphorisch gesprochen, wird die Stadt Jerusalem hier als Dirne dargestellt und der Hurerei sowie des Ehebruchs bezichtigt. Dieses Bild diente im Alten Orient vor allem als Trope für eine unechte Bündnispolitik, im Buch Jeremia wenden sich diese Klagen vor allem gegen Juda, das nicht auf Jahweh, ihren Gott, baute, sondern sich fremden Grossmächten anvertraute und sich mit diesen

²⁹⁰ Gertz, 2016, S. 346-351.

arrangierte. Ein drittes Phänomen sind die Zeichenhandlungen, die diese oben erwähnte Schuldtheologie voraussetzen, dazu gehören Jer 13, 16, 18 und 32. Sie dürfen als zusammengehörend betrachtet werden, da sie allesamt in der 1. Ps. Sg. verfasst sind. Ebenfalls zu den älteren Texten zählen die Königsaussagen und die Kritik, die Jeremia am Königshaus Juda übt. Des Weiteren spielen die überlieferten Erzählungen eine wichtige Rolle in der Chronologie der Texte. Sie wurden Schritt für Schritt zusammengestellt und zeigen in Jer 37-44 die vom Umfang her längste zusammenhängende Narration des Prophetenbuches. Entstanden sind sie mit grösster Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Zusammenbruchs von Jerusalem und der anschliessenden Verschleppung von Flüchtlingen nach Ägypten, wozu auch Jeremia selbst zählte. Zuletzt dürfen auch die Heilsweissagungen nicht ausser Acht gelassen werden (Jer 30f.), sie werden in die Regierungszeit Joschijas eingeordnet (639-609 v. Chr.), einer Zeit, in der der König versuchte, Teile des Südreichs auf das Nordreich zu expandieren. Einen Hinweis auf redaktionelle Ergänzungen entnehmen Forscher den «Konfessionen Jeremias», da die Klagen des Propheten vor Gott über seinen Beruf und die Anfeindungen, die er über sich ergehen lassen muss, sich in Stil und Form mit denen des Psalters vergleichen lassen. Auch der Gegensatz zwischen den Frevlern und dem Frommen zeige eine theologiegeschichtliche Nuance, die nach der Zeit Jeremias anzusetzen ist.²⁹¹

Vier Aspekte lassen sich im Zusammenhang mit der Theologie des Jeremiabuches festhalten. Das wären erstens die Klage und Anklage, die auch aus einer literarhistorischen Perspektive betrachtet werden müssen, da es den Anschein hat, dass dem drohenden Unheil Jerusalems zunächst mit Klagen und erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Anklage gegen die Stadt und das Volk begegnet wurde. Die hier angewandte Schuldtheologie entwickelt sich nicht aus einem Impuls heraus, sondern wurde stufenweise entfaltet. Man kann hier also nicht von einem «Vergeltungsdenken» sprechen, sondern die Reaktion der Klage für die Israeliten hat Vorfahrt. Damit ist die Zionstheologie zwar gescheitert, nicht aber die Potenzialität des Sprechens zu Gott. Das zweite grosse Thema umfasst die Umkehr, die Jerusalem und Juda, nach der jeremianischen Überlieferung verpasst haben. Zwar betritt der Prophet in den Kapiteln sieben, elf und 25 als Umkehrprediger die Bühne, doch das Bild des bevorstehenden Gerichts zeigt deutlich, wie fruchtlos diese Anmahnung ausfällt. Auch

²⁹¹ Ebd., S. 351-359.

Jeremia bedient sich einer Geschichtstheologie, um die innerstaatliche Tragödie ätiologisch erklären zu können. Betrachtet man die Umkehrthematik im Prophetenbuch aus einer literargeschichtlichen Sichtweise wird augenfällig, dass sie zeitlich später als die Gerichtsankündigung einzuordnen ist. Nach dem Exil wurde dieses Thema intensiviert, um die fehlenden Heilsperspektiven (Jer 30-33) zu verdeutlichen und einen Erklärungsansatz zu bieten. Drittens befasst sich das Jeremiabuch mit dem Leidensdruck, unter dem der Prophet steht. Dies wird sowohl in den Worten Jeremias als auch im narrativen Teil thematisiert. Das letzte gewichtige Thema ist die Verheissung eines neuen Bundes (Jer 31,31-34), das im Christentum grosser Berühmtheit erlangte. Sie handelt von einer herannahenden Zukunft, in der Gott seinem Volk Israel das Gesetz übergeben und seine Schuld verzeihen wird. Durch diese Gesetzgebung hebt sich das deuteronomistische Schma Israel auf, in welchem die schriftliche Tora und die gegenseitige Belehrung Tagesordnung war. Somit ist die Verheissung des neuen Bundes ein priesterlicher Gedanke und wird in die ausgehende Perserzeit (4. Jh. v. Chr.) datiert.²⁹²

Die vorgelegte schriftliche Arbeit bezieht sich am Beispiel des Buchs Jeremia auf das zweite Kapitel, in welchem erneut Israel mit einem widerspenstigen und entarteten Weinstock verglichen wird.

Jer 2,20-23

²⁰Denn schon vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen, habe ich deine Fesseln zerrissen, du aber hast gesagt: Ich diene nicht! Auf jedem hohen Hügel und unter jedem saftig-grünen Baum hast du dich als Hure geräkelt! ²¹Ich aber hatte dich als edle Rebe gepflanzt, als ganz und gar ehrliches Gewächs, und wie hast du dich mir verändert zum abartigen Weinstock -fremd! ²²Selbst wenn du dich mit Lauge schrubbstest und dir noch so viel Laugensalz nähmst, der Schmutz deiner Schuld bleibt vor mir! Spruch Gottes des Herrn. ²³Wie kannst du sagen: Ich habe mich nicht unrein gemacht, bin nicht den Baalen nachgelaufen! Sieh dir deinen Weg an im Tal, erkenne, was du getan hast: eine leichtfüssige junge Kamelstute, die hin und her läuft auf ihren Wegen.

²⁹² Ebd., S. 359-360.

Dargestellt wird zunächst ein Bild Israels, das sich der Führung Jahwes bewusst ist, denn in der Wüste konnten sie nicht auf die Hilfe Baals, des Gottes der Fruchtbarkeit, hoffen. Erst in Kanaan verführte die heidnische Gottheit Jahwes Volk zum Abfall vom Glauben, obgleich die reich ausfallende Ernte auf den Herrn und Schöpfer allein zurückzuführen war. Wer unbefugt von diesen Früchten ass, verletzte die heilige Erde, die Jahwe Israel zur Verfügung gestellt hatte und verschuldete sich gegenüber dem einzigen Gott. Jahwe tat nichts Unerwartetes, es gab nie einen Verstoss gegen die Verbindung, die er mit seinem Volk eingegangen war. In seiner Defensive kulminieren die Argumente Jahwes in der Anklage gegen die Israeliten. Wie vor Gericht lässt sich diese Anklage in drei Schritte gliedern, wozu die Zurückweisung, eine Gegenklage und die Zeugenanrufung gehören. Durch sein missliches Verhalten hat das israelitische Volk die Verbindung zu seinem Gott gänzlich aufgelöst – und dies völlig grundlos. Diese Lossagung wird deuteronomistisch im Sinne einer Abkehr von Jahwe und der Zuwendung zu heidnischen, «nichtigen» Göttern gedeutet, die mit dem Zerfall des Nordreichs assoziiert wird. Wichtig wäre die Frage nach Jahwes Nähe gewesen, wozu die Heilsgeschichte Anlass bot: schliesslich wurde das Volk aus dem Sklavenland Ägypten gerettet, von Gott durch die Wüste getragen, darüber hinaus wurde Israel das Land Kanaan verliehen. Dieser Eroberungszug konnte allein durch Jahwes Macht bewerkstelligt werden, doch Israel verunreinigte dessen Boden und behinderte somit die Verbindung Gottes zu seinem Besitz, da es dem heidnischen Gott Baal huldigte und ihn für die herrliche Ernte verantwortlich machte. Sowohl die Oberschicht als auch die Propheten suchen Inspiration in den angeblichen Werken und Taten Baals, was in Jahwe Abscheu und Ekel hervorruft. Die Übernahme von ketzerischen Gottheiten, der Göttertausch, wie er fachsprachlich bezeichnet wird, war in der Politik ein übliches Verfahren. Dabei handelte es sich jedoch nicht um tatsächliche Gottheiten, sondern eher um vergöttlichte Naturphänomene. In V. 12-13 wird der Himmel in den Zeugenstand gerufen und soll den Abfall kommentieren. Hier wird Israel in zweifacher Ausführung als böse und hinterlistig dargestellt. So hat Jahwe, der Lebensspender, sich von seinem Volk abgewandt und die Aufsicht über die aufmüpfigen Israeliten einem Gott übergeben, der nicht in der Lage ist, die Situation zu kontrollieren. Dies wird metaphorisch mit dem Bild des fliessenden Wassers, der lebensspendenden Quelle, verglichen und dem Baal, dem Gott aus der Zisterne, der nur Schlamm hervorbringt, entgegengestellt. Als nächstes folgen in den Versen 20-22 eine Beweisführung Jahwes, um die Schuld des störrischen Volkes zu beweisen. Der

Vergleich spiegelt sich auf der Ebene von drei Bildern ab. Zunächst verwendet Gott die Darstellung eines eigensinnigen Rindes, der sich halsstarr seinem Dienst entgegenstemmt und den Jochbalken über seinem Nacken entzweibricht sowie den Strick um seinen Hals zerreisst. Dann folgt das Bild des Weinstocks und wie bei Jesaja brachte er kümmerliche oder gar keine Frucht. Die Thematik aus dem Weinberglied wiederholt sich und bezieht sich in diesem Beispiel auf die Abtrünnigkeit eines von Gott umsorgten Volkes, eines Volkes, das mit grösster Mühe und Liebe aus der Knechtschaft Ägyptens gerettet und in heiliges Land gepflanzt wurde, um dort im Glauben an ihren Retter zu gedeihen und eine üppige Ernte abzuwerfen. Doch die Karten standen schlecht, das Volk hat sich gegen seinen Beschützer und Schöpfer aufgebäumt, hat sich von ihm abgewandt und den Götzen gedient. Diese spirituelle Umstrukturierung fand ihren Ursprung in den oberen Schichten der Gesellschaft und festigte sich alsbald im Glauben der Allgemeinheit. Die Menschen waren durch ihren Abfall dermassen verunreinigt, sodass nicht einmal Natron und Lauge sie reinwaschen konnten. Die Schuld sitzt fest, sie kann nicht mehr getilgt werden. Diesen Status erhielt das Volk durch die Absage an Gott, dieser Abwärtstrend war auf Dienstverweigerung seitens Israels zurückzuführen und spiegelte sich in ihrem abwertenden Verhalten und ihren ärgerlichen Taten wider, was die Bilder von Rind und Weinstock bekräftigen.²⁹³ Diese drei prominenten Bilder, so Gunther Wanke, stellen die schwere Schuld Israels dar. Das widerspenstige Rind, das sowohl sein Joch zerberstet und den Strick entzweireisst, verweist auf die Losbindung Israels von seinem Gott und der einhergehenden Verweigerung des Dienstes. Wanke bemerkt, dass die Elemente Joch und Strick sich in diesem Fall nicht mit politischen Verfehlungen Israels gegenüber den Fremdherrschaften und Obrigkeiten in Beziehung stehen, sondern erinnert durch das erweiterte Motiv allgemein an Fruchtbarkeitskulte, die in der religiösen Ausübung der-Baal-Verehrung angesiedelt sind. Dieser Kultus enthielt darüber hinaus eine sexuelle Komponente, die von den Propheten strengstens untersagt wurde. Derweilen wird aus diesem Grund Israels Abfall in den prophetischen Texten gerne als Hurerei bezeichnet. Der Weinstock und das Pflanzen der Edelreben erlebt einen wesenhaften Umbruch, was als Schuld Israels gedeutet werden kann und im dritten Bild nochmals intensiviert

²⁹³ Schreiner, J, Jeremia 1-25,14, Die neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, 1981, Echter Verlag: Würzburg, S. 18-20.

wird, denn nicht mahl das beste Reinigungsmittel verhilft Israel, sich um Schmutz der Abtrünnigkeit zu befreien.²⁹⁴

Exkurs: Jahwe und Baal

An dieser Stelle halte ich es für angebracht, einen kurzen Blick auf den Baalkult zu werfen, dem die Israeliten in Berichten nahezu aller Propheten verfallen sind. Im 14. und 13. Jh. v. Chr. gelangten Gruppierungen und Vorläufer des Volkes Israel nach Kanaan. Was sie dort vorfanden, war eine ihnen überlegene Zivilisation, die sowohl in Kultur als auch Religion den Eindringlingen weit voraus war. Bestimmt wurde ihr Kult hauptsächlich vom Ackerbau, bei denen dem Gott der Fruchtbarkeit Baal eine tragende Rolle zugeschrieben wurde. Er sorgte für das Wohlergehen und den Reichtum seiner Bewohner. Im Alten Testament trifft man häufig auf den Begriff Baalim. Verschrieb Israel sich dem Götzendienst, handelte es sich dabei meistens um einen Baalkult. Mit Baalim, dachte man in früheren Forschungskreisen, waren einflusslose Lokalgottheiten gemeint, inzwischen kam man zum Entschluss, dass dieser Terminus den grossen Gott Baal meint, der, je nach geographischer Lage, verschiedene Epitheta erhalten hat. Im Unterschied zum Gott des Ackerbaus stand Jahwe als Wettergott, der von ausserhalb, sprich südöstlich des palästinischen Kulturlandes, den Weg nach Kanaan gefunden hatte (vgl. Dtn 33,2). An diesen abgelegenen Orten ist auch der Berg Sinai zu suchen, der als uranfängliche Wohnstätte Jahwes galt. Er schützte nicht nur die Sippen, sondern thronte als Wettergott über den Wolken. In einer Frühphase des Synkretismus ist es durchaus vorstellbar, dass einzelne Eigenschaften Baals auf Jahwe übertragen wurden. Werner beschreibt es folgendermassen: «Er ist es, der das Meer besiegt hat, er gab dem Land seine Fruchtbarkeit, er warf alljährlich den Feind zu Boden». Als Schöpfergott identifizierte man Jahwe mit dem höchsten Repräsentanten des kanaanitischen Pantheons, El, dem die Göttin Aschera als Stütze zugewiesen wurde. Viele Passagen des Alten Testaments handeln von den Fehden mit der kanaanäischen Religion, doch sind solche Berichte nie objektiv zu deuten. Denn aus den Schriften des Ersten Testaments geht deutlich hervor, dass Baal als «Ungott schlechthin» erachtet wurde (vgl. 1 Kön 18). Aus religiösen Texten, die zwischen 1930 und 1933 in Ugarit-Ras Shamra geborgen wurden, erschliesst sich ein gänzlich neues Bild des ehemaligen

²⁹⁴ Wanke, Gunther, Jeremia, Teilband 1: Jeremia 1,1-25,14, Züricher Bibelkommentare AT 20.1, Theologischer Verlag Zürich: Zürich, S. 40.

Gottes Baal, das beispielsweise anhand des Baal-Zyklus, eine mythische Erzählung, um den Wechsel der Jahreszeiten zu verstehen. Die in diesen Schriften beschriebenen Feindseligkeiten unter den Göttern stehen metaphorisch für die jahreszeitlichen Umstände der Ackerbaukultur. Durch den Herrscher Baal ist dem Volk Regen und Fruchtbarkeit garantiert. Ohne seinen Segen liegt die Vegetation brach. Damit die Pflanzen wachsen und gedeihen können, muss Mot besiegt und Baal wieder zum Leben erweckt werden. Diese beiden Gottheiten stellen Fruchtbarkeit und Dürre dar und bieten so eine Ätiologie für den Jahreszyklus. Durch Verschiebungen, wie etwa dem zu früh eintretenden Regen, wird der ihm zugestandene Freiraum Baals erklärt. Ein Vergleich mit alttestamentlichen Belegen zeigt, dass vor allem die Debatte zwischen Elija und den Baalspropheten in 1 Kön 17-18 auf den Mythos hinweist. Ein Volksglauben dient hier als Streitpunkt, der in 1 Kön 17,1 und 18, 1 zur Auseinandersetzung der beiden Parteien führt.

«Der Tischbiter Elija aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Diensten ich stehe: Es wird in diesen Jahren keinen Tau und Regen geben, es sei denn auf mein Wort» (1 Kön 17,1)

«Im dritten Jahr er ging das Wort Jahwes an Elija: Geh, zeige dich Ahab! Ich will nun Regen senden auf den Ackerboden!» (1 Kön 18,1)

Diese beiden Verse zeigen an, dass Jahwe die Macht besitzt, den Zyklus, die der Baal-Mythos schildert, zu durchbrechen. Dies geschieht nicht durch minimale Verschiebungen der Dürre und des Regens, wie es Baal zusteht, sondern durch ganze drei Jahre, wenn es Jahwes Wille ist. Die eintretende Dürre weist auf die Ohnmacht Baals hin und stattet Jahwe mit der Kraft aus, Naturgesetze zu umgehen. Die Ankündigung Elijas unterstreicht Jahwes Macht im Bereich der Vegetation und des Wetters und übt Kritik am zyklischen Grundmuster des Baal-Mythos. Verfügt Jahwe über den Regen, der Fruchtbarkeit spendet, wird zeitgleich Baal als Regen- und Fruchtbarkeitsgott entmündigt. Der Wirkungsbereich Jahwes ist dem zufolge um Längen grösser, als der des paganen Wettergottes.²⁹⁵ Dennoch scheint Israel immer

²⁹⁵ Werner, Wolfgang, Das Buch Jeremia, Kapitel 1-25, 19/1, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 1997, S. 53-57. Vgl. Frevel, Christian, Aschera und der Ausschliesslichkeitsanspruch YHWHs. Beiträge zu literarischen, religionsgeschichtlichen und ikonographischen Aspekten der Ascheradiskussion, BBB 94, Bodenheim, 1995; Kaiser, O., Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments Teil 1: Grundlegung, UTB 1747, Göttingen, 1993, S. 318-329; Kilian, R., Überlegungen zu Israels Mythenkritik, in: A. Halder, K. Kienzler (Hrsg.), Mythos und religiöser Glaube heute, Theologie interdisziplinär 6, Donauwörth, 1985, S. 43-58; Kinet, Dirk, Ugarit- Geschichte und Kultur einer Stadt in der Umwelt des Alten Testaments, SBS 104, Stuttgart, 1981; Loretz, Oswald, Ugarit und die Bibel. Kanaanäische Götter und Religion im Alten Testament, Darmstadt, 1990.

wieder in die Versuchung zu geraten, falsche Götter zu verehren und anzubeten. Genau diese Untreue Gott gegenüber ist dann schliesslich ausschlaggebend für die verehrende Verwüstung des Nordreiches. Eine Verschmelzung einzelner Gottheiten zum einen bildlosen Gott ereignete sich im Laufe vieler Jahrtausende. Jahwe wird zum ersten Mal in einer ägyptischen Inschrift aus dem Jahr 1400 v. Chr. erwähnt. Man spricht hier von einem Land der Schasu in Nordwestarabien, die einen solchen Gott verehren. Zuerst als Wettergott geachtet, erfuhr Jahwe in den darauffolgenden Jahrhunderten die Funktion eines Retters, wurde als Kriegsgott im Kampf gegen Kanaan und Midian eingesetzt und war zeitweise auch Sonnengott. Diese Form der Jahwereligion wurde vor allem in ländlichen Gegenden praktiziert, in den Städten herrschte nach wie vor der Baal- und Ascherakult vor. Durch die Deuteronomisten erfuhren die Israeliten erstmals einen Bund mit Jahwe, ganz nach dem Vorbild der assyrischen Vasallenverträge. Ein negativer Beigeschmack dieser Konstellation war die Tatsache, dass Jahwe hier Züge des assyrischen Grosskönigs angenommen hatte, der das Volk, wie seinen Sohn und die Vasallen, durch Androhung von Leid und Übel an sich band (Dtn. 28,15-68). Doch auch die Zerstörung Jerusalems im Jahre 576 v. Chr. konnte das Ansehen Jahwes nicht stürzen. Im Gegenteil, der Untergang der Stadt galt als Zeichen, dass die Weissagung der Propheten Realität wurden und bezeugten einmal mehr, dass Jahwe der einzige Gott war. Darauffolgend, wurde das monotheistische Glaubensbekenntnis der Exilspropheten verfasst, wie es in Jes 46,9f. steht:

«Gedenkt des Früheren von einst; denn ich bin Gott und keiner sonst, bin Gott und nichts ist wie ich! Ich künde von Anfang an das Spätere, in der Vorzeit, was noch nicht geschah. Ich sage meinen Plan, der eintrifft, alles, was ich will, führe ich aus.»

So konnte sich Jahwe allmählich der Rolle des einzigen Gottes anpassen, dennoch übernahm er Wesenszüge anderer Gottheiten aus der Umwelt des Alten Testaments, er war gleichsam «Wind-, Wetter-, Berg-, Sonnen-, Staats- und Kriegsgott.»²⁹⁶

4.5 Ez 15,1-8

Über das Ezechielbuch herrscht unter Forschern die weitverbreitete Meinung, dass es sich um das am besten durchorganisierte prophetische Buch des Ersten Testaments handelt. Bis auf zwei Ausnahmen, die Überschrift 1,3 sowie 24,24, wurde die Schrift in

²⁹⁶ Staubli, Thomas, Begleiter durch das Erste Testament, 2014⁵ (1997), Patmos Verlag der Schwabenverlag AG: Ostfildern, S. 85-87.

Ich-Form verfasst und kann als Autobiografie Ezechiels gelesen werden. Der Gesamttext lässt sich in vier Teile gliedern und als fortlaufende Geschichte lesen. Den Auftakt bildet das Gericht gegen Israel und die Fremdvölker (Ez 1-24 u. 35-32), gefolgt von der Heilsverkündigung für das eigene Volk (Ez 33-39, 40-48). Otto Kaiser bezeichnete die Gliederung des Ezechielbuches als «eschatologisches Schema», wie es auch für das erste Jesajabuch und die Jeremia-Komposition der LXX übernommen wurde. Entstanden ist das prophetische Buch mit hoher Wahrscheinlichkeit in der babylonischen Gola, wobei Ezechiel selbst Teil der deportierten Israeliten war. Sofern er in Jerusalem einkehren kann, spricht man von Entrückung. Datiert wird die Schrift in die Zeit der Deportation, also um 598/7 v. Chr. Seinen prophetischen Dienst trat Ezechiel im Exil an, was erklärt, weshalb das Buch als Schalltrichter für die Interessen der ersten Gola fungierte. Aus Ez 12ff. wird deutlich, dass selbst die Überlebenden des Desasters, das sich in Jerusalem ereignete, verworfen sind und das Land der kompletten Zerstörung ausgeliefert ist. Auf diese Art und Weise legitimiert Ezechiel das Unheil. Dass sich seine Prophezeiungen vor allem an der Gola orientiert, zeigt sich nachdrücklich auch in den nachstehenden Heilsworten, mit denen Ezechiel sich explizit an Angehörige und Nachfolger der ersten Gola wendet. Wichtig für diese Orientierung sind vor allem die verschiedenen Visionen oder «Gottesgesichten», wie sie im Ezechielbuch genannt werden. Hierzugehören die Thronvision, die Entrückung nach Jerusalem, aber auch das Bild von der Auferweckung Israels und der «Verfassungsentwurf». Speziell daran ist die Tatsache, dass sie die kabod Gottes in Mesopotamien erscheinen lassen, nicht, wie gewohnt, in Jerusalem, dass aber gleichzeitig das moralische Verkommen dieser Stadt akzentuiert wird und sich deshalb das Augenmerk auf deren Wiedererweckung richtet.²⁹⁷

Theologisch thematisiert werden im Ezechielbuch die kabod Gottes, Fragen zur Reinheit und Unreinheit sowie zur kollektiven Vergeltung und zur Abstrafung des Einzelnen. Zentral für die Schrift des Propheten ist die Frage, ob Jahwe in Israel präsent oder abwesend war. Vergleichbar mit dem Jeremiabuch ist die Zionstheologie Dreh- und Angelpunkt der prophetischen Schrift und arbeitet auf metaphorischer Ebene mit dem Bild vom unüberwindbaren Berg, der zur Frau modelliert wird, die einer Vergewaltigung zum Opfer fiel («Tochter Zion»). Die Wende, die in den Jahren 597 und 587 v. Chr. eingeleitet wurde, das ist der völlige Zusammenbruch der

²⁹⁷ Gertz, 2016⁵, S. 361-367.

ursprünglichen Zionstheologie, wird durch die Absence Jahwes im Jerusalemer Tempel erklärt, die aufgrund Fehlverhaltens der Bevölkerung Jerusalem und Judas den heiligen Ort verlassen hat. Dadurch verliert die Stadt und ihr Tempel den Schutz und wird den Feinden schonungslos preisgegeben, was zum kompletten Verfall führt. Die Motive der Rein- und Unreinheit spielt im Ezechielbuch eine tragende Rolle. Sie ziehen sich durch die Volksanklagen, der Prophet selbst befasst sich aber auch mit seiner eigenen «Reinheit», was unter anderem in Kapitel 4,12-15 zum Vorschein kommt. Im Hintergrund wirkt die Priesterschaft Ezechiels sowie das Reinheitsgebot, das der Prophet befolgen muss. Ihren Höhepunkt erreicht die Anklage gegen Jerusalem, das der Unzucht bezichtigt wird, in den Kapiteln 16 und 23. Gertz et al. beschreiben diese Textstellen als «härteste prophetische Passagen des Alten Testaments überhaupt». Betreffend kollektive Vergeltung und Ahndung des Einzelnen nimmt Ezechiel eine eindeutige Stellung ein. Hier wandelt sich Sippenbestrafung zur Pönalisierung des Individuums, ein Wendepunkt der israelitischen Rechtsgeschichte (Ez 18,1-9). Im Zentrum steht dabei die göttliche Gerechtigkeit und nicht, wie bis anhin, ein menschliches Strafgericht. Vergleicht man die israelitische Gesetzessammlung mit altorientalischen Rechtstexten, fällt auf, dass Kulturen und Völker der biblischen Umwelt so gut wie keine Kollektivsühne kennen. Die Gemeinschaft für ihr Fehlverhalten zu bestrafen, steht im Kontext eines kultischen oder politischen Delikts. Wenn in Kapitel 18 die Kollektivstrafe kritisiert wird, dann handelt es sich um eine theologische Neuorientierung (Ez 18,19f.). Der Sohn soll nicht länger die Schuld des Vaters tragen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, in Gottes Gunst zu stehen. Das bedeutet, dass die deuteronomistische Interpretation des Strafrechtes aufgehoben wird und an ihrer Stelle die Individualmoral zu Tage tritt.²⁹⁸

Die für diese Arbeit relevante Passage befindet sich im ersten Teil des Ezechielbuches (Kap. 1-24) das sich mit dem Gericht über das Volk Gottes befasst. Das Scheitern Israels, sein Fehlverhalten und die Abtrünnigkeit vom Glauben, gehören der Vergangenheit an. Was folgt, ist der Gerichtseinsatz über die fremden Völker (Kap. 25-32). Schliesslich münden die Worte Ezechiels in der Prophezeiung eines bevorstehenden Heils, das noch nicht eingetroffen, auf das es aber hinarbeiten gilt

²⁹⁸ Ebd., S. 369-371.

(Kap. 33-48). Sedlmeier spricht hier von einer gegenwärtigen «Übergangszeit» zwischen Gerichtsurteil und erfüllenden Zukunftserwartung.²⁹⁹

Ez 15,1-8

15¹Und das Wort des Herrn erging an mich: ²Du Mensch, welchen Vorteil hat das Holz des Weinstocks gegenüber allem anderen Holz - die Ranke, die unter den Bäumen des Waldes war? ³Wird davon Holz genommen, um es zu bearbeiten? Oder nimmt man davon einen Zapfen, um etwas daran aufzuhängen? ⁴Sieh, dem Feuer ist es zum Frass gegeben worden: Seine beiden Enden hat das Feuer gefressen, und seine Mitte ist angebrannt. Taugt es zur Bearbeitung? ⁵Sieh, wenn es unversehrt ist, wird es nicht bearbeitet. Wenn aber Feuer es gefressen hat und es angebrannt ist, wird es dann bearbeitet werden? ⁶Darum, so spricht Gott der Herr: Wie unter dem Holz des Waldes das Holz des Weinstocks, das ich dem Feuer zum Frass gegeben habe, so mache ich die Bewohner Jerusalems. ⁷Und ich werde mein Angesicht gegen sie richten: Aus dem Feuer sind sie herausgekommen, aber das Feuer wird sie fressen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte! ⁸Und das Land werde ich zur Wüstenei machen, weil sie die Treue gebrochen haben! Spruch Gottes des Herrn.

Kapitel 15,1-8 des Ezechielbuchs ist für diese Dissertation von grosser Bedeutung, vergleicht sie, wie bereits das Weinberglied aus Jesaja zuvor, Israel mit einem Weinstock, dessen Geschick einer strengen Prüfung unterzogen wird. Um ihre Adressaten zu erreichen, greifen die alttestamentlichen Propheten gerne auf Bildworte zurück. Um seine Botschaft zu verkündigen, bedient sich Ezechiel zahlreicher Bilder und Motive, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen.³⁰⁰ Diese für den Propheten charakteristische Bildreden untermauern die Aussagekraft der Verkündigung. So kommen sie zum Beispiel bei den Totenklagen zum Einsatz, aber auch bei der Hervorhebung der Verfehlung Israels, sowie um deren Hybris zu betonen. Auch das Gericht Gottes wird mit Bildern untermalt, wobei diese im Übergang fließend sind oder den Sachverhalt auf den Punkt bringen.³⁰¹

²⁹⁹ Sedlmeier, Franz, Das Buch Ezechiel, Kapitel 1-24, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 21/1, 2002, S. 49.

³⁰⁰ Ebd., S. 200.

³⁰¹ Ebd., S. 45.

Strukturell lässt sich festhalten, dass die Perikope (V. 1-8) in zwei Hälften aufgeteilt werden kann. Das sind zum einen Betrachtungen über das Schicksal des Weinstocks (V. 2-5), zum anderen wird ein Vergleich zwischen der Pflanze und den Einwohnern Jerusalems gezogen (V. 6-8). Der erste Teil mutet schon beinahe poetisch an und wiederholt mehrmals, wie der Weinstock vom Feuer verzehrt wird und betont die Nützlichkeit, beziehungsweise Nutzlosigkeit des Gewächses. Auf V. 6 folgt unter Zuhilfenahme einer Metapher die Ankündigung, dass die Stadt Jerusalem vollständig zerstört werden wird. Der erste und zweite Teil dieser Passage sind miteinander verwoben. Motivische und begriffliche Wiederholungen verbinden die zwei Texthälften und lassen auf eine Einheit auf literarischer Ebene schliessen. Didaktisch umrahmen rhetorische Fragen die gewichtigen Aussagen über die grauenvolle Bestimmung des Weinstocks: «Siehe, dem Feuer ist es zum Frass übergeben worden.» In einem Vergleich wird dieser Weinstock allen anderen Pflanzen gegenübergestellt, mit dem Ergebnis, dass er zu nichts zu gebrauchen ist, ausser man verwertet sein Holz als Brennmaterial.³⁰² An dieser Stelle betone ich nochmals die Parallelen zwischen der Textstelle aus Ezechiel und der Lehre des Amenemope. In beiden literarischen Zeugnissen ist von einem Baum oder Gewächs die Rede, denen ein ungünstiges Los zuteilwird. In der ägyptischen Version wird ein törichter Mann mit einer Pflanze verglichen, die so nutzlos ist, dass sie in einer Zimmerei oder auf dem Scheiterhaufen ihr Ende findet. Ähnlich argumentiert Ezechiel, wenn er mit prophetischen Worten auf die Nutzlosigkeit des Weinstocks hinweist, der höchstens als Brennmaterial zum Einsatz kommt. Auch in Ez 15,1-8 kommt der landwirtschaftliche Aspekt zum Tragen. War es bei Jesaja die liebevolle Aufopferung des Winzers, der seinen Weinstock pflegte, damit dieser gedeihen und Edelreben hervorbringen konnte, steht beim Propheten Ezechiel eine antike Praxis im Vordergrund, die auch in Joh 15,2 zur Anwendung kommt. Ezechiel spielt auf die halbjährliche Beschneidung der Reben an, im Sommer und Winter. Die Weinreben, die der Winzer beim Rebschnitt sammelte, wurden zu Bündeln zusammengebunden und als Brennmaterial verwendet. Ein sparsamer Bauer versuchte dabei, die übriggebliebenen Rohstoffe so gut es ging zu verarbeiten, wie etwa zu Arbeitsgegenständen. Gab das Holz kein brauchbares Material her, wurde es verbrannt. Ezechiel bleibt hartnäckig und betont immer wieder die Nutzlosigkeit des Weinstocks, der im Gewerbe nicht zum Einsatz kommen kann und schutzlos dem Feuer übergeben wird. Dieses Schicksal scheint im ersten Teil der

³⁰² Greenberg, Moshe, Ezechiel 1-20, HThKAT 28,1, 2001, Verlag Herder: Freiburg im Breisgau, S. 304.

Textpassagen bereits vorprogrammiert zu sein (V. 4a). In den folgenden Versen erfährt der Leser, dass das Feuer den Weinstock zu Kohle werden lässt. Eine noch grössere Affirmative über die Zwecklosigkeit des Gewächses ist kaum möglich. Wie der Weinstock zu Asche verfällt, wird an dieser Stelle ausgelassen, dafür wird ab V. 6 ein Vergleich zwischen der Pflanze und der Stadt Jerusalem angestellt. Was die Zuhörer hier erfahren, ist, so Greenberg «eine groteske Umkehrung der traditionellen Verwendung des Weins als Bild für Israel». Sowohl in Jes 5,1-7, als auch in Ps 80, handelte es sich beim Weinstock Israel stets um eine Pflanze, die sinnbildlich für Hoffnung und Perspektive steht. Ist es doch der Weinstock, der aus Ägypten nach Kanaan verpflanzt wird. Auch in Gebeten beschreibt sich Israel im Selbstlob als Weinstock, für den Gott Jahwe sorgen soll (Ps 80,15). In den prophetischen Schriften wird dieses Bild polemisiert, sowohl Jesaja, Jeremia als auch Ezechiel akzentuieren die negativen Aspekte des Weinstocks. Sie erzählen von der grossen Enttäuschung einer misslungenen Ernte und Ezechiel befürwortet lediglich das Holz des Weinstocks zu erwähnen, da die Früchte kaum einer Ausföhrung würdig sind. In einem nächsten Schritt akzentuiert der Prophet das Schicksal Jerusalems: die Stadt ist teilweise verbrannt, wobei er auf das Exil Jojachins anspielt. Die Stadt konnte vor der Vernichtung bewahrt werden, nicht aber vom Feuer verschont, denn die Flammen werden sie verzehren. Allegorisch greift Ezechiel die ersten Verse noch einmal auf und weist den Leser auf die unwiderrufliche Fügung Jerusalems hin, der kompletten Vernichtung. Metaphorisch gelingt es dem Propheten, Israel als geringwertig darzustellen, und das von Anfang an. Diese Minderwertigkeit des bildlich gesprochenen Weinstocks gegenüber anderen Pflanzen verweist auf die Schutz- und Wehrlosigkeit, gar auf die Ohnmacht Israels im Vergleich zu anderen Völkern der Antike.³⁰³

4.6 Hos 10,1

Die letzte aus dem Alten Testament entnommene Passage, um dem symbolischen Gehalt des Weinstocks nachzugehen, stammt aus der Feder des Hosea, dem ersten der zwölf «kleinen» Propheten.³⁰⁴ Sein Name bedeutet so viel wie «Rettung». Obwohl das auserwählte Volk sich gegen Gott versündigt und sich undankbar gegenüber den wohlwollenden Taten Gottes verhalten und dem Götzendienst verschrieben hatte,

³⁰³ Ebd., S. 305-306.

³⁰⁴ Wilckens, 2015, S. 286.

prophezeite Hosea den Tag der Errettung (Hos 14,5). Gemäss dem ersten Kapitel wirkte der Prophet während der Regierungszeit Usijas, Jothams, Ahas und Hiskias, erwies also eine Dienstzeit von über 30 Jahren.³⁰⁵ Dabei erlebte er das Ende des Nordreiches Israel durch die Grossmacht der Assyrer.³⁰⁶ Obwohl Israel in dieser Zeit seine politische und wirtschaftliche Blütezeit erlebte, wandte sich das Volk von seinem Gott ab, wurde übermütig, dreist und lehnte sich gegen die Gebote des Herrn auf. Trotz der drohenden Gefahren, der Gräuel und Tragödien, die das israelitische Volk bereits heimgesucht hatten, konnte nichts an ihr Gewissen appellieren und sie gerieten immer mehr in eine Abwärtsspirale.

Über die Person Hoseas geben die Texte der Heiligen Schrift nur wenig Auskunft. Einzig die ersten drei Kapitel enthalten ansatzweise persönliche Informationen über den Propheten, andere ausserbiblische Quellen, die Hosea erwähnen, sind nicht überliefert. Weder in den Königsbüchern des Alten Testaments noch aus der jüdischen Literatur, für die es nicht in den Kanon gereicht hat, geben etwas über den Propheten bekannt. Eine Schrift, die ins 1. Jh. n. Chr. datiert, das sogenannte «Leben der zwölf Propheten», berichtet von der Abstammung Hoseas aus einem Ort namens Belemot³⁰⁷, der heutigen Forschern gänzlich unbekannt ist. Gemäss dieser Schrift wurde der Prophet dort auf seinem Heimwesen beigesetzt. Darüber hinaus, so Bons, werde ihm das Orakel zuerkannt, dass Gott auf Erden erscheine, wenn die Eiche in Schilo entzweibricht. Ob dieser Aussage beweiskräftig zugestimmt werden kann, erscheint fragwürdig, entstammen sie doch viel späteren Ursprungs und können mit keiner Botschaft aus dem Hoseabuch assoziiert werden. Einzig das Neue Testament zitiert den Propheten in Röm 9,25 namentlich, ohne weitere Angaben über seine Biographie zu machen. Die Aussagen über Hoseas Leben sind auch in dem ihm zugeschriebenen Schriftzeugnis eher überschaubar. Wir erfahren nichts über das Jahr seiner Geburt und seinen Todestag, des Weiteren tappen wir, was seinen Aufenthaltsort anbelangt, im Dunkeln. Es gibt keinerlei Hinweise auf seine Arbeitsbeschäftigung, seinen Sozialstatus, weder um den Begleitumstand seiner Verkündigung noch über die Wirkungsgeschichte seiner Botschaft. Auch ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob er Zeuge des Niedergangs Samarias war und dieser Katastrophe mit dem Leben davonkam. Zwar werden die Grossmächte Assur und

³⁰⁵ Peters, 2019, S. 177.

³⁰⁶ Wilckens, 2015, S. 286.

³⁰⁷ Anmerkung der Autorin: eventuell ein zusammengesetzter Name aus den Göttern Baal und Mot? Ein Dorf, eine Gegend, die den Baalkult und synkretistische Ansätze praktizierte.

Ägypten erwähnt, mehr Episoden aus seiner Biographie sind nicht überliefert, ausser in einem Fingerzeig in der Überschrift Hos 1,1. Vereinzelt erhalten wir in den ersten drei Kapiteln Hinweise über das Leben Hoseas, die das Interesse zum Werdegang und Lebenslauf des Propheten aber kaum befriedigen. Was wir aus der schriftlichen Überlieferung erfahren, sind Angaben, die der Erklärung dienen, welche Bausteine seines Lebens zum prophetischen Dienst führten. Bekannt ist der Name seines Vaters, Beer, und seiner Gattin Gomer, mit der er drei Kinder zeugte, zwei Söhne und eine Tochter, die zu Beginn des Buches namentlich genannt werden. Wohl oder übel muss mit diesen Angaben vorliebgenommen werden, um zumindest einen groben Umriss der Biographie Hoseas zu erkennen und zu strukturieren.³⁰⁸

Das Buch des Propheten kann augenfällig in zwei Teile gegliedert werden (Hos 1-3; Hos 4-14). Dabei enthält der erste Teil den thematischen Wandel vom Unheil zum Heil und lässt sich dank unterschiedlicher Sprecherperspektive und dem Gegenstand der Eheschliessung Hoseas, die den Rahmen um Jahwes eheliche Verbindung mit Israel bilden, weiter unterteilen. Der zweite Teil wird durch einen Prolog eingeleitet und lässt den Bedacht zu, durch die «jetzt»-Aussagen und den benutzten Imperativen, eine Segmentierung von Hos 4,4-10,15 und Hos 11,1-11 zu veranschlagen. Diese differenziert zwischen einer Deutung der Jetztzeit und der Verkündigung des futurischen Heils.³⁰⁹

Zur Entstehung des Prophetenbuchs ist zu vermerken, dass die Schrift mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer Zeit verfasst wurde, als sich die Kultur der mündlichen Tradierung im Umbruch befand und die Schriftkultur ihren Anfang fand. Viele Details werden im Hoseabuch nicht näher erläutert, von den Lesern wird ein breites Hintergrundwissen erwartet. Die ältesten Texte der Prophetenschrift sind in den Kapiteln vier bis neun zu suchen. Überschriften sowie Abschlussformeln fehlen, auch die in prophetischen Textzeugnissen gängige «so spricht Jahwe»-Formel kommt nicht zur Anwendung. Eine Andeutung zur Datierung liefert Hos 14, das eine heilsprophetische Vorausschau reicht und im perserzeitlichen Stil gehalten ist. In der Forschung, die traditionellen Spuren folgt, herrscht die Annahme, dass die ersten drei Kapitel autonom voneinander überliefert wurden. Unterstützt wird diese These durch die Tatsache, dass jedes der drei Kapitel mit einem eigenen Heilsabschluss endet. So

³⁰⁸ Bons, Eberhard, Das Buch Hosea, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 23/1, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Stuttgart, S. 18-19.

³⁰⁹ Gertz et. al., 2016⁵, S. 376.

handelt es sich im ersten Kapitel um einen Fremdbbericht, das zweite Kapitel durchzieht eine Gottesrede über den Abfall Israels, in Hos 3,1-4 erzählt der Prophet über die Eheschliessung mit einer Betrügerin, die den Konnex zwischen Jahwe und seinem Volk symbolisiert. Einen letzten, aber dennoch nicht ausser Acht zu lassenden Hinweis auf die Entstehungszeit bietet die Reminiszenz mit dem Amosbuch. Nicht nur die Doxologie (Hos 12,6), sondern auch weitere Passagen des Prophetenbuchs berühren die Thematik des Amos. Vermutet wird, dass schon zu Beginn der Entstehung des Hoseabuches, die Aussagen auf Amos abgestimmt worden sind, wohingegen das Amosbuch auf literarischer und sachlicher Ebene im Gesichtskreis Hoseas verschriftlicht wurde.³¹⁰

Über die Theologie und Botschaft Hoseas unterrichten die Kommentare der offiziellen Reformations-Studienbibel sowie der einleitende Kommentar zum Alten Testament, verfasst von Arno C. Gaebelin. Den Ursprung von Hoseas theologischem Ansatz findet man im Handeln des Herrn an seinem Volk, das aus der Vergangenheit überliefert wurde. Hierzu zählt natürlich die Errettung der Israeliten aus Ägypten und seine liebevolle Fürsorge, sodass sich sein auserwähltes Volk in Kanaan niederlassen konnte. Metaphorisch gesprochen, stand Jahwe bildlich für den «göttlichen Ehemann» seiner Gattin Israel. Zentral für die Beziehung des Herrn zu seinem Volk waren seine Zuneigung und Verbundenheit, die Treue, die er hielt und den Bund, den er zwischen ihm und den Israeliten geschlossen hatte. Gleichzeitig betont der Prophet Hosea aber auch die Treulosigkeit des Volkes gegenüber seinem Erretter. Immer wieder fällt Israel vom Glauben ab und huldigte fremden, heidnischen Göttern. Hos 8,9 spricht derweil von «Liebhabern», was bildlich gesprochen den Götzendienst der Israeliten mit dem Gewerbe der Prostitution parallelisiert. Mehrmals wiederholend brachen sie das Bedingnis des Bundes. Dass der Götzendienst und heidnische Kult mit dem Ehebruch veranschaulicht wird, zeigt sich im Prophetenbuch am deutlichsten beim ehelichen Verrat von Hoseas Frau. Zuletzt ruft der Prophet Israel zur Umkehr und Busse auf. Er legt das Schwergewicht seiner Botschaft auf die Erneuerung des Bundes zwischen Gott Jahwe und den Israeliten. Den Anstoss zu dieser Bündniserneuerung gibt der Herr, sinnbildhaft in der Umwerbung seiner Frau gesprochen, in der Hoffnung, sie würde zu ihrem Gatten zurückkehren. Was sich zeigt, ist ein geduldiger Gott, dessen

³¹⁰ Ebd., S. 378-380.

Treue der Abtrünnigkeit seines Volkes immer einen Schritt voraus ist.³¹¹ Gertz et. al. betonen indes weitere theologische Themen wie die Erkenntnis Gottes, beziehungsweise das Vergessen Jahwes, das sich unter dem Volk verbreitet. Diese fehlende Gotteserkenntnis kommt zunächst in einer misslungenen Bündnispolitik zum Tragen, wird dann aber auch in ihrer Beziehung zu Gott versäumt. Sollte sich die Erkenntnis des Herrn in Zukunft wieder einstellen, würde dies einer heilszeitlichen Zustand nahekommen. Ebenfalls schriftlich umgesetzt, wird die Jahwe-Baal-Thematik, die die Schrift des Propheten gestaltet. Es wird religionsgeschichtlich stark davon ausgegangen, dass Jahwe und der fremdvölkische Baal sich in nahegestanden haben, auch wenn das Alte Testament dies nicht einwilligen will. Obwohl es sich bei Jahwe und dem grossen heidnischen Konkurrenten Baal um zwei voneinander zu unterscheidende Götter handelte, konnten sie dennoch gleichgesetzt werden (vgl. Hos 2,18).³¹² Ganz zentral und das gesamte Prophetenbuch durchziehend, ist das Thema der Enthüllung Israels als ein unmoralisches Volk, das nicht Busse tut. Sprachlich interessant ist die Tatsache, dass Hosea nur sehr selten in Ich-Form spricht. In den zehn aussagekräftigsten Kapiteln stimmt er in den Wehegesang des abtrünnigen, verschuldeten und versündigten Volkes ein. Nur in wenigen Ausnahmen lässt der Prophet Gott selbst zu Wort kommen und über Israel richten. Die sonst so gebräuchliche Formel «...spricht der Herr» (Hos 2,15) kommt ein einziges Mal zur Anwendung.³¹³

Die für diese Untersuchung spannende Bibelpassage findet sich im zehnten Kapitel des Buches, welches Teil des Rückblicks, sowie des Versagens und Untergangs des Nordreiches ist. Gegliedert wird nach Gaebelein folgendermassen: Hos 9,10-17 handelt von einst so geliebten Gattin Israel, die nun durch ihren moralischen Verfall dazu genötigt ist, rastlos umherzuziehen. In Kapitel 10,1-11 wird die Schuld Strafe des Volkes näher geschildert. In den darauffolgenden Versen 12-15 ermahnt der Prophet Hosea die Isareliten zur Umkehr und weist sie zurecht. Die Kapitel schliessen dennoch mit einer optimistischen Aussage über die Gnade Gottes und seine Indulgenz.³¹⁴

³¹¹ Sproul, R. C. (ed.), Reformation Studien Bibel, 3L – Lesen, Lernen, Leben, 2017, 3L Verlag GmbH: Waldems, S. 1465.

³¹² Gertz et. al., ⁵2016, S. 380-381.

³¹³ Gaebelein, Arno C., Kommentar zum Alten Testament, 1. Mose – Maleachi, 2003, Christliche Verlagsgesellschaft: Dillenburg, S. 1120-1121.

³¹⁴ Ebd., S. 1137.

Hos 10,1

10¹Israel - ein üppiger Weinstock, es hatte seine Frucht, je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte es die Altäre, je schöner sein Land wurde, desto schöner machte es seine Mazzeben.

Kapitel zehn beginnt erneut mit einem Rückblick in die vergangene Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wiederum wird das Motiv des Weinstocks verwendet, um das Bündnis zwischen Jahwe und den Israeliten zu illustrieren. Ursprünglich lautete die Berufung Israels, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, doch das Volk enttäuschte die Erwartungen ihres liebenden Gottes auf ganzer Ebene. Die üppige Ernte, die durch einen kultivierbaren Boden ermöglicht wurde, schrieb man Baal zu, anstatt Jahwe für den reichen Ertrag zu loben. Doch anstelle des Lobpreises wurden unzählbare Gedenksteine und Altäre errichtet, deren fremdvölkischer Einfluss nur allzu deutlich spürbar war.³¹⁵ Für Bons ist klar, dass die Traubenernte nur ein Zeichen des landwirtschaftlichen Wohlstandes Israels war. Gemäss seinem Kommentar greift Hosea wiederum ein Thema auf, das bereits zuvor im prophetischen Buch zur Sprache gekommen ist: Israel betreibt einen Opferkult. Auch wenn zahlreiche Stätten errichtet werden, bedeutet dies noch lange nicht, dass das Volk den wahren Gott kennt und ihn als ihre oberste Herrscherinstanz gewählt hat. Der Prophet versucht indes immer wieder, den Israeliten vor Augen zu führen, dass der Gottesdienst nicht auf menschliche Interessen ausgelegt ist. Er verschmäht den Opferkult, der unter anderem doch nur ein besserer Vorwand sei, um üppige Mahlzeiten zu geniessen. Was abhandenkommt ist die Kenntnis Jahwes und Aufrichtigkeit Israels seinem Gott gegenüber. So spricht Hosea in Vers 10,2: «ihr Herz» (das bedeutet, der Ort des Willens) ist «geteilt». Bildlich gesprochen verweist der Prophet auf den oberflächlichen Huld des Volkes gegenüber seinem Gott. Dies machte die Israeliten schuldig und genau deshalb ruft Hosea zur Umkehr und Busse auf. Jahwe demoliert die heidnischen Altäre und Opfersteine und bereitet Israel auf eine Zeit ohne flatterhaften Kult vor.³¹⁶

³¹⁵ Vgl., ebd., S. 1137.

³¹⁶ Bons, 1996, 126-127.

5. Der Weinstock in der neutestamentlichen Literatur

5.1 Weinanbau zu Zeiten Jesu

Untersuchungen zum Alten Testament haben gezeigt, dass der Weinbau in Palästina und seiner Umgebung florierte. Es stellt sich die Frage, ob dies auch zu Zeiten Jesu der Fall war und wie das Bild des Weinstocks sich aus der landwirtschaftlichen Arbeit heraus entwickelte. Aus einigen zeitgenössischen Schriftzeugnissen, wie die Überlieferungen Catos, Plinius des Älteren und Columella, geht hervor, wie ausführlich Texte über Weinbau und Weinpflege, aber auch über die Weinernte kursierten. Eine Antwort findet sich im Zitat von Columella (Rust. 3.1.3):

«Sie (die Rebe) schätzen wir mit Recht höher ein als alle anderen Baumgewächse, nicht allein wegen der Süsse ihrer Frucht, sondern auch wegen der Bereitwilligkeit, mit der sie (...) auf die menschliche Pflege reagiert (...)».

Diese Aussage spricht für einen immer noch fleissig betriebenen Weinbau im ersten Jahrhundert n. Chr. Auch für Josephus gehört Wein, nebst Getreide und Öl zu den Nahrungsmitteln, die jeder sozialen Schicht zugänglich sein sollten.³¹⁷ Für Weeber gilt: «Der Wein wurde seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. immer beliebter, die Anbauflächen wurden ausgeweitet, Angebot und Nachfrage nahmen zu (...)».³¹⁸ Die Archäologie kann solche Aussagen anhand von Fundstücken belegen. So fand man beispielsweise in Ashkelon Wein- und Ölpresen, sowie ein Brennofen für die Herstellung von Tongefässen, damit Öl und Wein transportiert werden konnten.³¹⁹ In Rom wurde eigens für den Weinmarkt ein Hafen angelegt, Weinmotive auf Münzen berühmter Herrscher legen Zeugnis für eine weitverbreitete Weinkultur ab.³²⁰ Im Neuen Testament wurde Wein im Alltag konsumiert, auch Jesus trank davon, wie Mt 11,19 belegt. Der Herr selbst macht kein Geheimnis aus dem Weingenuss (Mt 26,29). Bei der Kreuzigung reicht man ihm Wein mit einem bitteren Stoff vermennt, doch Christus weigert sich, nachdem er von ihm gekostet hat, ihn zu trinken (Mt 27,34; Mk 15,23). Köstenberger hält fest: «According to the Gospels, Jesus was known to

³¹⁷ Ant. 10.162.

³¹⁸ Weeber, Karl-Wilhelm, Wasser, Wein und Öl: Die Lebenssäfte der römischen Welt, 2013, Primus: Darmstadt, S. 88.

³¹⁹ Leibner, U., Arts and Crafts, Manufacture and Production, in Hezser, Cathrine (ed.). The Oxford Handbook of Jewish Daily Life in Roman Palestine, 2010, University Press: Oxford, S. 264-296, bes. S. 268.

³²⁰ Klinghardt, Matthias und Thomas Staubli, Wein, SWB, 2009, Gütersloher: Gütersloh, S. 636-641, vor allem S. 638, vgl. auch Wilson, Marvin R. und Edwin M. Yamauchi, Viticulture. Dictionary of Daily Life in Biblical & PostBiblical Antiquity, Vol. 4. Hendrickson: Peabody, S. 357-366, bes. S. 364.

have drunk wine regularly while associating with his contemporaries (...)»³²¹ Auch Gleichnisse, wie etwa das vom neuen Wein in alten Schläuchen (Lk 5,37-39) zeigen, dass der richtige Umgang mit Wein einer breiten Masse bekannt war. Joh 2,1-11 macht einmal mehr deutlich, dass, wie aus Texten des Alten Testaments bekannt, Wein ein Symbol von Leben in Fülle war. Sowohl Gefahren als auch der Nutzen von Wein waren zu Zeiten Jesu bekannt. Wer in Apg 2,13 in fremden Sprachen redete, hatte womöglich zu viel Wein getrunken. Denn der übermässige Weinkonsum war Grund für Kontrollverlust. Dies verdeutlicht Paulus in Eph 5,18: «Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist (...)». Wein konnte aber auch Krankheiten heilen (Lk 10,34), so empfiehlt Paulus Timotheus ein wenig Wein zu trinken, um sein Magenleid zu lindern (1 Tim 5,23).

Ein Zwischenfazit zeigt, dass Wein, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zum Alltag gehörte und ohne Vorbehalt in Massen genossen werden durfte. Das Getränk wird mit Überfluss assoziiert, erhält aber, in Verbindung mit Jesus, einen messianischen Aspekt.³²² Eine reichliche Weinernte hing von der richtigen Pflege und dem qualitativ hochwertigen Anbaugebiet der Weinstöcke ab. In Rust. 3.2.10 berichtet Columella, dass das warme Klima ausschlaggebend für eine gelungene Weinernte war, denn die trockene und teils windige Region würden das Wachstum der Pflanzen fördern. So findet sich in dieser Überlieferung eine Bestätigung für die alttestamentliche Aussage, dass der östliche Mittelmeerraum sich besonders für den Weinbau eignet.³²³ Der landwirtschaftliche Betrieb diente als Einnahmequelle und schon Columella rät in Rust 3.3.2 an, Weinberge anzulegen: «Zunächst müssen diejenigen, die sich der Landwirtschaft verschreiben, darüber aufgeklärt werden, dass die Rendite, die der Weinbau abwirft, ausserordentlich hoch ist».³²⁴ Mk 12,1-12 belegt, dass Weinberge oft verpachtet wurden, die Pächter traten einen Teil ihres Ertrags an die Besitzer ab. Bayer kommentiert, dass die Abgabemenge sich auf 25-50% des Traubenertrags belief.³²⁵ Dies führte nicht selten zu Unstimmigkeiten zwischen Pächter und Besitzer, dies vor allem im oberen Jordantal und Teilen Galiläas.³²⁶ Des Weiteren konnten Tagelöhner angestellt werden, um die Weinberge zu pflegen, was

³²¹ Köstenberger, Andreas J., Wine in Green, Joel B., Dictionary of Jesus and the Gospels², 2013, IVP Academic: Downers Grove, IL, S. 993-995, bes. S. 995. Vgl. Völker, 2018, S. 49-50.

³²² Ebd., S. 51.

³²³ Ebd.

³²⁴ Ebd., vgl. Leibner, 2010, S. 286, der die Weinproduktion für die wichtigste Einnahmequelle des römischen Palästinas hält.

³²⁵ Bayer, Hans F., Das Evangelium des Markus, HTA, 2008, Brunnen: Giessen, S. 416.

³²⁶ Ebd., S. 414.

aber erst im Neuen Testament (Mt 20,1-16) explizit bezeugt ist.³²⁷ In den Gleichnissen Jesu erhält der Weinberg als Handlungsort eine zentrale Rolle. Wo sich im Alten Testament zunächst nur Familienbetriebe um den Weinbau und die Weinernte kümmerten, expandierte der Weinbau im 1. Jahrhundert und es zeichneten sich Spezialisierung, ein gesteigertes Arbeitsangebot und neue Berufsklassen ab.³²⁸

5.2 Das Johannesevangelium

Johannes unterscheidet sich von den synoptischen Evangelien, nicht zuletzt in seiner Darstellung und der Art und Weise seiner Verkündigung. Im Spiegel des Johannes war Jesus mindestens dreimal in Jerusalem. Auch das Thema der Herrschaft Gottes, welches bei Markus zentral ist und in Jesus als vollmächtiger Repräsentant dieser anbrechenden Herrschaft ausgestaltet wird oder bei Matthäus, der Jesus als eschatologischen Mose betrachtet, den Lehrer der Menschen, der in fünf Reden den Willen Gottes auslegt und interpretiert, wird bei Johannes nur ein- oder zweimal erwähnt, denn hier rückt Jesus thematisch in den Fokus, er verkündigt sich selbst. Dieser Gegenstand macht deutlich, dass Johannes griechischen Geist geatmet hat, auf die gewichtige Frage der platonischen Philosophie, ob der mächtige Gott etwas mit dem Menschen zu tun haben wolle, wird in Form der Vermittlerinstanz und der Offenbarung Gottes geantwortet und bewegt sich in den Feldern der Christologie. Menschen können eine Ahnung von Gott gewinnen, was eine vermittelnde Instanz voraussetzt, eine Aufgabe, die der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ für sich einnimmt.³²⁹ Vor allem im Diaspora-Judentum findet die griechische Idee grossen Anklang. Philo von Alexandrien, Gelehrter des Frühjudentums, bringt das hebräische Denken in Zusammenhang mit dem griechischen Welt- und Geistbegriff. Er ist der erste, der die Weisheit Gottes mit dem $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Gedanken in Verbindung bringen kann. Gott, der Schöpfer dieser Welt, vermittelt sich in die Wirklichkeit der Menschen hinein. Johannes greift diese Idee auf und überträgt den $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Gedanken auf die christliche Verkündigung, Jesus Christus als der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, was im Johannesprolog zum Ausdruck kommt: «Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott». Zu Fleisch geworden, ist Jesus der Vertreter des ewigen Gottes Israels auf Erden. Es ist sein Wesen, Kunde zu tun. Er macht sich selbst zum Thema, weil in ihm ablesbar wird, wie Gott ist und was die Menschen davon haben, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Jesus verliert sich

³²⁷ Völker, 2018, S. 52.

³²⁸ Völker, 2018, S. 52.

³²⁹ Vgl. Peterson, Erik, Johannesevangelium und Kanonstudien, 2012, Echter Verlag: Würzburg.

nicht in Selbstgesprächen, sondern führt Dialoge und Glaubensgespräche mit Menschen, die nicht auf Augenhöhe mit Christus sind, denn Menschen können Gott nicht beikommen. Dies zeigt sich im *λογος* als den Allwissenden, der von den Menschen oft missverstanden wird.³³⁰

Zieht man ein Zwischenfazit verkündet der Autor des Johannesevangeliums Jesus als den einen und einzigen, der den Menschen in der Tiefe Gott erschliesst. Joh 1,18 enthält die Kernbotschaft, die in den folgenden 20 Kapiteln narrativ entfaltet wird: «Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht». Jesus ist der Exeget Gottes, derjenige, der für die Menschen auslegt, wer Gott eigentlich ist.

5.2.1 Verfasser

Bereits in frühen Textzeugnissen wird das vierte Evangelium als das «Evangelium nach Johannes» bezeichnet. Am Schluss der Überlieferung wird dem Jünger, «den Jesus lieb hatte» (vgl. Joh 13,23-26; 19,26f.35; 20,3-10; 21,7.20-23f.) zugeschrieben, er habe alles bezeugt und aufgeschrieben. Auch der Kirchenvater Irenäus von Lyon vermerkt um 180 n. Chr., dass «Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seiner Brust gelegen hat», das Evangelium verfasst habe, «als er in Ephesus in Asien weilte» (Haer. III 1,1). Zeitlich liesse sich das unter der Herrschaft des römischen Kaisers Trajan, also 98-117 n. Chr. einordnen (vgl. Haer. II 22,5).³³¹ Dies würde für einen Bekannten Jesu sprechen, Apostel der frühen Gemeinden, jedoch wird er im Evangelium nicht namentlich erwähnt. In Bezug auf Theologie und Darstellungsweise scheint fraglich, ob das Evangelium Werk eines Augenzeugen Christi ist, denn im Vergleich zu den Synoptikern spielen bei Johannes das Brüderpaar Jakobus und Johannes keine Rolle und es fehlen wichtige jüdische Gruppierungen, die zurzeit Jesu Wirkens aktiv waren. Einen Hinweis liefern der zweite und dritte Johannesbrief, wo im Absender ein Presbyter genannt wird, eng vertraut mit den johanneischen Schriften und ihren Adressaten. Doch mehr als dass er Autorität in den Gemeinden besass, lässt sich über ihn nicht aussagen.³³² Um Näheres über den Autor zu erfahren, bleiben letztendlich nur indirekte Hinweise aus dem Evangelium als Anhaltspunkte. Aus der Überlieferung lässt sich herauslesen, dass der Verfasser der Schrift ein einfaches

³³⁰ Für eine ausführliche Darstellung des *λογος*-Begriffs, siehe Kap. 5.2.8.

³³¹ Niebuhr, K. – W. (Hg.), Grundinformation Neues Testament, 42011, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 152-153.

³³² Ebd.

Griechisch mit semitischem Satzbau schrieb. Gleichzeitig bedient er sich aramäischer Wörter, was darauf schliessen lässt, dass er Judenchrist ist. Genaue Ortsangaben und Kenntnisse der Kultordnung im Judentum sprechen ebenfalls für eine judenchristliche Herkunft. Sein Anspruch Jünger zu sein, erhebt er in Joh 21,24 und entwickelt eine «eigenständige und tief durchdachte Theologie».³³³ Auseinandersetzungen zwischen Christusgläubigen und Angehörigen der jüdischen Synagoge werden in seinem Evangelium thematisiert (Joh 9,22; 12,42; 16,2). Schnelle bezeichnet ihn als «theologisch profilierte[n] Mann», der ein «geistliches Evangelium verfasst».³³⁴

5.2.2 Entstehungszeit

Bei der Frage nach der Abfassungszeit des Johannesevangeliums stehen den Forschern wenige Anhaltspunkte zur Verfügung. Als historischer Kontext bietet sich die Auseinandersetzungen der Jünger mit dem damaligen Judentum an, der mit ihrem Ausschluss aus der Synagoge endet (vgl. Joh 9,22; 12,42; 16,2), also in den Jahren 80-90 n. Chr. Diese Situation dürfte die judenchristliche Gemeinde in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt haben, das Evangelium fungiert als Teil des Prozesses, ihren Glauben wieder zu stärken.³³⁵ Weitere Hinweise liefern Joh 11,48, wo die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. vorausgesetzt wird und das Wissen um das Martyrium des Petrus (Joh 13,36-37; 21,18), was für eine Datierung nach 85 n. Chr. spricht.³³⁶ Einigkeit herrscht in der Annahme, dass Johannes als das späteste der in den Kanon aufgenommenen Evangelien zu betrachten ist. Ein 1935 in Ägypten entdeckter Papyrus (P⁵²), entstanden um ca. 125 n. Chr., lässt vermuten, dass das Evangelium zu dieser Zeit in Ägypten bekannt war, daher scheint das Ende des ersten Jahrhunderts als Abfassungsdatum legitim.³³⁷

5.2.3 Entstehungsort

Als Entstehungsort des Johannesevangeliums muss ein Raum angenommen werden, wo eine Auseinandersetzung mit dem Dokerismus denkbar war. Zur Auswahl stehen in der Forschung Syrien, die Gebiete Galanitis/Batanäa in Nordpalästina, Kleinasien, speziell Ephesus, Alexandrien in Ägypten oder Antiochia in Syrien.³³⁸ Am ehesten ist

³³³ Ebd.

³³⁴ Ebd., S. 154. Vgl. Schnelle, Udo, Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830, 72011, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S.507.

³³⁵ Zumstein, Jean, Das Johannesevangelium, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 54.

³³⁶ Schnelle, 82013, S. 556 und Zumstein, 2016, S. 54.

³³⁷ Ebd.

³³⁸ Schreiber, 2018, S. 48.

das Evangelium in Kleinasien oder Syrien zu verorten, wo es sowohl die mandäische Literatur und die Oden Salomos berührt als auch Nähe zu den Briefen des Ignatius von Antiochien zeigt. Des Weiteren gelten Auseinandersetzungen mit dem Judentum und der Täuferbewegung häufig als Hinweis auf Syrien als Abfassungsort, doch seit die These der älteren Forschung, man finde Überschneidungen zwischen der johanneischen und der gnostischen Theologie, widerlegt wurde, fällt Syrien als Ort der Niederschrift weg. Die altkirchliche Tradition verortet das Johannesevangelium nach Kleinasien, nicht zuletzt wegen seiner antidoketischen Ausrichtung und seiner Wirkungsgeschichte. Ephesus, wo sich die paulinische und johanneische Theologie tangiert haben könnten, würde erklären, weshalb Johannes jüdische Bräuche erklärt und übersetzt.³³⁹

5.2.4 Adressaten

Als Empfänger des Johannesevangeliums wird mehrheitlich eine heidenchristliche Gemeinde vermutet, die Zeuge von Auseinandersetzungen mit Anhängern des Johannes des Täufers, dem Judentum und den doketischen Heterodoxien innerhalb der johanneischen Schule wurde.³⁴⁰ Dass die johanneische Gemeinde in Konkurrenz mit der Täufergemeinde stand, zeigt sich an der grundsätzlichen Degradierung Johannes des Täufers, der im Evangelium nur noch als Zeuge des Christusgeschehens auftritt (vgl. Joh 1,6-8.15.19ff; 3,28ff; 5,33-35; 10,40-42). Zu Streit zwischen den Heidenchristen und dem Judentum führte vor allem die Frage nach der Messianität Jesu, der die Fortdauer einer Gesetzesreligion, wie sie bei Mose gelehrt wird, aufgehoben hat. Im Johannesevangelium wird das Gesetz von Jesus her erschlossen, der sowohl Inhalt, Ziel, als auch Herr von Gesetz und Schrift ist (Joh 2,22; 5,39; 7,38.42; 10,35; 17,12; 19,24.28.36f; 20,9). Aufgrund dieses neuartigen Gesetzesverständnisses kann das Johannesevangelium nicht als judenchristlich bezeichnet werden. Der Abstand zum Judentum wird durch die Übersetzung hebräischer und aramäischer Fremdworte und der reservierten Rede von den Festen und jüdischen Gebräuchen vergrößert. Letztlich distanziert sich das Johannesevangelium vor allem durch den Gebrauch von *louðḗaios* vom Judentum, nichtsdestotrotz kommt das Heil von den Juden, zu denen auch Jesus gehört (Joh 4,9.22). Wie Nikodemus und Joseph von Arimathäa sympathisieren viele Juden

³³⁹ Vgl. Schnelle, 2013, S. 555-556.

³⁴⁰ Hengel, Martin, Die johanneische Frage, 1993, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 300-305.

mit Jesus, dennoch gibt es Belege, über murrende und verfolgende Bürger der jüdischen Gemeinde, die Christus vorwerfen, sich Gott gleichgemacht zu haben.³⁴¹

5.2.5 Vorlagen

Betrachtet man das Johannesevangelium als eigenständige Quelle sprechen vor allem formelartige Textpassagen wie die «Ich bin»-Worte, die Paraklet-Sprüche und höchstwahrscheinlich auch die Menschensohn-Worte für eine autarke Tradition, die aus Worten, Wortverbindungen und Sätzen eine dem Autor vorliegenden Sammlung schöpft. Des Weiteren könnten die sieben Wundergeschichten aus einer «Zeichenquelle» stammen, aus der der Verfasser sich bedient und diese durch Reden Jesu erweitert hat. Plädiert man für die synoptische Tradition als Quelle des Johannesevangeliums sieht man vor allem Parallelen bei den Gattungsmerkmalen und dem Aufbauprinzip, jedoch unterscheidet sich deren Darstellungsweise durch die Verbindungen kurzer Erzählungen mit längeren Reden Jesu. Literarisch berühren sich Johannes und die Synoptiker beispielsweise bei der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten bzw. des Hauptmanns von Kafarnaum, bei der Heilung des Gelähmten und dem Befehlswort, das an ihn gerichtet wird, bei der Verknüpfung der Speisung der 5000 mit dem Seewandel, bei der Antwort Jesu auf die Frage nach seiner Identität, bei der Salbung in Betanien und an vielen weiteren Stellen. Es stellt sich die Frage: wenn Johannes die Synoptiker kannte, weshalb verfasste er ein eigenständiges Evangelium, das zeitlich, örtlich und in vielen Details von Mk, Mt und Lk abweicht? Kannte er womöglich nur Vorlagen der synoptischen Evangelien, nicht aber die Endgestalt? Dieser Diskussionspunkt bleibt bis heute offen, lässt aber die Möglichkeit einer synoptischen Beeinflussung zu (siehe Kapitel 5.2.3 für einen ausführlichen Vergleich).³⁴² Auch mit Blick auf das Alte Testament lassen sich Übereinstimmungen, gar Zitationen im Johannesevangelium finden. Überwiegend verweist Johannes auf den Psalter und die prophetischen Bücher wie Jesaja, die sich inhaltlich auf die Identifikation Jesu als Messias beziehen. Johannes greift darüber hinaus alttestamentliche Sprachformen und Bilder auf, so auch das in dieser Dissertation untersuchte Weinstockmotiv und beruft sich auf die Erzväter Israels (Joh 5,45f.). Vor

³⁴¹ Schnelle, ⁸2013, S. 558-559.

³⁴² Niebuhr, ⁴2011, S. 156-158. Vgl. Schnackenburg, Rudolf, Das Johannesevangelium, 1. Teil, 1965ff., Herder Verlag: Freiburg, S. 16-23. Aktuelle Forschung: Denaux, Adelbert, John and the Synoptics, BEThL 101, 1992, Leuven University Press: Leuven.

allem die Nähe der johanneischen Präexistenzvorstellung und des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Gedankens zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur sticht hervor.³⁴³

5.2.6 Das Johannesevangelium in Relation zu den anderen johanneischen Schriften

Frühere Forschungsmeinungen, wie etwa Werner Kümmel in seiner «Introduction to the New Testament» oder auch K.-W. Niebuhr gingen davon aus, dass das vierte Evangelium, wie die Johannesbriefe und die Offenbarung, zu einer Gruppe literarischer Zeugnisse, die einem gewissen Autor Johannes zugeschrieben werden, gehören.³⁴⁴ Eine These, die mittlerweile widerlegt wurde.³⁴⁵ Während einige behaupten, das Evangelium und die Johannesbriefe würden aus der Feder verschiedener Verfasser stammen, plädieren andere Stimmen für eine unterschiedliche Autorenschaft bei Evangelium und Offenbarung.³⁴⁶ Die Suche nach Gemeinsamkeiten bietet einen Ansatzpunkt, diese Frage zu beantworten. Die meisten Übereinstimmungen fänden sich, so Smalley, bei Evangelium und Briefen, nicht nur was Stil und Sprache angehe, sondern auch bei der Motivwahl wie Inhalt von Geboten, Licht, Leben, Tod, Liebe, Wahrheit und Zeugnis sowie der Aspekt eines ethischen Dualismus, wo die Welt als Ort des Unglaubens dargestellt wird. Vom theologischen Standpunkt, der Begriffswahl und dem Schreibstil her betrachtet, lassen sich so zwischen dem Evangelium und den Briefen die meisten Berührungspunkte eruieren.³⁴⁷ Die Beziehung des Evangeliums zur Offenbarung ist hingegen ein grosser Streitpunkt. Aufgrund von Unterschieden in Stil und Inhalt gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich hinter dem Autor der Offenbarung ein anderer als der Johannes des Evangeliums verbirgt. Das Griechisch der Offenbarung sei von geringerer Qualität, der Bezug zum Alten Testament ein anderer als im Evangelium. Auch die Idee der Eschatologie werde unterschiedlich dargestellt, in der Offenbarung basierend auf zukünftigen Erwartungen, im Evangelium scheint diese bereits umgesetzt. In einigen

³⁴³ Ebd., S. 158-159. Vgl. unter anderem Spr 8,22-36.

³⁴⁴ Niebuhr erwähnt in «Grundinformation Neues Testament» einen Presbyter, der im zweiten und dritten Johannesbrief als Absender identifiziert wird. Er scheint eine enge Verbindung zu den johanneischen Schriften und ihren Adressaten aufzuweisen. Es stellt sich die Frage, ob dieser Johannes auch der Verfasser des Evangeliums ist. Vgl. Niebuhr, 2011⁴, S. 153.

³⁴⁵ Kunene, 2012, S. 78-79, vgl. Kümmel, Werner Georg, Introduction to the New Testament, 2nd ed., trans. H. C. Kee, 1975, Abingdon: New York, S. 442. Auf S. 445 weist Kümmel darauf hin, dass die Argumente 1 Joh einem anderen Autor zuzuschreiben, rar gesät sind.

³⁴⁶ Segovia, Fernando F., Love Relationships in the Johannine Tradition: Agape/Agapan in 1 John and the Fourth Gospel, Society of Biblical Literature Dissertation Series 58, 1982, Scholars Press: Chico, S. 14-24, vor allem in Bezug auf die Verfasserschaft des Evangeliums und 1 Joh.

³⁴⁷ Kunene, 2012, S. 79-80. Vgl. Smalley, Stephen, Thunder and Love: John's Revelation and John's Community, 1994, Wipf and Stock: Eugene, OR, S. 57 und Dodd, C. H., «The First Epistle of John and the Fourth Gospel», Bulletin of the John Rylands Library 21, 1937, Manchester University Press: Manchester, S. 129-156.

Themen überschneiden sich die beiden literarischen Schriftstücke jedoch, beim ethischen Dualismus, wo irdische Mächte dem Gottesvolk gegenüber feindlich gestimmt sind, dem Motiv des Martyriums, den negativen Verweisen auf die Synagoge, den «Ich bin»-Worten und Jesu Darstellung als Wort, Hirte und Lamm.³⁴⁸

5.2.7 Theologie

Für den Überblick zur johanneischen Theologie greife ich auf die Werke Udo Schnelles, Ferdinand Hahns und Ulrich Wilckens zurück. Sie bieten einen fundierten Einblick in die zentralen theologischen Themen des vierten Evangeliums und erläutern die Jesusbotschaft und ihre Bedeutsamkeit auf solide Art und Weise.³⁴⁹

In seiner Einführung macht Udo Schnelle klar, dass man Jesus und den Ursprung der christlichen Religion nur treu bleiben kann, wenn man eine Neuformulierung des Christusgeschehens wagt. Dies geschieht sowohl auf sprachlicher als auch auf gedanklicher Ebene. Der Autor des Johannesevangeliums greift dabei einerseits auf Jesus von Nazareth zurück, versucht aber gleichzeitig die Botschaft Christi für seine Zeit zu novellieren. Ein Blick auf die Sprache des Evangeliums zeigt, wie rätselhaft und geheimnisumwoben sie anmutet. Sie verschafft dem Geheimnis des Seins und Handelns Gottes Gehör, in dem sie auf Bilder und Symbole zurückgreift, um sich dem Unsagbaren anzunähern. Im Vordergrund stehen dabei das Wirken und die Relevanz Jesu Christi, womit dem Johannesevangelium das Etikett einer ersten Einführung in das Christentum auferlegt wird.

Zur Theologie des Johannesevangeliums schreibt Schnelle, dass der griechische Begriff $\tau\epsilon\omicron\varsigma$ in der vorliegenden Schrift ganze 82 Mal als christologisch determinierte Genitivverbindung auftaucht. So werde das theologische Programm festgelegt, die Theologie als Christologie, die sich bereits im Johannesprolog (Joh 1,1-18) niederschlägt. Dabei fungiert das Gottesbild, wie es aus den alttestamentlichen Büchern der Heiligen Schrift bekannt ist, als Basisstein für die johanneische Darstellung Gottes, die nicht einen neuen Gott, jedoch auf neue Art und Weise einen lebendigen und wahren Herrscher des Kosmos wiedergibt, der aus Liebe zu seiner Schöpfung, seinen Sohn gesandt hat. Niemand hat diesen Gott je gesehen, ausser

³⁴⁸ Kunene, 2012, S. 80.

³⁴⁹ Schnelle, Udo, Theologie des Neuen Testaments, 2016³, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 640-652; Hahn, Ferdinand, Theologie des Neuen Testaments, Bd. I: die Vielfalt des Neuen Testaments, 2011³, Mohr Siebeck: Tübingen, S. 6044-605; Wilckens, Ulrich, Theologie des Neuen Testaments, Bd. II: Die Theologie des Neuen Testaments als Grundlage christlicher Lehre, Teilband 2: Der Aufbau, 2009, Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn, S. 277; 329; 341-344.

dem Sohn, der nun als Kundschafter auftritt. Dieser Gott trägt im vierten Evangelium über 120 Mal die Bezeichnung πατηρ, Vater, eine Anrede, die im Alten Testament sehr selten, im antiken Judentum jedoch gebräuchlich war, galt sie doch als einer von vielen Titeln für Zeus. Im Zuge dieser Titulierung wird deutlich, dass dadurch die Möglichkeit für Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln eröffnet wurde, in das Grundbekenntnis einzustimmen. Zuallererst wird der Ausdruck πατηρ im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Vater und Sohn verwendet. Gott liebt seinen einziggeborenen Sohn und erteilt ihm einen Sendungsauftrag. Dabei bedingt er nicht nur das Wirken des Sohnes, er beglaubigt und zeugt auch für ihn. Der Sohn handelt hierbei strikt nach dem Willen des Vaters, er teilt mit, was er vom Vater hört und führt seine Werke aus. Beide treten als Richter auf, beiden gebührt die Vollmacht über das Leben. Dies gilt als zentrales Motiv der johanneischen Theologie. Der Vater wirkt im Sohn, dieser wiederum partizipiert am Wesen des Vaters. Die hier beschriebene Einheit zwischen den zwei Instanzen durchzieht das gesamte Johannesevangelium, es geht primär um die Offenbarung des Vaters im Sohn, was auch Ferdinand Hahn in seiner Einführung zur neutestamentlichen Theologie bekräftigt. Die Offenbarung geschieht einzig und allein durch die Liebe Gottes (Joh 3,16), durch die Jesus die Vollmacht zur Verwirklichung von Gottes Willen erhält. Diese Liebe setzt sich nicht nur zwischen Jesus und Gott fort, sondern auch unter den Jüngern. Damit die Einheit in Wesen und Wirken zustandekommen kann, benötigt es die gegenseitige Immanenz von Vater und Sohn. Joh 1,1-3 kann hier als affirmative Aussage herangezogen werden, weist sie doch auf den Anfang, auf Gott hin, der Ursprung von jeglichem Sein und Handeln ist. Jesus selbst lebt aus dieser Einheit heraus, weil Gott es so will, damit in Christi Reden und Handeln der Vater sich selbst offenbaren kann. Trotz allem muss bedacht werden, dass beide grundlegend zu unterscheiden sind, der Sohn wird nie zum Vater werden, der Vater bleibt stetig sich selbst.

Dennoch kann behauptet werden, wer Jesus kennt, der kenne auch den Vater und wer Christus sieht, hat den Vater erblickt. Auch Gottes Wort kann hier auf Erden nur durch Jesus Christus gehört werden, so wie sein Wesen nur durch ihn wahrgenommen werden kann. Zur Sendung Christi vermerkt Wilckens, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit sich diese mit ihm versöhne. So schenkte er denen ewiges Leben, die an ihn glauben (Joh 6,33; 1 Joh 4,9). Gott begegnete seiner Schöpfung mit so viel Liebe, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, nicht

mit dem Auftrag, die Welt einem Gericht zu unterziehen, sondern sie zu erretten. Besonders in den johanneischen Schriften kann und ist es Jesu Aufgabe, die Menschen zum ewigen Leben zu führen. Er ist das Licht, das in der Finsternis aufflackerte, doch die Welt war blind gegenüber dieser Erscheinung und wollte ihn nicht annehmen. Deshalb ist er zum Menschen geworden, damit die Willigen Gottes Gnade in Gänze empfangen können. Der Frieden, die Versöhnung und der Anteil am ewigen Leben, verweisen auf den universalen Heilswillen Gottes. Jeder darf für sich selbst entscheiden, ob er dieses Angebot annimmt oder ablehnt. Zum Symbolgehalt des Lichts erklärt Schnelle, dienen die alttestamentlichen Schriften als Hintergrund dieser Aussage, wo Licht und Finsternis sich duellieren und angesichts der Offenbarung in Jesus Christus sich konstituieren würden. Das Licht siegt letztendlich über die Finsternis und wird durch die Sendung Jesu vollendet, der die Welt endgültig bezwungen hat. Zur Menschwerdung schreibt Schnelle, dass dies das Zentrum der johanneischen Theologie darstelle, der präexistente *λογος* wurde Fleisch, daraus ergibt sich der Anspruch Jesu auf die Einheit mit dem Vater, worauf sich sein ganzes Wirken gründe. Die daraus folgende Selbstverkündigung hebe sich als besonderes Element der johanneischen Christologie ab. Jesus sei dadurch zeitlich nicht begrenzt und habe als vorschöpferisches Sein somit Anteil an der Ewigkeit Gottes. Sein wahrer Ursprung, sowie das seiner Lehre und Handlungen liegen bei Gott.

Die Argumentation geht aber noch weiter. Eschatologisch betrachtet, sieht Wilckens im Geschick Christi eine Art der «Vorausereignung» des endzeitlichen Geschehens. Im Passionsereignis, genauer durch die Sühnewirkung des Todes Christi, hat Gott allen Sündern ihre Fehlthaten vergeben. Es handelt sich dabei um eine ewig gültige Lossprechung aller Verfehlungen. Darüber hinaus ermöglicht Gott durch Tod und Auferstehung Jesu Christi den Verstorbenen die Anteilhabe am ewigen Leben bei der Vollendung seines Himmelreiches. Dieses Ereignis, so Wilckens, ist in jedem Fall an die individuelle Annahme von Gottes Gnade im festen Glauben an Jesus Christus gebunden, wobei man durch die Gabe des Geistes in der Taufe diesen Glauben erlangen kann. Wo eigentlich Gottes Zorngericht über die Sünden der Menschheit walten würde, vollzieht er es an seinem geliebten Sohn und durch die Errettung vor dem sicheren Tod betont er in einem letzten alles übersteigenden Sieg seinen Rettungswillen im Zeichen der Liebe. Hierin liegt auch die Logik seiner Namensoffenbarung, wie sie aus Ex 3,14 bekannt ist. Durch die Auferweckung seines Sohnes, der stellvertretend für alle Sünder am Kreuz gestorben ist, bewies er in einem

Akt der Radikalität seine wesenhafte Proexistenz am Ursprung der Zeit. Dies zeigt sich vor allem in der dominierenden Macht der Liebe über den Zorn, denn wo das Gesetz nur noch vom Verdruss dem sündigen Abfall der Menschen gegenüber existieren kann, wurde der menschengewordene Christus zum Wort von Gottes Gnade.

Zusammenfassend hält Ferdinand Hahn fest, dass das Johannesevangelium sich in erster Linie auf den im Alten Testament vorbereiteten Heilswillen Gottes beruft, der sich im Reden und Tun Jesu, ja in seiner ganzen Geschichte, wie es die neutestamentlichen Schriften überliefern, erfüllt. Hierbei zeigt sich in Christus eindeutig das offenbarende Handeln Gottes, wobei als zentrales Thema Jesu Berufung auf den Willen des Vaters angeführt wird. Mehrfach betont der Sohn Gottes, dass er einzig und allein Werke nach dem Willen seines Vaters tut. Die Abwendung der Menschen gegenüber ihrem Schöpfer wird in Christus aufgehoben, der ihnen eine neue Gemeinschaft mit Gott Vater eröffnet.

5.2.8 Der Johannesprolog

Die exegetisch-theologische Analyse des Johannesprologs (Joh 1,1-18) erachte ich als entscheidend, handelt es sich bei den nachfolgenden Kapiteln des Evangeliums doch um narrative Entfaltung dessen, was in den Anfangsversen des vierten Evangeliums geschrieben steht. Der Prolog kann so als Eingangstor in die Lektüre des Johannesevangeliums gelesen werden und ist für die Rollenverteilung von Autor und Leser im Prozedere einer Textrealisation notwendig. Wichtig ist zunächst die Definition, des im Johannesprolog verwendeten Begriffs $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, der durch die Jahrhunderte hindurch und von der griechischen Philosophie bis hin zur Verwendung im Neuen Testament Variationen im Bedeutungsgehalt erfahren hat. Zieht man einen Vergleich zwischen den verschiedenen Auslegungen des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriffs muss selbstredend der jeweilige zeitliche und räumliche Kontext beachtet werden. In der folgenden Ausführung wird ersichtlich, wie die Interpretation des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ eine über die Jahrhunderte hinweg interessante Evolution erfahren hat, das mit der neuen und sich verändernden Denkweise des Menschen, seiner Kultur und der Gesellschaft im Zusammenhang steht.³⁵⁰ Beginnend bei Heraklit, der in von der Mitte des 6. Jh. bis 480 v. Chr. in Ephesus lebte und lehrte, nahm der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ in seinen Schriften die Rolle

³⁵⁰ Buder, Erik, Im Anfang war der Logos und der Logos ist Gott, 2007, Grin-Verlag: München, Ravensburg, S. 5. Vgl. Asting, Ragnar, Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum, 1939, Stuttgart, S. 39 und Kummer, Herbert, Vom Mythos zum Logos, Die Ursprünge abendländischen Philosophierens im alten Hellas, Dortmunder Vorträge, Heft 121/76, 1975, Dortmund, S. 4f.

der Weltvernunft ein. Um dieser Interpretation Folge leisten zu können, muss bedacht werden, dass Heraklit über die Welt als einen Makro- und Mikrokosmos Bescheid wusste. Ragnar Asting schreibt dazu:

«Der Mensch ist ein Mikrokosmos. Dieser Mikrokosmos entspricht in seiner ganzen Struktur und in seinen normalen Funktionen dem Makrokosmos und untersteht denselben Gesetzen, wie den dort herrschenden. Für Heraklit besteht eine Einheit des Universums, und was diese Einheit ausmacht, ist eben der Logos.»³⁵¹

Die Auffassung einer Einheit, die durch ihr Lenken und der alles durchdringend Weltvernunft ausgezeichnet wird, ist für die Weiterentwicklung und Deutung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriffs im religiösen und christlichen Kontext von zentraler Bedeutung.³⁵² Das Universum ist von den $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Gesetzen durchwachsen, es kann als das Element bezeichnet werden, das die Welt in ihrem innersten Kern verbindet. Um es in den Worten Astings auf den Punkt zu bringen: «Der Logos ist der Beherrscher des ganzen Daseins: «Nicht ich denke, sondern Es denkt in mir.»»³⁵³ So wird ein Charakteristikum des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ enthüllt, es übernimmt Lenkfunktion. Darüber hinaus scheint es auf weitere göttliche Funktionen zu verweisen und kann im Zusammenhang mit dem Glauben der grossen philosophischen Denker als eine Art Gott bezeichnet werden, da ihr Eifer um die Entdeckung der natürlichen Gesetzmässigkeiten und der fehlenden Erklärung zur Lebens- und Seinsdynamik der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ sich als Erläuterung der letzten Dinge und als zu verehrender Dirigent existentieller Fragen anbot.³⁵⁴ Der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ wird in diesem Zusammenhang als Erschaffer der Welt gepriesen, der sich bis ins Innere des Menschen als Gedanke ausspricht und sich im Rahmen einer vernunftgeleiteten Sprache Gehör verschafft. Buder zieht aus dieser Lehre ein Zwischenfazit und erkennt den $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ einerseits als Weltvernunft im Sinne einer Makrodimension, welche sich durch die Mikrodimension, das ist die menschliche Fähigkeit zu sprechen, artikuliert. Heraklit behauptet, dass der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ seinen Gedanken und Reden zugrunde liegt, wohingegen der Zuständigkeitsbereich für den Kosmos im Erschaffen von Leben liegt.³⁵⁵ Für Max Heinze stellt sich nun die Frage, wie Heraklit dem Wesen der Dinge den Namen $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ geben konnte. Um eine konkrete Antwort zu geben, sei die Beweislage zwar zu klein, doch er vermutet hinter der Begrifflichkeit eines

³⁵¹ Asting, 1939, S. 42.

³⁵² Buder, 2007, S. 6.

³⁵³ Asting, 1939, S.42

³⁵⁴ Buder, 2007, S. 7.

³⁵⁵ Ebd.

weltschaffenden Prinzips kann nicht bloss das «Wort» als Übersetzung angebracht werden. Heinze geht von der Prämisse aus, dass Heraklit mit λογος den «Höheren» meint, ein Ausdruck, der aus dem orientalischen Parsismus geborgt wurde.³⁵⁶ Auch Bernhard Jendorff hat sich an eine Etymologisierung gewagt und greift auf homerische Epen zurück, um den λογος mit «sammeln», «zählen», «aufzählen» und «erzählen» zu übersetzen.³⁵⁷ Der Begriff λογος würde in diesem Fall nicht mehr das einzelne Wort, sondern den «Redefluss» meinen, eine lange Kette von Wörtern, die aneinandergereiht werden, damit die Vernunft dahinter erkannt wird. Sollte Heraklit in seinen Studien die Ilias sowie die philosophischen Ideen seiner Zeitgenossen gekannt haben, liesse sich von der Schöpfung auf einen göttlichen Weltenäther zurückschliessen, aufgrund dessen, Sein und Existenz überhaupt möglich sind und katapultierte den λογος somit auf eine göttliche Ebene.³⁵⁸

Auf der weiteren Suche nach dem wahren Gehalt der λογος-Begrifflichkeit gelangt man von Ephesus aus nach Athen, genauer zur «Stoa poikile», in denen Zenon von Kiton im vierten und dritten Jahrhundert vor Christus als Lehrer tätig war und seine eigene philosophische Schule etablierte.³⁵⁹ Sollte sich der Leser an dieser Stelle fragen, weshalb nicht die grossen Philosophen der Stoa erwähnt werden, sondern auf Zenon zurückgegriffen wird, liegt die Antwort im Umgang mit dem λογος. Kelber stellt fest, dass die Denker der damaligen Zeit zwar «aus dem Logos» schreiben und sprechen, nicht aber «über den Logos».³⁶⁰ Um einen weiteren Argumentationspunkt anzufügen, eignen sich Astings Überlegungen, dass die heraklitische Linie, im Gegensatz zu Parmenides, direkt zu den Stoikern führt.³⁶¹ Für ihn wird aus den Schriften ersichtlich, dass sowohl bei Heraklit als auch bei den Stoikern die Begriffe Mikro- und Makrokosmos von grosser Bedeutung sind, um dem Sinngehalt des λογος nachzugehen, da dieser diese zwei Ebenen voraussetzt. Für Asting steht fest, dass der λογος in engster Verbindung mit der Natur steht und, metaphorisch gesprochen, wie «eine Art feiner Stoff» für den schöpferischen und ordnenden Teil der Welt zuständig ist.³⁶² Sollte der λογος als Schöpferkraft den

³⁵⁶ Heinze, Max, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, 1872 (2013), Salzwasser-Verlag: Paderborn, S. 56f.

³⁵⁷ Jendorff, Bernhard, Der Logosbegriff, Seine philosophische Grundlegung bei Heraklit von Ephesos und seine theologische Indienstnahme durch Johannes den Evangelisten, 1976, Peter Lang AG: Frankfurt a. M., S. 70f.

³⁵⁸ Buder, 2007, S. 7-8.

³⁵⁹ Störig, Hans-Joachim, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, erweiterte Neuausgabe, 1997, Fischer: Frankfurt a. M., S. 192.

³⁶⁰ Kelber, Wilhelm, Die Logoslehre, Von Heraklit bis Origenes, 1958, Fischer: Stuttgart, S. 44.

³⁶¹ Asting, 1939, S. 43.

³⁶² Ebd.

Kosmos durchrinnen, so haben wir es hier mit derselben Ideenkonstellation wie bei Heraklit zu tun. Doch es gibt, so Kelber, eine Erneuerung der Idee, nämlich, dass die Wirksamkeit des Samens, welches dem urzeitlichen Anstoss zur Lebenserschaffung dient, sich, auf geistiger Ebene, mit dem «Grundwesen» der Welt vermischt und so zum *Logos spermatikos* wird. Das lässt durchblicken, dass eine zuvor noch abstrakte Idee, die für die Lenkung der Weltvernunft zuständig ist, nun zu einer immanenten Materie wird, die sowohl den Menschen als auch die Natur innewohnt. Der *λογος* tritt aus dieser Perspektive als Spender von Leben auf und ähnelt konzeptuell dem johanneischen Wort, dessen Vorläufer es sein könnte.³⁶³ Nichtsdestotrotz muss man strikt zwischen der stoischen *λογος*-Lehre und dem *λογος*, wie er im vierten Evangelium dargestellt wird, unterscheiden. In der Stoa tritt der *λογος* nicht als Mittlergestalt auf, hingegen agiert jedes Individuum auf einer geistigen Ebene selbst als *λογος*-Wesen, da der *λογος spermatikos* in uns wohnt und wir somit ein Teil von Göttlichkeit in uns tragen.³⁶⁴ Ein Vergleich zwischen der Lehre Heraklits und dem Denkmuster der Stoiker zeigt, dass sich die Ideen zum *λογος* kaum unterscheiden. Bei beiden erscheint der *λογος* als eine Instanz, die die Welt lenkt und dieselbe Bestimmung erfüllt. Innovativ im Bezug zur stoischen Lehre ist, dass versucht wird, den *λογος* sichtbar zu machen, ihn in der Natur zu verorten und zu metaphorisieren. Die Stoa gibt den Anstoss, den *λογος* in die Natur und den Menschen einzugliedern, «als immanente Vernunft, als schöpferisches, sich zeigendes Wort», wohingegen Heraklit den *λογος* getrennt von Natur und Kreation verstand.³⁶⁵

Einen anderen Ansatz verfolgt Philo von Alexandria, antiker Religionsphilosoph, der um die Wende zum Christentum wirkte. Obwohl er nur mässig Einfluss auf das Judentum seiner Zeit üben konnte, trugen seine Lehren umso mehr bei der Entstehung des Christentums bei.³⁶⁶ Schwerpunkt von Philos Studien war die inhaltliche Verbindung des Pentateuchs mit den Vernunft-geleiteten Religionsphilosophien heidnischer Kreise.³⁶⁷ Jendorff erkennt in der Verwendung des *λογος*-Begriff bei Philo eine deutliche Uminterpretation. Es scheint, als habe der Religionsphilosoph der Idee des *λογος* einen gänzlich anderen Inhalt gegeben.³⁶⁸ War er bei Heraklit noch

³⁶³ Kelber, 1958, S. 49. Vgl. Buder, 2007, S. 9. Auch Jendorff Bernahrd sieht Parallelen zwischen dieser Logoserweiterung und dem späteren *λογος*-Lehre des vierten Evangelisten. Jendorff, 1969, S. 11.

³⁶⁴ Jendorff, 1969, S. 11-12.

³⁶⁵ Buder, 2007, S. 10.

³⁶⁶ Wolkinger, Alois, Philo von Alexandria, 2006 (www-theol.uni-graz.at).

³⁶⁷ Jendorff, 1969, S. 13.

³⁶⁸ Ebd.

Weltengesetz und Schöpfungsmacht, bei den Stoikern der *λογος spermatikos*, der als oberstes Gesetz waltete, entfernte Philo von Alexandrien diesem Begriff nun sein monistisches Wesen sowie seine Aufgabe als Lenker der Welt. Jendorff kommentiert:

«Bei ihm ist der Logos ein Zwischenwesen, (...), durch das der transzendente Gott, da er nicht selbst wegen seiner absoluten Vollkommenheit in direkte Beziehung mit der Materie treten kann, mit der jenseitigen Welt eine Verbindung herstellt.»³⁶⁹

In dieser Gestalt tritt der *λογος* als Mittler der Schöpfung auf, als Mittlerinstanz zwischen Gott und seiner Kreation. Somit sieht Philo von Alexandrien im *λογος* die Ideen Gottes vertreten.³⁷⁰ Dieses Denken ruft Assoziationen zum christlichen *λογος*-Gedanken hervor. Wir sprechen vom «Sohn Gottes», der zwischen seinem Vater und der Schöpfung vermittelt, der Fürsprache einlegt für die Menschen und an zweiter Stelle im Rang der Göttlichkeit steht.³⁷¹ Für Philo fungiert der *λογος* als Instrument Gottes, mit welchem er seinen Willen offenbart, besitzt, im Glauben der Menschen, jedoch noch keine Körperlichkeit.³⁷²

Der nächste Vertreter, der sich in der Entwicklung des *λογος*-Begriffs einreihen lässt, ist kein geringerer als Paulus von Tarsus. Für Papst Benedikt steht fest, dass die Tatsache, dass Paulus zweite Missionsreise ihn nach Griechenland führte, nicht dem Zufall überlassen war, sondern er eigens vom Heiligen Geist geleitet wurde. So sei es auch nicht weiter verwunderlich, dass die biblische Botschaft des Paulus sich mit griechischem Denken vermischte.³⁷³ Sein Weg führte den Apostel zunächst von Philippi nach Thessalonich. Anschliessend setzte er seine Reise fort und gelangte über Beröa nach Athen, das auch als das geistige Zentrum der Antike bezeichnet wurde. Welche Orte der heutigen Hauptstadt er besucht haben dürfte, darüber kann heute nur spekuliert werden. Forscher legen jedoch die Vermutung nahe, dass er vor dem berühmten Altar gestanden haben dürfte, der einem unbekanntem Gott gewidmet war. Es stellt sich natürlich die Frage, wem die Athener geopfert haben. Etwa einer unsichtbaren Gottheit, um sicherzustellen, dass sie von keinem grösseren Übel getroffen wurden?³⁷⁴ Oder stand der Altar im Zusammenhang zur stoischen Lehre und

³⁶⁹ Ebd.

³⁷⁰ Vgl. Störig, 1997, S. 202.

³⁷¹ Ebd.

³⁷² Buder, 2007, S. 11.

³⁷³ Benedikt XVI., Glaube, Vernunft und Universität, Erinnerungen und Reflexionen, Ansprache des Heiligen Vaters an der Universität Regensburg am 12.09.2006 (www.kirchenort.de).

³⁷⁴ Elliger, Winfried, Paulus in Griechenland, Philippi-Thessaloniki-Athen-Korinth, 1987, Verlag Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, S. 194f.

priesen die Bewohner Athens die Weltvernunft, deren Kraft jede Nische der Schöpfung durchdrang?³⁷⁵ Diese Hypothese erscheint, unter Zuhilfenahme der Apostelgeschichte des Lukas, glaubwürdig, da Paulus auf die Idee eines unbekanntes Gottes, dem die Griechen huldigen, zurückgreift, um seine Predigt über Jesus Christus zu gestalten und die Auferstehung des Gekreuzigten zu verkünden. War eine körperliche Vorstellung des *λογος* sowohl für Heraklit, die Stoiker als auch für Philo von Alexandrien eine Sache der Unmöglichkeit und waren sie nicht imstande dieser alles durchdringenden Kraft ein Gesicht zu geben, ändert dies sich mit der Verkündigung des Paulus. Für ihn wurde der *λογος* zu Fleisch, zu Materie und somit für die Schöpfung auch greifbar. Der *λογος* wurde zum Menschen Jesus Christus von Nazareth.³⁷⁶ So heisst es in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 22-28:

«Männer von Athen! Ihr seid - allem Anschein nach - besonders fromme Leute! ²³Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: Dem unbekanntes Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. ²⁴Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind, ²⁵er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte; er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. ²⁶Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, so weit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, ²⁷damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei; denn er ist ja jedem einzelnen unter uns nicht fern. ²⁸In ihm nämlich leben, weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: Ja, wir sind auch von seinem Geschlecht.»

Aus dieser Perikope geht hervor, dass Gott Vater den Menschen immanent ist, ähnlich wie es die Idee der Stoiker mit dem *λογος spermatikos* verfolgte. In diesem Rahmen wird der Geist Jesu zum *λογος*, was sich in einem gekonnten Winkelzug des Apostels niederschlägt. Er gibt dem unbekanntes Gott der Athener eine greifbare Gestalt, was ihm auf seinen Missionsreisen durch Griechenland und seiner Art der Verkündigung von grosser Hilfe gewesen sein dürfte. Auf den Stationen seiner Reise führte er Dialog mit den Synagogenpriestern und lernte unter diesen Umständen höchstwahrscheinlich auch die Gedanken des Religionsphilosophen Philo von Alexandrien kennen. Vom Hellenismus inspiriert, von jüdischer Herkunft, dürfte die Idee Philos vom *λογος* als Mittlergestalt nicht spurlos an Paulus vorbeigegangen sein.³⁷⁷

Der letzte Halt auf der Reise des *λογος* führt nach Ephesos in Kleinasien, zurück zum Beginn der Exkursion. Hier residierten sowohl Heraklit, der dem *λογος* die

³⁷⁵ Asting, 1939, S. 42f.

³⁷⁶ Buder, 2007, S. 13.

³⁷⁷ Ebd., S. 14.

Weltlenkung zuschrieb, als auch Johannes, der die Entwicklung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriffs für die Christusaussage geistig angeregt hat.³⁷⁸ Dass Ephesus der Entstehungsort des vierten Evangeliums ist, ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit belegt, doch Kampfschriften, wie die des Irenäus von Lyon gegen zirkulierende Irrlehren berichten: «Danach hat Johannes, der Jünger des Herrn, derselbe, der an der Brust des Herrn ruhte, auch seinerseits ein Evangelium herausgegeben, als er in Ephesos in Asien sich aufhielt.»³⁷⁹ Interessant scheint die Frage, was der Verfasser des Johannesevangeliums aus den Beiträgen Heraklits, der Stoa und Paulus für seine Verkündigung und Entwicklung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriffs übernommen hat. Spricht man hier von einer Weiterentwicklung der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Lehre? Betrachtet man den Beginn, den Prolog, des Evangeliums, geht daraus hervor, dass der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ am Anfang war. In diesem Abschnitt wendet sich der Verfasser an die Schöpfung und macht deutlich, dass zu Beginn nur Gott mit seinem Wort bestand. Dieser $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, wie er im Prolog mehrmals genannt wird, war im Anfang bei Gott und das Wort war Gott. Wir sprechen hier nicht von einer fassbaren Materie oder von einem Stoff, wie es aus der Lehre der Stoiker hervorging, sondern nur vom lebendigen Wort, das mit dem Göttlichen gleichgesetzt werden kann. Der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, das ist Gott, fungiert hier zeitgleich als Provenienz des Lebens und dessen Schöpfer.³⁸⁰ Die Konvergenz zum heraklitischen Gedanken ist unübersehbar. So sieht auch der grosse Philosoph den $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ als eine Art Weltenkonstrukteur und Erschaffer, dessen Offenbarung sich im Innersten des Menschen vollzieht. Einen prägnanten Unterschied arbeitet Wilhelm Brandt heraus, wenn er signalisiert, dass der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ bei Johannes, das ist Christus, nicht deckungsgleich mit der Weisheit oder dem Nomos des Mose ist. Das Gesetz ist vergänglich, das Wort Gottes hingegen unbegrenzt und ewiglich.³⁸¹ Damit verabschiedet sich Brandt von der älteren jüdischen Lehre.³⁸² Es scheint als erfolge im Rahmen der johanneischen Lehre eine Rückentwicklung zum heraklitischen $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriff, jedoch wird deutlich, dass der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Christus nicht Bestandteil der Welt ist, sondern «er ist der ewige Mittler, Gott von Art und Offenbarungsträger».³⁸³ Die wohl ausgeprägteste Weiterentwicklung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ -Begriffs findet sich im 14. Vers des Prologs, der die Fleischwerdung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ thematisiert. Endlich findet der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$

³⁷⁸ Jendorff, 1969, S. 110.

³⁷⁹ Brandt, Wilhelm, Das ewige Wort, Eine Einführung in das Evangelium nach Johannes, 1954, Furche: Berlin, S. 19.

³⁸⁰ Buder, 2007, S. 16. Vgl. Asting, 1939, S. 268.

³⁸¹ Brandt, 1954, S. 35.

³⁸² Buder, 2007, S. 16.

³⁸³ Brandt, 1954, S. 35.

Einzug in die Geschichte der Schöpfung, er wurde Fleisch, Materie und wohnte unter uns. Auf dieser Ebene kann der Offenbarer identifiziert werden, in der Gestalt Jesu Christi. Dieser *λογος*, der Mensch geworden ist, offenbart sich unter uns und repräsentiert die Wirklichkeit Gottes – er erhält im Christentum eine faktische Gestalt. Im Unterschied zu den philosophischen Schulen, wo der *λογος* die ganze Welt umspannte, konzentriert sich die christliche Botschaft auf einen Menschen.³⁸⁴ Dieser Mensch Jesus Christus vollbringt Wunder und Taten, von denen die Apostel in ihren Berichten erzählen. Hier zeichnet sich ein komplett neues Verständnis Gottes ab.³⁸⁵ Sein fleischgewordener Sohn schöpft in den Herzen der Menschen Hoffnung und gestaltet so ein anziehendes Christentum.³⁸⁶

Was die Gattung betrifft, bezeichnet Heinrich Lausberg den Prolog als *exordium*, der, wie bereits erwähnt, den narrativen Part des Evangeliums einleitet. Er verarbeitet die unterschiedlichen Überlieferungsstränge, die sich im Prolog als eine Art Textcollage wiederfinden. Diese verschiedenen Traditionen, die in Joh 1,1-18 aufgegriffen wurden, führen zu Schnitten und Brüchen im Text, werden vom Autor jedoch gekonnt als Kommunikationsmittel zwischen ihm und seinen Lesern eingesetzt.³⁸⁷ Aus Forschungsquellen geht hervor, dass der Textschöpfer nur von wenigen Passagen der wahre Verfasser ist und wahlweise traditionelle Elemente der Literatur zusammengefügt hat.³⁸⁸ Genau diese Schnittstellen verfügen jedoch über theologisches Potenzial, die dem Leser mögliche Ansätze zur Christusbotschaft bieten und zu einem Verständnis der hier vermittelten Kunde führen. Johannes eigene Interpretationen dieser zahlreichen Traditionen wirken hierbei als «Steuerungssignale».³⁸⁹

Was die Gliederung betrifft, wird der Johannesprolog in drei Strophen unterteilt (Joh, 11-5; Joh 1,6-13 und Joh 1,14-18). Die erste Strophe handelt vom Mittler der Schöpfung. Ein Rückgriff auf Gen 1,1 ist unübersehbar, der Verfasser des Johannesevangeliums spielt mit demselben Begriff und beginnt seinen Prolog mit «im Anfang». Der *λογος* spielt hier die tragende Rolle, denn Gott hat die Welt durch das

³⁸⁴ Heinze, 1872, S. 331.

³⁸⁵ Buder, 2007, S. 17.

³⁸⁶ Nestle, Wilhelm, *Vom Mythos zum Logos, Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates*, 1975², Kröner: Stuttgart, S. 25.

³⁸⁷ Bindemann, Walther, *Der Johannesprolog: ein Versuch, ihn zu verstehen*, *Novum Testamentum*, Vol. 34, Fasc. 4, 1995, S. 352-353.

³⁸⁸ Ebd., vgl. auch Wilckens, 2015, S. 314.

³⁸⁹ Ebd., S. 353.

Wort erschaffen. $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ steht hier für das Wort, das Sprechen, aber auch den Sinn des Wortes, des Sprechens, der Sache. Als erstes wird das Licht kreiert, was in spätalttestamentlicher und frühjüdischer Tradition als das Licht des Lebens betrachtet wird (vgl. Ps 36,10). Die Übernahme dieser Tradition dient der christologischen Konkretisierung, dass es sich hierbei um das Licht Gottes handelt, das die Welt mit Leben beschenkt, da es gleichzeitig auch das Licht des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ist, was später offenbarungstheologisch mit Joh 8,12 und 9,5 verdeutlicht wird: «Ich bin das Licht der Welt». Die erste Teilstrophe setzt somit die theologischen Voraussetzungen für die Schöpfung. Söding kommentiert: «Sie bestehen im Gottsein Gottes, des Vaters, und in der von Ewigkeit her bestehenden Anteilhabe des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ am Gottsein des Vaters».³⁹⁰ Wichtig ist die Erkenntnis, dass es sich beim $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, nicht wie bei Philo von Alexandria, um einen zweiten Gott handelt, der auf gleicher Höhe mit Gott Vater waltet, sondern um den $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$, der am Gottsein Gottes Teil hat, auf den Vater hin ausgerichtet und in allem von ihm bestimmt wird. Es muss zwar radikal zwischen Gott und $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ unterschieden werden, ebenso deutlich muss aber auch die Anteilhabe des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ am Gottsein Gottes hervorgehoben werden.³⁹¹ Die zweite Strophe handelt vom Mittler der Offenbarung Gottes in der Geschichte Israels, die dritte vom Mittler der Erlösung, der als inkarnierter $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ bei den Glaubenden wirkt. Hierbei geht es um eine Selbstoffenbarung Gottes, in welcher Bote und Botschaft korrelieren.³⁹² Durch die eigene Endlichmachung wird Gott zur historischen Figur Jesus von Nazareth. Durch die Inkarnation zeigt er seiner Schöpfung ein Modell, ein Vorbild, das jeder und jede durch richtiges Handeln erreichen könnte. Genau dieses Bild Gottes, der ideale Mensch, wird in den darauffolgenden Kapiteln ausführlich geschildert, in dem sich Jesus als fleischgewordener Gott mitteilt und ausspricht.³⁹³

Ziel des Prologs ist es, falschen Irrlehren entgegenzutreten und sowohl die wahre Gottheit als auch die wahre Menschheit Christi zu bezeugen. Die ersten Verse bieten dabei folgende Hauptaussagen: der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ist Gott, der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ wurde Fleisch und der $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ offenbart den nicht sichtbaren Gott.³⁹⁴ Zur Funktion des Johannesprologs schreibt Söding: «...Joh 1,1-18 ist ein Vorspiel im Himmel und auf Erden, das die Dimensionen der Jesusgeschichte wie die Hermeneutik des Johannesevangeliums

³⁹⁰ Söding, Thomas, «Im Anfang war das Wort», Das Johannesevangelium, 2010, S. 25.

³⁹¹ Ebd., S. 26.

³⁹² Ebd., S. 27 u. 29.

³⁹³ Wendel, Saskia, Der Johannesprolog – Joh 1, S. 268-272.

³⁹⁴ Peters, 2015, S. 28.

erhellt.»³⁹⁵ Des Weiteren fungieren die ersten 18 Verse als Bindeglied zwischen Evangelium und der urchristlichen Geschichtsschreibung.

Soteriologisch betrachtet, schildert der Prolog die Geschichte einer anschwellenden Ablehnung der Menschen gegenüber dem *λογος* Gottes, die schliesslich in der nicht überbietbaren Zuwendung Gottes kulminiert. Eine andere These lautet, der Prolog sei sich über Skepsis, Zweifel und Glaube der Schöpfung bewusst und wisse über die Überfülle des Heilswillens Gottes Bescheid. So würde aus der inneren Dynamik Gottes heraus, die Inkarnation stattfinden, an der die Glaubenden ihren Anteil am göttlichen Sein gewinnen. Ein weiteres Bestreben des Prologs ist die Klärung aufgeworfener Fragen zur Jesusgeschichte. Erzählt werde die Fleischwerdung des *λογος* und zwar von denjenigen, die «seine Herrlichkeit gesehen» und sie als dem «Eingeborenen» zugehörig erkannt haben. Wichtig ist diese Überlieferung vor allem deshalb, weil sie aus der Anschauung Gottes heraus als wahr empfunden und übermittelt wird. Als Zeichen der Dankbarkeit für die empfangene Gnade und die gewonnene Erkenntnis wird die Geschichte den Menschen mitgeteilt, und zwar nicht im Sinne einer Abstraktion, sondern als Offenbarung des inkarnierten *λογος* in der Welt.³⁹⁶

5.2.9 Jesus bei den Synoptikern – der johanneische Jesus

Zwischen dem johanneischen Jesus und dem der Synoptiker sind erhebliche Unterschiede festzustellen, dennoch zeigen Notizen wie Joh 20,30f., dass der Verfasser des Johannesevangelium Kenntnisse aus den synoptischen Evangelien voraussetzt. Sprache, Thematik und Stoff aus Johannes heben sich deutlich von den Synoptikern ab, so ist Jesus, gemäss dem vierten Evangelium, dreimal in Jerusalem, während er bei Mk, Mt und Lk die Stadt nur einmal besucht. Als Hauptthematik gilt bei den Synoptikern die Verkündigung Jesu von der Herrschaft Gottes, bei Johannes ist Jesus selbst zentrales Thema der Überlieferung, der als Offenbarer des Vaters auftritt. Der Stoff, den Johannes in seinem Evangelium verwendet, ist den Synoptikern unbekannt, umgekehrt fehlen Passagen aus Mk, Mt und Lk im Johannesevangelium. Sprachlich verkündet Jesus bei den Synoptikern seine Botschaft in Gleichnissen, Streitgesprächen und Apophthegmata, bei Johannes sind es vor allem Monologe und Dialoge, die herausstechen und auf verschiedene Art und Weisen wenige

³⁹⁵ Söding, 2010, S. 21.

³⁹⁶ Ebd., S. 22-23.

Grundthemen aufgreifen. Durch die prägnanten Unterschiede nimmt Johannes im Viergespann der Evangelien eine besondere Rolle ein. Dennoch finden sich Überschneidungen im dargebotenen Stoff, so ähnelt die Passionserzählung aus Johannes der aus dem Evangelium nach Lukas. Den Einzug Jesu in Jerusalem lesen wir auch in Mk 11,1-11, die Salbung Jesu in Bethanien finden wir in Mk 14,3-9 par Mt und Lk 7,36-50. Die Tempelaktion, das Brotwunder und der Seewandel sind ebenfalls Passagen, die sich bei den Synoptikern nachweisen lassen. Ausserdem lassen sich Parallelen beim Petrusbekenntnis (Mk 8,29 par; Joh 6,68f.) und der Zeichenforderung (Mk 8,11 par; Joh 6,30f.) festhalten. Das Stichwort Gottesherrschaft, zentral für Mk, Mt und Lk, fällt in Joh 3,3.5. Auch die Form des vierten Evangeliums lehnt sich an die der Synoptiker an.³⁹⁷ Betrachtet man die Überschneidungen zwischen Johannes und den Synoptikern ist eine literarische Unabhängigkeit auszuschliessen.³⁹⁸ Dass Johannes synoptisches Wissen voraussetzte, zeigt sich eindeutig bei einzelnen Szenen der Jesusgeschichte. Im vierten Evangelium fehlt die Taufe Christi im Jordan, die Einsetzung des Zwölferkreises wird nicht erwähnt, Joh 6,70 blickt auf die Ernennung der zwölf Apostel zurück, ohne innertextliche Referenz. In Joh 4,44 erwartet Johannes Kenntnis über Jesu Ablehnung in Nazareth, ohne diese Passage in seinem Evangelium erwähnt zu haben. Über die Herkunft Christi debattiert Johannes in 7,40-44 und greift damit die Tradition der Geburt Jesu in Bethlehem auf, die den Lesern aus Matthäus und Lukas bekannt war. Joh 12,27-33 ist eine Anspielung auf das Ereignis in Getsemani aus Mk 14,32-42 und ist ohne Kenntnis der Markus-Passage nicht zu verstehen. Im Johannesevangelium fehlen die eucharistischen Handlungen und Worte Jesu, zentral ist die Fusswaschung (Joh 13,1-20), doch Joh 6,52-58 dient der eucharistietheologischen Reflexion. Auch das erwähnte Mahl (Joh 13,2) lässt Assoziationen hervorrufen, es könnte sich um das letzte Abendmahl handeln, wie es aus 1Kor 11,23ff und Mk 14,22-25 bekannt ist. Es ist stark davon auszugehen, dass Johannes nur vor dem Hintergrund der Synoptiker verstanden wurde, umgekehrt setzen Mk, Mt und Lk keine Kenntnisse aus dem vierten Evangelium voraus.³⁹⁹ Ausserdem verbessert Johannes direkt oder indirekt Passagen aus den Synoptikern, zu nennen wäre zum Beispiel Joh 2, wo deutlich wird, dass die Tempelreinigung zu Beginn Jesu Wirkens stattgefunden hat, eine Handlung, die der Verfasser des Markusevangeliums ans Ende setzt. Ein weiterer gravierender

³⁹⁷ Söding, 2010, S. 9.

³⁹⁸ Ebd.

³⁹⁹ Ebd., S. 10.

Unterschied ist die Tatsache, dass Jesus bei Mk, Mt und Lk am Paschafest gekreuzigt wurde, bei Johannes jedoch am Rüsttag. Auch Ergänzungen zu den vorangegangenen Evangelien sind bei Johannes ersichtlich. Der vierte Evangelist erzählt von Jesu Wirken in Jerusalem, vor allem von den dort gewirkten «Zeichen». Besonders hervor sticht das Osterevangelium (Joh 20,21). Johannes prägt die synoptischen Überlieferungen mit einer christologischen Nuance, das geschieht durch die Theologie der Offenbarung als Theologie der Liebe Gottes (Joh 3,16), aber auch der Prolog über die Fleischwerdung des $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ dient als Ausgangspunkt für die anschliessend entfaltete Jesusgeschichte. Die Übereinstimmungen und Unterschiede rekapituliert, darf davon ausgegangen werden, dass Johannes das Schriftzeugnis des Markus und höchstwahrscheinlich auch des Lukas bekannt war. Für Johannes ist es unabdingbar, Kenntnisse über die Synoptiker zu besitzen, um sein Evangelium zu verstehen. Der vierte Evangelist hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Vorgänger derweilen zu korrigieren, den Stoff zu vertiefen und gegebenenfalls zu ergänzen.⁴⁰⁰

5.2.9.1 Jesu Verkündigung bei den Synoptikern

Zentrales Motiv der Verkündigung Jesu ist im Spiegel der synoptischen Tradition «das Königreich Gottes» ($\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\iota\alpha$ $\tau\omicron\upsilon$ $\theta\epsilon\omicron\upsilon$), womit er an eine frühjüdische Vorstellung anknüpft, welche sich Gott als verborgener König und Weltenherrscher denkt, der sich erst am Ende der Zeiten offenbaren wird. Im Unterschied zu dieser Tradition vertrat Jesus die Ansicht, dass durch seine Gegenwart sich die Heilswende bereits im Hier und Jetzt vollzieht, gefolgt von der baldigen Vollendung der Königsherrschaft Gottes. Wie Johannes der Täufer sah auch Jesus Israel dem Gericht verfallen. Doch das nicht wiederherstellbare Gottesverhältnis zwischen Menschen und ihrem Schöpfer erhält durch das Kommen Jesu Christi eine zweite Heilchance, die es zu ergreifen gilt. Wer diese Möglichkeit verpasst, wird das Gericht nicht bestehen. Jesu Verkündigung hatte einen universalistischen Charakter, Gott wende sich in seiner Gnade allen Geschöpfen zu, um sie vor dem Abgrund zu retten. Der Herr vermittelt die bevorstehende Heilswende auf zwei Arten und Weisen, immer darauf bedacht, dass der ganze Mensch im Fokus liegt. Auf der einen Seite steht die «gesundheitliche Integrität», die durch Heilungen und Exorzismen Jesu erreicht wird, auf der anderen Seite stellt er die Forderung einer ungeteilten Hinwendung, die eine Aufgabe sämtlicher irdischer Bindungen verlangt. Auch bei ethischen Fragen scheint Jesu Radikalität des

⁴⁰⁰ Ebd., S. 11.

Anspruches der Gottesherrschaft durch. Obwohl systematisch nicht geschlossen, sieht Jesus Gott, den Schöpfer, als Massstab für das richtige Handeln der Menschen; damit wird die gütige und barmherzige Haltung der Gläubigen als gerecht empfunden, ein Habitus, der nur durch volles Gottvertrauen erlangt werden kann. In Bezug auf die Tora scheint Jesus bewusst Grenzen zu übertreten, relativiert die Reinheitsgebote, die mit dem Heilswillen Gottes unvereinbar sind. So wendet er sich den Unprivilegierten zu, hält mit ihnen Mahl und spricht ihnen das Heil zu.⁴⁰¹

Jesus kommuniziert den Inhalt seiner Verkündigung auf diverse Art und Weise. Oftmals bedient er sich kurzer und knapper Bildworte, die für Widerspruch sorgen. In paradoxen Formulierungen macht Jesus auf die anbrechende Gottesherrschaft aufmerksam, die auf Menschen bei alltäglichen Gelegenheiten trifft. Als Beispiel wären hier das Bild vom Salz und vom Licht zu nennen (Mt 5,13-16), wo das kraftlose Salz von den Leuten zertreten und das Licht der Lampe unter dem Eimer versteckt wird, so wie wenn Menschen die alles durchdringende Gottesherrschaft geheim halten. In Lk 18,25 (vgl. Mt 19,24) wird von einem Kamel erzählt, das sich erfolglos durch ein Nadelöhr zwängen will, genauso fruchtlos ist eine Zuwendung zur Gottesherrschaft, ohne die Bereitschaft ihre Lebenshaltung zu übernehmen. Die zweite Sprachform, derer sich Jesus in seinen Reden über das Reich Gottes bedient, sind die Gleichnisse, die im Laufe der Revision Ergänzungen und Erweiterungen erfahren haben. Erst vor kurzem hat sich die Forschung zum Ziel gesetzt, die ursprüngliche Form der Gleichnisse wiederherzustellen, was zur Einsicht geführt hat, dass die zukünftige Gottesherrschaft, die bereits in die Gegenwart hineinreicht, den thematischen Schwerpunkt bildet. In den Gleichnissen werden Geschichten aus dem alltäglichen Leben erzählt, was dem modernen Leser einen Einblick in die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Antike gewährt. Man lernt die Tagelöhner kennen, die auf dem Marktplatz auf Arbeit warten (Mt 20,1-16) oder den Gutsverwalter, der eigennützig verhandelt (Lk 16,1-8), vom Hirten, der ein verirrtes Schaf sucht (Lk 15,3-7, vgl. Mt 18,12-14) oder vom Bauern, der einen kargen Acker sät (Mk 3,1-9). Um die Verkündigung der Gottesherrschaft zu verstehen, bietet Jesus den Menschen Hilfen in Form von diesen kurzen Geschichten an. Wer dieses Angebot annimmt, ist auf der richtigen Fährte und gelangt schrittweise zum Verständnis. Erreicht wird dies durch Gleichnisse wie das vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle (Mt 13,44-46), wo

⁴⁰¹ Passion und Verkündigung, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 29.03.2020).

zwei Finder ihr ganzes Hab und Gut einsetzen, um einen viel wertvolleren Besitz zu erhalten, der ihnen die grösste Lebensfreude schenkt. Genauso verhält es sich mit der Gottesherrschaft, Hörer müssen einsehen, dass die βασιλεια einem kostbaren Gut entspricht. Die Gottesherrschaft befindet sich im Prozess, der keiner Menschenhilfe bedarf. So handeln das Gleichnis vom Sämann (Mk 4,2-9), das von der selbstwachsenden Saat (Mk 4,26-29) oder vom Senfkorn (Mt 13,31-58) von kaum wahrnehmbaren Anfängen, die sich zu voller Grösse entfalten. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) vermittelt die Gottesherrschaft in Form einer für alle Menschen gleich ausfallenden Lohnauszahlung. Die Gleichnisse sind teilweise paradox, unmoralisch und provozierend, wie etwa die Erzählung vom betrügerischen Verwalter (Lk 16,1-8). Jesus verlangt Billigung für seinen Sendungsauftrag und Einsicht seiner Nachfolger, dass er in seinem Tun und Handeln die Gottesherrschaft valid repräsentiert. Jesus bürgt mit seinem Auftreten für den Inhalt der Gleichnisse, die Gleichnisse interpretieren Jesu Verhalten. Dies zeigt sich in der Erzählung vom Wiederfinden des Verlorenen, das der Menschen ganze Aufmerksamkeit erfährt. Nun ist es Gott, der Hirte Israels, der auf der Suche nach dem verlorenen Schaf ist, eine Metapher für die vom Glauben abgefallenen Glieder des Gottesvolkes (Lk 15,4-7; Mt 18,12-14). Die Freude über die Rückkehr des Verlorenen zeigt sich auch im Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen (Lk 15,11-32). Obwohl «würdevoll-distanzierte(s)» Familienoberhaupt schliesst der Vater den verloren geglaubten Sohn in die Arme, egal wie viel Schande er ihm gemacht hat und lässt sich vom Kommentar des anderen Sohnes, der stets richtig handelte, nicht verunsichern. Auch Gott freut sich über die «Wiedereingliederung» der in Unheil geratenen Menschen. Genau dieser Aspekt wurde von den Pharisäern stark kritisiert. Wer abtrünnig und sündig gelebt hatte, wurde aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen, Kontakt mit ihnen barg Gefahr, die kultische Reinheit zu stören. Diese Regel scheint Jesus zu verwerfen, wenn er mit Randgruppen, wie Zöllnern und Prostituierten Mahl hält, denn Gottes Suche nach den Verlorenen vollzieht sich durch ihn. Wer also dem Gleichnis Recht gibt, unterstützt Jesu Umgangsformen und sein Wirken, das manchmal direkt in die Erzählungen miteingeflossen ist, wie etwa beim Festmahl in Lk 16,16.20.22 als einladender Knecht oder als Verwalter des gutherzigen Arbeitsherren, der abends den Lohn auszahlt (Mt 20,11).⁴⁰²

⁴⁰² Roloff, Jürgen, Jesus, 2012⁵, Verlag C. H. Beck: München, S. 80-86.

5.2.9.2 Jesu Verkündigung bei Johannes

Bei Johannes finden sich Bilder, die den Kern der johanneischen Jesusreden ausmachen, deren thematischer Schwerpunkt der Herr selbst ist. In seinen Bildreden versucht Jesus seinen Zuhörern seine Identität mitzuteilen, die Signifikanz seines Kommens zu erläutern und betont, wie unabdingbar es ist, zu Christus zu kommen. Bei den Synoptikern steht die Verkündigung des Reich Gottes im Zentrum, die zuweilen auch als «Gottesherrschaft» bezeichnet wird, Schwerpunkt der johanneischen Reden ist jedoch immer Jesus selbst.⁴⁰³ Die Bilder werden bei den Synoptikern aus dem Alltag und der unmittelbaren Umgebung geschöpft, Johannes verwendet hingegen «Archetypen», die auf der Religionsgeschichte des Ersten Testaments fassen. Mit diesen Bildern gelingt es Menschen die Botschaft Christi zu verstehen, und das oft ohne theologisch ausgerichtete, schulische Bildung. Sie werden jedoch aus dem Heidentum abgeholt und in das Neue Testament eingeführt.⁴⁰⁴

Die wichtigste Form von Christologie finden wir in den «Ich bin»-Worten, die in einem nachfolgenden Kapitel näher erläutert werden.

Kernaussagen zur Heilsverkündigung finden sich im gesamten Evangelium. Jesus offenbart Nikodemus in Joh 3, dass das ewige Leben durch die Wiedergeburt des Geistes erreicht wird. Auch im Gespräch mit der Frau am Brunnen (Joh 4) offenbart sich Jesus als das lebendige Wasser, das jeden Durst zu stillen vermag. Mit dem Gleichnis vom Weizenkorn (Joh 12,24) beantwortet Jesus die Bitte des Griechen, ihn zu sehen. Mit den Schmerzen, die eine Frau während der Wehen durchmacht, versucht Jesus den Jüngern die Angst wegen seines bevorstehenden Todes zu nehmen. Denn sobald die Mutter ihr Kind in den Armen hält, ist die ganze Pein der Geburt vergessen (Joh 16,21, vgl. Jes 26,17f.; 66,7f.; Mt 4,9f.; Mt 24,8; Mk 13,8).⁴⁰⁵

Auch im vierten Evangelium stehen Gleichnisse. Sie offenbaren in metaphorischer Art und Weise den Sohn Gottes, seine Einheit mit dem Vater und die Heilsbedeutung für die Welt, die von ihm ausgeht. Handelt es sich bei den synoptischen Gleichnissen um eine Darstellung des zusammenhängenden Gefüges

⁴⁰³ Kobel, Esther, Evangelium nach Johannes, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 10.01.2021).

⁴⁰⁴ Söding, Thomas, Johanneische Jesusgleichnisse, www6.rz.ruhr-uni-bochum.de (zuletzt aufgerufen am 10.01.2021).

⁴⁰⁵ Ebd.

von Schöpfung und Erlösung, zielen die Überlieferungen aus Johannes auf das Wirken des präexistenten $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ ab (Joh 1,1-18).⁴⁰⁶

5.3 Der Wein im Johannesevangelium

In seiner Verkündigung greift Jesus immer wieder auf Bilder aus dem Weinbau zurück, dies besonders in den Gleichnissen, wie das von den Arbeitern im Weinberg, von den ungleichen Söhnen oder von den prügelnden und mordenden Winzern. Des Weiteren spielt der Wein bei der Hochzeit zu Kana, beim Abendmahl, der Eucharistie und nicht zuletzt in Jesu Bildrede über den Weinstock eine beachtliche Rolle.⁴⁰⁷ In den folgenden Unterkapiteln werden die verschiedenen Etappen des Johannesevangeliums, in denen dem Wein Bedeutung zukommt, näher analysiert, angefangen bei der Hochzeitsfeier in Joh 2,1-12 bis zum 15. Kapitel, dem Abschiedsmahl und -reden.

5.3.1 Jesus, Dionysos und die Hochzeit zu Kana

5.3.1.1 Einleitung

In der aktuellen Forschung wird des Öfteren eine Verbindung zwischen dem Jesus der Evangelien und Dionysos vermutet. So wird über die Kontextualisierung des Johannesevangeliums debattiert, ein Schriftstück, welches im Umgang mit dem immer wieder bedrängenden dionysischen Mysterienkult entstanden sei⁴⁰⁸ oder über die zahlreichen Parallelen zwischen Christus und dem Weingott, die sich vor allem in der «Hochzeit zu Kana»-Perikope niederschlagen⁴⁰⁹.

Im nachfolgenden Kapitel wird erarbeitet, ob sich ein direkter oder indirekter Brückenschlag zwischen dem vierten Evangelium und dem Dionysoskult herstellen lässt und ob man explizit von heidnischen Einflüssen im Neuen Testament, mit besonderem Augenmerk auf Johannes, sprechen kann, oder ob die johanneischen Perikopen sich bewusst von paganen Erzählungen abgrenzen. In einem ersten Teil wird der griechische Gott Dionysos vorgestellt und einzelne Facetten seiner Gestalt

⁴⁰⁶ Ebd.

⁴⁰⁷ Burger, 2013, S. 215-216.

⁴⁰⁸ Wick, Peter, Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des Johannesevangeliums, 2004, *Biblica*, Vol. 85, No. 2, Pontifical Biblical Institute: Rom, S. 179-198.

⁴⁰⁹ Linnemann, Eta, Die Hochzeit zu Kana und Dionysos, Oder das unzureichende der Kategorien Übertragung und Identifikation zur Erfassung der religionsgeschichtlichen Beziehungen, 1974, *New Testament Stud.* 20, Cambridge University Press: Cambridge, S. 408-418; Eisele, Wilfried, Jesus und Dionysos, Göttliche Konkurrenz bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11), 2009, *ZNW Bd. 100*, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 1-28; Bilby, Mark G., *The First Dionysian Gospel: Imitational and Redactional Layers in Luke and John* in Bilby, Mark G., Michael Kochenash and Margaret Froelich, *Classical Greek Models of the Gospels of Acts*, *Studies in Mimesis Criticism*, 2018, Claremont Press: Claremont, CA, S. 49-68.

herausgearbeitet. Hierbei spielen der Bezug zum Wein, die individuelle Beziehung zur Gottheit und das literarisch oft verarbeitete Thema «Gastmahl» eine tragende Rolle.

5.3.1.2 Wer war Dionysos?

Dionysos gilt gemeinhin als Gott des Weines und der Ekstase. In der späteren hellenistischen Welt erlangte er die Spitze des göttlichen Pantheons. Sein Kult und die damit einhergehenden Riten versprachen seinen Anhängern Erlösung. Den Quellen zufolge kam Dionysos aus Thrakien oder Phrygien nach Griechenland, in Begleitung der Silene und der Satyrn, deren Aufgabe es war, die Fruchtbarkeit zu schützen.⁴¹⁰ Zu Beginn identifizierte man Dionysos als Gott des Getreides und der Landwirtschaft. Zu seinen treuen Anhängern gehörten die Mänaden oder die Rasenden, die Rehfüße und Thyrsos trugen, mit Weinlaub umwundene Stäbe. In zahlreichen griechischen Staaten wurde der dionysische Kult verboten, da er einen orgiastischen Charakter aufwies und dem Volk fremd erschien. Diese Ablehnung spiegelt sich in einigen Mythen wider, sodass Michael Grant und John Hazel von einem «historischen Prozess» sprechen, der in den Überlieferungen verarbeitet werden musste. Unter den Namen Bromios, «Lenaios vom Weinfass», «Lyaos der Erlöser» und «Dendrites von den Bäumen» erlangte der Weingott ebenfalls einen Bekanntheitsgrad. Des Öfteren wird er mit Iakchos identifiziert, dem Schutzherrn der athenischen Feste Lenaia und Dionysia, welche man mit dem komischen und tragischen Drama assoziiert.

Um Dionysos Geburt ranken sich viele Mythen.⁴¹¹ Eine namhafte Überlieferung stammt aus Theben und erzählt die Geschichte von Zeus, der als Mensch verkleidet, Semele verführt. Getrieben von Eifersucht stellt Hera, die Gattin des Zeus, Semele zur Rede und erfährt von ihr den Namen des Kindsvaters. Semele verlangt darauf, Zeus in seiner wahren Gestalt zu sehen und wird durch seinen Glanz vernichtet. Vor ihrem letzten Atemzug befreit Zeus das Kind aus ihrem Schoss und näht es in seine Hüfte ein, um Dionysos nach drei Monaten zu gebären. Dieser wird von Hermes Semeles Schwester Ino oder der Nymphe Makris übergeben.⁴¹² Als Spielgefährte leistete Ampelos, ein Satyr, Dionysos Gesellschaft. Leider wurde dieser von einem Stier

⁴¹⁰ «Ob er überhaupt ein griechischer Gott war, lässt sich mit heutigen Mitteln nur schwer entscheiden.» Kloft, Hans, *Mysterienkulte der Antike, Götter, Menschen, Rituale*, 2019, Verlag C.H.Beck oHG: München, S. 27. Vgl. S. 28: «Wahrscheinlich kannten ihn aber bereits die mykenischen Griechen, wie Schriftföfelchen aus Pylos um 1250 v. Chr. bezeugen. Sie nennen einen gewissen Diwonusos, der eine besondere Beziehung zum Wein besass.»

⁴¹¹ Ein einheitlicher Mythos wurde erst von Apollodor (2. Jh. v. Chr.) und anschliessend von Nonnos (5. Jh. n. Chr.) überliefert. Vgl. Kloft, 2019, S. 27.

⁴¹² Grant, Michael und John Hazel, *Lexikon der antiken Mythen und Gestalten*, 1980, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG: München, S. 125.

tödlich verletzt und in einen Weinstock verwandelt. Die Legende besagt, dass das Gefolge, welches Dionysos begleitete, die Früchte des Weinstocks eingesammelt und gekeltert habe, so wurde das göttliche Kind zum «Erfinder» des Weines.⁴¹³

Den Mythen zufolge hatte Dionysos in seiner Kindheit immer wieder Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen mit den Ungläubigen. Von der Göttin Hera ging ebenfalls eine grosse Gefahr aus, so bedrohlich, dass Zeus Dionysos in ein Lamm verwandeln und es den Nymphen des Berges Nysa übergeben musste. Dionysos wurde von vielen, die seine Göttlichkeit anzweifelten, darunter auch von seinem Vater Pentheus, verfolgt. Ein erbitterter Kampf folgte dem anderen, doch schliesslich konnte der Weingott die Gunst ganz Griechenlands für seinen Kult gewinnen.

Ein literarisches Schriftstück wird an dieser Stelle näher beleuchtet. Es handelt sich um den homerischen «Hymnos auf Dionysos», der den Weingottcharakter besonders hervorhebt. Gemäss Homer nahmen tyrrhenische Piraten den angetrunkenen Jüngling Dionysos auf der Insel Chios oder Ikaria gefangen und forderten Lösegeld für ihn oder würden ihn versklaven. Um sich aus der Misere zu retten, vollbringt Dionysos ein Wunder. Auf einmal war das ganze Schiff von Weinstöcken bedeckt, die Masten und Segel waren voller Trauben, selbst der Jüngling trug Trauben in seinen Haaren. Die Piraten verfielen daraufhin in Wahnsinn, sprangen ins Meer und verwandelten sich in Delphine oder Fische. Es ist allgemein bekannt, dass Dionysos Fähigkeiten sowohl positiv als auch negativ konnotiert wurden; so habe er Menschen den Weinbau gelehrt, wie etwa dem Ikarios und seiner Tochter Erigone oder dem König Oineus von Ätolien, doch der Gott macht des Öfteren von der trunken machenden Wirkung des Weins Gebrauch und seine Anhängerinnen agierten bei Riten in Hysterie ähnlichen Zustand und ergaben sich angeblich auch der Promiskuität.⁴¹⁴ Der Wein wird nicht nur mit einer «unbeschwerte[n] Fröhlichkeit» in Verbindung gebracht, sondern auch mit Gefahr und dem zu Beginn erwähnten Tod des Satyrn Ampelos. In der Überlieferung des Ikarios und seiner Tochter Erigone heisst es weiter, dass berauschte Bauern und Hirten, die sich von Ikarios vergiftet glaubten, ihn erschlagen haben.⁴¹⁵ Kloft fasst zusammen:

⁴¹³ Kloft, 2019, S. 27.

⁴¹⁴ Grant et al., 1980, S. 126-131.

⁴¹⁵ Kloft, 2019, S. 29.

«Wein, Rausch, Wildheit und Ekstase, Tod und Verwandlung sind menschliche Urerfahrungen, die sich im Dionsysosmythos in verschiedener Weise bündeln und zur Anschauung gebracht werden.»⁴¹⁶

Diese Urerfahrungen waren Voraussetzung für die Bildung der dionysischen Mysterienkulte, welche spätestens ab dem 5. Jh. v. Chr. in Griechenland und Unteritalien bezeugt sind. In diesem Zusammenhang lässt sich von einem «religiösen Individualismus» sprechen, in welchem der Einzelne versucht, ein persönliches Verhältnis zu seinem Gott herzustellen. Durch Initiationsriten, wie Weihen, Weingenuss und aufreizende Musik erreicht das Individuum den Status eines Backhos. In diesem Zustand erlebt er die *mania*, ein Gefühl der höchsten Entrücktheit. Hinzu kommen Rituale, wie das Verzehren von rohem Fleisch. Belangreiches Merkmal der Dionsysos-Mysterien ist die Jenseitshoffnung. Mit besonderen Begräbnisritualen versuchte man eine Fortdauer der dionysischen Seligkeit im Jenseits zu erlangen.⁴¹⁷

5.3.1.3 Anklänge des Kultes in Galiläa

In einer Predigt aus dem Jahr 2010 (Uni Münster) geht der unbekannte Verfasser kurz auf die hellenistischen Einflüsse in Galiläa ein. Dabei nennt er zunächst die Stadt Bet-Shean-Skythopolis, die südlich vom See Genezareth liegt und zur Wirkungszeit Jesu den Namen Nysa trug, als Hommage an Dionysos Amme. Dort habe Nysa Dionysos aufgezogen, an einem Ort, an dem sich dutzende Denkmäler ausmachen lassen, die dem Weingott und seiner Nährmutter gewidmet sind.⁴¹⁸ Zum Höhepunkt der Dionysos-Darstellungen gehört das Relieffries im örtlichen Theater, welches Szenen aus der Kindheit des Gottes abbildet. So entdeckt man in der *scaenae frons* die Übergabe des Kindes durch Hermes an die Nymphen, Dionysos erstes Bad, die Aufzucht sowie die Versammlung der Göttinnen vor dem thronenden Zeus, die als Momentaufnahmen durch den Mythos begleiten.⁴¹⁹

Als zweiten Publikumsmagneten erwähnt der Verfasser das berühmte Dionysos-Mosaik in Sepphoris, der Residenzstadt des Herodes Anitpas, die in nur sechs Kilometer von Nazareth zu Fuss erreichbar ist. Das Mosaik befindet sich in einem noblen Haus der Stadt und diente zur Entstehungszeit als Blickfänger für Gäste.

⁴¹⁶ Ebd.

⁴¹⁷ Ebd., S. 30-32. In einer Quelle aus Unteritalien, datiert in das 4. Jh. v. Chr., soll der Selige nach seinem Tod «Gott sein [...] statt eines Sterblichen». Vgl., ebd., S. 32.

⁴¹⁸ Hier ist mehr als Dionysos, Predigt zu Johannes 2 (C/2), 17. Januar 2010, Oberseminar-Wochenende in Kloster Burg Dinklage, www.uni-muenster.de (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).

⁴¹⁹ Karien, Asia, Nysa, Νύσα, Sultanhisar, <http://www.theatrum.de/627.html> (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).

Auch hier werden verschiedene Szenen bildnerisch festgehalten: Dionysos Trinkwettstreit mit Herakles, die fürsorgliche Umsorgung der Amme, die göttliche Hochzeit Dionysos mit Ariadne und zahlreiche Festumzüge, auf denen der Gott auf einem Wagen reist, der von Efeu umkränzt und von Weinreben umrankt ist.⁴²⁰

Abb. 2: Sepphoris, Dionysos-Mosaik, Ausschnitt.

Dionysos war den Bewohnern Galiläas bekannt, wie Mosaiken und Portraits auf Münzen beweisen. Obwohl sich die griechisch-römische Kultur in Randstädten und –häusern niederschlug, konnte der jüdische Bürger Galiläas diesem hellenistischen Gepräge nicht entfliehen. Als Höhepunkt Dionysos wurden seine berühmten Weinwunder anerkannt. An als Geburtsort gerühmten Orten erzählte man sich von Quellen, aus denen purer Wein sprudelte. In einer Stätte in Südgriechenland herrschte der Volksglaube, am Dionysosfest drei leere Kupferkessel zur versiegeln, die beim Öffnen mit köstlichem Wein gefüllt waren.⁴²¹

Deswegen spricht der Verfasser der Predigt gerne vom «Konkurrenzgott» Dionysos, der eindrückliche Parallelen zum Jesus der Evangelien aufweist, wie im nachfolgenden Kapitel erläutert wird.⁴²²

5.3.1.4 Gemeinsamkeiten

Vor Kurzem (2018) untersuchte Mark G. Bilby in seinem Aufsatz über das sogenannte «Evangelium nach Dionysos» nach Nachahmung und Redaktion verschiedener dieser Schichten im Lukas- und Johannesevangelium. Mit der provokativen Annahme, die erste Ausgabe des vierten Evangeliums sei als «Evangelium des Dionysos» zu verstehen, verbreitete der Autor Dennis R. MacDonald Skepsis unter den Forschern,

⁴²⁰ Predigt zu Johannes, 2010.

⁴²¹ Ebd.

⁴²² Ebd.

die jedoch bald in Verblüffung umschlug. Auf einmal entdeckte man nicht nur inhaltliche Überschneidungen, sondern auch Gemeinsamkeiten in der Wortwahl, Themen, Handlungsverläufen, charakterlichen Entwicklungen und nicht zuletzt der Dramaturgie. So betreten Jesus und Dionysos die Erde in sterblicher Gestalt, verfügen über einen Boten, der ihr Kommen ankündigt und werden von den Volksführern abgelehnt. Das erste Wunder, welches Jesus vollbringt, sei eindeutig dionysisch: er verwandelt auf wundersame Weise Wasser in Wein, eine Hypothese, die mittlerweile widerlegt wurde.⁴²³ Auch die Heilung des Gelähmten sei auf den Weingott zurückzuführen sowie die Tatsache, dass für ihre Promiskuität bekannte Frauen sich sowohl um den Heiland als auch um Dionysos scharten, man denke an die Überlieferung der Maria von Magdala oder die der Ehebrecherin (Joh 7,53-8,11).⁴²⁴ Des Weiteren ist von einem Jesus Dionysos die Rede, der in Bezug auf seine Herkunft und Vaterschaft eindringlich verhört wird. Er gilt als Befreier der Sklaven, unsichtbar für den Feind, sichtbar für den Blinden. Er flieht aus seiner Gefangenschaft, tritt die sichere Reise in die Unterwelt an und steht wieder auf.⁴²⁵ MacDonald geht sogar so weit zu behaupten, dass Jesus Dionysos herausfordert, indem er sich als «wahren Weinstock» bezeichnet und somit den Weingott in seiner Eigenbezeichnung imitiert.⁴²⁶ Obwohl die Kreuzigung und der Mangel an Rache untypisch für Dionysos sind, schlüpft der Jesus des Johannesevangeliums in die Bakchen-inspirierte Rolle des Pentheus, des ermordeten Königs. Auch die Auferstehungsszene weist Parallelen zu Dionysos und Pentheus auf, die bei der Auferweckung von Frauen umgeben sind, die den Auferstandenen beziehungsweise Christus zunächst nicht erkennen (vgl. Joh 20, 14).⁴²⁷

Die hier erwähnten Gemeinsamkeiten lassen durchaus die mögliche literarische Verwandtschaft zwischen dem Johannesevangelium und den paganen Textzeugnissen zu. Nicht zuletzt die Anfeindungen der Zweifler, die Heilungen,

⁴²³ Diese Annahme wurde spätestens seit Noetzel und Stuhlmacher widerlegt. Linnemann schreibt: «Das Motiv der Verwandlung von Wasser in Wein ist in der Dionysoslegende nicht nachzuweisen. Es wird nirgends erzählt, dass Dionysos Wasser in Wein verwandelt habe.» Die drei Krüge in Elis, die von Dionysos mit Wein gefüllt werden, waren vorher nicht voll Wasser, sondern leer.» Vgl., Linnemann, 1974, S. 408.

⁴²⁴ Bilby, 2018, S. 49-50.

⁴²⁵ Bilby, 2018, S. 50. Vgl. MacDonald, Dennis R., *The Dionysian Gospel: The Fourth Gospel and Euripides*, 2017, Fortress: Minneapolis, S. 68-81 und S. 89-95.

⁴²⁶ Bilby, 2018, S. 51. Vgl. MacDonald, 2017, S. 83-85. Wie sich in den folgenden Abschnitten herausstellen wird, kommt dem Weinstock in Joh eine gänzlich andere Bedeutung zu. Nicht durch Rausch und übermäßigen Weingenuss, sondern durch das «Bleiben» in Christus als dem «wahren Weinstock» erlangt man die vollkommene Freude.

⁴²⁷ Bilby, 2018, S. 51.

Wunder und die Auferweckung der zu Menschen gewordenen Götter spricht für Kenntnisse des Evangelisten über heidnische Überlieferungen.

Meines Erachtens kann man unter Zuhilfenahme alttestamentlicher, jüdischer und rabbinischer Schriftstücke zu Gegenargumenten greifen, um den Ursprung der in Johannes gewählten Weinstocksymbolik nicht im griechisch-hellenistischen Milieu zu verorten, wie anhand von David Flussers Thesen zu beweisen versucht wird. Die Wurzeln müssen in der hebräischen Bibel gesucht werden.

Im folgenden Schritt möchte ich näher auf zwei bestimmte topoi eingehen, das Festmahl anhand der Perikope Joh 2,1-11 und die Sehnsucht nach Freude, um die Traditionslinien bis ins Neue Testament zu verfolgen. Hierfür bietet sich zunächst eine Exegese der «Hochzeit zu Kana» an, um ein erstes zentrales und in der jüdischen und frühchristlichen Literatur oft auftretendes Sujet einzuführen.

Bei der «Hochzeit zu Kana» steht die Frage im Raum, wie sich die Perikope religionsgeschichtlich erklären lässt. Eine Frage, die bis heute nicht zufriedenstellend beantwortet wurde. Für Rudolf Bultmann ist der Rückgriff auf die Dionysos-Legende eindeutig gegeben.⁴²⁸ Ähnlich sieht es Wilfried Eisele. Er plädiert für eine göttliche Konkurrenz und sieht Einflüsse des heidnischen Mysterienkultes, dessen lokale Mythologie in Nysa dem nahegelegenen Ort Kana bekannt gewesen sein durfte.⁴²⁹ Auch Peter Wick spricht aufgrund von kultureller Kontextualisierung und Rezeption von einer «Hybridisierung mit anderen Kulturen».⁴³⁰ Dagegen spricht sich Heinz Noetzel aus, der das Weinwunder als vergegenwärtigtes Zeichen der Eschatologie geltend macht.⁴³¹ Peter Stuhlmacher beharrt auf der Theorie der «wandernden Wundermotive» und wendet diesen methodischen Ansatz auf Joh 2 an.⁴³²

Mir stellt sich die Frage, ob sich Ricoeurs Ansatz der allegorischen Intertextualität, welche auf die Übernahme gewisser Motive und Erzählungen des Alten

⁴²⁸ Bultmann, Rudolf, *Das Evangelium des Johannes*, 1968, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 83.

⁴²⁹ Eisele, 2009, S. 4.

⁴³⁰ Wick, 2004, S. 179.

⁴³¹ Noetzel, Heinz, *Christus und Dionysos, Bemerkungen zum religionsgeschichtlichen Hintergrund zu Joh 2,1-11*, *Arbeiten zur Theologie*, Heft 1, 1960, Calwer Verlag: Stuttgart, S. 53. Diskutiert wird in der Forschung über die präsentische und futurische Eschatologie. Die Wendung «und schon jetzt» holt Zukünftiges in die Gegenwart hinein, wenn es heisst: «Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben» (Joh 5,25). Ein weiteres Beispiel ist Joh 11,44, die Auferweckung des Lazarus. Für Johannes wird die Entscheidung über die Teilhabe an den eschatologischen Heilsgütern bereits in der Gegenwart gefällt. So wurde aus der unvollkommenen Freude bei der irdischen Hochzeit zu Kana, die vollkommene Freude des himmlischen Hochzeitsmahles. Vgl. ebd. und Niebuhr, K.-W. (Hg.), 2011, S. 167-168.

⁴³² Noetzel, 1960, S. 242f.

Testaments in das Neue Testament anspielt, nicht auch bei dieser Passage anhand von Flusser bestätigt werden kann.⁴³³

Das Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana wird allgemein unter dem Titel «Das erste Zeichen Jesu in Kana in Galiläa» erzählt. Jesus, seine Mutter und Jünger werden auf eine Hochzeitsfeier eingeladen. Schon bald geht dem Brautpaar der Wein aus. Nach Marias indirekter Aufforderung, den Gastgebern auszuhelfen, antwortet ihr Jesus, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei. Im Verlauf der Feier verlangt Christus von den Dienern, sie sollen sechs Krüge mit Wasser füllen. Nachdem aus den Krügen geschöpft wurde, kostet der Speisemeister vom Getränk. Etwas irritiert lässt er den Bräutigam zu sich rufen und behauptet, niemand würde den guten Wein bis zum Ende aufbewahren, wenn die Gäste bereits zu betrunken seien, um seine Qualität zu schätzen. Dieses Vorkommnis gilt als erstes Zeichen, das Jesus tat.

Einige Anmerkungen und der Versuch einer Deutung seien hier angefügt. Die beinahe schroff wirkende Antwort Jesu: «Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?» ist nicht als Abneigung zu verstehen, sondern betont Jesu ausschliesslichen Gehorsam gegenüber seinem Vater und dessen Willen. Die Wasserkrüge sind höchstens unbeabsichtigt eine Anspielung auf Dionysos Wunderwirken, denn eher ein Rückbezug auf das reinigende Wasser bei jüdischen Zeremonien.⁴³⁴ Die verwirrte Reaktion des Speisemeisters ist bis in die Gegenwart verständlich. Wo Anbieter den Kunden zunächst mit der besten Ware anlocken, bleibt nichts als «bittere [r] Bodensatz» übrig. Das christliche Leben steht diesem mondänen Verhalten gegenüber. William MacDonald fasst zusammen: «Christus hebt uns den besten Wein bis zum Schluss auf; auf das Fasten folgt ein Fest.»⁴³⁵

Was auffällt, ist die Tatsache, dass keiner der Gäste nach der Herkunft des guten Weins fragt, der zuletzt ausgeschenkt wird. Die Worte des Speisemeisters sind in Wahrheit an Jesus gerichtet, der sich als wahrer Herr dieser Hochzeit herausstellt. Dank ihm sind Wein, Freude und Fest erst möglich.⁴³⁶

⁴³³ Vgl. Garsky, Zbynek, Das erste Zeichen Jesu bei Johannes und seine zweite Bedeutung, Intertextualität und Allegorie in Joh 2,1-12 in Frey, Jörg und Uta Poplutz (Hg.), Narrativität und Theologie im Johannesevangelium, 2012, Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH: Neukirchen-Vluyn, S. 67-69.

⁴³⁴ Schenke spricht die jüdischen Reinigungsriten an. Die Wasserkrüge, die bei diesen Zeremonien zum Einsatz kamen, sind leer. Doch in Joh 1,29 steht: «Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt». Kann die Reinigung von den Sünden nur bei Jesus gefunden werden? Vgl. Schenke, Ludger, Johannes Kommentar, 1998, Patmos: Düsseldorf, S. 52.

⁴³⁵ MacDonald, 2013, S. 352-353.

⁴³⁶ Schenke, 1998, S. 53. Vgl. auch MacDonald, 2013, S. 353. Durch Riten und Zeremonien konnte das Volk Israel die vollkommene Freude nicht erreichen. Ähnlich wie in den Mysterienkulten führt Ekstase und übermässiger Genuss nicht zum gewünschten Ziel der Vervollkommnung.

Hier gehen die heidnischen und frühchristlichen Geister auseinander. Der Topos Gastmahl oder Festmahl ist in beiden Kulturen zwar ein bekanntes Sujet, wird jedoch unterschiedlich gedeutet. Ein Festmahl und das anschliessende Symposion bei Dionysos luden zu Speis, Trank und frivoler Freude ein, die durch Zeremonien begleitet wurden. Sie bildeten wesentliche Bestandteile der Mysterienkulte und sind bildlich auf zahlreichen Mosaiken dargestellt, wie etwa dem Kölner Dionysosmosaik oder auf Abbildungen in nordafrikanischen Speisesälen.⁴³⁷ Die zuvor zitierte Predigt hebt den markanten Unterschied zwischen Jesus und Dionysos hervor. Beim Gastmahl des Weingottes geht es in erster Linie um Anerkennung und Bewunderung. Man möchte sich zur Schau stellen und an Prestige gewinnen. Als Ergänzung sei hier die Beschreibung Dionysos von Philo von Alexandrien, dem berühmten Religionsphilosophen, angeführt. Aus dem Werk «Legatio ad Gaium»:

«Dionysos züchtete den Weinstock und gewann ein Getränk aus ihm, das Köstlichste und zugleich das Wohltuendste für Seele und Leib. Der Seele gibt es Frohsinn, lässt sie die Sorgen vergessen und auf Gutes hoffen. Den Leib aber macht es gesünder, kräftiger und geschmeidiger. Auch gibt es persönlich jedem Menschen Schwung zu Höherem, lässt vielköpfige Familien und Sippen ihr ernstes und mühevolleres Dasein zur Form eines zwanglosen und heiteren Lebenswandels ändern, beschert allen Städten, griechisch wie nicht-griechischen, eine Folge von Tafelfreuden, Lustbarkeiten, Festen und Feiern. Denn aller genannten Gaben Geber ist der Wein (des Gottes Dionysos).» (Leg 82f.)⁴³⁸

Bei seinen Festmählern erfuhren die Gäste des Weingotts ein Gefühl der rauschhaften Ekstase. Der Wein verhalf ihnen zu «kraftspendende[r] und aussergewöhnliche[r] Potenz».⁴³⁹ Obwohl man durch diesen rauschartigen Zustand versuchte, eine persönliche Beziehung zum Gott Dionysos herzustellen, kann dies nicht auf die christologische Dimension der Gemeinschaft mit Jesu angewandt werden. Deswegen ist meines Erachtens ein Konnex zum heidnischen Mahl weitgehend auszuschliessen, nicht jedoch zur alttestamentlichen, jüdischen und rabbinischen Literatur.⁴⁴⁰ Gemäss Flusser verortet er die Gleichnisse und Erzählungen Jesu beim «älteren, klassischen Typus der jüdischen Gleichnisse, der auch nach der Zeit Jesu weiter gepflegt wurde.»⁴⁴¹ Nur unter Beihilfe jüdischer Gleichnisse, seien die

⁴³⁷ Merkelbach, Reinhold, Die Hirten des Dionysos: Die Dionysos-Mysterien der römischen Kaiserzeit und der bukolische Roman des Longus, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 1988, Vieweg und Teubner Verlag: Wiesbaden, S. 108-109.

⁴³⁸ Predigt, 2010, www.uni-muenster.de (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).

⁴³⁹ Kloft, 2019, S. 29.

⁴⁴⁰ Stuhlmacher, 1960/62 1965, S. 41.

⁴⁴¹ Flusser, David, Die rabbinischen Gleichnisse und der Gleichniserzähler Jesus, 1981, Verlag Peter Lang: Frankfurt a. M., S. 14.

jesuanischen Analogien zu verstehen. Genau wie im zeitgenössischen rabbinischen Judentum ginge es bei Jesu um «die religiöse Deutung des menschlichen Lebens, des Handelns des Menschen vor Gott.»⁴⁴² Nebst dem Motiv von Lohn und Strafe, durchziehen das Gastmahl, die Arbeit, das Pflanzen und Wachsen die Schriftzeugnisse der Antike. So wurde im Alten Testament der Wein als Geschenk Gottes empfunden, besonders zu feierlichen Anlässen, war das Getränk sehr beliebt (1Chr 12,40f.; Ri 9,27; Hi 1,13).⁴⁴³ Wenn also Bultmann vom «Begriff der Übertragung»⁴⁴⁴ spricht, stimmt dies für alttestamentliche Traditionen im Evangelium, nicht aber für eine Übernahme aus mystischen Überlieferungen. Wo es in der hebräischen Bibel um die Darstellungen eines monotheistischen Gottes geht, der die Guten belohnt und die Sünder bestraft, erhalten diese Topoi in Jesu Reden einen eschatologischen Charakter.⁴⁴⁵ Der Hochzeit zu Kana geht eine grosse Verheissung Jesu voraus: «Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn» (Joh 1,51). Diese Verheissung erfüllt sich erstmals in Joh 2,11. Zunächst zeigt sich jedoch ein Bild von Mangel. An der Hochzeit ist der Wein ausgegangen. Auf Marias Bitte, Jesus möge dem Brautpaar helfen, folgt durch seine Antwort ein retardierendes Moment. Die Stunde Christi ist noch nicht gekommen, ein Thema, welches das gesamte Johannesevangelium durchziehen wird (vgl. 7,30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1 und 7,6). Das Weinwunder vollbringt Jesus demnach unter Vorbehalt, es ist ein «Vorgriff» auf die Erfüllung von «Leben und Freude in Fülle».⁴⁴⁶ Hierbei handelt es sich noch nicht um den eigentlichen Wein, führt jedoch zu seiner Person hin. Jesus Christus ist der «richtige Wein». Im Laufe der Feier fordert er die Diener auf, zunächst die Wasserkrüge mit Wasser zu füllen und das Wasser anschliessend dem Speisemeister zum Kosten zu bringen. Hier fällt die Entscheidung, der Speisemeister beurteilt das Getränk, doch niemand stellt die Frage nach dem Wundervorgang. Einzig die Aussage: «Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt»⁴⁴⁷ weist auf den Anbruch der Gottessohnschaft und das Wirken Jesu auf Erden hin. Schenke schreibt:

⁴⁴² Ebd., S. 21.

⁴⁴³ Ebd. Vgl. Wöhrle, Jakob, Getränke (AT), 2008, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 30.11.19).

⁴⁴⁴ Linnemann, 1974, S. 410.

⁴⁴⁵ Flusser, 1981.

⁴⁴⁶ Schenke, 1998, S. 51-52.

⁴⁴⁷ Ebd., S. 53.

«Das Wort des ahnungslosen Speisemeisters ist Demonstration des Wunders und Reaktion der Zeugen zugleich. Es eröffnet die Perspektive, aus der Jesu Tat gesehen werden soll: Das Trinken des guten Weins ist möglich, wenn Jesu Stunde gekommen ist.»⁴⁴⁸

Auch wenn es sich noch nicht um das eigentliche Zeichen handelt, so offenbart doch das Weinwunder Jesu Herrlichkeit. Dies steht gegenüber der Stunde Jesu, die als Verherrlichung des Herrn zu verstehen ist.⁴⁴⁹

Das zweite aus beiden Traditionen überlieferte Thema ist die Freude, die der Wein den Menschen schenkt. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, weshalb MacDonald von einer Imitation Dionysos spricht, wenn Jesus Christus sich als der «wahre Weinstock» bezeichnet. Bei der Interpretation von antiken Texten muss man als Forscher berücksichtigen, dass der triste Alltag durch Wein bei Gesellschaften und Feierlichkeiten die misstrauische Stimmung erhellte. Wie bei Dionysos, so auch im Alten Testament, sehnten sich die Menschen nach Lebensfreude, die das süsse Getränk ihnen kurz- oder langfristig beschermen konnte. Doch man spricht in diesem Kontext von vergänglichem Vergnügen. Der Weingott konnte den Menschen in Form von Rausch, Ekstase, Orgien und Ausschweifungen Freude zuteilwerden lassen, doch diese hatte eher profanen Charakter und ist nicht zu vergleichen mit der vollkommenen Freude, die im «Bleiben» mit Jesus, wie er es in seiner Abschiedsrede fordert, versprochen wird. Deshalb greift Jesus diese jahrhundertelange Suche in seiner Weinstockrede auf. Natürlich ist Lebensfreude im Weinstock zu suchen, wie es bereits im Alten Orient, im Alten Ägypten, im Alten Testament und nicht zuletzt in den Mysterienkulten angenommen wird, doch es reicht nicht, vom betörenden Wein zu kosten, nein, der Mensch muss selbst Rebe am wahren Weinstock werden. So hat er Anteil am Christusverhältnis, an der Wahrheit und am Leben.⁴⁵⁰

Zum Schluss wird als letzter Hinweis dem Verzehr von «Fleisch» nachgegangen, ein Vorgang, dem sowohl bei den Festmählern des Dionysos als auch beim letzten Abendmahl Jesu Christi und seiner Jünger besondere Bedeutung zukommt. Wenn bei Dionysos in der *mania*, dem Rasen oder Wahnsinn, rohes Fleisch zerrissen und gegessen wurde (Omophagie) liegt eine kleinasiatische Kultordnung zugrunde. Hier klingen vorzivilisatorische Jägerkulturen nach, die rohes Fleisch

⁴⁴⁸ Ebd., S. 53-54.

⁴⁴⁹ Ebd., S. 54.

⁴⁵⁰ Rittelmeyer, Friedrich, Ich Bin, Reden und Aufsätze über die sieben «Ich bin»-Worte des Johannes-Evangeliums, 1986, Verlag Urachhaus Johannes M. Mayer GmbH: Stuttgart, S. 109-112.

verzehrten, um die Kraft des Tieres auf sich zu übertragen.⁴⁵¹ Beim Brechen des Brotes, welches Jesu als «seinen Leib (σῶμα)» bezeichnet, wirkt eine Stellvertretungstheologie mit; leiden und sterben an Stelle anderer im Sinne des leidenden Gerechten (Jes 53,10-12). Hier geht es um den Dienst an anderen (Joh 13,5), die Aufwertung des Gegenübers und die eigene Zurückhaltung.⁴⁵²

Aus der vorangegangenen Untersuchung können folgende Ergebnisse festgehalten werden: Es sind durchaus Parallelen zwischen den dionysischen Mysterienkulten und dem Johannesevangelium zu erkennen. Dies betrifft den Inhalt der Überlieferungen und in beiden Traditionen vorkommende Themen und Topoi. Nichtsdestotrotz werden diese unterschiedlich gedeutet. Wo beim Weingott Lust und menschliche Begierde mit dem kostbaren Getränk in Verbindung gebracht werden und es um vergängliches Vergnügen geht, kommt dem Weinwunder zu Kana und der Weinstockrede Jesu eine eschatologische Bedeutung zu. Eine Übertragung gewisser Symbole aus dem griechisch-hellenistischen Raum sind denkbar, halte ich jedoch für unwahrscheinlich, da dieselben Topoi auch in alttestamentlichen Überlieferungen zu finden sind und das Deutungsmuster rabbinischer und jüdischer Literatur Jesu Gleichnissen und Erzählungen ähnlicher ist.

Des Weiteren konnte festgehalten werden, dass die genannten Gaben Dionysos mit den Vorzügen des Weins im Alten Mesopotamien vergleichbar sind, stechen doch sogleich einige Parallelen ins Auge. Das Frohlocken und die Stärkung, sowie die heilbringenden Kräfte finden sich auch im akkadischen Streitgedicht (siehe Kap. 2) wieder. Eine Traditionslinie vom Alten Orient bis in die heidnischen Kulturen Vorderasiens und des Mittelmeerraumes kann somit angenommen werden.

5.3.2 Der wahre Weinstock (Joh 15,1-8)

5.3.2.1 Abgrenzung

Da Joh 15,1-17 das thematisch-inhaltliche Zentrum der Abschiedsreden Jesu bildet, ergibt sich die Abgrenzung von selbst. Durch ausgewähltes Vokabular, Motive und der inhaltlichen Ausgestaltung hebt sich die Perikope ebenfalls vom übrigen Text ab. So kommen im Johannesevangelium einige Wörter, wie der Weinstock und der Weinbauer, nur innerhalb dieser Passage vor. Stefan Burkhalter ist der Ansicht, dass

⁴⁵¹ Kloft, 2019, S. 28.

⁴⁵² Predigt, 2010, www.uni-muenster.de (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).

der Autor des Evangeliums dieses besondere Vokabular bis zum Ende aufbewahrt hat, um dann umso eindringlicher und anschaulicher über den Kern der Botschaft zu sprechen, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus bzw. Gott.⁴⁵³

5.3.2.2 Kontext

Die Abschiedsrede steht im Kontext eines gemeinschaftlichen Mahls, bei dem Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Die Rede wird in drei Teile, besser drei Abschiedsreden und ein Gebet gegliedert, die jeweils die Verbundenheit mit Christus thematisieren, sowie die anhaltende Gegenwart Jesu durch den Heiligen Geist.⁴⁵⁴ Die zweite Abschiedsrede kann hierbei in drei weitere Einheiten unterteilt werden: Jesus als Quelle des Lebens für die Gemeinschaft (Joh 15,1-17), die herrschenden Spannungen zwischen den Jüngern und der Welt (Joh 15,18-16,15) und Kummer, Leid aber auch zukünftige Freude (Joh 16,16-33).⁴⁵⁵ Jesus hält diese Reden in Form eines einzigartigen Monologs, wobei er seine Jünger dazu auffordert ihre Beziehung zu ihm, zum Vater und untereinander zu überdenken. Gegen Ende weist er sie auf seinen bevorstehenden Weggang hin, gleichzeitig spendet Jesus den Jüngern Trost, da sie eine leidensvolle Zeit der Verfolgung erwartet (Joh 14,1-3; 28-29), von der Welt und aus den Synagogen verstossen. Nichtsdestotrotz lädt Jesus die Jünger ein, dieser düsteren Zukunft zusammen und in Solidarität untereinander, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu begegnen. Die Weinstockmetapher steht hier im Fokus der Abschiedsreden und gilt als Kernelement von Jesu letzter Belehrung seiner Jünger.⁴⁵⁶

⁴⁵³ Burkhalter, Stefan, Die johanneischen Abschiedsreden Jesu, Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur, Judentum und Christentum, Band 20, 2014, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 169-170.

⁴⁵⁴ Kunene, 2012, S. 81. Vgl. auch Keener, Craig S., The Gospel of John: A Commentary, Vol. 2, 2003, Hendrickson Publishers: Peabody, S. 898.

⁴⁵⁵ Ebd., vgl. Akpunonu, Peter Damian, The Vine, Israel and the Church, 2004, Peter Lang: New York, S. 126 sowie, S. 211.

⁴⁵⁶ Kunene, 2012, S. 82.

5.3.2.3 Textpräsentation

1'Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

2πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἶρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ.

3ἤδη ὑμεῖς καθαροὶ ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·

4μείνατε ἐν ἐμοί, κάγω ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλω, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

5ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κάγω ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολὺν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

6ἐὰν μὴ τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.

7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μένῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

8ἐν τούτῳ ἔδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. 2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 3 Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. 4 Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 6 Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. 8 Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.

5.3.2.4 Gliederung

Nachfolgend wird nicht nur die ausgewählte Perikope Joh 15,1-5, sondern das gesamte 15. Kapitel gegliedert, welches inhaltlich nicht getrennt werden darf, da es als Ganzes das gemeinschaftliche und fruchtbringende Leben im Weinberg thematisiert. Der erste Teil, V. 1-3, handelt vom wahren Weinstock und dem Weingärtner. Teil zwei, V. 4-17, fokussiert sich auf die Handlungen der Reben, das sind die Jünger. Schlüsselbegriff ist das Bleiben, das Bleiben in Jesus (V. 4-8) und das Bleiben in der Liebe (V. 9-17). Als weitere Unterteilung erfährt der Leser die negativen und positiven Auswirkungen des Nicht- bzw. Bleibens. Es ergibt sich folgende Gliederung⁴⁵⁷:

15,1-3 Der wahre Weinstock und der Weinbauer

- 15,1 Die Grundsatzklärung Jesu
- 15,2 Das Tun des Weinbauers und die Frucht
- 15,3 Das Tun des Weinstocks und die Reben

15,4-17 Das Tun der Reben bzw. der Jünger

15,4-8 In Jesus bleiben!

- 15,4 Die negativen Auswirkungen des Nicht-Bleibens auf die Frucht
- 15,5 Die positiven Auswirkungen des Bleibens auf die Frucht
- 15,6 Die negativen Auswirkungen des Nicht-Bleibens auf die Reben
- 15,7 Die positiven Auswirkungen des Bleibens auf die Reben
- 15,8 Zusammenfassende Zwischenbemerkung zum Tun aller: Verherrlichung des Vaters

15,9-17 In der Liebe bleiben!

- 15,9 Die Aufforderung zum Bleiben in der Liebe und die Voraussetzung dazu
- 15,10 Konkretion und Vorbild des Bleibens in der Liebe: Gebote halten
- 15,11 Zwischenbemerkung zum Zweck des Redens Jesu: Freude!

15,12-17 Das Gebot Jesu als Lebensanweisung für Freunde

- 15,12 Jesu Gebot: Liebe untereinander!
- 15,13-16 Konkretion des Gebotes Jesu im Blick auf die Konstitution und das Wesen der Freundschaft
- 15,17 Jesu Gebot: Liebe untereinander!

⁴⁵⁷ Burkhalter, 2014, S. 169-170, S. 173.

5.3.2.6 Die johanneische Bildsprache

In der Gattungstradition der Bibel gelten Parabeln und Bildworte als klassische Beispiele, um Jesu Kommen und Wirken in der Welt literarisch zu verarbeiten. Der Begriff *parabolé* fehlt jedoch im Johannesevangelium, stattdessen verwendet der Autor die Bezeichnung *παροιμία*, den Terminus für Rätselrede (Joh 10,6; 16,25.29), welcher nach neuerer Forschung der Gattung Parabel oder Gleichnis zuzuordnen ist. Als *παροιμία* wird sowohl die Erzählung vom Hirten und seinen Schafen bezeichnet (Joh 10,1-6), als auch die Gleichnisse vom Niederreißen und Aufbauen des Tempels, von der gebärenden Frau und 15 weitere, die sich im vierten Evangelium verorten lassen. Einige dieser Bildworte sind Teil einer Rede, wie die zu untersuchende Perikope vom Weinstock (Joh 15,1-8).⁴⁵⁸ Die Gleichnisse thematisieren in der Regel die Gottesherrschaft und Jesu Bezug zu ihr. Da sie Bilder aus der damaligen Alltagswelt aufgreifen, bieten sie Bibelwissenschaftlern Einblicke in die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Antike. Jesus geht es aber nicht nur um einfache Assoziation und «Verständnishilfen», sondern um den Versuch, die alltägliche Wirklichkeit der alltäglichen Wirklichkeit der Gottesherrschaft gegenüberzustellen.⁴⁵⁹ Ein weiteres Element der johanneischen Bildsprache sind die «Ich bin»-Worte Jesu, die im folgenden Unterkapitel näher betrachtet werden.

5.3.2.7 Die «Ich bin»-Worte Jesu

Über den Ursprung der «Ich bin»-Worte Jesu herrscht unter den Forschern allgemeine Unstimmigkeit. In der Regel verbinden sie die Selbstaussagen Jesu mit der aus dem Alten Testament bekannten Offenbarungsformel aus Ex 3,14. So offenbare sich Gott am Sinai nicht nur, sondern mache sich durch diese Identifizierung «erkennbar, ansprechbar, auch verwundbar».⁴⁶⁰ Im zweiten Buch Mose spricht Gott in erster Person über sich selbst und zeigt sich dem Menschen als bekannt. Als Klimax gilt die Offenbarung seines «Eigennamens» JHWH, welcher in griechischen Quellen mit «der Seiende» übersetzt wird, passend zum Denkbild der Philosophie der griechischen Antike. Die Offenbarung wird als Sonderfall betrachtet, da die Kenntnis von Gottes Namen dem Menschen keine Macht über ihn als Wesen verleiht. Gott verbindet seinen

⁴⁵⁸ Dormeyer, Detlev, Einführung in die Theologie des Neuen Testaments, 2010, WBG: Darmstadt, S. 146. Vgl. Zimmermann, Ruben, Kompendium der Gleichnisse Jesu, 2007, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh/Darmstadt, S. 17-28.

⁴⁵⁹ Roloff, 2012, S. 81-82.

⁴⁶⁰ Ebd.

Namen mit der Verheissung von der Befreiung seines Volkes, der Annahme Israels als «sein Volk», der Freiheit vom Frondienst und der Landesgabe.⁴⁶¹

Eduard Norden und Eduard Schweizer schliessen diesen Rückverweis aus, da die wiederkehrenden Bilder, die das Sein und Handeln Gottes im Alten Testament beschreiben, sich nur mit einem Bild, dem Hirten, aus dem Neuen Testament überschneiden. Die übrigen vom Verfasser des Johannesevangeliums gewählten Bilder sind dem Alten Testament fremd oder werden vor einem anderen Hintergrund und Sinngehalt gedeutet.⁴⁶²

Im Anschluss an Norden und Bultmann verortet Schweizer die «Ich bin»-Worte im gnostisch-mandäischen Bereich, wie überhaupt das gesamte Johannesevangelium.⁴⁶³ Dagegen erhebt David Mark Ball einen Einwand, da mandäische Texte in Form eines Monologs gestaltet und universell kontestiert sind, wohingegen Jesus von einem textinternen Publikum regelmässig herausgefordert wird und seine «Ich bin»-Aussagen auf eine bestimmte Konfliktsituation abstimmt.⁴⁶⁴

Jan-Adolf Bühner verlegt die Offenbarungsformel in das Botenwesen der Antike, das drei Stationen, von Beauftragung, Durchführung und Rückkehr zum Auftraggeber, umfasst. Anklänge findet er bei Tob 12,14-18; Gott hat Jesus auf die Erde gesandt, um die Menschen zu erretten. Weitere Bestätigung findet er in der Rückkehr Jesu (Joh 16,28) und erkennt im Johannesevangelium eine Sendungschristologie.⁴⁶⁵

Heinrich Zimmermann und Hartwig Thyen wagen nochmals die Gegenüberstellung mit dem Alten Testament und erschliessen, dass die neutestamentliche Offenbarungsformel an *ani JHWH* aus dem Deuterocesaja angelehnt ist, denn in der Septu-

⁴⁶¹ Ruhstorfer, Karlheinz, Gotteslehre, Theologie studieren – Modul 7, 2014, Ferdinand Schöningh: Paderborn, S. 28-31.

⁴⁶² Schweizer, Eduard, Ego eimi. Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums, FRLANT 38NF, 1965, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 37-38.

⁴⁶³ Norden, Eduard, Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formgeschichte religiöser Rede, (1913) 71996, Verlag G. B. Teubner: Leipzig/Berlin. Vgl. Bultmann, Rudolf, Die Bedeutung der neu erschlossenen mandäischen und manichäischen Quellen für das Verständnis des Johannesevangeliums, ZNW 24, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 100-146 und später ders., Exegetica. Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, 1967, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, S. 55-104 und Schweizer, 1965.

⁴⁶⁴ Ball, David Mark, 'I am' in John's Gospel. Literary function, background and theological implications, JSNT, 1996, Sheffield Academic: Sheffield, S. 163-166. Vgl. Tilborg, Sjef van, De zelfpresentatie van Jezus in het Johannes-evangelie. Een christologie tussen letterlijke en figuurlijke taal, TTh34, 1994, Peeters: Leuven, S. 134: "Jezus tregt de discussie en de context naar zichzelf toe en eigent zich deze toe."

⁴⁶⁵ Bühner, Jan-Adolf, Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium. Die kultur- und religionsgeschichtlichen Grundlagen der johanneischen Sendungschristologie sowie ihre traditionsgeschichtliche Entwicklung (WUNT 2/2), 1977, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, S. 118-166.

aginta wird das *ani JHWH* mit dem absoluten *εγω ειμι* übersetzt. Sie erkennen in Jesu Aussagen das exklusive «Ich Bin» aus Jes 43,10f.⁴⁶⁶

Nebst spätantiken Quellen, wie der Septuaginta, den frühjüdischen und frühchristlichen Apokryphen, dem Neuen Testament und koptischen Schriften finden sich Anhaltspunkte für den Ursprung der «Ich bin»-Worte auch in paganen Texten, wie den literarischen Zeugnissen des Isiskultes, da die Offenbarungsformel einen «unhellenischen Charakter» aufweist.⁴⁶⁷ Zunächst fand man Parallelen in der griechischen Literatur, als prominentes Beispiel gilt hier die Selbstvorstellung des Poseidon⁴⁶⁸ und die Selbstaussage des Sokrates.⁴⁶⁹ Diesen Quellen darf man allerdings nicht zu viel Gewicht geben, denn Serien fehlen in diesen Texten und Metaphern oder metaphorische Formulierungen sind nicht von Bedeutung.⁴⁷⁰ In Zauberpapyri der Spätantike finden sich «Ich bin»-Formulierungen von Magiern, die sich mit Namen von Göttern identifizieren, aber auch Selbstvorstellungen von Anrufenden:

«*Ich bin* es, der mit dir die ganze Erde durchsucht und den grossen Osiris aufgefunden hat, den ich in Fesseln dir zuführte. *Ich bin* es, der im Bunde mit dir kämpfte mit den Göttern (...); *ich bin* es, der des Himmels doppelte Falten schloss und einschläferte die Schlange, die man nicht anschauen kann, der zum Stehen brachte Meer, Fluten, der Ströme Gewässer, bis du Herr wurdest über dieses Reich.»⁴⁷¹

Diese schriftlichen Belge lassen sich zeitlich den gnostischen Texten zuordnen, weisen aber Unterschiede zum Sinngehalt der johanneischen «Ich bin»-Worte auf. Wenn in den Zauberpapyri ein Mensch und Magier Namen und Funktionen von Göttern aneignet, gehört Jesus in den Bereich göttlicher Gestalten, der sich den Menschen offenbart. Somit kann nur von sprachlichen Parallelen gesprochen werden.⁴⁷²

Bei den Isis-Ateralogien finden sich Inschriften, die der Selbstprädikation dieser ägyptischen Gottheit dienen:

«Ich bin Isis, die Königin des ganzen Landes, die, die erzogen worden ist von Hermes, und die Gesetze, die ich festgesetzt habe, kann niemand auflösen.
Ich bin des jüngsten Gottes Kronos älteste Tochter.
Ich bin Frau und Schwester des Königs Osiris.
Ich bin die, die als Erste Frucht für den Menschen gefunden hat;

⁴⁶⁶ Zimmermann, Heinrich, Das absolute *εγω ειμι* als die neutestamentliche Offenbarungsformel, BZ 4, 1960, S. 270, vgl. Thyen, Hartwig, Art. «Ich-Bin-Worte», in: RAC 17, 1996, Anton Hiersemann Verlag: Stuttgart, S. 174.

⁴⁶⁷ Petersen, 2008, S. 145 und 181.

⁴⁶⁸ *αυταρ εγω ειμι Ποσειδαον ενοσιχθων.*

⁴⁶⁹ *Ως εγω ειμι υιος μαιας.*

⁴⁷⁰ Thyen, 1996, S. 148f.

⁴⁷¹ Petersen, 2008, S. 182. Vgl. PGM 1, 77-79 (Papyrus IV, Z. 185-193).

⁴⁷² Ebd., S. 183-184.

Ich bin die Mutter des Königs Horus;
Ich bin die, die im Sternbild des Hundes aufgeht;
Mir ist die Stadt Boubastos erbaut worden.
Sei gegrüsst, sei gegrüsst, Ägypten, dass du mich genährt hast.»⁴⁷³

Dass der Kult Einzug in die hellenistisch-römisch geprägte Welt hielt, kann mit Sicherheit bestätigt werden. Isisheiligtümer wurden im ganzen römischen Reich errichtet, ebenso in Gegenden, die für die Verbreitung des Johannesevangeliums eine wichtige Rolle spielten. Dazu gehören Syrien, Ägypten und das westliche Kleinasien. Verehrt wurde die ursprünglich ägyptische Göttin an zahlreichen Orten wie Rom, Kreta, Petra und an vielen anderen. Durch die Verbreitung der Isisverehrung gelangten aretalogische Texte in Umlauf und erreichten einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch bei den Verfassern des Johannesevangeliums. Eine nahezu vollständige Isisaretalogie stammt aus Kyme und umfasst 57 Zeilen. Hier stellt sich Isis als Kulturschöpferin dar, die darüber hinaus für die Gesittung der Menschen zuständig ist. Die Aussagen decken sich auch hier nicht mit dem johanneischen Text, es lassen sich einzig Parallelen, wie die Themen Leben und Wahrheit erkennen. Grosser Unterschied ist die Tatsache, dass es sich bei der Isisaretalogie nicht um Metaphern handelt und auch bei Plutarch, der eine Inschrift der Athena/Isis aus Sais erwähnt, fehlt der metaphorische Charakter.⁴⁷⁴

Es folgten weitere Versuche, den Ursprung der «Ich bin»-Worte zu eruieren. Verschiedene Autoren⁴⁷⁵ ziehen den Vergleich zu den Selbstvorstellungen der personifizierten Weisheit (bes. Spr 8,12 und Sir 24,3-31).⁴⁷⁶

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass die «Ich bin»-Worte nicht auf monokausalen Ursprung wurzeln, sondern mehrere Traditionslinien zusammenführen.⁴⁷⁷

Wie beim Ursprung der «Ich bin»-Worte Jesu gehen die Meinungen der Forscher auch bei der Gattungszugehörigkeit auseinander. Zunächst zeichnen sich die Selbstaussagen Jesu durch eine zugespitzte und pointierte Ausdrucksweise aus.

⁴⁷³ Diodor I, 27,4 (Text nach: Oldfather, LCL, Diodor Bd. 1, S. 86-88), vgl. Petersen, 2008, S. 185.

⁴⁷⁴ Petersen, 2008, S. 184-194. Ein weiterer Unterschied ist das Fehlen von langen Reihungen von Würdenamen bei Johannes. Hier steht jedes Bildwort für sich und wird für sich ausgedeutet. Im Ganzen zählt man sieben Bilder, vielleicht eine "Vollzahl" für das Heil in Christus. Vgl. Schlüter, Astrid, Die Selbstaussage des Wortes. Selbstreferenz und Fremdderferenzen in der Textwelt des Johannesevangeliums, Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Band 146, 1996, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 48 und Kundsinn, Carl, Charakter und Ursprung der johanneischen Reden, (Acta Universitatis Latviensis I 4), 1939, S. 218.

⁴⁷⁵ Davies, Margaret, Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel, JSOT, 1992, Sheffield Academic: Sheffield. Vgl. Scott, Martin, Sophia and the Johannine Jesus, JSNTSS 71, 1992, Sheffield Academic: Sheffield.

⁴⁷⁶ Vgl. ebd.

⁴⁷⁷ Roose, Hanna, Ich-bin-Worte, 2013, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am: 12.10.19).

Sie weisen Parallelen zu Gleichnissen auf, sind ebenfalls knapp formuliert und bedienen sich einer bildhaften Sprache. Durch die Gegenüberstellung des «Ichs» und einem Begriff, der aus der Alltagssprache geschöpft wird, ergibt sich, ähnlich wie in der Mathematik, eine Gleichung.

In wissenschaftlichen Abhandlungen unterscheidet man zwischen zwei Arten von «Ich bin»-Worten: die Formel ohne prädikative Bestimmung (siehe Joh 8), die als «absolute» «Ich bin»-Worte bezeichnet werden und das «Ich bin» mit prädikativer Bestimmung, welches metaphorisch zu verstehen ist (vgl. Joh 6,35.41.48.51; 8,12; 10,7.9; 10,11.14; 11,25; 14,6 und 15,1.5). In der älteren Forschung wurden diese beiden Auffälligkeiten vor dem Hintergrund der Religions- und Traditionsgeschichte klar getrennt.⁴⁷⁸ Durch diese Trennung wurden die prädikativen «Ich bin»-Worte abgewertet und dem gnostisch-mandäischen Bereich zugeordnet, während die absoluten «Ich bin»-Worte der alttestamentlichen Selbstoffenbarungsformel zugewiesen wurden. Heutzutage gelangte man zur Erkenntnis, dass zwischen den prädikativen und absoluten «Ich bin»-Worten noch eine dritte Gruppe zu beachten sei, die «implizit prädikativen, Ich bin'-Worte».⁴⁷⁹ Obwohl auch hier die prädikative Ergänzung fehlt, ergibt sie sich aus dem Kontext. Es fällt der Begriff «elliptische, Ich bin'-Worte», den Zimmermann geprägt hat.⁴⁸⁰ Unter den Exegeten erachten einige die absoluten «Ich bin»-Worte als Verständnisschlüssel der prädikativen Formel, andere wehren sich gegen diese Klassifizierung.⁴⁸¹ Thyen gebraucht in seinem Artikel den Ausdruck «Prozess der wechselseitigen Metaphorisierung der beiden Gruppen von Ich-bin-Worten».⁴⁸²

Im Johannesevangelium finden sich insgesamt 33 «Ich bin»-Worte Jesu.⁴⁸³ Auch der Täufer, der Blindgeborene und Pilatus machen Gebrauch der Formel.⁴⁸⁴

⁴⁷⁸ Ebd. Vgl. Bultmann, 1986, S. 248: «Mit den εγω εμι- Sätzen der Offenbarungsreden (den prädikativen Ich-bin-Worten)... hat dieser Satz (8,58, also das absolute εγω εμι) nichts zu tun.»

⁴⁷⁹ Schwankl, Otto, Licht und Finsternis. Ein metaphorisches Paradigma in den johanneischen Schriften, HBS 5, 1995, Freiburg i. Br., S. 195; Brown, Raymond E., The Gospel According to John, Bd. 1 (AnB 29), 1966, Anchor Bible: Garden City, NY, S. 533 und Cebulj, Christian, 2000, Ich bin es. Studien zur Identitätsbildung im JohEv (SBB 44), Stuttgart., S. 121-122 sowie Schnelle, 2009, S. 139.

⁴⁸⁰ Zimmermann, Ruben, 2004, Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10, WUNT 171, Tübingen (2004a), S. 123-126.

⁴⁸¹ Dafür spricht Thyen (1996, S. 173.), dagegen Petersen, Silke, Die Ich-bin-Worte als Metaphern am Beispiel der Lichtmetaphorik, in: J. Frey/J. G. van der Watt/R. Zimmermann (Hgg.), Imagery in the Gospel of John. Terms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (WUNT 200), 2006, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, 121-138, bes. S. 123.

⁴⁸² Thyen, 1992, S. 32.

⁴⁸³ Inklusiv Joh 10,30: εγω και ο πατηρ εν εσμεν.

⁴⁸⁴ Schlüter, 1996, S. 44.

Den «Ich bin»-Bildworten kommt eine besondere Form zu:

1. Eγo εἰμι +
2. best. Art. +
3. Substantiv +
4. Attribut oder andere Ergänzung +
5. soteriologischer Nachsatz⁴⁸⁵

Im Vergleich zu den «Ich bin»-Worten der Synoptiker lässt sich eine thematische Verschiebung feststellen. Die Bilder sind im Johannesevangelium auf Christus selbst bezogen, «statisch» und «emblematisch» gedeutet.⁴⁸⁶ Man spricht in Bezug auf das Johannesevangelium auch von mythischer Symbolisierung, in dem die eschatologische Heilsbedeutung Jesu mit Hilfe von archetypischen (Ur-)Symbolen ausgedrückt wird. Zeichen des Heils mittels unserer Sinne erfahren, lautet die johanneische Vorgehensweise. So fungieren Wasser, Brot, Wein, Hirt und Tür als Urbilder.⁴⁸⁷

Einige «Ich bin»-Worte lassen sich als metaphorische Verdichtungen verstehen, so beispielsweise Joh 6, wo die Selbstformel auf die Erzählung der Brotvermehrung folgt oder Joh 8,12, als sich Jesus als «das Licht des Lebens» offenbart, der die Nachfolger aus der Finsternis führen wird (vgl. auch Joh 9,1-7, die Erzählung vom Blindgeborenen). Eine weitere Verdichtung findet sich im eschatologischen Dialog zwischen Martha und Jesus (Joh 11), den sie im Zusammenhang mit Lazarus Tod führen. In dieser Perikope bezeichnet sich Jesus als «Auferstehung und das Leben». Die letzten beiden «Ich bin»-Worte sind einlässlicher zu deuten. Jesu Selbstoffenbarung als Weg kann mit den Abschiedsreden in Verbindung gebracht werden, doch die Bezeichnung Christi als «Weinstock» hat kein erzählerisches Gegenstück. Hier muss man sich einen «virtuellen Bezugstext» vorstellen, den antiken Weinbau.⁴⁸⁸

Die für diese Dissertation relevante Perikope Joh 15,1-8 unterlief unterschiedliche Klassifizierungen. So wurde sie als Gleichnis, Parabel, Bild, Bildrede, Allegorie, symbolische Sprache, *mashal*, Metapher, gemischte oder emblematische

⁴⁸⁵ Ebd., S. 48. Vgl. Schweizer, ²1965, S. 33.

⁴⁸⁶ Schlüter, 1996, S. 48.

⁴⁸⁷ Söding, Thomas, Das Johannesevangelium, 2004, www.kath.ruhr-uni-bochum.de (zuletzt aufgerufen am 17.10.19). Vgl., Thomas Söding (Hg.), Das Johannesevangelium – Mitte oder Rand des Kanons (QD 203), 2003, Freiburg - Basel – Wien.

⁴⁸⁸ Petersen, 2008, S. 137-139. Vgl. Jüngel, Eberhard, Metaphorische Wahrheit. Erwägungen zur theologischen Relevanz der Metapher als Beitrag zur Hermeneutik einer narrativen Theologie, in ders., Entsprechungen. Gott, Wahrheit, Mensch, 2002, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 113f.

Allegorie gedeutet.⁴⁸⁹ Silke Petersen bezeichnet sie als «metaphorisches Netzwerk», eine syntaktische Verbindung zwischen Substantiven, aus denen die Metaphern aufgebaut sind (Jesus als Weinstock, Gott als Weinbauer, die Jünger als Zweige) und den Verben, die die Metaphern vereinigen (die Zweige *bleiben* am Weinstock, Gott *entfernt* die Zweige). Kernaussagen bilden die Verben, denn das «Bleiben» wird von allen Partizipierenden ausgesagt: «Sie funktionieren sowohl auf der buchstäblichen wie auf der bildhaften Ebene.»⁴⁹⁰ Hier fungiert die Praxis des Weinbaus als Verständnishilfe für die gewählten Metaphern.

Allgemein lässt sich festhalten, dass den «Ich bin»-Aussagen unterschiedliche Funktionen zukommen. Sie können Selbstempfehlung, Erkennungsmerkmal, legitimierendes Zeugnis oder formelhaft gar Titel sein.⁴⁹¹ Die «Ich bin»-Worte im Johannesevangelium implizieren auch christologischen Charakter. Forscher sehen, wie im Unterkapitel *Ursprung* erwähnt, einen starken Bezug zur Offenbarungsformel JHWHs in Ex 3,14 und erklären die «Ich bin»-Formel vor dem Hintergrund der ontologischen Vater-Sohn-Beziehung zwischen Jesus und Gott.⁴⁹² Dagegen spricht sich Michael Theobald aus, der in der Selbstoffenbarungsformel Jesu kein eindeutiges Verhältnis der beiden Personen sieht.⁴⁹³ Präzisere Angaben über die Funktion lassen sich aus Joh 8,28 eruieren. So will sich Jesus nicht par excellence mit Gott Vater identifizieren, sondern sieht seine Wundertaten als Zeichen von Gott rettendem Handeln.⁴⁹⁴ Die Vermutung Bultmanns, dass die Selbstoffenbarung Rekognitionscharakter habe und auf die Frage «Wer/Was ist der Erwartete?» antworte, wird heutzutage abgelehnt. Gemeint ist nicht, dass etwas gegenwärtig in Jesus ist, sondern, wer und was er für die Gläubigen ist.⁴⁹⁵ Ein weiterer Versuch die christologische Bedeutung hervorzuheben, sieht man in der Vereinnahmung spezifischer Gottesprädikate, wie sie aus alttestamentlichen Schriften bezeugt sind,

⁴⁸⁹ Petersen, 2008, S. 289.

⁴⁹⁰ Van der Watt, «Metaphorik» in Joh 15,1-8, in: BZ 38, 1994, Brill: Leiden, S. 75.

⁴⁹¹ Winkelmann, Johannes, Die Ich-bin-Worte Jesu: Texte, Kommentare, Entwürfe, 1995, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 7.

⁴⁹² Ball, 1996, S. 278. Gegen diese Annahme wehrt sich Förster vehement. «εγω εμι wird keinesfalls exklusiv zur Selbstprädikation Gottes in der Septuaginta verwendet, wie dies z. B. in der Grammatik von Abbott postuliert wird. Vielmehr werden diese Worte im Allgemeinen dafür verwendet, ein hebräisches Personalpronomen...als betontes «Ja, ich bin das» zu übertragen. Damit fällt natürlich die These, dass ein εγω εμι in Jesu Mund als Anspruch auf göttliche Autorität gewertet werden darf. Es darf damit festgehalten werden, dass die Annahme falsch ist, dass unter dem Eindruck von Ex 3,14 εγω εμι zur förmlichen Bezeichnung Gottes geworden wäre». Vgl. Förster, Hans, Selbstoffenbarung und Identität. Zur grammatikalischen Struktur der «absoluten» Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium, ZNW 108 (1), 2017, S. 88.

⁴⁹³ Theobald, Michael, Herrenworte im Johannesevangelium (HBS 34), 2002, Herder Verlag: Freiburg im Breisgau, S. 590.

⁴⁹⁴ Thyen, 1996, S. 175.

⁴⁹⁵ Bultmann, 1984, S. 418. Vgl. Schnelle, 2009, S. 140.

wie etwa der Hirte oder das Licht.⁴⁹⁶ Jesus versucht sich nicht zu verherrlichen, sondern will mittels «Ich bin»-Worte seine Mission verkünden.⁴⁹⁷ Er möchte nicht als Held verehrt, sondern von den Menschen angenommen werden. So sucht er in erster Linie keine Bewunderer denn vielmehr Nachfolger, die er im letzten «Ich bin»-Wort vom Weinstock sogar miteinbezieht.⁴⁹⁸ Seine Reden regen zum Nachdenken an und motivieren zur Selbstreflexion während der Bibellektüre.⁴⁹⁹ Mit jeder Selbstaussage Jesu ist eine Verheissung verknüpft, die ermutigt und Hoffnung birgt (vgl. etwa Joh 5, 24; 6,47 oder 7,37). Dem damaligen jüdischen Volk fiel es schwer, Jesus als den wahrhaftigen Messias anzuerkennen, deshalb brachte Christus durch mehrmalige Wunder und Zeichen den Nachweis für seine göttliche Autorität.

Söding sieht die gewählten Selbstaussagen Jesu als allesamt sowohl einladend als auch anspruchsvoll an. Um den Menschen seine heilbringenden Taten nahezubringen, bedient sich Christus einer einfachen und verständlichen Sprache. Nichtsdestotrotz fordert die Formel den Gläubigen heraus, Jesu Folge zu leisten und das Geschenk der Gemeinschaft mit Gott anzunehmen.⁵⁰⁰ Für Christen stellen sie die Kernaussagen des Neuen Testaments dar.⁵⁰¹

Eine etwas andere Ansicht vertritt Ethelbert Stauffer in seinem 1935 erschienen Artikel $\epsilon\gamma\omega$. So würden sich die Ich-Reden Jesu im Kontext der religiösen Propaganda in der Umgebung des Neuen Testaments bewegen und als Mittel zur Abgrenzung von anderen religiösen Systemen fungieren, vor allem gegenüber dem jüdischen Glaubenssystem, indem Johannes Gott zum Vater macht.⁵⁰²

5.3.3 Deutung und Exegese Joh 15

Wie in den vorangegangenen Kapiteln festgestellt werden konnte, kommen dem Weinstockmotiv in den antiken Kulturen und dem Alten Testament verschiedene Bedeutungen zu. Als Referenztext kann nicht nur ein Mythos, ein literarischer Text oder eine alttestamentliche Passage gewählt werden; ein Überblick über die unterschiedliche Verwendung der Motivik, wie etwa im akkadischen Streitgespräch,

⁴⁹⁶ Zimmermann, 2004a, S. 132 und 2004b.

⁴⁹⁷ Rheinländer, Martin, Warum auch Christen sagen können: «IN VINO VERITAS.» «IM WEIN liegt WAHRHEIT.» Gedanken zu den Ich-bin-Worten Jesu Christi, 2009, www.math.uni-konstanz.de (zuletzt aufgerufen am 19.10.19).

⁴⁹⁸ Ebd.

⁴⁹⁹ Ebd.

⁵⁰⁰ Söding, Thomas, Die Ich-bin-Worte im Johannesevangelium. Vgl. Rheinländer, www.math.uni-konstanz.de (zuletzt aufgerufen am 19.10.19).

⁵⁰¹ Ebd.

⁵⁰² Stauffer, Ethelbert, Art. $\epsilon\gamma\omega$, ThWNT 2 (1935), W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 343.

aus mythologischen Erzählungen oder Jes 5,1-7, Ps 80, Jer 2,21-23, aus Ex 15 und Hos 10,1 geben hingegen Aufschluss über Interpretation und Deutung dieses aus der Landwirtschaft geborgten Bildes. Wo der Weinstock in den Hochkulturen des Alten Ägypten und des Vorderen Orients für Fruchtbarkeit, Leben und Heilung steht, wird das Gewächs im Alten Testament unter anderem im übertragenen Sinne als Idealzustand, als Einzelperson oder Personengruppen, als Volk Israel, hier häufig negativ konnotiert, aber auch als Nahrungslieferant betrachtet. Wo der Weinstock als Bild für Israel fungiert, spielen Themen wie die heilvolle Zuwendung Gottes (Ps 80), der Abfall des «Wildlings» (Jer 2,21), Droh- und Gerichtsworte (Jes 5,1-7), sowie die Umkehr zu einem idyllischen Zustand und das Friedensangebot Gottes eine zentrale Rolle.⁵⁰³ Als Nahrungslieferant sind die Begriffe *αμπελος* und *αμπελον* in 100 Textstellen anzutreffen. Hier referieren sie auf den realen Weinbau, wo der Weinberg Schauplatz der Handlung wird. Diese Informationen sind notwendig, um den übertragenen Gebrauch der Weinstockmotivik, wie etwa in Joh 15, zu verstehen. Der Weinstock als Idealzustand, wo paradiesische Verhältnisse herrschen, begegnet in etwa der Hälfte aller alttestamentlichen Erwähnungen. Assoziiert wird die Pflanze auch hier mit Freude, Fülle und Wohlergehen. Häufig handelt es sich um eine Gabe Gottes, die einen kurzen Blick in die zukünftige Heilszeit gewährt. Besonders Sach 3,8-10 sticht hervor, die einzige Stelle in der Septuaginta, die eine Verbindung zwischen dem Messias und dem Weinstock knüpft. Positiv konnotiert sind ausserdem Aussagen über Einzelpersonen, Personengruppen oder Entitäten, bezogen auf Weinstock und Weinberg.⁵⁰⁴

Für die Interpretation von Johannes 15 gibt es zahlreiche Auslegeansätze. Nachfolgend werden verschiedene Modelle und Deutungen vorgestellt, die von den 90er-Jahren bis in die Gegenwart auf Anerkennung und Kritik stiessen.

Zu nennen wäre das Relecture-Modell von Andreas Dettwiler, welches er in seiner Monographie *Die Gegenwart des Erhöhten: Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13:31-16:33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters* (1995)⁵⁰⁵ auf Joh 13 und 15 anwendet, ein Versuch den Relecture-Gedanken Zumsteins fortzuführen. Den Begriff «Relecture» definiert er wie

⁵⁰³ Burger, 2013, S. 205-210.

⁵⁰⁴ Völker, 2018, S. 66-68.

⁵⁰⁵ Dettwiler, Andreas, *Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13:31-16:33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters*, 1995, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.

folgt: «...die enge Bezogenheit zweier Texte aufeinander...insofern ein intertextuelles Phänomen».⁵⁰⁶ Hierbei ist es von Nöten, dass Rezeptionstext und Bezugstext sich gegenseitig beeinflussen, so fungiere die Weinstockrebe in Joh 15,1-8 als vertiefte Neuakzentuierung des Fusswaschungsberichts aus Joh 13,1-17 und Joh 13,34-35.⁵⁰⁷ Joh 13 betont die Bedeutsamkeit der praktizierten Nächstenliebe innerhalb der Nachfolgergemeinschaft Jesu, was sich auf das Textverständnis von Joh 15,1-8 auswirkt, da dort der Einheitsgedanke sowie das Liebesgebot (V. 9-17) zentrale Themen sind. An Jesu Stelle tritt in der nachösterlichen Existenz die Wortoffenbarung und die Leitung des Heiligen Geistes, auf die die Jünger Jesu angewiesen sind. Die Betonung des Bleibens übersteigt das alttestamentliche Weinstockmotiv, welches von Jesus aufgenommen und modifiziert wurde. Sowohl Joh 13 als auch Joh 15 bilden Passagen innerhalb der Abschiedsreden, ein gegenseitiger Bezug ist also zu erwarten und zeigt sich in thematischen Übereinstimmungen wie der Soteriologie oder der Liebe Jesu und der Jünger. Diese Kernbotschaften sind in Joh 13 angelegt und werden im 15. Kapitel anhand der Weinstockrede gesteigert, was zu einer «inhaltlichen Verlagerung» führt, von der Begründung der Gemeinde in Joh 13 zum Bleiben in Christus in Joh 15,1-18.⁵⁰⁸ Darüber hinaus kann jeder Text für sich allein stehen, was die Frage aufwirft, ob nicht alttestamentliche und frühjüdische Texte sich für eine Relecture des Weinstockmotivs besser eignen würden, wo doch in Joh 13 der Weinstock keine Rolle spielt.⁵⁰⁹

Hier lassen sich Christian Dietzfelbingers Studien anfügen, bei denen er sich auf die Erkenntnisse Borigs stützt. Er sieht vor allem im Alten Testament und in den frühjüdischen Schriften die Grundlage für die johanneische Weinstockrebe.⁵¹⁰ Der schlechte Ernte tragende Weinstock Israel wird zu einer Einzelperson, nämlich Jesus Christus, metaphorisiert, der christologisch als positives Symbol der Lebendigkeit verstanden wird.⁵¹¹ Dennoch wird das Motiv der Unfruchtbarkeit nicht gänzlich aufgegeben, sondern findet ihren Einsatz in einzelnen, ertragsarmen Reben am Weinstock Jesu. Dietzfelbinger versucht Überschneidungen zwischen dem alttestamentlichen Weinstockmotiv und seiner Bedeutung für das Johannesevangelium festzumachen. Für ihn ersetzen die Glaubenden, also die

⁵⁰⁶ Ebd., S. 46.

⁵⁰⁷ Ebd., S. 45.

⁵⁰⁸ Ebd., S. 109.

⁵⁰⁹ Vgl., Völker, 2018, S. 17-19.

⁵¹⁰ Dietzfelbinger, Christian, Der Abschied des Kommenden, 1997, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 109-110.

⁵¹¹ Ebd., S. 111. Vgl. Völker, 2018, S. 19.

Kirche, als Reben am Weinstock das Gottesvolk Israel, was in einer Polemik gründet.⁵¹² Doch war die Ersetzung Israels durch die Kirche wirklich das Hauptanliegen der johanneischen Weinstockrede? Waren doch die Jünger allesamt Juden. Wäre es nicht sinnvoller von einer Repräsentation Israels durch die Jünger zu sprechen als Teil des neuen Gottesvolkes?⁵¹³

Einen weiteren Beitrag zur Weinstockrede hat Hutchison in seinem Artikel *The Vine in John 15 and Old Testament Imagery in the 'I Am' Statements* geleistet.⁵¹⁴ Für ihn erhebt Christus mittels «Ich bin»-Worte seinen messianischen Anspruch. Demzufolge verwendet Jesus Metaphern, die ihn vom Scheitern und Misserfolg Israels abheben. Hutchison legt die Vermutung nahe, dass Jesus sich alttestamentlicher Motive bedient, die dem Hörer als Verständnishilfen für seine Messianität dienen. «Ich bin das Licht der Welt» fusse somit auf das Buch Exodus, in welchem die Israeliten der Feuersäule folgen, die Gottes Gegenwart symbolisierte. Das Motiv des «wahren Weinstocks» erkennt er im Weinstock Gottes, wie es in Jes 5 oder Ps 80 dargestellt ist. Durch den Begriff *αληθινος* grenzt sich Jesus vom Unvollkommenen ab.⁵¹⁵ Doch nicht alle «Ich bin»-Worte finden ihr Pendant im Alten Testament, so gibt es für den Weg, die Wahrheit und das Leben oder für die Auferstehung keine alttestamentliche Entsprechung, die die Fehlschläge Israels beschreiben würde.⁵¹⁶

In einem Beitrag *The Fruitful Vineyard of God: Jesus and his Disciple at John 15: 1-17* äussert Grant D. Taylor Kritik an der selektiven Auswahl der alttestamentlichen Referenztexte zur Weinstockrede.⁵¹⁷ Die Forschung habe sich in den letzten Jahrzehnten vor allem auf das Weinstockmotiv fokussiert, das mit dem Gerichtsgedanken über Israel assoziiert wird. Einseitig betrachtet, kulminiere jeder wissenschaftliche Ertrag in Jesus, der Israel ersetzt. Man dürfe nicht nur die negativ konnotierten Bibelpassagen des Alten Testaments betrachten, sondern beispielsweise auch Jes 27,2-6, das ein positives Bild Gottes wiedergibt, in die Untersuchung miteinbeziehen. Sein Hauptargument lautet, «that at John 15,1-17, Jesus, with the vineyard story of Isaiah in mind (Isa 5:1-7; 27:2-6), announces the inauguration of the

⁵¹² Dietzfelbinger, 1997, S. 111 u. 118.

⁵¹³ Völker, 2018, S. 20.

⁵¹⁴ Hutchison, John C., *The Vine in John 15 and Old Testament Imagery in the 'I Am' Statements*, BSAC 168:669, 2011, Faculty Articles and Research, S. 63-80.

⁵¹⁵ Ebd., S. 67.

⁵¹⁶ Vgl., Völker, 2018, S. 23.

⁵¹⁷ Taylor, Grant D., *The Fruitful Vineyard of God: Jesus and his Disciple at John 15: 1-17*, 2014, Dth Dissertation, Southern Baptist Theological Seminary: Louisville.

fruitful eschatological vineyard promised at Isa 27:1-6.»⁵¹⁸ Für ihn gilt Jesaja als erstrangige Bezugsquelle. Für ihn ist der Wiederherstellungsgedanke, der in der Weinstockmetaphorik eine tragende Rolle spielt, zentral in der Entwicklung der Jesajaerzählung.⁵¹⁹ Taylor warnt indes davor, Joh 15 als Ersetzung Israels durch Jesus zu lesen; der positive Aspekt der Weinstockrede im Alten Testament müsse auf jeden Fall miteinbezogen werden.⁵²⁰ Ethisch betrachtet, stehe das «Fruchtbringen» der Jünger für ihre missionarische Tätigkeit und Gottesgefälligkeit, wie Gott es von seinem Weinstock erwartet. Hier stellt Taylor Verbindungslinien zur alttestamentlichen Forderung her, gute Werke zu vollbringen. Nicht nur Israel, sondern auch die Nachfolger Jesu sind verpflichtet, «ihrem Glauben Taten folgen zu lassen.»⁵²¹

Anschliessend an Taylors Theorie soll die Argumentationslinie Zumsteins näher beleuchtet werden. Er geht von der Prämisse aus, Joh 15 als Hypertext zu betrachten, der indirekt mit den Bildern des Weinstocks, wie sie in den alttestamentlichen Texten begegnen, in Verbindung steht. Von ihm ausgesehen, lässt sich deutlich ein Prozess der Umgestaltung erkennen. Diese bezieht sich in erster Linie auf die Metaphorisierung, wobei sowohl Joh 15 als auch die alttestamentlichen Schriftzeugnisse aus demselben Bildreservoir schöpfen, dieses aber unterschiedlich angewandt wird. Hier erkenne man das kreative Potenzial der Weinstockrede Jesu und ihren theologischen Verdienst. Vier Elemente lassen sich aus der Umgestaltung dieses Metaphorisierungsprozesses erkennen. Der erste Unterschied liegt in der Ausnutzung des Repertoires zur Beschreibung vom Anlegen und Pflegen eines Weinbergs. Werden in alttestamentlichen Texten sämtliche Komponenten erwähnt, die Assoziationen zum realen Weinbau hervorrufen, wie etwa der Turm, die Presse, der Zaun, aber auch die Disteln und Feinde, so fokussiert sich Joh 15 ausschliesslich auf den Weinstock selbst. Zweitens erfährt der Weinstock im Johannesevangelium eine positive Konnotation, was eine Neuinterpretation des Weingärtners und somit Gottes zulässt. Der dritte Unterschied betrifft den Weinstock als zentrale Metapher. Dieser steht nicht mehr für Israel, sondern für Jesus und seine Jünger und erhält dementsprechend eine christologisierte Nuance. Nicht die Heilsgeschichte hat Vorfahrt, sondern der Offenbarer.⁵²² Wie die übrigen Ich-bin-Worte ist auch die

⁵¹⁸ Ebd., S. 2.

⁵¹⁹ Ebd., S. 158.

⁵²⁰ Ebd., S. 249.

⁵²¹ Völker, 2018, S. 25. Vgl. Taylor, 2014, S. 205 u. 214.

⁵²² Zumstein, 2016, S. 560-561.

Weinstockrede Jesu als Kernsatz neutestamentlicher Christologie zu verstehen. Hier wird, so Söding, den Lesern mit klaren Symbolen die Heilsbedeutung Jesu Christi eröffnet. Die Ich-bin-Worte sind als Selbstidentifikationen Jesu zu verstehen, die seine Gottessohnschaft voraussetzen und seine universelle Heilsbedeutung thematisieren. Sie enthüllen nicht nur die Einheit Jesu mit dem Vater (Joh 10,30), sondern auch seine Lebenshingabe unserer Rettung aber auch der Anteilgabe am ewigen Leben Gottes willen. Natürlich, so Söding, klingt in den Ich-bin-Worten die alttestamentliche Theologie an.⁵²³ Man erinnere sich an Ex 3,14, dessen narratives Gerüst die Begegnung von Gott und Mose in die Erzählung vom Leben Mose in Midian einbettet. Besonders hervorgehoben, wird nicht nur der Dialog zwischen Gott und Mose, dessen Einwände und Rückfragen, die Anstöße zur Diskussion bieten, sondern auch die aussergewöhnliche Gottesbegegnung, die sich in dieser Bibelpassage in der beispiellosen Erscheinung des brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusches niederschlägt. Erst als Mose den Beschluss fasst, das Ereignis näher und genauer zu betrachten, wird er von Gott direkt angesprochen. Will man die Dornbuschszene im biblischen Kontext verstehen, erinnert sie stark an die Theophanie Gottes, der in der Geburt Jesu Christi selbst erscheint und für sein Volk sichtbar wird, was symbolisch betrachtet für das Eintreten Gottes in die Welt und unter die Menschen gedeutet wird.⁵²⁴ Im folgenden Gespräch kündigt Gott Zeichen an und erteilt Mose den Auftrag nach Ägypten aufzubrechen und die Zusage, dass der Herr bei ihm sein wird. Doch Mose gibt sich mit diesen Informationen noch nicht zufrieden, verlangt mehr Einsicht und versucht den Namen dieses Gottes in Erfahrung zu bringen.⁵²⁵ Dohmen verweist hier auf den Kommentar der jüdischen Autoren Buber und Jacob, für die es unverständlich ist, weshalb das Volk Israel als erstes nach dem Namen des sendenden Gottes fragen würde: «Dass sie von dem Gott, den sie verehren, überhaupt noch keinen Namen gewusst hätten, ist nicht anzunehmen. Wenn irgendetwas auch in den primitivsten Religionen einen Namen hat, so ist es die Gottheit.»⁵²⁶ Die Aussage Gottes, der sich als «ich werde sein, der ich werde sein» oder «ich bin, der ich bin» vorstellt, umfasst drei zentrale Aspekte. Das Ich des Redenden stimmt mit dem Sendenden überein, das hier benutzte Futur bietet eine hoffnungsvolle in die Zukunft gerichtete Perspektive und das Da-sein kennzeichnet die Nähe und Hilfestellung

⁵²³ Söding, Die Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums, S. 1-2.

⁵²⁴ Dohmen, Christoph, Exodus 1-18, HThKAT, 2015, Verlag Herder GmbH: Freiburg im Breisgau, S. 143, 148 u. 181.

⁵²⁵ Ebd., S. 181.

⁵²⁶ Jacob, Benno, Mose am Dornbusch. Die beiden Hauptbeweismomente im Pentateuch, Exodus 3 und 6 aufs Neue exegetisch geprüft, MGWJ 66, 1922, S. 12.

Gottes für den Gesandten. Es ist der Gott der Väter, der für die Nachkommen der Erzeltern sorgen wird, sodass sich die Verheissung erfüllt sieht.⁵²⁷ Thomas Staubli erkennt noch vier weitere Eigenschaften Gottes in diesem Ausspruch. Er bezeichnet sie als Zuverlässigkeit, Unverfügbarkeit, Ausschliesslichkeit und Unbegrenztheit. Auf Gott kann man in der Not zählen, er ist aus freiem Willen bei seinem Volk, er betont seine Exklusivität und markiert seine grenzenlose Macht.⁵²⁸ Er nennt somit keinen Namen, die Aussage gleicht mehr einer Beistandszusage.⁵²⁹ Über den alttestamentlichen Ursprung der johanneischen Ich-bin-Worte debattieren seit Jahrzehnten zahlreiche Forscher, wie Silke Petersen in ihrer Monographie *Brot, Licht und Weinstock* vermerkt. Sie unterstreicht vor allem zwei Tendenzen, denen die Wissenschaftler gegenwärtig nachgehen. Bei der ersten geht man von der Annahme aus, dass das Johannesevangelium als ein aus sich selbst verständlicher Text gelesen wird, die zweite zieht Vergleichsmaterial aus der Religionsgeschichte zur Interpretation heran. Als Beispiel zitiert sie David M. Ball, der in seiner Abhandlung aus dem Jahr 1996 den Hintergrund der $\epsilon\gamma\omega \epsilon\mu\iota$ -Worte im Alten Testament und im Judentum sucht, das er folgendermassen begründet: «1. Old Testament and Jewish concepts are explicitly alluded to in the context of $\epsilon\gamma\omega \epsilon\mu\iota$; 2. scholarship has become more and more conscious of the Jewish nature of John; 3. literary study shows the two types of $\epsilon\gamma\omega \epsilon\mu\iota$ to be interrelated in such a way as to suggest a similar conceptual background.»⁵³⁰ Bei den beiden Arten von Ich-bin-Worten handelt es sich im ersten Fall um absolute Aussagen, die etwas über die Identität Jesu preisgeben, wohingegen diejenigen Ich-bin-Worte mit Prädikat die Rolle Christi beleuchten. Er fasst zusammen: «However, both forms of saying require the Old Testament in order to be understood fully. Both imply, that the fulfilment of Old Testament ideas, particularly concerning salvation, occur in Jesus.»⁵³¹ Bemerkenswert ist die Aussage Balls über den christologischen Aspekt der aus dem Alten Testament geschöpften Ich-bin-Worte: «By means of the 'I am' sayings without an image, Jesus is even identified with the God of the Old Testament».⁵³² Auch Hartwig Thyen sieht den Ursprung der Ich-bin-Worte im Alten Testament und zieht für seine Argumentation Passagen aus Deuterojesaja und

⁵²⁷ Dohmen, 2015, S. 158-159.

⁵²⁸ Staubli, Thomas, *Begleiter durch das Erste Testament*, 2014⁵, Patmos Verlag der Schwabenverlag AG: Ostfildern, S. 169.

⁵²⁹ Dohmen, 2015, S. 158-159.

⁵³⁰ Petersen, Silke, *Brot, Licht und Weinstock, Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte*, 2008, Brill: Leiden, Boston, S. 5-6, vgl. Ball, David M., „I Am“ in John's Gospel. Literary Function, Background and Theological Implications, *JSNT.S* 124, 1996, S. 20.

⁵³¹ Ebd., S. 6-7, vgl. Ball, 1996, S. 260.

⁵³² Ball, 1996, S. 269.

Exodus (bes. Ex 3,14) heran. Die Antwort Gottes «ich bin, der ich bin» auf die Frage Mose nach seinem Namen trifft man auch im Johannesevangelium im Rahmen des Unverständnisses, dem Jesus gegenüber seiner Person begegnet, an. In Reaktion auf den Unglauben und die Zweifel der Menschen entgegnet der Herr: «Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben» (Joh 8,24).⁵³³ Ebenso beschäftigte sich Philip B. Harner mit den Ich-bin-Aussagen und kommt in seiner 1970 erschienene Monographie zum Schluss, dass das absolute εγω εμι und das hebräische Äquivalent 'ani hu oder 'anoki 'anoki hu als Titel exklusiv von Gott/Jahwe im Alten Testament und entsprechend in den Evangelien von Jesus benutzt wird. Von ihm aus gesehen, drücke das «ich bin» den klaren Gedanken eines Monotheismus aus, im Sinne von Jahwe als einzigen und wahren Gott. Auch das johanneische εγω εμι verweise auf die Einheit von Vater und Sohn, wobei Gott einer bleibe. Für ihn haben die absoluten Ich-bin-Worte Jesu ein christologisches Programm.⁵³⁴ Ulrich Wilckens kommentiert darüber hinaus, dass in den Bibelübersetzungen die Ich-bin-Aussagen fast durchgehend in Kapitälchen geschrieben werden, was auf die Präsenz von Gottes Namen in Jesu Ausspruch hinweist. Auch Joh 18 interpretiert Jesu «ich bin es» als Bekanntgeben seiner Identität, verbindet das «ich» des Gottessohnes mit der Offenbarung Jahwes im Alten Testament und deutet auf Ex 3,14 hin.⁵³⁵ Der gleichen Ansicht ist aus Udo Schnelle, der die besondere Beziehung von Vater und Sohn hervorhebt, in dem er behauptet, dass Jesus bewusst die offenbarende Rede Gottes aufnimmt und somit zum Offenbarungsträger schlechthin wird.⁵³⁶ So erhalten die neutestamentlichen Selbstidentifikationen Jesu die Funktion als Brückenschlag zwischen Religionsgeschichte und biblischer Theologie. Was die Weinstockrede betrifft, wird ersichtlich, dass die Jünger von Jesus getrennt nichts tun können, er spendet ihnen die nötige Lebenskraft.⁵³⁷ Diese Aussage geht auf die Offenbarungsformel Gottes im Alten Testament zurück, in welcher er allein als Lebensspender auftritt. Durch die Übertragung des εγω εμι auf Jesus wächst auch die Vorstellung, dass Christus die Funktion des Verwalters von Leben zukommt. Diese Idee wurzelt in allen sieben Ich-bin-Worten, besonders hervorgehoben wird diese Betrachtungsweise in Joh 15,1-8, in welcher eine Verbindung zu Jesus unabdingbar

⁵³³ Petersen, 2008, S. 8-9. Vgl. Thyen, Hartwig, Ich-Bin-Worte, in: RAC 17, 1996, Stuttgart, S. 175 (147-213).

⁵³⁴ Vgl. Harner, Philip B., The "I Am" of the Fourth Gospel: A Study in Johannine Usage and Thought, 1970, Fortress Press: Philadelphia, S. 60f u. 65.

⁵³⁵ Wilckens, Ulrich, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, 1998, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 140; 178 und 271.

⁵³⁶ Schnelle, Udo, Theologie des Neuen Testaments, 2016³, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 668.

⁵³⁷ Söding, Die Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums, S. 1-2.

ist, um ewiges Leben und Heil zu erlangen. Jesus stellt das Bindeglied zwischen Gott (Weingärtner) und den Jüngern (Reben) dar und ermöglicht ihnen so die Teilhabe am Heil.⁵³⁸ Diese Selbstbeschreibung Jesu als Weinstock wirkt sich massgeblich auf die Nachfolgerschaft seiner Jünger aus, nicht nur was das Vergangene und Gegenwärtige betrifft, sondern auch zukunftsgerichtet. Durch die Bezeichnung *εγω εμι* garantiert Christus Fülle, Überfluss und Segen Gottes und verlangt im Gegenzug von seinen Jüngern, in ihrer Abhängigkeit zu ihm, ebenso reiche Frucht.⁵³⁹ Für Zumstein ist dies das vierte Element der metaphorischen Umgestaltung: Jesus beruft seine Nachfolger nicht nur dazu, Frucht zu bringen, sondern mehr Frucht zu bringen, was sich in einer ekklesiologischen Hervorhebung niederschlägt.⁵⁴⁰

Auch in der neueren Forschung wird der Substitutionsgedanke immer wieder aufgegriffen, jedoch mit der Einsicht, dass die Ersetzung Israels durch Jesus nicht die Absicht der johanneischen Weinstockrede war. Im Jahr 2013 äusserte sich Johannes Beutler: «Er (Jesus) verkörpert in gewisser Weise das Gottesvolk und lädt zur Eingliederung in sich ein.»⁵⁴¹ Hier nimmt Jesus die Rolle des Repräsentanten mit einladender Funktion ein. Der Ausdruck «wahrer Weinstock» grenzt ihn von anderen ab, die für sich den Anspruch erheben, gute Früchte zu tragen.⁵⁴² J. Ramsey Michaels sieht Jesus als Verkörperung eines idealen Weinstocks, nicht jedoch als Ersatz Israels.⁵⁴³ Völker fasst zusammen: «Es scheint sich stattdessen ein Bewusstsein eines jüdischen Jesus zu entwickeln, der aus seinem jüdischen Volk heraus als «wahrer Weinstock» hervortritt.»⁵⁴⁴

In der postkolonialen Forschung, die im deutschsprachigen Raum langsam an Vertreter gewinnt, versucht man diverse Deutungsansätze für Joh 15 zu eruieren. Jesus als Stellvertreter einer neuen und universalen Glaubensgemeinschaft steht dabei nicht an erster Stelle möglicher Interpretationen. Stattdessen wird er als Mittlerfigur dargestellt, der Gottes Wort weitergibt. Kernbotschaft von Joh 15 seien somit die Weisheit, die Tora und der *λογος* sowie die fortwährende Liebe Gottes zu

⁵³⁸ Völker, 2018, S. 144-145.

⁵³⁹ Ebd., S. 145.

⁵⁴⁰ Zumstein, 2016, S. 561.

⁵⁴¹ Beutler, Johannes, Das Johannesevangelium: Kommentar, 2013, Herder: Freiburg, S. 422.

⁵⁴² Ebd.

⁵⁴³ Michaels, J. Ramsey, The Gospel of John, NICNT, Eerdmans: Grand Rapids, S. 801.

⁵⁴⁴ Völker, 2018, S. 26.

seiner Schöpfung.⁵⁴⁵ Dem kann entgegengesetzt werden, dass die «Ich bin»-Worte Jesu, durch welche er auf seine Messianität hinweist, eindeutig im Vordergrund stehen; die Mittlerposition macht nur einen Teil dieser Messianität aus.⁵⁴⁶ Anerkennend für die postkoloniale Theologie ist der Aufruf zur Ausübung praktizierender Liebe zu den Menschen.⁵⁴⁷

Bevor ich in die schrittweise Analyse von Joh 15 einsteige, wird zu guter Letzt Stefan Burkhalters Werk und Interpretationsgang näher erläutert. In seiner Monographie *Die johanneischen Abschiedsreden Jesu: Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur*, plädiert er, das Johannesevangelium als Ganzes zum Forschungsgegenstand zu machen, im Sinne einer synchronen Auslegung, die die ursprüngliche Gestalt des Textes zum Gegenstand hat. Positiv sind sowohl der Miteinbezug von Joh 13-17 als auch die produktive Deutung der in diesen Kapiteln vorkommenden Wiederholungen als literarische Stilmittel, nicht als redaktionelle Überarbeitung.⁵⁴⁸ Eine synchrone Auslegung baut auf einem zyklischen Aufbau der Abschiedsreden und bietet unter dieser Voraussetzung die Erkenntnis, dass Joh 13-17 so gegliedert ist, dass die Weinstockrede Mittelpunkt der narrativen Entfaltung ist, wobei in Joh 15, 1-8 Jesus seine Jünger auf die nachösterliche Zeit ohne ihn vorbereitet, in der sie aufgefordert sind, in Jesus zu bleiben und «Frucht zu bringen».⁵⁴⁹

In all diesen verschiedenen Deutungsversuchen wurde bisher eine Perspektive ausser Acht gelassen: das aus der Landwirtschaft geschöpfte Bild als metaphorisches Netzwerk für das Verständnis der Weinstockrede Jesu in Joh 15. Wie Jürgen Roloff in seiner Abhandlung zu Christus vermerkt, «setzt [Jesus] vielmehr bei der alltäglichen Wirklichkeit ein, um sie der alles andere als alltäglichen Wirklichkeit der Gottesherrschaft entgegenzuführen.»⁵⁵⁰ Als wahrer Weinstock ist Jesus für das neue Gottesvolk zentral. Nicht national, sondern durch Glauben erhält man Anschluss an Christus. Die Betonung «wahr(haftig)» weckt Assoziationen mit dem wahrhaftigen Himmelsbrot aus Joh 6,32.35, dem wahren Licht (Joh 1,9f., vgl. 8,12) oder der

⁵⁴⁵ Draper, Jonathan A., 2014. The Metaphor of Vine in John 15 and the Early Christian Tradition Reflections on Postcolonial Critiques, in Lang, Markus (Hg.). Ein neues Geschlecht? Entwicklung des frühchristlichen Selbstbewusstseins, FS Wilhelm Pratscher, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 53-80, bes. S. 78-79. Vgl. Völker, 2018, S. 27-28.

⁵⁴⁶ Völker, 2018, S. 28.

⁵⁴⁷ Ebd., S. 28.

⁵⁴⁸ Burkhalter, 2014, S. 32 u. 38.

⁵⁴⁹ Ebd., S. 74. Vgl. Völker, 2018, S. 30.

⁵⁵⁰ Roloff, 2012, S. 82.

Wahrheit (Joh 14,6). Im Weinstock Jesus wird der Menschen Sehnsucht nach Leben gestillt, ein Ziel, das dem Willen Gottes, dem Weingärtner, entspricht. Als Winzer ist es Gottes Aufgabe, die unfruchtbaren Reben vom Weinstock zu trennen, die fruchtbaren Reben einer Reinigung zu unterziehen, um eine noch üppigere Ernte zu ermöglichen. Der Vorgang des Abschneidens, wie er im 15. Kapitel geschildert wird, geht nach Borig auf den ersten Rebschnitt im März zurück, ein Vorgang, bei dem alle Seitenzweige, vor allem diejenigen, die sich im Vorjahr als unfruchtbar erwiesen haben, bis auf wenige gekürzt werden; ein im Weinbau Palästinas jährlich durchgeführter Ablauf, der bei Johannes metaphorisch zur Aufgabe Gottes wird. Was mit «Fruchtbringen» gemeint ist, wird zu Beginn von Joh 15 noch nicht geklärt. Wirft man jedoch einen Blick auf die Verse 9-12.17 handelt es sich um die Liebe, die von Jesus ermöglicht und gefordert wird. Das Reinigen beschreibt, wie durch Lektüre des Johannesevangeliums die fehlende Liebe bezwungen wird (Joh 15,3). Auch wenn das Abschneiden und Reinigen zunächst einen Verlust impliziert, gewinnt der Weinstock an Rebenwachstum, das durch die Trennung von störenden Zweigen begünstigt wird. Diese Reinigung steht bildlich für die Heiligung der Glaubenden, die durch Jesu Wort, hier als Kollektiv, bereits rein sind und sowohl in diesem als auch in der Liebe mit Christus auf ewig verbunden sind. Dieses «Bleiben», welches in der Weinstockrede elf-mal zum Einsatz kommt, bildet die Kernaussage der Abschiedsreden und wird in Joh 15,4 nochmals thematisiert: nur wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden bleibt, vermag sie auch Frucht zu bringen, bleiben durch Glauben heisst die Devise. So schreibt Porsch: denn «wahre Jüngerschaft ist nicht eine Sache augenblicklicher und vorübergehender Begeisterung. Sie ist eine Lebensentscheidung, die endgültig und dauerhaft ist und sich in Treue bewähren muss.»⁵⁵¹ Joh 15,5 führt «Ich bin»-Wort weiter aus. Wo zuvor die Beziehung zwischen dem Weinstock Jesu und dem Weingärtner Gott im Fokus stand, liegt das Hauptgewicht nun auf der Relation des Sohnes zu den Jüngern.

«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun!»

Als Weinstock trägt Jesus die Frucht, seine Jünger sind die Reben, die von ihm mit allem zum Leben Wesentlichen ausgestattet werden. Diese Verbindung ist

⁵⁵¹ Popp, Thomas und Rosemarie Micheel, Fenster zum Himmel, Die Ich-bin-Worte Jesu im Johannesevangelium, 2008, Aussaat Verlag GmbH: Neukirchen-Vluyn, S. 107.

entscheidend; ohne sie bleiben die Reben fruchtlos und sterben. Doch wo können die Motive der Weinstockrede in die Praxis umgesetzt werden? Die Antwort findet sich in Joh 13 und 15: die Eucharistie, denn das «Bleiben» bildet auch Zentrum der Lebensbrotrede (Joh 6,56), so rahmen Brot und Weinstock die sieben «Ich bin»-Worte ein und rufen Assoziationen zum Messopfer hervor. In Jesus bleiben, bedeutet nicht geistiges oder technisches Leistungspotenzial, sondern das Glauben an die Wortverkündigung und die darauffolgende Taufe. Auch die mutuelle Geschwisterliebe ist nur in Verbindung mit Jesus möglich, so beruht auch Christi Handeln ganz in Gott. Die Weinstockrede zeigt aber auch eine Alternative auf. In Joh 15,6 ergeht ein Gerichtswort, das die Trennung von Christus und zukünftiges Unheil zur Sprache bringt. Wer nicht in Jesus bleibt, wird wie fruchtlose Reben vom Weinstock entfernt. Das göttliche Passiv lässt Gott als Weingärtner den Hinauswurf verantworten. Auch dieses Bild geht zurück auf ein Weinbauverfahren. Die abgeschnittenen, getrockneten Reben finden als Feuerungsmaterial Verwendung und werden auf der Stelle verbrannt. Feuer gilt allgemein als Gerichtsbild (vgl. Mt 13,40-42; Mk 9,48; 1. Kor 3,13.15; Offb 8,5-8; 9,17f; 20,13-15; 21,8). In diesem Bedeutungshorizont spielt die Abwendung des Menschen von Christus eine tragende Rolle.⁵⁵² Hier verübt der vom Glauben Abtrünnige ein Selbstgericht.⁵⁵³

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

«Wer in ihm (Jesus) bleibt, kann bestehen, bleibt ewig mit dem Ursprung des Lebens verbunden. Diese innige Verbindung führt zu viel Frucht, wird Wirkung zeigen» (vgl. Joh 15,8).⁵⁵⁴

⁵⁵² Ebd., S. 107-109.

⁵⁵³ Historisch gesehen, dürfte diese Bibelpassage auf die Gemeindespaltung durch den Eucharistiekonflikt anspielen. Den Krisen trotzen und trotzdem am Glauben an Jesus festhalten, lautet die Botschaft, die das gesamte Evangelium durchzieht. Ebd., S. 108.

⁵⁵⁴ Ebd., S. 109.

6. Fazit

Nachfolgend werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den Untersuchungen zur Bedeutung der Weinstocksymbolik zusammengefasst. Zu Beginn drängten sich die Fragen auf, auf welche biblischen und ausserbiblischen Traditionen in der Weinstockrede Jesu (Joh 15,1-8) zurückgegriffen wird. Bediente sie sich alttestamentlicher Schriftzeugnisse, in welchen das Volk Israel mit dem Weinstock identifiziert wurde und schwingt in der Weinstockrede Jesu ein Stellvertretungsgedanke mit? Oder schöpft sie ihre Inspiration aus viel älteren Quellen aus der benachbarten Umwelt der Bibel, wie Mesopotamien oder dem Alten Ägypten? Des Weiteren war es von grossem Interesse herauszufinden, ob es sich beim Bild des Weinstocks um ein inhärentes Motiv handelt.

Um Nachforschungen anzustellen, war es unabdingbar, sowohl biblische als auch ausserbiblische Überlieferungen in die Analyse miteinzubeziehen, die das Motiv des Weinstocks verwenden. Dabei handelte es sich um Berichte aus der Bibel, Mythen, sakrale und religiöse Texte, wie Zaubersprüche, aber auch medizinische Abhandlungen oder Opferlisten heidnischer Kulturen. Ich habe versucht, Verbindungslinien herzustellen, dies jedoch mit dem Wissen, dass zwischen den altorientalischen und ägyptischen Texten und dem Neuen Testament eine Zeitspanne von mehreren tausend Jahren liegt und Modifikationen der Motivverwendung nicht auszuschliessen sind.

Bevor der Einstieg in die Forschung möglich war, war es notwendig, die Relevanz, Methoden und Begriffe zu klären. Motivgeschichte und Traditionskritik sind ein aktuelles Thema in Untersuchungen zum Neuen Testament. Bisher wagten sich Forscher wie Thomas Staubli, John Walton oder Friedrich Delitzsch an Bilder aus dem Alten Testament und versuchten ihren Ursprung zu eruieren. Nicht zuletzt dank dem Letzteren, aber auch Christopher Booker und James George Frazer herrscht die Ansicht, dass sich Motive ständig wiederholen, unabhängig von Ort und Zeit. Dabei handelt es sich nicht nur um Parallelen in Mythen und Märchen, sondern auch um Überschneidung in religiösen Konzepten und Phänomenen, wie etwa dem Sterben und Auferstehen von Göttern.

Ein Problem war die nur dürftige Literatur zur Motivgeschichte neutestamentlicher Bilder. Einzig Annette Weissenrieder et. al. strebten in einem

Sammelband an, Verbindungen zwischen Motiven aus dem Neuen Testament und den frühen Hochkulturen herzustellen. Besonders der Aufsatz des Ehepaars Novak war ausschlaggebend für meine Forschungsabsicht, das Bild des Weinstocks näher zu betrachten und nach seinen Wurzeln zu suchen. Die ganze Thematik erfuhr dann eine fachspezifische Verschiebung. Sollte die Dissertation zunächst im Fach Vorderasiatische Archäologie verfasst werden, gelangte ich durch die Bibelwissenschaft, Exegese alt- und neutestamentlicher Perikopen und den fächerübergreifenden Fragestellungen zu einem Promotionsstudium in theologischen Studien an der Universität Luzern. Um die Grundlage für eine gelungene Forschung zu legen, strebte ich zeitgleich ein Studium in Theologie an, um mein Wissen im interdisziplinären Bereich zu vertiefen.

Damit das Forschungsvorhaben gelingen konnte, war das Erlernen von verschiedenen Methoden der neutestamentlichen Exegese unabdingbar. Allen voran stand die Traditionskritik, die nach Motiven, deren Tradition sowie Signifikanz und Funktion sucht, eine Methode, die im 18. Jahrhundert ihren Anfang fand. Eine wichtige Erkenntnis ist hierbei die Einsicht, dass viele neutestamentliche Schriften auf mündliche und schriftliche Überlieferungen und Traditionen beruhen. Die Auffassung, ein antiker Text galt als qualitativ hochwertig, wenn er altbekannte Bräuche und Konventionen übernahm und verarbeitete, gab Anlass zur Vermutung, dass auch im Neuen Testament der Bezug zur Antike gegeben war. Solche Traditionen finden wir etwa in Lk 1,1-4, der Apostelgeschichte, aber auch der Offenbarung und dem neutestamentlichen Briefkorpus. Von Bedeutung ist vor allem die Frage nach der Vorgeschichte eines Textes, der nun als aus verschiedenen Mosaikteilen zusammengesetzte Komposition betrachtet wird. Erschwert wird diese Analyse durch manchmal schwammige und nicht klar abtrennbare Grenzen zwischen Originaltext und Überlieferung. Dennoch versucht die Traditionskritik die Entstehungsgeschichte einer Perikope nachzuverfolgen und gegebenenfalls ein Modell dieser Entstehungsgeschichte vorzuweisen. Ertragreich ist die anschließende Rekonstruktion der ältesten Schichten eines neutestamentlichen Textes, die für die Traditionsbildung bestimmend waren. Die Motivkritik hingegen versucht Bilder und Motive in ihren ursprünglichen kulturellen Kontext einzubetten. Hierbei werden Modifikationen des Motivs in der jeweiligen Kultur und Epoche mitberücksichtigt. Beim Lesen des biblischen Textes soll nachgewiesen werden, dass dasselbe Motiv verarbeitet wird, jedoch eine gänzlich neue Pragmatik bietet. Der Bildgebrauch variiert,

je nach dem in welchem kulturellen Kontext er zur Anwendung kommt. Das Motiv kann dabei ein Zitat, Topos, eine bildhafte Rede, ein Thema, aber auch ein Erzähl- oder Gedankengang sein. Auch Vorstellungen und Formeln fliessen in die Analyse mit ein. Wichtig bei diesem Methodenschritt ist die Untersuchung des zeitgeschichtlichen und sozialen Hintergrunds sowie religiöse Einflüsse, die auf eine mögliche Abhängigkeit biblischer Passagen zu altorientalischen, ägyptischen oder griechisch-hellenistischen Traditionen verweisen. Hierbei werden Paralleltexte und ihre Verwendung des Motivs verglichen.

Für einen gelungenen Einstieg in die Mythenforschung war es von hoher Dringlichkeit, den Begriff Mythos zunächst zu definieren und ihn in den Kontext der gesamten Dissertation einzubetten. Aus den Mythen konnten Erkenntnisse gewonnen werden, was die Ätiologie, Verwendung und Funktion des Weinstocks betreffen. Den Ausdruck «Mythos» zu bestimmen, scheint in Forschungskreisen eine besondere Herausforderung zu sein. Der Terminus kann gemäss Lexika und Duden ein «Wort», eine «Rede», «Erzählung» oder «Fabel» meinen. Oft werden in Mythen Göttersagen und Geschichten über vergöttlichte Helden erzählt, die bereits zu Urzeiten gewirkt und an der Schöpfung teilhatten. Grosse Diskrepanz in der Begriffsbestimmung findet sich vor allem in den Geisteswissenschaften. So kann der «Mythos» von einer unwahren Geschichte handeln, eine Legende, gar Lüge sein. Auch die Literaturwissenschaft kommt nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Hier variiert die Bedeutung des Terminus, da es keine eindeutig abgestimmten Kriterien zur Verwendung des Begriffs gibt und eine allgemein anerkannte Mythos-Definition deshalb ausbleibt. In allen Bereichen des Lebens spielt der Mythos eine Rolle, so im sakralen und politischen Umfeld, modern betrachtet, kann aber auch eine Persönlichkeit, eine Institution, ein Ort oder Ereignis Mythos sein. Trotz der zahlreichen Unstimmigkeiten ist es dennoch möglich, gewisse markante Merkmale des Mythos zu präsentieren. Wichtig ist, dass ein Mythos ein übergeschichtliches Geschehen darstellt und sich in verschiedene Grundtypen unterteilen lässt, wie etwa dem Schöpfungs- und Weltordnungsmythos. Auffallend sind des Weiteren die Schilderung des Urzustandes, als Himmel und Erde noch miteinander verbunden waren sowie die Idee eines Urmeeres, aus dem die Welt hervorging. Die zweite Kategorie beinhaltet die Götterkämpfe und Sukzessionsmythen, wie etwa der «Kumarbi-Zyklus», der später als Vorlage für die griechische Mythologie diente oder aber der «Harab-Mythos» aus dem 8. oder 7. Jh. v. Chr., der die Geschichte von sieben Göttergenerationen erzählt. Zu den

wiederkehrenden Motiven gehört die Menschenschöpfung, die in den Überlieferungen Fragen nach dem weshalb, der Beteiligung von Göttern und der Art und Weise der Erschaffung stellen. Oft war die Arbeitsentlastung der Götter ausschlaggebend für die Erschaffung der Menschen. Auch Götterhochzeiten und -zeugungen waren ein beliebtes Thema, welches in Mythen verarbeitet wurde oder aber Geschichten über verschwundene Gottheiten, deren Verschwinden mit dem Lauf der Jahreszeiten erklärt wurde. Zu diesen Überlieferungen zählen unter anderem die sumerische und akkadische Version von «Innanas Gang in die Unterwelt», die auch Teil des Untersuchungsmaterials dieser Dissertation ist. Ein weiterer Topos ist die vernichtende Flut, die verschiedene Helden hervorgebracht hat, wie etwa Ziusudra (sum.), (W)atra(m)-hasis (akk.) bzw. Ut(a)napištim und später aus alttestamentlichen Schriftzeugnissen Noah. Auch Heldentaten von Königen gehören zur Subkategorie von Mythen. Aus der im 20. Jh. betriebenen Mythenforschung ging hervor, dass Mythen nicht bloss einen Unterhaltungszweck verfolgten, sondern für die Gesellschaft von grosser Relevanz waren, sie festigten den Glauben und stärkten moralische Gesetze in ihrer Wirksamkeit. Für Lévi-Strauss zeigten sich «Mytheme», wiederkehrende Motive, die sich mit Konzepten wie Dualismus, Widersprüchen und Gegensätzen auseinandersetzten. In der Religionswissenschaft betrachtete man Mythen als «heilige Geschichten», in der Psychoanalyse kursierte die Theorie, Mythen und Träume seien sich durchaus ähnlich, zumindest was die Struktur und das Hervorbringen gewisser Archetypen betrifft. Es lässt sich festhalten, dass mythische Überlieferungen versuchen, grosse Fragen der Menschheit zu beantworten, wie etwa den Ursprung, das Leben, den Tod und die Natur und das unabhängig von Ort und Zeit.

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Weinstocksymbolik beginnen mit der Klärung, ob es sich beim Bild des Weinstocks um ein inhärentes Motiv handelt. Im Alten Orient stach vor allem das Streitgespräch zwischen Dattelpalme und Weinstock hervor, das die Vorzüge beider Pflanzen darbietet und in das 2. Jt. v. Chr. datiert wird. Geborgen wurde das Textzeugnis in der Bibliothek des Assurbanipals in Ninive (7. Jh. v. Chr.). Rangstreitliteratur erfreute sich grosser Beliebtheit, zu ihren Merkmalen gehörte der Disput zweier Kontrahenten, oft handelt es sich dabei um Tiere, Pflanzen, Werkzeuge oder Abstrakta, die ihre Qualitäten für den Menschen anpreisen und so den Gegner herabwürdigen. Auch wenn es gelegentlich zu Beleidigungen und physischer Gewalt kommt, zeigt sich, dass beide Parteien einen Nutzen für den

Menschen haben. Jeweils einer der Opponenten geht als Sieger hervor, erkoren von einer Gottheit oder dem König. Zur Erkenntnisgewinnung für diese Dissertation diente Jiménez Monographie *The Babylonian Disputation Poems. With editions of the series of the poplar, palm and vine, the series of the spider, and the story of the poor, forlorn wren*. Aus dem Originaltext und der englischen Übersetzung konnte nachgewiesen werden, dass der Weinstock das Herz der Götter frohlockt (Z. 34-36), sein Getränk zu Libationszwecken verwendet wird (Z. 39), er verfügt über heilende Kräfte und kann sogar die Toten aus der Unterwelt zurückholen, Leid lindern und trösten (Z. 41-42 + 46). Tauchte das Bild des Weinstocks im Traum auf, bedeutete dies gutes Gelingen im militärischen Kontext. Es wurde deutlich, dass die Verbindung der Motive Wein und Tod nicht vereinzelt auftritt, sondern noch Jahrhunderte später, etwa in der arabischen Weindichtung, zum Tragen kommt. Ganze 62 vorteilhafte Merkmale konnten im arabischen Sprachraum dem Wein zugesprochen werden. Was den Nutzen bei religiösen Praktiken betrifft, geben vor allem keilschriftliche Quellen und Bilder aus dem Alten Orient Aufschluss. Sie informieren über Zeit, Ort, Anlass und Art des Opfers, aber auch über die beteiligten Personen. Dass zwischen Göttern und Menschen eine gegenseitige Abhängigkeit bestand, zeigt vor allem der Atramhasīs-Mythos aus dem 18./17. Jh. v. Chr., in welchem der Held der Überlieferung die Götter mit nährenden Opfergaben verköstigt, damit diese nicht länger hungern müssen. Die fertigen Speisen wurden den Gottheiten auf Tischen zum Verzehr angeboten und lassen sich in administrativen Texten detailreich nachlesen. Die Menge und Qualität der dargebotenen Opfergaben spiegeln dabei die Hierarchie des Pantheons wieder. Aus Tontafeln aus dem 1. Jt. v. Chr. wird ersichtlich, dass Wein auch als Arzneimittel gegen Krankheitssymptome und Besessenheit eingesetzt wurde. Hierbei wird der Wein als Basisgetränk gelistet, in das man verschiedene Heilmittel zusammenmischen konnte. Ich stelle fest: Wein und Weinstock waren sowohl im sakralen, religiösen, medizinischen und prophetischen Kontext von Nutzen.

Im Alten Ägypten sieht die Situation ähnlich aus. Wie in Mesopotamien kam die Frucht des Weinstocks bei medizinischen Unterfangen zum Einsatz, etwa als Desinfektionsmittel, um verschmutztes Wasser zu reinigen. In Texten aus dem 2. Jt. v. Chr. bis 3. Jh. n. Chr. lesen wir über die Nutzung des Weins im Rahmen von Behandlung von diversen Leiden, Rezepten, Prognosen und Krankheitsverläufen. Die Frucht des Weinstocks zählt in den für die Forschung zugänglichen Papyri zu den am häufigsten verwendeten Lebensmitteln, die Arzneien versüssten und für den Patienten

eine angenehmere Einnahme ermöglichen. Um Symptome zu lindern, wurde Wein mit Melisse, Koriander, Minze oder Salbei vermischt, ein Verfahren, das zum ersten Mal aus Textzeugnissen des 2. Jt. v. Chr. hervorgeht. Wein konnte man auch als Lösungsmittel für wirkungsvolle Substanzen, als Salbe, für Einläufe oder beim Bandagieren benutzen. Äusserlich wurde das süsse Getränk bei Schwellungen angewandt. In effectu war Wein Bestandteil eines Abwehrrituals, um von Dämonen verursachte Schäden einzudämmen. Des Weiteren wird Wein als Opfergabe gelistet und gehört ab der 4. Dynastie zu den Grundsubstanzen, nicht zur Fütterung des Ka, also als Lebensmittel, sondern im Bereich der Körperpflege. Die entzündungshemmende Wirkung der Weinstocksamen findet noch heute Anwendung in der Kosmetikindustrie. In den Listen des späten Reichs war der Genuss von Wein Voraussetzung für eine Kontaktaufnahme mit den Göttern. Dass der Weinstock, wie im Alten Orient und später der arabischen Weindichtung, mit dem Tod assoziiert wurde, zeigen zahlreiche Grabanlagen, allen voran Sennefers «Grab der Weinstöcke» mit umfangreichen Weinreben- und Weintrauben-Dekorationen sowie später entstandene Pavillon-Bilder der 21. Dynastie. Doch das Wiedererblühen der Pflanze war auch Zeichen für die «Wiedergeburt», was beim jährlichen Uwag-Fest gefeiert wurde. In Bezug zu Osiris wurde seine Auferstehung durch die mit Weinstöcken reich verzierten Gräber Thebens betont. Es zeigt sich, dass die antiken Kulturen eine ähnliche Auffassung der Weinstocksymbolik pflegten.

Im Alten Testament ändert sich diese Ansicht. War der Weinstock Jahrhunderte zuvor ausschliesslich positiv konnotiert, erfährt das Motiv in den Schriftzeugnissen des Ersten Testaments eine Verschiebung. Natürlich galt Wein zu diesen Zeiten als Segensgarant (Jes 65,8), als Edelpflanze, deren Most die Menschen erfreut (Ri 9,13), als ein Gewächs, deren enthemmende Wirkung soziale Schranken aufheben, Trauer bewältigen und Schuldgefühle tilgen konnte. Jeder, egal ob arm oder reich, sollte Zugang zum süssen Saft der Trauben haben (Spr 31,6). Handwerker wurden mit Weinrationen entlohnt. Eschatologisch betrachtet, war Wein ein Zeichen der messianischen Heilserwartung, Symbol der Fülle und Qualität. An diesem Punkt überschneiden sich altorientalische, ägyptische und alttestamentliche Funktionsbereiche des Weinstocks, sodass immer noch von einem inhärenten Motiv ausgegangen werden kann. Doch wurde vor übermässigem Konsum und Trunkenheit gewarnt, da dadurch die Gewaltbereitschaft erhöht wurde (Spr 23,30f.; 31,4 und Sir 31,39). Wer zu viel vom köstlichen Wein gekostet hatte, durfte sein Amt im

angetrunkenen Zustand nicht mehr ausüben, Wein- und Ölrusch waren tabu (Spr 21,27). So gibt es sowohl in jüdischen, christlichen aber auch paganen Quellen immer Zeugnis über die rauschartige Ekstase, die durch grenzenlosen Weingenuss erreicht wird.

Das Bild des Weinstocks erfährt im Alten Testament eine semantische Fülle. Die Begriffe *αμπελος* und *αμπελων* finden sich über 150 Mal in der Septuaginta und können verschiedenen Gruppen mit differenzierten Deutungen zugeordnet werden und das ist das gänzlich Neue an der Interpretation der Weinstockmetapher, das sich von der Sinnggebung antiker Kulturen unterscheidet. Der Weinstock kann im Zusammenhang mit dem realen Weinbau gebraucht werden, wo er einen Idealzustand repräsentiert, er kann aber auch Bild für eine Einzelperson oder Personengruppe sein und steht im übertragenen Sinne oft für das Volk Israel. Forscher erachten die aufwendige Pflege dieser Pflanze als ausschlaggebenden Punkt für die zahlreiche Verwendung der Metapher, da sie die intensive Umsorgung Gottes um sein Volk widerspiegelt. Dies liess sich anhand ausgewählter Passagen (Jes 5,1-7 Ps 80, Jer 2,21-23, Ez 15,1-8 und Hos 10,1) nachweisen. Symbolisch überwiegt das Bild des Weinstocks als Nahrungsmittellieferant, Weinberge eignen sich beispielhaft als Handlungsort wichtiger Ereignisse. Der Weinstock als Idealzustand steht für Fülle, Fruchtbarkeit und Wohlergehen und als Geschenk Gottes an sein auserwähltes Volk, ein Bild, das in der israelitischen Tradition fest verankert ist (siehe etwa Num 13,23). Auch die Heilszeit wurde mit der Weinstockmetapher eingeläutet (Sach 3,8-10). Steht der Weinstock für eine Person oder Personengruppe lassen sich zunächst positive Bilder festhalten. Die edle Pflanze soll das Volk Israel an seine anfängliche Geschichte mit Gott erinnern. Oft wird der Weinstock Israel aus der Knechtschaft befreit und, nachdem die Heidenvölker vertrieben wurden, in das verheissene Land eingepflanzt. Durch Gottes Fürsorge konnte das Gewächs gedeihen und Wurzeln schlagen. Doch gleichzeitig ertönen auch negative Stimmen in diesem Zusammenhang, was das Weinberglied aus Jes 5,1-7, Psalm 80, Jer 2,21-23, Ez 15,1-8 und Hos 10,1 bezeugen konnten. Diese Erkenntnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt für die Deutung der Weinstockmetapher in Joh 15,1-8 von grosser Bedeutung sein, da sie die Grundlage für Jesu Abschiedsrede bilden.

Auch zu Zeiten Jesu erfreute sich der Weinbau und die Kultivierung von Weinbergen grosser Beliebtheit. Zeitgenössische Quellen, wie Catos, Plinius der

Ältere oder Columella, belegen dies. Für Josephus gehört der Wein zu den Nahrungsmitteln, die jeder sozialen Schicht zugänglich sein sollten. Die Evangelien selbst berichten, dass Jesus Wein getrunken hat und ihm sogar am Kreuz das Produkt der Trauben mit einem bitteren Zusatzstoff gereicht wurde. In vielen Gleichnissen greift Christus auf die Weinmetapher zurück. Texte wie Joh 2,1-11 bestätigen die Übernahme der alttestamentlichen Symbolik, Wein sei Zeichen der Fülle und des Lebens. Wiederum betont Apg 2,13 die Gefahren des zu hohen Weinkonsums, auch Paulus macht in Eph 5,18 deutlich, man solle sich nicht am süßen Getränk berauschen. Dass Wein auch zu medizinischen Zwecken benutzt wurde, belegen Passagen wie Lk 10,34 und 1 Tim 5,23, in welchem Paulus Timotheus vorschlägt, ein wenig Wein zu trinken, um sein Magenleid zu lindern. Das Neue Testament greift somit Ideen aus dem Alten Orient und Ägypten auf, wenn es um die heilende Wirkung von Wein geht.

Die Frage nach der Inhärenz des Weinstockmotivs lässt sich anhand der ausgewählten Passagen, Texte und literarischen Schriftzeugnisse folgendermassen beantworten: Zu allen Zeiten hatte der Weinstock einen positiven Gehalt. Sowohl im Alten Orient, im Alten Ägypten als auch in der Bibel sind Wein und Weinstock von grossem Nutzen im sakralen und religiösen Bereich, etwa als Opfergabe, als Geschenk an die Götter oder als Segensgarant, dann auch im medizinischen Umfeld, wo er Symptome lindern, Krankheiten heilen und die Toten aus der Unterwelt zurückholen konnte. Prophetisch gesehen, war das Traumbild Weinstock ein Zeichen für Erfolg. Diese Aspekte ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Literatur, die in dieser Dissertation erarbeitet wurde. Betrachtet man es aus dieser Perspektive kann der Weinstock als inhärentes Motiv interpretiert werden. Doch gibt es noch die negative Seite des Weingenusses, die nur in biblischen Texten zu Tragen kommt. Die Warnung vor Rausch, Ekstase und übermässigen Konsum finden sich in alttestamentlichen und neutestamentlichen Passagen, nicht aber in Quellen aus den antiken Völkern aus der Umwelt der Bibel. Auch die Personifikationen des Weinstocks mit dem Volk Israel sind neu und werden explizit im Alten Testament genannt, im Neuen Testament durch die Abschiedsrede Jesu implizit verarbeitet.

Was die Hauptfragen betrifft, war es mein Ziel herauszufinden, aus welchen Quellen Inspiration für die Weinstockrede geschöpft wurde. Ob es sich dabei nur um die alttestamentliche Vorlage handelt oder ob auch Textzeugnisse aus antiken,

ausserbiblischen Kulturen die Motivwahl begünstigten, wird nachfolgend diskutiert. Sucht man im altorientalischen Kulturraum nach Personen oder Göttern, die sich zuweilen als Weinstock identifizieren, sticht vor allem die Göttin Geštinna, ihr Name bedeutet so viel wie «Wein(-stock) des Himmels», hervor. Diese Namensgebung kommt der Eigenaussage Jesu als «wahrer Weinstock» nahe. Es kann der Frage nachgegangen werden, ob es nicht nur in Bezug auf Namensgebung, sondern auch im Rahmen von Charaktereigenschaften und Funktion Überschneidungen zwischen Jesus und Geštinna gibt. Diese Vermutung konnte sowohl verifiziert als auch falsifiziert werden. Was die Überlieferung des Namens betrifft, gehen Forscher davon aus, dass Geštinna auf einen alten, fröhdynastischen Personennamen zurückgeht, Jesus wählt die Bezeichnung Weinstock, geschöpft aus einem metaphorischen Netzwerk, das seinen Jüngern aus dem Alltag bekannt sein durfte und versah es mit einem offenbarungstheologischen Ansatz. Hier ist der Rückgriff auf altorientalische Zeugnisse auszuschliessen. Als zweites wurden Vergleiche zwischen mesopotamischen Mythen und dem Neuen Testament gezogen. Ich suchte nach altorientalischen Motiven und Topoi, die sich vereinzelt auch im Christentum nachweisen liessen. Betrachtet man Geštinnas Auftritt in der Literatur des Vorderen Orients werden ihr zwei Funktionsbereiche zugesprochen, einer im sozialen und einer im religiösen Bereich. Aus einer sozialen Perspektive betrachtet, zeigt die Göttin, engste Vertraute und Schwester des Hirtengottes Dumuzi, Solidarität mit ihrem Bruder, als sie in der Überlieferung «Innans Gang in die Unterwelt» standhaft bleibt, sich von den Dämonen nicht durch Versprechen und Geschenke verführen lässt und auch den Aufenthaltsort, das Versteck Dumuzis nicht verrät. Ähnliches Agieren stellen wir auch bei Jesus im Neuen Testament fest und zwar bei der Versuchung Christi in der Wüste (Mk 1,12f., Mt 4,1f. und Lk 4,1f.), wo er den Verlockungen des Teufels absagt und in der Verbundenheit der Frauen beim Kreuz und an Jesu Grab, denen die Botschaft der Auferstehung als Erste zuteilwird. Einen direkten Einfluss dieses altorientalischen Mythos auf den neutestamentlichen Bericht halte ich an dieser Stelle für ausgeschlossen und zu vage. Zwischen den mesopotamischen Mythen und Berichten aus den Evangelien liegen mehrere tausend Jahre, das Weinstockmotiv erfuhr in dieser Zeit bereits im Alten Testament Modifikationen, was seinen Bedeutungsgehalt betrifft. Auch basiert die Versuchung Jesu sehr wahrscheinlich auf Verleitungsgeschichten aus dem Alten Testament, wie etwa der Genesis. Einzige Übereinstimmung in beiden Überlieferungen, ist, dass sowohl in «Innans Gang in die

Unterwelt» als auch bei der Versuchung Christi das Böse am Werk ist, im Mythos sind es die *galla*-Dämonen, im Neuen Testament ist es der Teufel. Der zweite Funktionsbereich spielt sich im religiösen, priesterlichen Kontext ab. Geštinnana deutet Träume und tritt als Unterweltsschreiberin mit den Aufgaben der Prophezeiung und der Traumdeutung auf.

Ein direkter Bezug zwischen Geštinnana und Jesus ist somit nicht gegeben. Was diese Vermutung bestärkt, sind Spekulationen über den eingebrochenen Fortbestand eines dieser Göttin gewidmeten Kultes. Man nimmt an, dass Geštinnana die altbabylonische Periode nicht überdauert hat, sie zwar noch in der Dumuzi-Literatur auftritt, aber schon bald vergessen wurde. Stellvertretend erscheint nun Belili, die akkadische Antwort auf Geštinnana, in den Rollen der «Buchführerin», «Schreiberin» und, gemäss ihrem Namen, «Herrin der Steppe». Sorgte die Weinrebe schon zu Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen immer wieder für Verwirrung, da schon die Namensgebung und Übersetzung irreführend waren, verschwand dieses Motiv mit der Zeit gänzlich.

Sucht man im Alten Ägypten nach personifizierten Weinstöcken, richtet sich das Augenmerk primär auf Osiris, auf den Gott, der am häufigsten mit Wein und Weinkultur in Verbindung gebracht wurde. Ehemaliger König, anschliessend Herrscher über die Unterwelt, durchläuft er in der klassischen ägyptischen Literatur Höhen und Tiefen. Die Suche nach Textzeugnissen gestaltet sich als äusserts schwierig, findet die Gottheit erst seit Ende der fünften Dynastie Erwähnung. Einzig durch Plutarchs und Diodors Überlieferung ist es möglich, den Quellen nachzugehen, die Osiris als «Gott des Weines» preisen. Gemäss Diodor habe Osiris den Weinstock in der Nähe von Nysa gefunden und als erster von dem Produkt seiner süssen Früchte gekostet. Danach soll er seinem Volk den Weinbau gelehrt haben. Problematisch ist, dass es sich bei diesem tradierten Text nicht um ein ägyptisches Original handelt. Diodor versuchte hier Osiris und Dionysos, den griechischen Gott des Weines, gleichzusetzen. So weckt es den Eindruck, Diodor habe ägyptische Volksmärchen mit mythischen Erzählungen aus seinem Heimatland vermischt. Bei beiden Göttern handelt es sich um «sterbende Gottheiten», die mit der Vegetation assoziiert wurden. Offen bleibt, ob es denn eine ursprüngliche ägyptische Fassung gab, die Osiris die Weinproduktion und den Konsum zuschreibt. Es ist festzuhalten, dass in Texten ab der vierten Dynastie, Wein zur Kulturgeschichte Ägyptens gehörte, daraus könnte sich eine Ätiologie zur

Entdeckung des Weins entwickelt haben. Aus den klassischen Werken über Osiris, wie etwa dem Totenbuch, das oft im Zusammenhang mit dieser Gottheit gelesen und verstanden wurde, gibt es kaum Hinweise über den Weinstock und den Wein. Einzig Totenbuchspruch 145 enthält eine Anmerkung zu irp snw (Wein aus Pelusium), einer Flüssigkeit, mit der man sich einreiben konnte, die aber nicht getrunken wurde.

Es schien beinahe unmöglich zu sein, eine Verbindung zwischen Jesus und Osiris herzustellen, jedenfalls nicht auf der literarischen Ebene. Die Geschichten beider Protagonisten gehen weit auseinander, nur einzelne Stationen ihres Lebens weisen Parallelen auf, wie etwa die Idee einer Auferstehung. Deshalb erachte ich es als fruchtbringender, Konzepte beider Kulturen zu betrachten und in diesen Übereinstimmungen zu finden. Dies gelang anhand zweier Motive, dem Gedanken an eine Auferstehung und der der Eucharistie. Denkanstöße zum Sterben und Wiederauferstehen einer Gottheit bietet allen voran der Osiris-Mythos. Schenkt man der Tradierung Glauben, so konnte Isis ihren Gatten für kurze Zeit aus dem Totenreich zurückholen, doch handelt es sich hierbei nicht um eine Auferstehung, wie wir sie aus den Schriften des Neuen Testaments kennen. Denn Osiris war zwar wieder zum Leben erwacht, doch war es ihm untersagt, die irdische Sphäre zu betreten, allein die Duat, das ist die Unterwelt, wurde zu seinem zukünftigen Herrschaftsbereich, wo er das Herz der Toten gegen die Ma'at wog und das Urteil über die Verstorbenen sprach. Kontakt zum Diesseits geschah nur mittels Berichterstatter. Vergleicht man das Schicksal des Osiris mit dem von Jesus Christus sind erhebliche Unterschiede feststellbar. Zuerst nimmt Jesus die Rolle als Verstorbener, aber auch als Wiederauferstandener ein, der mitten unter uns lebt. Dies belegen nicht nur die Evangelien, sondern auch 1 Kor 15,3-8. Denn Christus hat den Tod besiegt, ohne dieses Ereignis würde es keine Theologie der Hoffnung geben. Die Grablegung und die Auferstehung sind durch Zeugen belegt, Jesus ist ihnen erschienen. Er wirkt auch heute noch im Himmel und auf Erden. Osiris lebt in diesem Sinne nur in Form seines Sohnes weiter, der sein Amt auf Erden weiterführte, sonst ist ihm der irdische Zugang untersagt, sein Reich ist auf die Duat begrenzt. Diese Idee der Inkarnation und der Manifestation des Vaters in seinem Sohn war weit verbreitet. So berichten der Ramesseumpapyrus aber auch Pyramidentext 752 von den Rachezügeln Horus, die er als Stellvertreter seines Vaters Osiris führt. Hier bereits die erste Unstimmigkeit zwischen Osiris und Jesus. Der Gott des Neuen Testaments sandte seinen Sohn nicht aus Rachegeilheit an andere Gottheiten oder der Menschheit. Ziel der

Menschwerdung Christi war es, das Wesen Gottes den Menschen zu offenbaren und ihnen zugänglicher zu machen. Durch Jesus erhielten sie einen Einblick in die Macht, Weisheit, Herrlichkeit aber auch die Liebe Gottes und seine Existenz. Wie in Joh 1,14 beschrieben, vermittelte Christus uns ein Bild des Vaters. Auch die Sündenvergebung findet in der ägyptischen Literatur keinen Referenzpunkt. Der Sendungsauftrag Christi beinhaltete seine Hingabe ans Kreuz für die Fehler der Menschen. Unserer Rechtfertigung Willen wurde Jesus wieder auferweckt und stattet gläubige Christen mit einer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod aus. Osiris richtet zwar über die Verstorbenen, wurde jedoch nicht aufgrund der Sünden anderer hingerichtet, der Erlösungsgedanke fehlt. An einigen Stellen mögen sich Mythos und Neues Testament im Rahmen der Osiris- und Jesus-Geschichte überschneiden, was Ideen und Konzepte anbelangt, doch die Diskrepanz zwischen diesen beiden Texten ist bei Weitem grösser.

Die Idee einer «Theophagie» findet sich sowohl in literarischen Quellen, die den Gott Osiris erwähnen, als auch im Kontext des letzten Abendmahls aus biblischen Berichten. Hier besteht ebenfalls ein grosser Unterschied. Im Liebeszauber aus einem demotischen Zauberpapyrus soll Isis exklusiv das Blut Osiris als Gabe empfangen, um Liebe für ihn zu empfinden, es geht hier nicht um grossflächige Gedächtniskultur, wie man es vom Sakrament der Eucharistie kennt. Die Jünger sollen durch das Brotbrechen, den Leib Christi, und der Weitergabe des Kelches, dem Blut Christi, in Gemeinschaft mit Jesus, aber auch untereinander verweilen. Durch die Gaben Christi entsteht eine grosse Glaubensgemeinschaft, die einen Leib bildet. Diese Erinnerung an das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi lebt für den Christen mit jeder Kommunion, mit jedem Abendmahl aufs Neue auf.

Erwähnenswert, im Kontext der altägyptischen Literatur, ist nochmals die Lehre des Amenemope, die Parallelen zu alttestamentlichen Texten aufweist und somit auf eine Traditionslinie hinweist.

Auch die Mysterienkulte, die sich um die griechische Gottheit Dionysos ranken, bieten Anlass, nach Parallelen zwischen den Legenden, Mythen und der Jesus-Geschichte zu suchen. Mit Aufkommen der provokativen Annahme, das Johannesevangelium sei als Dionysos-Evangelium zu bezeichnen, öffnete die Forschung ein neues Fass an Spekulationen, was die Ähnlichkeit beider Überlieferungen angeht. Tatsächlich fand man sprachliche, aber auch inhaltliche

Gemeinsamkeiten. So betreten Jesus und Dionysos beide als Sterbliche die Erde, werden jeweils von einem Boten angekündigt und werden aufgrund ihrer Denkweise und Handeln abgelehnt. Einige der von Jesus vollbrachten Wunder können als dionysisch eingestuft werden, wie die Verwandlung von Wasser in Wein, doch diese Hypothese wurde in der Zwischenzeit widerlegt. Jesu Wundertaten, allen voran die Heilung eines Gelähmten seien auf den griechischen Weingott zurückzuführen. Einen weiteren Anhaltspunkt bietet die Tatsache, dass der Promiskuität bekannte Frauen sich sowohl um Jesus als auch um Dionysos versammelten (vgl. die Geschichte von Maria Magdalena oder Joh 7,53-8,11). Auch der theophagische Ansatz, Jesu Jünger sollen von seinem Leib essen und Blut trinken, findet sich in den Überlieferungen des Dionysoskultes. Spannend ist die Legende über einen Iesus Dionysos, verhört aufgrund seiner Herkunft, sichtbar für die Blinden und geflohen, bevor er seine Reise in die Unterwelt antritt. Hier lassen sich viele Berührungspunkte finden. Forschungsmeinungen gehen sogar so weit zu behaupten, dass Jesus sich als «wahren Weinstock» bezeichnet, um Dionysos in seiner Eigenbezeichnung als «Weinstock» zu imitieren und überbieten. Die Auferstehungsszene lasse sich auch bei Dionysos und Pentheus, dem ermordeten König, nachweisen. Bei der Auferweckung sind sie von Frauen umgeben, die den Auferstandenen zunächst nicht erkennen (vgl. Joh 20,14). Diese Gemeinsamkeiten lassen den Schluss zu, dass es sich an einigen Stellen um literarische Verwandtschaft handeln könnte, nicht zuletzt aufgrund der Anfeindungen und den Zweiflern, die den Protagonisten der Jesus-Geschichte und des Dionysoskultes begegnen, aber auch die Heilungen und Wunder, die vollbracht werden, sowie die Auferweckung der inkarnierten Götter sprechen für Kenntnisse des Evangelisten über pagane und heidnische Texte. Gegenstimmen werden beim Topos Gastmahl laut. Ein Sujet, das im Neuen Testament und den paganen Mysterienkulten unterschiedlich gedeutet wird. Speis, Trank und frivole Freude waren die Hauptmerkmale eines dionysischen Symposiums, was auf zahlreichen Mosaiken abgebildet ist. Ging es dem griechischen Weingott um Anerkennung und Bewunderung, um das Zur-Schau-Stellen, um rauschhafte Ekstase. Bei der Perikope über die Hochzeit zu Kana geht es nicht um eine kurzfristige und vergängliche freudige Stimmung, sondern um die vollkommene Freude, die wir durch das «Bleiben» in Jesus erreichen können, ein Thema, das Christus in Joh 15,1-8 aufgreift. Hierfür reicht es nicht, den Weinstock zu pflegen und seine edlen Früchte zu kosten, nein, der Mensch muss selbst zur Rebe am Weinstock werden, um dieses Geschenk zu empfangen. Was den Verzehr von

«Fleisch» betrifft, spricht man im Rahmen der dionysischen Mysterienkulte von Omophagie, ein Zerreißen und Essen von rohem Fleisch im rauschartigen Zustand. Hier klingen vorzivilisatorische Jägerkulturen nach, die den Verzehr von rohem Fleisch praktizierten, um so die Kraft des toten Tieres auf sich zu übertragen. Bricht Jesus beim letzten Abendmahl das Brot und bezeichnet er es als «seinen Leib» spricht man von einer Stellvertretungstheologie, leiden und sterben für andere. Das Bild des leidenden Gerechten drängt sich auf, es handelt sich hier um den Dienst an andere (Joh 13,5) und eigene Zurückhaltung.

Es gibt durchaus Ähnlichkeiten zwischen den dionysischen Mysterienkulten und der jesuanischen Erzählung, doch diverse Topoi werden in den literarischen Zeugnissen unterschiedlich interpretiert. Bei Dionysos dreht sich alles um Begierde und Lust, aber es sind vergängliche Vergnügen, bei Jesus wird Wein im Rahmen eines eschatologischen Vorgeschmacks gedeutet. Übertragungen griechisch-hellenistischer Sujets sind denkbar, doch dieselben Themen lassen sich auch in alttestamentlichen Texten finden. Deshalb solle man nicht in heidnischen Schriftzeugnissen nach Parallelen suchen, sondern in alttestamentlichen, rabbinischen und jüdischen Überlieferungen. Flusser erachtet jüdische Gleichnisse als Primärquelle für jesuanische Erzählungen. Denn für beide Richtungen war es ausschlaggebend, das menschliche Leben und das Handeln jedes Menschen vor Gott zu deuten. Motive wie Lohn und Strafe, Gastmahl und Arbeit, aber auch das Pflanzen und Wachsen ziehen sich durch die alttestamentlichen Schriftzeugnisse, Traditionen, die auch in das Neue Testament übertragen wurden und eine eschatologische Nuance erhielten.

Das Alte Testament bietet eine grosse Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten für die Weinstocksymbolik. Wie sich nach der Untersuchung alttestamentlicher Passagen, die das Bild des Weinstocks verarbeitet haben, herausgestellt hat, wird die Pflanze, die in den antiken Kulturkreisen Ägyptens und Mesopotamiens durchaus positiv konnotiert ist, eher verpönt und zur Beschreibung abträglichen Verhaltens gebraucht. Natürlich kann das Gewächs auch positiv assoziiert werden, etwa als Edelpflanze, die viel Frucht bringt, deren Ertrag üppig und reichhaltig ausfällt. Sie kann auch Zeichen des Heils sein und symbolisch für die Fruchtbarkeit des Landes stehen. Was jedoch auffällt, ist die häufige Verwendung der Weinstockmetapher, das sinnbildlich für das Volk Israel steht. Die in dieser Arbeit betrachteten Bibelpassagen geben im übertragenen Sinne Auskunft über

das moralisch verwerfliche Verhalten Israels, die darauffolgende Strafe und den Aufruf zur Busse. In Jesaja setzte Jahwe alle Hoffnungen in den Weinstock, den er aus Ägyptenland gerissen und in das Heilige Land gepflanzt hatte. Einzige Bedingung für diesen neuen Bund war, dass Israel erkennen sollte, dass Jahwe wahrhaftig Gott war und niemand anderes gehuldigt werden durfte. Die fürsorgliche Pflege des Weinstocks wird mithilfe landwirtschaftlicher Methoden näher beschreiben und parallelisiert, damit dem Leser der grosse Aufwand, einen Weinstock zu pflanzen und gedeihen zu lassen, deutlich wird. Doch das Volk zeigte sich auch in Ps 80, Ezechiel, Jeremia und Hosea als treulos und verräterisch, als entarteten Weinstock, der die Konsequenzen für seine Auflehnung gegenüber seinem Gott spüren musste. War der Weinstock zunächst umsorgt und konnte dank der liebevollen Pflege Jahwes gedeihen, droht ihm Gott ein schweres Schicksal an. Metaphorisch gesprochen, wird die schützende Mauer, die die Pflanze umgibt, eingerissen, der Weinstock wird nicht mehr beschnitten, sodass Edelreben daraus hervorgehen könnten und dem Wild des Feldes und des Waldes vollkommen schutzlos überlassen. Ez 15 geht noch einen Schritt weiter und verweist lediglich auf das Holz des Weinstocks, das sich höchstens als Brennmaterial eignet, sonst aber keinen fruchtbaren Ertrag erzielt. Als grosses Problem wird immer wieder die Abtrünnigkeit Israels thematisiert. Die Hingebung zum Götzendienst, die Verehrung falscher Götter, die Anpassung an fremdvölkische Rituale und Praktiken. Beschrieben wird nun ein entarteter Wildling, der Vorlieb mit dem heidnischen Kult nimmt. Viele wichtige geschichtliche und politische Ereignisse werden mithilfe der Weinstockmetapher dargelegt und kommuniziert. Wichtig ist jedoch zu bemerken, dass es in erster Linie um die Unehrllichkeit und Untreue Israels geht, was mit dem Bild des Weinstocks, der sich von einem durchaus achtenswerten Gewächs zu einem völlig dekadenten Wildling wandelte.

Die Deutung der Weinstockmetapher greift im Neuen Testament auf alttestamentliche Passagen zurück, zeigt jedoch auch eigene und gänzlich neue Interpretationen auf. Wichtig ist, dass Christus als Weinstock für das neue Gottesvolk von zentraler Bedeutung ist. Durch Glauben allein erhält man Anschluss an Jesus. Mit der Betonung des «wahr(haftigen)» Weinstocks weckte der Verfasser des Evangeliums Assoziationen zum wahrhaftigen Himmelsbrot, dem wahren Licht oder der Wahrheit im Allgemeinen. Die Sehnsucht, die sich durch die ganze Bibel zieht, wird in Christus gestillt, denn, anders als im Alten Testament, wo Israel als Weinstock

versagt und sich immer wieder dem Götzendienst verschreibt, gelangt der Herr zum Ziel, in dem er den Willen Gottes entspricht und seine Gesetze ausübt. Es findet hier eine Verschiebung der Weinstockmetaphorik statt. In antiken Kulturen als positives Bild benutzt, im Alten Testament grossflächig negativ konnotiert, wandelt es sich wieder zu einer optimistischen Symbolik. Christus kann als Weinstock einen üppigen Ertrag versprechen, solange der Gärtner die unfruchtbaren Reben entfernt und die fruchtbaren reinigt, um eine noch vielversprechendere Ernte zu ermöglichen. Das Fruchtbringen steht für die Liebe, die von Jesus gefordert, aber auch ermöglicht wird. Das Trennen der einzelnen Reben mag zuerst als Verlust erscheinen, gewinnt der Weinstock mit dieser Säuberung an Rebenwachstum, der durch die störenden Äste verhindert wurde. Die Reinigung steht symbolisch für die Heiligung der Glaubenden, die durch Jesu Wort und in der Liebe mit Christus auf ewig in Verbindung stehen. Das «Bleiben» ist die Kernaussage der johanneischen Perikope, nur wer mit dem Weinstock Jesus in Verbindung bleibt, vermag Frucht zu bringen.

Als Fazit werden folgende Schlüsse gezogen: Eine direkte Beeinflussung von altorientalischen und ägyptischen Texten auf das Neue Testament ist nicht gegeben. Zwar schneiden diese unterschiedlichen, literarischen Zeugnisse ähnliche Themen und Topoi an, deuten sie aber je nach Kultur und Zeitraum anders aus. Mesopotamien und das Alte Ägypten bieten mit ihren Mythen und Überlieferungen durchaus Informationen zur Ätiologie und Funktionen des Weinstocks können aber nicht als primäre Quelle für die Weinstockrede in Joh 15,1-8 betrachtet werden. Dafür sind die Unterschiede in der Deutungsperspektive zu gross, ausserdem wurde das Motiv des Weinstocks im Laufe vieler Jahrhunderte modifiziert und ist teilweise auch in Vergessenheit geraten, was eine Verbindungslinie aufgrund von Unterbrüchen in der Tradition ausschliesst. Auch im Alten Ägypten ranken sich Geschichten über den Weinstock und wie im Alten Orient finden wir auch hier Ansätze einer Personifizierung einzelner Götter mit diesem Gewächs. Doch auch dies reicht nicht, um Verknüpfungen zu Jesus als wahren Weinstock herzustellen und eine direkte Übernahme zu postulieren. Die mit dem Weinstock identifizierten Götter haben andere Aufgabenbereiche und weisen keine Überschneidungen, bis auf das im Alten Ägypten auftretende Konzept der Auferstehung, zum Leben Jesu auf. Einzig Dionysos als Weinstock könnte Spuren in den neutestamentlichen Überlieferungen hinterlassen haben. Es drängt sich der Gedanke auf, Jesus könnte dem griechischen Gott einen Spiegel vorhalten und ihn in seiner Eigenbezeichnung herabwürdigen, indem Christus

als «wahrer Weinstock» auftritt. Im Alten Testament sieht die Situation anders aus. Anhand einiger Beispiele konnte aufgezeigt werden, dass der Weinstock Israel, dessen Ertrag nur dürftig und nicht nach dem Willen Gottes ausfiel, durch den wahren Weinstock Jesus Christus ersetzt wurde. Hier sind deutlich Parallelen nachzuweisen und die angestellte Vermutung zu verifizieren, dass Christus bei seiner Abschiedsrede auf eben diese alttestamentlichen Passagen zurückgegriffen hat, um zu zeigen, dass in ihm als wahrer Weinstock die Sehnsucht nach Heil gestillt und das Handeln und Wirken nach den Gesetzen Gottes erfüllt sind.

Was auffällt, ist der Wandel der Weinstocksymbolik von einem durchweg positiven Bild bei den Kulturen der umgebenden Völker des Alten Testaments, einer negativen Konnotation im ersten Teil der Bibel und dann wieder als mit Optimismus gefülltes Symbol im Neuen Testament. Erfahren wir über die zahlreichen Vorzüge des Weinstocks in Überlieferungen aus Mesopotamien und Ägypten, sei es über das Produkt der Pflanze als Segensgarant und Frohlocker des Herzens, von Nutzen in der Medizin und bei Opfern, steht der Weinstock im Alten Testament häufig als grosse Enttäuschung Gottes im Raum. Widerspenstig, abtrünnig, sündhaft und aufmüpfig, nur als Brennholz zu gebrauchen und durch Angriffe geschwächt, erhalten wir ein sehr ablehnendes Bild dieses Gewächses. Ob altorientalische und ägyptische Texte über den Weinstock den Autoren des Alten Testaments bekannt waren, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Das Symbol Wein wird im ersten Teil der Bibel durchaus affirmativ gebraucht, man warnt aber im selben Atemzug vor Trunkenheit und Barbarismus. Im Neuen Testament erscheint der Weinstock im neuen Licht und bietet die Basis für eine der wichtigsten Aussagen Christi. Im Weinstock ist Leben, Zukunft und Hoffnung. Wer als Rebe am Weinstock Jesus bleibt, bleibt in seiner Liebe und ist gerettet.

Ausblick: Diese Dissertation war ein erster Versuch, Bilder aus dem Neuen Testament auf ihre Herkunft und Tradition zu prüfen, dem Ursprung der Weinstockmetapher nachzugehen und ihren Wandel durch Jahrtausende hinweg zu verfolgen. Spannend mit Ausblick auf zukünftige Studien oder Forschungsprojekte wäre eine Untersuchung zu den übrigen «Ich bin»-Worten aus dem Johannesevangelium und diese wiederum auf Spuren in antiken Kulturen und Textzeugnissen hin zu untersuchen.

7. Literaturverzeichnis

- Akpunonu, Peter Damian, *The Vine, Israel and the Church*, 2004, Peter Lang: New York.
- Allen, Thomas, *The Ancient Egyptian Book of the Dead, or Going Forth by Day: Ideas of the Ancient Egyptians Concerning the Hereafter as Expressed in Their Own Terms*, *Studies in Ancient Oriental Civilization* 37, 1974, The Oriental Institute: Chicago.
- Andreas, Christine, *A Sister's Sacrifice*, 2017, www.christineandrae.com.
- Armstrong, Karen, *A History of God*, 1993, The Random House Publishing Group: New York City, NY.
- Arnold, Bill T. und Bryan E. Beyer, *Studienbuch Altes und Neues Testament*, 2017⁵, SCM-Verlag GmbH & Co. KG: Witten.
- Arnold/Beyer, *Studienbuch Altes Testament*, ⁵2017, R. Brockhaus Verlag: Wuppertal.
- Assmann, Jan, *Ägyptische Hymnen und Gebete*, 1975, Artemis und Winkler Verlag: München.
- Assmann, Jan, *Altägypten und Christentum in: Gieler, Marlies und Joachim Kügler (Hrsg.), Liebe, Macht und Religion. Interdisziplinäre Studien zu Grunddimensionen menschlicher Existenz, Gedenkschrift für Helmut Merklein*, 2003, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, S. 31-42.
- Assmann, Jan, *The Search for God in Ancient Egypt*, 2001, Cornell University Press: Ithaca.
- Astring, Ragnar, *Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum*, 1939, Stuttgart.
- Attinger, Pascal, «La descente d'Innana dans le monde infernal (1.4.1)», 2016, <https://boris.unibe.ch/109367/> (zuletzt aufgerufen am 25.01.2021).
- Avrahami, Yael, *Foul Grapes: Figurative Smells and the Message of the Song of the Vineyard (Isa 5:1-7)*, S. 341-356.
- Bacher, Wilhelm, *Zur jüdisch-persischen Literatur*, *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Vol. 65, No. 3, 1911, S. 523-535.
- Ball, David M., 'I am' in John's Gospel. Literary function, background and theological implications, *JSNT*, 1996, Sheffield Academic: Sheffield.
- Balz, Heinrich, *Ngoe-Osiris-Aneas, Untersuchungen zu Gründern und Ahnen*, 2014, Lit Verlag: Münster.

- Barthes, Roland, «Mythen des Alltags» (1957) in: Barner Wilfried et al. (Hg.), Texte zur modernen Mythentheorie, 2012, Reclam: Stuttgart, S. 91-105.
- Baumbach, Günther, Qumran und das Johannes-Evangelium eine vergleichende Untersuchung der dualistischen Aussagen der Ordensregel von Qumran und des Johannes-Evangeliums mit Berücksichtigung der spätjüdischen Apokalypsen, 1958, Evangelische Verlagsanstalt: Berlin.
- Bayer, Hans F., Das Evangelium des Markus, HTA, 2008, Brunnen: Giessen.
- Becker, Heinz, Die Reden des Johannesevangeliums und der Stil der gnostischen Offenbarungsreden, hrsg. von Rudolf Bultmann, (FRLANT 68; N. F. 50), 1956, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Becker, Uwe, Exegese des Alten Testaments, Ein Methoden- und Arbeitsbuch, 2015⁴, Mohr Siebeck: Tübingen.
- Benedikt XVI., Glaube, Vernunft und Universität, Erinnerungen und Reflexionen, Ansprache des Heiligen Vaters an der Universität Regensburg am 12.09.2006 (www.kirchenvorort.de).
- Berges, Ulrich und Willem Beuken, Das Buch Jesaja, Eine Einführung, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Bernhard, Roland, Susanne Grindel, Felix Hinz und Johannes Meyer-Hammer, Was ist ein historischer Mythos? Versuch einer Definition aus kulturwissenschaftlicher und geschichtsdidaktischer Perspektive, in: Bernhard et al., Mythen in deutschsprachigen Geschichtsschulbüchern – von Marathon bis zum Elisée-Vertrag, 2017, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag: Göttingen, S. 11-31.
- Beuken, Willem, Jesaja 1-12, HthKAT, 2003, Herder: Freiburg im Breisgau.
- Beutler, Johannes, Das Johannesevangelium: Kommentar, 2013, Herder: Freiburg.
- Bienkowski, Piotr und Alan Millard, Dictionary of the Ancient Near East, 2010, The British Museum Press: London.
- Bilby, Mark G., The First Dionysian Gospel: Imitational and Redactional Layers in Luke and John in Bilby, Mark G., Michael Kochenash and Margaret Froelich, Classical Greek Models of the Gospels of Acts, Studies in Mimesis Criticism, 2018, Claremont Press: Claremont, CA, S. 49-68.
- Bindemann, Walther, Der Johannesprolog: ein Versuch, ihn zu verstehen, Novum Testamentum, Vol. 34, Fasc. 4, 1995, S. 330-354.
- Black, Jeremy A., «Inana's descent to the nether world», ECTSL 1.4.1, 1998.
- Blaschke, Karl, Lebenswasser – Wein in der Bibel, 2010, Weissner-Verlag: Augsburg.

- Blumenberg, Hans, Arbeit am Mythos, 1979, Suhrkamp: Frankfurt a. M.
- Bons, Eberhard, Das Buch Hosea, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 23/1, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Stuttgart.
- Booker, Christopher, The seven basic plots, Why we tell stories, 2005, Bloomsbury Academic: London, New York, New Delhi, Oxford, Sydney.
- Borger, Riekele, Babylonisch-assyrische Lesestücke, Heft 1, AnOr. 54, 2. Edition, 1979, Pontificium Institutum Biblicum: Rom.
- Borig, Rainer, Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Joh 15,1-10, StANT 16, 1967, Kösel-Verlag: München.
- Brandt, Wilhelm, Das ewige Wort, Eine Einführung in das Evangelium nach Johannes, 1954, Furche: Berlin.
- Bronislaw, Malinowski, Die Rolle des Mythos im Leben (1926), in: ders., Schriften zur Anthropologie. Mit einem Essay von Raymond Firth. Hrsg. und mit einer Einleitung von Kramer, Fritz (B. Malinowski, Schriften in vier Bänden, Bd. 4/2), 1986 [1979], Syndikat: Frankfurt am Main, S. 144f.
- Brown, Raymond E., The Gospel According to John, Bd. 1 (AnB 29), 1966, Anchor Bible: Garden City, NY.
- Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, 1963, in «Die Märchen der Weltliteratur», mit Quellen-Nachweisen und Bibliographie, ⁸1989, Diederichs GmbH: München und Verlag Eugen: Stuttgart.
- Buder, Erik, Im Anfang war der Logos und der Logos ist Gott, 2007, Grin-Verlag: München, Ravensburg.
- Budge, E. A. Wallis, A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture), 1909, Trustess: British Museum.
- Budka, Julia, Heilkunst und Zauberei, Medizin im Alten Ägypten, Kemet 9, Nr. 4, 2000, S. 13-19.
- Bühner, Jan-Adolf, Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium. Die kultur- und religionsgeschichtlichen Grundlagen der johanneischen Sendungschristologie sowie ihre traditionsgeschichtliche Entwicklung (WUNT 2/2), 1977, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, S. 118-166.
- Bultmann, Rudolf, Das Evangelium nach Johannes, Ergänzungsheft, 1968, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Bultmann, Rudolf, Die Bedeutung der neu erschlossenen mandäischen und manichäischen Quellen für das Verständnis des Johannesevangeliums, ZNW 24, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 100-146.

- Bultmann, Rudolf, Exegetica. Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, 1967, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, S. 55-104.
- Burger, Anton, Zum Wein in der Bibel, Im Rebstock ist Leben, 2013, Logos-Verlag: Berlin.
- Burkert, Walter, «Literarische Texte und funktionaler Mythos: zu Ištar und Atrahasis» in Assmann, Jan, Walter Burkert und Fritz Stolz (Hrsg.), Funktionen und Leistungen des Mythos. Drei altorientalische Beispiele, OBO 48, 1982, Universitätsverlag: Freiburg, Schweiz; Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 63-75.
- Burkhalter, Stefan, Die johanneischen Abschiedsreden Jesu, Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur, Judentum und Christentum, Band 20, 2014, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.
- Campbell, Joseph, Der Heros in tausend Gestalten, übers. v. Karl Koehne, Neuauflage 2011, Insel Verlag GmbH: Berlin.
- Cebulj, Christian, Ich bin es. Studien zur Identitätsbildung im JohEv (SBB 44), 2000, Stuttgart.
- Charlesworth, James H., John and Qumran, 1972, Geoffrey Chapman Publishers: Chicago.
- cms.viat.de (zum letzten Mal aufgerufen am 25.12.2020).
- Crüsemann, Frank et. al. (Hrsg.), Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, 2009, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh.
- Cullmann, Oscar, Mythos und «Entmythologisierung» im Neuen Testament, in: ders., Vorträge und Aufsätze 1925-1962 hg. von Fröhlich, Karlfriedrich, 1966, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen.
- Daniels, Mark, Mythologien der Welt, Alle grossen Kulturen im Überblick, 2017 [2013], Anaconda Verlag GmbH: Köln.
- Davies, Margaret, Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel, JSOT, 1992, Sheffield Academic: Sheffield.
- Delitzsch, Friedrich, Zweiter Vortrag über Babel und Bibel, BB II, 1903.
- Denaux, Adelbert, John and the Synoptics, BEThL 101, 1992, Leuven University Press: Leuven.
- Dettwiler, Andreas, Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13:31-16:33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters, 1995, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Dietzfelbinger, Christian, Der Abschied des Kommenden, 1997, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen.

- Diodorus Siculus 1.15.1-20.1, [http://amitay.haifa.ac.il/index.php/Diodorus Siculus 1.15.1-20.1](http://amitay.haifa.ac.il/index.php/Diodorus_Siculus_1.15.1-20.1), (zuletzt aufgerufen am 21.12.2020).
- Dodd, C. H., «The First Epistle of John and the Fourth Gospel», Bulletin of the John Rylands Library 21, 1937, Manchester University Press: Manchester, S. 129-156.
- Dohmen, Christoph, Exodus 1-18, HThKAT, 2015, Verlag Herder GmbH: Freiburg im Breisgau.
- Dohmen, Christoph, Exodus 1-18, HThKAT, 2015, Verlag Herder GmbH: Freiburg im Breisgau.
- Dormeyer, Detlev, Einführung in die Theologie des Neuen Testaments, 2010, WBG: Darmstadt.
- Draper, Jonathan A., The Metaphor of Vine in John 15 and the Early Christian Tradition Reflections on Postcolonial Critiques, in Lang, Markus (Hg.). Ein neues Geschlecht? Entwicklung des frühchristlichen Selbstbewusstseins, FS Wilhelm Pratscher, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, S. 53-80.
- Dubach, Manuel, Trunkenheit im Alten Testament, Begrifflichkeit – Zeugnisse – Wertung, 2009, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.
- Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, 2007 [1912], Verlag der Weltreligionen/Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main.
- Eck, Joachim, The Song of the Unfruitful Vineyard (Isa 5:1–7): Its Position in the Book of Isaiah and Its Reception in Late Layers of Isaiah and the Twelve in Baultch, Richard J. et al. (ed.), Isaiah and the Twelve in: Beihefte zur Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, Band 527, 2020, De Gruyter: Berlin, S. 159-184.
- Edzard, Dietz O. et al., Wörterbuch der Mythologie, 1965, Klett-Cotta Verlag: Stuttgart, S. 81-82.
- Eisele, Wilfried, Jesus und Dionysos, Göttliche Konkurrenz bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11), 2009, ZNW Bd. 100, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 1-28.
- Eissfeldt, Otto, Psalm 80, 1953, Paul Siebeck Verlag: Tübingen.
- Eliade, Mircea, Le sacré et le profane, 1965, Gallimard: Paris
- Eliade, Mircea, Mythos und Wirklichkeit, 1988, Insel Verlag GmbH: Berlin.
- Elias, Jonathan, P., Wine and the Gods, in Malgora, S., «Il vino nell'Antico Egitto, Il passato nel bicchiere, Ananke: Torino, S. 109-115.

- Elliger, Winfried, Paulus in Griechenland, Philippi-Thessaloniki-Athen-Korinth, 1987, Verlag Katholisches Bibelwerk: Stuttgart.
- Erman, Adolf und Hermann Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 1926-1931, Vol. 5, Akademie Verlag: Leipzig.
- Falkenstein, Adam, «Zu ‚Inannas Gang in die Unterwelt‘», AfO, Band 14, 1941-1944, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H.: Horn.
- Flusser, David, Die rabbinischen Gleichnisse und der Gleichniserzähler Jesus, 1981, Verlag Peter Lang: Frankfurt a, M.
- Fonesca, Sofia und Mahmoud Ibrahim, Documentation of Viticulture and Winemaking in the Egyptian Tombs, JIA, Volume 1, 2011, Universidad do Algarve: Faro, S. 17-22.
- Förster, Hans, Selbstoffenbarung und Identität, Zur grammatikalischen Struktur der «absoluten» Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium, ZNW Bd. 108 (1), 2017, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 57-89.
- Frazer, James, The Golden Bough, Neuauflage 2016 (Original: 1890), Wentworth PR: Manchester, Miami, FL.
- Freed, Rita, Yvonne Markovitz und Sue D’Auria, eds., Pharaohs of the Sun: Akhenaten.Nefertiti. Tutankhamun, 1999, Museum of Fine Arts: Boston.
- Frevel, Christian, Aschera und der Ausschliesslichkeitsanspruch YHWHs. Beiträge zu literarischen, religionsgeschichtlichen und ikonographischen Aspekten der Ascheradiskussion, BBB 94, 1995, Philo-Verlag: Bodenheim.
- Friberg, Jöran, A remarkable collection of Babylonian mathematical texts, 2006, Springer-Verlag GmbH: Heidelberg.
- Fritz, Michael M., «...und weinten um Tammuz»: die Götter Dumuzi-Ama’ušumgal’anna und Damu, AOAT, Band 307, 2003, Ugarit-Verlag: Münster.
- Gadd, Cyril John und Samuel Noah Kramer, Ur Excavation Texts, Vol. 6, 1. Teil, Literary and Religious Texts, 1963, publiziert vom British Museum und vom Museum of the University of Pennsylvania.
- Gaebelein, Arno C., Kommentar zum Alten Testament, 1. Mose – Maleachi, Christliche Verlagsgesellschaft: Dillenburg, 2003.
- Garsky, Zbynek, Das erste Zeichen Jesu bei Johannes und seine zweite Bedeutung, Intertextualität und Allegorie in Joh 2,1-12 in Frey, Jörg und Uta Poplutz (Hg.), Narrativität und Theologie im Johannesevangelium, 2012, Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH: Neukirchen-Vluyn, S. 67-101.

- Geller, Jeremy, «Wine making” in EAAE (European Association of agricultural economists), 1999.
- Gertz, Jan Chr. (Hrsg.), Grundinformation Altes Testament, mit Angelika Berlejung, Konrad Schmid und Markus Witte, 2016⁵, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Gottwald, Herwig, Spuren des Mythos in moderner deutschsprachiger Literatur, Theoretische Modelle und Fallstudien, 2007, Königshausen und Neumann: Würzburg.
- Grant, Michael und John Hazel, Lexikon der antiken Mythen und Gestalten, 1980, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG: München.
- Greenberg, Moshe, Ezechiel 1-20, HThKAT 28,1, 2001, Verlag Herder: Freiburg im Breisgau.
- Guasch-Jané et al., The origin of the ancient Egyptian drink shedeh revealed using LC/MS/MS, Journal of Archaeological Science, 33, 2006a, Elsevier: UK, US und Niederlande, S. 98-101.
- Gutermuth, Paul-Georg, Der Wein und die Bibel, 2019, Paulinus Verlag GmbH: Trier.
- Hahn, Ferdinand, Theologie des Neuen Testaments, Bd. I: die Vielfalt des Neuen Testaments, 2011³, Mohr Siebeck: Tübingen.
- Harner, Philip B., The “I Am” of the Fourth Gospel: A Study in Johannine Usage and Thought, 1970, Fortress Press: Philadelphia.
- Hart, George, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 2005 (1986), Routledge: Oxon and New York.
- Heilmann, Jan, Wein und Blut, Das Ende der Eucharistie im Johannesevangelium und dessen Konsequenzen, 2014, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.
- Heine, Peter, Wein und Tod: Überlegungen zu einem Motiv der arabischen Dichtung, Die Welt des Orients, Bd. 13, 1982, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Heinrich Stein, Herodot, Neun Bücher der Geschichte, 1990, Phaidon: Essen.
- Heinze, Max, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, 1872 (2013), Salzwasser-Verlag: Paderborn.
- Hempelmann, Heinzpeter, Die Auferstehung Jesu Christi – eine historische Tatsache? Argumente für den Osterglauben, 2003 [1982], R. Brockhaus Verlag: Wuppertal und Zürich.

- Hengel, Martin, Die johanneische Frage, 1993, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen.
- Herrmann, Sabine, Altorientalische und griechische Rangstreitgespräche, Saeculum, Band 59, Heft 2, 2008, Böhlau Verlag: Köln, S. 201-212.
- Hieke, Thomas und Benedict Schöning, Methoden alttestamentlicher Exegese, 2017, WBG: Darmstadt.
- Hier ist mehr als Dionysos, Predigt zu Johannes 2 (C/2), 17. Januar 2010, Oberseminar-Wochenende in Kloster Burg Dinklage, <https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fb2/a-biblischetheologie/exegesesesnt/predigten/c-02-2010-dionysos.pdf> (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).
- Hoppe, Rudolf, Von Jesus zum Christus: Christologische Studien. Festgabe für Paul Hoffmann zum 65. Geburtstag, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, Bd. 93, 1998, Verlag Walter de Gruyter: Berlin.
- Hornung, Erik, Einführung in die Ägyptologie, 1967, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
- Hossfeld, F.-L. und Erich Zenger, 2000, Psalmen 51- 100, HThKAT, Herder: Freiburg, Basel, Wien.
- Hrouda, Barthel, Mesopotamien, Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris, 2000, C.H.Beck Verlag: München.
- Hrůša, Ivan, Ancient Mesopotamian Religion. A descriptive Introduction, 2015, Ugarit-Verlag: Münster.
- Huber, Konrad, Vom «Weinberglied» zum «Winzergleichnis». Zu einem Beispiel innerbiblischer relecture, Protokolle zur Bibel, Jg. 5, Heft 2, 1996, Universität Wien: Wien, S. 71-94.
- Hultkrantz, Ake, [Artikel] Wiedergeburt I. Religionsgeschichtlich, in: RGG³ Band 6, Paul Siebeck Verlag: Tübingen, 1962.
- Hutchison, John C., The Vine in John 15 and Old Testament Imagery in the 'I Am' Statements, BSAC 168:669, 2011, Faculty Articles and Research, S. 63-80.
- Hutter, Manfred, Altorientalische Vorstellungen von der Unterwelt, OBO 63, 1985, Universitätsverlag/Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Jacob, Benno, Mose am Dornbusch. Die beiden Hauptbeweismomente im Pentateuch, Exodus 3 und 6 aufs Neue exegetisch geprüft, MGWJ 66, 1922.
- Jacobsen, Thorkild, The Harps that once...: Sumerian Poetry in Translation, 1987, Yale University Press: New Haven, CT.

- Jamme, Christoph, «Gott hat ein Gewand an»: Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart, 1991, Suhrkamp: Frankfurt a. M.
- Janke, Alena, Antiker Mythos und moderne Literatur: Zu, Problem von Tradition und Innovation im Werk von Christa Wolf («Kassandra» und «Medea. Stimmen»), 2010, Universität Hamburg.
- Jaquier, Gustave, Tombeaux de Particuliers contemporains de Pepi II. Fouilles à Saqqarah Service des Antiquités de l’Egypte, 1929, Institute Français d’Archéologie Orientale: Kairo.
- Jendorff, Bernhard, Der Logosbegriff, Seine philosophische Grundlegung bei Heraklit von Ephesos und seine theologische Indienstnahme durch Johannes den Evangelisten, 1976, Peter Lang AG: Frankfurt a. M.
- Jiménez, Enrique, The Babylonian Disputation Poem, With Editions of the Series of the Poplar, Palm and Vine, the Series to the Spider, and the story of the poor, forlorn wren, Culture and History of the Ancient Near East, Bd. 87, 2017, Brill: Leiden/Boston.
- Jömann, Norbert, Religion – wieso? weshalb? warum? Zur Funktion von Religion aus soziologischer, biologischer, philosophischer und theologischer Sicht, 2004, LIT Verlag: Münster.
- Jung, Carl Gustav, Archetyp und Unbewusstes (Grundwerk C. G. Jung, Band 2), 1989, Walter-Verlag: Olten.
- Jüngel, Eberhard, Metaphorische Wahrheit. Erwägungen zur theologischen Relevanz der Metapher als Beitrag zur Hermeneutik einer narrativen Theologie in ders., Entsprechungen. Gott, Wahrheit, Mensch, 2002, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 103-157.
- Kaiser, Otto, Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments Teil 1: Grundlegung, UTB 1747, 1993, Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
- Karién, Asia, Nysa, Νύσα, Sultanhisar, <http://www.theatrum.de/627.html> (zuletzt aufgerufen am 24.11.19).
- Katz, Dina, «Inanna’s Descent and undressing the dead as a divine law» in Sallaberger, Walther (Hrsg.), ZA 85, 1995, Walter de Gruyter: Berlin, New York.
- Katz, Dina, The image of the Netherworld in the Sumerian sources, 2003, CDL Press: Bethesda, MD.
- Keener, Craig S., The Gospel of John: A Commentary, Vol. 2, 2003, Hendrickson Publishers: Peabody.
- Kelber, Wilhelm, Die Logoslehre, Von Heraklit bis Origenes, 1958, Fischer: Stuttgart.

- Kilian, Rudolf, Überlegungen zu Israels Mythenkritik, in: A. Halder, K. Kienzler (Hrsg.), Mythos und religiöser Glaube heute, Theologie interdisziplinär 6, 1985, Auer: Donauwörth.
- Kinet, Dirk, Ugarit- Geschichte und Kultur einer Stadt in der Umwelt des Alten Testaments, SBS 104, 1981, Verlag Katholisches Bibelwerk: Stuttgart.
- Kitāb Halbat al-Kumait Nawādjī, Kairo 1299 H.
- Klauck, Hans-Josef, Herrenmahl und hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief (NTA N.F. 15), 1982, Aschendorff: Münster, Westfalen.
- Klinghardt, Matthias und Thomas Staubli, Wein, SWB, 2009, Gütersloher: Gütersloh, S. 636-641.
- Kloft, Hans, Mysterienkulte der Antike, Götter, Menschen, Rituale, 2019, Verlag C.H.Beck oHG: München.
- Kobel, Esther, Evangelium nach Johannes, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 10.01.2021).
- Köstenberger, Andreas J., Wine in Green, Joel B., Dictionary of Jesus and the Gospels², 2013, IVP Academic: Downers Grove, IL, S. 993-995.
- Kramer, Samuel Noah, «Cuneiform Studies and the History of Literature» in PAPS, Band 107, Nr. 6, 1963, American Philosophical Society: Philadelphia, PA.
- Krebernik, Manfred, Drachennutter und Himmelsrebe? Zur Frühgeschichte Dumuzis und seiner Familie in Sallaberger, W., K. Volk und A. Zgoll (Hg.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke, Orientalia Biblica et Christiana, Band 14, 2003, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, S. 151-180.
- Krebernik, Manfred, Götter und Mythen des Alten Orients, 2012, Verlag C.H.Beck: München.
- Kümmel, Werner Georg, Introduction to the New Testament, 2nd ed., trans. H. C. Kee, 1975, Abingdon: New York.
- Kummer, Herbert, Vom Mythos zum Logos, Die Ursprünge abendländischen Philosophierens im alten Hellas, Dortmunder Vorträge, Heft 121/76, 1975, Dortmund.
- Kundsins, Carl, Charakter und Ursprung der johanneischen Reden, Acta Universitatis Latviensis Teologijae Fakultatis Serija 1.4, 1939, S. 185-301.
- Kunene, Musa Victor Mdabuleni, Communal Holiness in the Gospel of John, The vine metaphor as a test case with lessons from African hospitality and Trinitarian theology, 2012, Langham Monographs: Carlisle.

- Lacau, Pierre, Sarcophages antérieurs au nouvelle empire. I, fasc. II Catalogue générale des antiquités Egyptiennes du Musée du Caire. 1904, Institute Français d'Archéologie Orientale: Kairo.
- Lanczkowski, Günter Beeinflussung des Christentums durch ägyptische Vorstellungen, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 1965, Vol. 8, No. 1, Brill: Leiden, S. 14-32.
- Lang, Martin, Sieg und Nicht-Sieg in altorientalischen Streitgedichten, in: Fahlenbock, Michaela, Lukas Madersbacher und Ingo Schneider (eds.), Inszenierungen des Sieges – Sieg der Inszenierung, 2011, Studien Verlag: Innsbruck, S. 63-71.
- Langdon, Stephen H., Historical and Religious Texts from the Temple Library of Nippur, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (BE), Series A, Cuneiform texts, Band 31, 1914, R. Merkel: München.
- Lapinkivi, Pirjo, The neo-assyrian Myth of Ištar's Descent and Resurrection, SAACT 6, 2010, Neo-Assyrian Text Corpus Project: Helsinki.
- Lehmann, Reinhard G., Friedrich Delitzsch und der Babel-Bibel-Streit, OBO 133, 1994, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Leibner, U., Arts and Crafts, Manufacture and Production, in Hezser, Cathrine (ed.). The Oxford Handbook of Jewish Daily Life in Roman Palestine, 2010, University Press: Oxford, S. 264-296.
- Lesko, Leonard H., King Tut's Wine Cellar, 1977, B. C. Scribe: Berkeley, CA.
- Lévi-Strauss, Claude, Die Struktur der Mythen, in: ders., Strukturele Anthropologie I, 1992 [1958], Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main.
- Lévi-Strauss, Claude, Mythos und Bedeutung. Radio-Vorträge. Gespräche mit Claude Lévi-Strauss, 1992, Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG: Frankfurt am Main.
- Lichtheim, Miriam, Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms, 1975, University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
- Linnemann, Eta, Die Hochzeit zu Kana und Dionysos, Oder das unzureichende der Kategorien Übertragung und Identifikation zur Erfassung der religionsgeschichtlichen Beziehungen, 1974, New Testament Stud. 20, Cambridge University Press: Cambridge, S. 408-418.
- Liptay, Eva, Coffin and Coffin Fragments of the Third Intermediate Period. Catalogue of the Egyptian Collection, 1. 2011, Museum of Fine Arts: Budapest.
- Little, Paul, Know What You Believe, 1987, Scripture Press: Wheaton.

- Loret, Victor, *La Flore pharaonique*, 1892, Ernest Leroux: Paris.
- Loretz, Oswald, *Ugarit und die Bibel. Kanaanäische Götter und Religion im Alten Testament*, 1990, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
- MacDonald, Dennis R., *The Dionysian Gospel: The Fourth Gospel and Euripides*, 2017, Fortress: Minneapolis.
- Mariette, Auguste, Hippolyte Délié and Emile Béchard, *Album du Musée de Caire*, 1872 Mourès & Cie: Kairo.
- Marlé, René, [Artikel] *Mythos*, in Fries, Heinrich, *Handbuch Theologischer Grundbegriffe*, Band 3 (dtv), 1970, WBG: Darmstadt, S. 200.
- Maul, Stefan M., «*kurgarrû und assinnu und ihr Stand in der babylonischen Gesellschaft*», in Haas, V.: *Aussenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orients*, 1992, Universitätsverlag: Konstanz.
- Maul, Stefan M., *Die Heilkunst des Alten Orients*, 2001, *Medizinhistorisches Journal*, Band 36, Heft 1, J. Steiner Verlag: Stuttgart, S. 17-18 (S. 3-22).
- McDowell, Josh, *Evidence for Christianity, Historical evidences for the Christian faith*, 2006, Thomas Nelson, Inc.: Nashville, TN.
- McGovern, Patrick, E., *Ancient Wine, The search for the origins of Viticulture*, Princeton Science Library, Bd. 76, 2013, Princeton University Press: Princeton.
- McGovern, Patrick, *Heilender Trunk: Ägypter versetzten Wein mit Kräutern*, www.wissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 29.12.2020).
- Merkelbach, Reinhold, *Die Hirten des Dionysos: Die Dionysos-Mysterien der römischen Kaiserzeit und der bukolische Roman des Longus*, *Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana*, 1988, Vieweg und Teubner Verlag: Wiesbaden, S. 108-109.
- Michaels, J. Ramsey, *The Gospel of John*, NICNT, Eerdmans: Grand Rapids.
- Müller, Gerfrid G. W., «*Akkadische Unterweltsmythen*» in: Hecker, Karl, Wilfred George Lambert und Gerfrid G. W. Müller (Hrsg.), *Weisheitstexte, Mythen und Epen*, TUAT 3.4, 1994, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh.
- Müller, Gerfrid G. W., in: Kaiser, Otto (Hrsg.), *Texte aus der Umwelt des Alten Testaments* III/4, «*Akkadische Unterweltsmythen*», Nergal und Ereschkigal, die Sultantepe-Version, TUAT 3.4, 1993, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 760-780.
- Müller, Hans-Peter, *Sterbende und auferstehende Vegetationsgötter? – eine Skizze* in: *ThZ* 53, 1997, Friedrich Reinhardt Verlag: Basel, S. 74-82.

- Müller-Römer, Frank, Das Alte Ägypten und sein Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Kultur und des Christentums, 2016, Naumburg, <https://core.ac.uk/reader/83649870> (zuletzt aufgerufen am 25.01.2021).
- Mythos, <https://brockhaus.de> (zuletzt aufgerufen am: 12.08.19).
- Nestle, Wilhelm, Vom Mythos zum Logos, Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, 1975², Kröner: Stuttgart.
- Niebuhr, Karl-Wilhelm, Grundinformation Neues Testament, 2011⁴, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Noetzel, Heinz, Christus und Dionysos, Bemerkungen zum religionsgeschichtlichen Hintergrund zu Joh 2,1-11, Arbeiten zur Theologie, Heft 1, 1960, Calwer Verlag: Stuttgart.
- Norden, Eduard, Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formgeschichte religiöser Rede, (1913) ⁷1996, Verlag G. B. Teubner: Leipzig/Berlin.
- Novak, Mirko und Gabriele Elsen-Novak, «Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner», Zur Semiotik des Weinstocks in Joh 15,1-8 aus Sicht der Altorientalistik in Weissenrieder, Annette et. al., Picturing the New Testament, Studies in Ancient Visual Images, WUNT II 193, 2005, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, S. 183-206.
- Parpola, Simo, Assyrian Prophecies, SAA, Band 9, 1997, Helsinki University Press: Helsinki.
- Passion und Verkündigung, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 29.03.2020).
- Petersen, Silke, Brot, Licht und Weinstock, Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte, 2008, Brill: Leiden/Boston.
- Petersen, Silke, Die Ich-bin-Worte als Metaphern am Beispiel der Lichtmetaphorik, in: J. Frey/J. G. van der Watt/R. Zimmermann (Hgg.), Imagery in the Gospel of John. Terms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (WUNT 200), 2006, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen, 121-138.
- Peterson, Erik, Johannesevangelium und Kanonstudien, 2012, Echter Verlag: Würzburg.
- Pettinato, Giovanni, I miti degli inferi assiro-babilonesi, Testi del Vicino Oriente antico 2, letterature mesopotamiche, 6, 2003, Paideia: Brescia.
- Pokorný, Petr, Der irdische Jesus im Johannesevangelium, New Testament Stud., Vol. 30, 1984, Cambridge University Press: Cambridge, S. 217-228.

- Pokorny, Stefanie, Gottesgericht-Totengericht. Ein Vergleich zwischen christlicher und ägyptischer Religion. «...zu richten die Lebenden und die Toten.», 2009, Grin-Verlag: München.
- Pommerening, Tanja, Krankheit und Heilung (Ägypten), 2009, www.bibelwissenschaft.de (zuletzt aufgerufen am 28.12.2020).
- Ponchia, Simonetta, Debates and rhetoric in Sumer, 2007 (online publiziert), <https://benjamins.com> (zuletzt aufgerufen am 07.02.2021), S. 63.
- Poo, Mu-Chou, Wine & Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt, 1995, Kegan Paul International: London & New York.
- Popp, Thomas und Rosemarie Micheel, Fenster zum Himmel, Die Ich-bin-Worte Jesu im Johannesevangelium, 2008, Aussaat Verlag GmbH: Neukirchen-Vluyn.
- Propp, Vladimir, Morphologie des Märchens [Morfologija skazki, 1928], 1972, Hanser: München.
- Redford, Donald B. (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 2001, Oxford University Press: Oxford, S. 502-503.
- Reeves, Carole, Egyptian Medicine, 2001 (1992), Shire Publications Ltd.: Buckinghamshire.
- Remmers, Arend, Lexikon Biblischer Bilder und Symbole, 2014, Christliche Schriftenverbreitung: Hückeswagen.
- Rheinländer, Martin, Warum auch Christen sagen können: «IN VINO VERITAS.» «IM WEIN liegt WAHRHEIT.» Gedanken zu den Ich-bin-Worten Jesu Christi, 2009, http://www.math.uni-konstanz.de/numerik/personen/rheinlae/Varia/Diverses/Referate/skript_ich_bin_worte.pdf (zuletzt aufgerufen am 19.10.19).
- Riede, Peter, Kostbarer Boden – liebliches Land, Beiträge zu einer alttestamentlichen Agrotheologie, forschung zur bibel, Band 140, 2020, Echter Verlag: Würzburg.
- Rittelmeyer, Friedrich, Ich Bin, Reden und Aufsätze über die sieben «Ich bin»-Worte des Johannes-Evangeliums, 1986, Verlag Urachhaus Johannes M. Mayer GmbH: Stuttgart.
- RLA 3, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 3, 1976-1980, <https://publikationen.badw.de/de/meta/index>.
- Röllig, Wolfgang (Hrsg.), Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens, 1988, Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen; Paulusdruckerei: Freiburg (CH).

- Roloff, Jürgen, Jesus, 2012⁵, Verlag C. H. Beck: München.
- Roose, Hanna, Ich-bin-Worte, 2013,
<https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/ich-bin-worte-1/ch/81a485a3b4a521bd0024f4161d3cb44b/>
(zuletzt aufgerufen am: 12.10.19).
- Ruhstorfer, Karlheinz, Gotteslehre, Theologie studieren – Modul 7, 2014, Ferdinand Schöningh: Paderborn.
- Ryrie, Charles, Die Bibel verstehen, 2015⁶, Christliche Verlagsgesellschaft: Dillenburg.
- Sallaberger, Walther, Das Opfer in der altmesopotamischen Religion in: Dobiak, Claus, Peter Eitel und Friederike Fless (Hrsg.), Bios – Cultus – (Im)mortalitas, Zu Religion und Kultur – Von den biologischen Grundlagen bis zu Jenseitsvorstellungen, 2012, Verlag Marie Leidorf GmbH: Rahden/Westf.
- Schenke, Ludger, Johannes Kommentar, 1998, Patmos: Düsseldorf.
- Schlier, Heinrich, Das Neue Testament und der Mythos, in: Hochland 48, 1955/56, Kösel-Verlag: Kempten und München, S. 202-212.
- Schlüter, Astrid, Die Selbstausslegung des Wortes. Selbstreferenz und Fremdreferenzen in der Textwelt des Johannesevangeliums, Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Band 146, 1996, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.
- Schnackenburg, Rudolf, Das Johannesevangelium, 1. Teil, 1965ff., Herder Verlag: Freiburg.
- Schnelle, Udo, Die Abschiedsreden im Johannesevangelium, ZNW, Vol 80 (1), 1989, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 64-79.
- Schnelle, Udo, Einleitung in das Neue Testament, ⁸2013, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Schnelle, Udo, Theologie des Neuen Testaments, 2016³, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Scholtissek, Klaus, In ihm sein und bleiben. Die Sprache der Immanenz in den johanneischen Schriften, 2002, Herder Verlag: Freiburg-Basel-Wien-Barcelona-Rom-New York.
- Schott, Heinz, Erste Medizinik Konzepte zwischen Magie und Vernunft, 3000-500 v. Chr. in: Die Chronik der Medizin, 1993, Chronik-Verlag: Dortmund, S. 16-33.
- Schreiner, J, Jeremia 1-25,14, Die neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, 1981, Echter Verlag: Würzburg.

- Schulz, Siegfried, *Komposition und Herkunft der johanneischen Reden*, 1960, W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart.
- Schwankl, Otto, 1995, *Licht und Finsternis. Ein metaphorisches Paradigma in den johanneischen Schriften*, HBS 5, Freiburg i. Br.
- Schweizer, Eduard, *Ego eimi. Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums*, FRLANT 38NF, 1965, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Scott, Martin, *Sophia and the Johannine Jesus*, JSNTSS 71, 1992, Sheffield Academic: Sheffield.
- Sechrist, Robert, *Planet of the grapes: A geography of wine*, 2017, Prager: Santa Barbara, CA.
- Sedlmeier, Franz, *Das Buch Ezechiel, Kapitel 1-24*, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 21/1, 2002, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Stuttgart.
- Segovia, Fernando F., *Love Relationships in the Johannine Tradition: Agabe/Agapan in 1 John and the Fourth Gospel*, Society of Biblical Literature Dissertation Series 58, 1982, Scholars Press: Chico.
- Shaw, Garry J., *The Egyptian Myths, A guide to the ancient Gods and Legends*, 2019 (2014), Thames and Hudson Ltd.: London.
- Sheppard, Gerald T., *More on Isaiah 5:1-7 as a Juridical Parable in: The Catholic Biblical Quarterly*, 1982, Vol. 44, No. 1, S. 45-47.
- Shorter, Alan W., *Everyday Life in Ancient Egypt*, 1923, SLMC: London.
- Siller, Hermann P. (Hrsg.), *Suchbewegungen*, 1991, wbg Academic: Darmstadt.
- Singleton, Vernon L., «An Enologist's Commentary on Ancient Wine» in McGovern Patrick E., Stuart M. Flemming and Solomon H. Katz, 1995, Gordon and Breach Publishers: Luxembourg, S. 67-76.
- Sladek, William R., *Inanna's Descent to the Netherworld*, 1974, Johns Hopkins University: Baltimore, MD.
- Smalley, Stephen, *Thunder and Love: John's Revelation and John's Community*, 1994, Wipf and Stock: Eugene, OR.
- Soden, Hermann, [Artikel] *Auferstehung I. Sterbende und Auferstehende Götter*, in: RGG³ Band 1, 1957, Paul Siebeck Verlag: Tübingen.
- Söding, *Die Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums*.

- Söding, Thomas, «Im Anfang war das Wort», Skriptum der Vorlesung im Sommersemester 2010 mit Beiträgen von Robert Vorholt, 2010.
- Söding, Thomas, Das Johannesevangelium, 2004, www.kath.ruhr-uni-bochum.de (zuletzt aufgerufen am 17.10.19).
- Söding, Thomas, Johanneische Jesusgleichnisse, http://www6.rz.ruhr-uni-bochum.de:8322/imperia/md/content/nt/nt/verkuendigungjesugleichnisse/johanneische_jesugleichnisse.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.01.2021).
- Sproul, R. C. (ed.), Reformation Studien Bibel, 3L – Lesen, Lernen, Leben, 2017, 3L Verlag GmbH: Waldems.
- Staubli, Thomas, Begleiter durch das Erste Testament, 2014⁵, Patmos Verlag der Schwabenverlag AG: Ostfildern.
- Stauffer, Ethelbert, Art. εγω, ThWNT 2 (1935), W. Kohlhammer GmbH: Stuttgart, S. 343.
- Steck, Odil Hannes, Exegese des Alten Testaments, Leitfaden der Methodik, Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 1999¹⁴, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Stephan, Joachim, Ausbildung der Ärzte im Alten Ägypten, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 24, 1997, Helmut Buske Verlag: Hamburg, S. 301-312.
- Sternberg-el-Hotabi, 2007, www.damals.de (zuletzt aufgerufen am 29.12.2020).
- Störig, Hans-Joachim, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, erweiterte Neuauflage, 1997, Fischer: Frankfurt a. M.
- Streck, Michael P., Dattelpalme und Tamariske in Mesopotamien nach dem akkadischen Streitgespräch, Zeitschrift für Assyriologie, Vol. 94, 2004, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, S. 250-290.
- Tallet, Pierre, Le shedeh: etude d'un procédé de vinification en Égypte ancienne. BIFAO, Band 95, Institut français d'archéologie orientale, ET-Cairo. S. 459-492.
- Talon, Philippe, «Le mythe de la descente d'Ištar aux enfers» in Akkadica 59/60, 1988, Assyriological Center Georges Dossin: Brüssel, S. 15-25; 25/1-25/3.
- Taylor, Grant D., The Fruitful Vineyard of God: Jesus and his Disciple at John 15: 1-17, 2014, Dth Dissertation, Southern Baptist Theological Seminary: Louisville.

- Tepe, Peter, Mythos und Literatur, Aufbau einer literaturwissenschaftlichen Mythosforschung, 2001, Königshausen und Neumann: Würzburg.
- Thausing, Gertrud, Die Auferstehung im Sohne, Vol. 46, 1939, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Universität Wien: Wien, S. 170-188.
- Theobald, Michael, Herrenworte im Johannesevangelium (HBS 34), 2002, Herder Verlag: Freiburg im Breisgau.
- Thomas Söding (Hg.), Das Johannesevangelium – Mitte oder Rand des Kanons (QD 203), 2003, Freiburg - Basel – Wien.
- Thomsen, Marie-Louise, Zauberdiagnose und schwarze Magie in Mesopotamien, 1987, Museum Tusculanum Press: Kopenhagen.
- Thyen, Hartwig, Art. «Ich-Bin-Worte», in: RAC 17, 1996, Anton Hiersemann Verlag: Stuttgart, S. 174.
- Thyen, Hartwig, Studien zum Corpus Iohanneum, WUNT Bd. 214, 2007, Mohr Siebeck Verlag: Tübingen.
- Tilborg, Sjef van, De zelfpresentatie van Jezus in het Johannes-evangelie. Een christologie tussen letterlijke en figuurlijke taal, TTh34, 1994, Peeters: Leuven.
- Unwin, Tim, Wine and the Vine, 1991, Routledge: New York.
- Van der Stede, Véronique, Mourir au pays des deux fleuves: L'au dela mesopotamien d'après les sources sumerienne et akkadiennes (Lettres Orientales), 2007, Peeters: Leuven.
- Van der Watt, Jan G., «Metaphorik» in Joh 15,1-8, in BZ 38, 1994, Brill: Leiden.
- Van Nest, Anne Marrie, «vine», EGHD 3, S. 1338.
- Völker, Daniel, Der wahre Weinstock: Die Bedeutung des Weinstockmotivs in Joh 15,1-8, 2018, University of South Africa.
- Waechter, Matthias, Mythos, 2010, <https://docupedia.de/zg/Mythos> (zuletzt aufgerufen am 16.08.19).
- Walton, John H., Ancient Near Eastern thought and the Old Testament, Introducing the conceptual world of the Hebrew Bible, 2007, Apollos: Nottingham.
- Wanke, Gunther, Jeremia, Teilband 1: Jeremia 1,1-25,14, Züricher Bibelkommentare AT 20.1, Theologischer Verlag Zürich: Zürich.

- Weeber, Karl-Wilhelm, Wasser, Wein und Öl: Die Lebenssäfte der römischen Welt, 2013, Primus: Darmstadt.
- Weissenrieder, Annette et. al., Picturing the New Testament, Studies in Ancient Visual Images, WUNT II 193, 2005, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG: Tübingen.
- Wendel, Saskia, Der Johannesprolog – Joh 1, 2008.
- Werner, Wolfgang, Das Buch Jeremia, Kapitel 1-25, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, 1997, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Stuttgart.
- Westendorf, W., Handbuch der altägyptischen Medizin, HdO 36, 1999, Brill: Leiden.
- Wick, Peter, Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des Johannesevangeliums, 2004, Biblica, Vol. 85, No. 2, Pontifical Biblical Institute: Rom, S. 179-198.
- Wiggermann, Frans A. M., «Nergal» in RLA, Band 9, 1998-2001, Verlag Walter de Gruyter: Berlin, New York.
- Wilcke, Claus, «Inanna/Ištar» in RLA 5, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 5, 1976-1980, <https://publikationen.badw.de/de/meta/index>, S. 74-87.
- Wilckens, Ulrich, Das Evangelium nach Johannes, NTD 4, 1998, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
- Wilckens, Ulrich, Studienführer Altes Testament, 2015, Fontis: Brunnen Basel.
- Wilckens, Ulrich, Theologie des Neuen Testaments, Bd. II: Die Theologie des Neuen Testaments als Grundlage christlicher Lehre, Teilband 2: Der Aufbau, 2009, Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn.
- Wilkie, Jonathan, The origins of Measurement, 2019, S. 1-5, academia.edu (zuletzt aufgerufen am: 04.11.21).
- Wilson, Marvin R. und Edwin M. Yamauchi, Viticulture. Dictionary of Daily Life in Biblical & PostBiblical Antiquity, Vol. 4. Hendrickson: Peabody, S. 357-366.
- Winkelmann, Johannes, Die Ich-bin-Worte Jesu: Texte, Kommentare, Entwürfe, 1995, Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
- Wöhrle, Jakob, Getränke (AT), 2008, <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/getraenke-at/ch/688163f708bf0ff4308f80ce8ab48b73/#h8> (zuletzt aufgerufen am 30.11.19).

- Wolkenstein, Diane und Samuel Noah Kramer, Inanna. Queen of Heaven and Earth. Her stories and hymns from Sumer, 1983, Harper Collins: New York.
- Wolkinger, Alois, Philo von Alexandria, 2006 (www-theol.uni-graz.at).
- Yee, Gale A., «A Form-Critical Study of Isaiah 5:1-7 as a Song and a Juridical Parable, 1981,
[https://www.academia.edu/1402411/ The Form Critical Study of Isaiah 5 1 7 as a Song and a Juridical Parable](https://www.academia.edu/1402411/The_Form_Critical_Study_of_Isaiah_5_1_7_as_a_Song_and_a_Juridical_Parable)
(zuletzt aufgerufen am 27.01.2021).
- Zeller, Dieter, Sterbende Götter als Identifikationsfiguren, BiKi 45, 1990, Katholisches Bibelwerk e. V.: Stuttgart, 132-139.
- Zenger, Erich u.a., Einleitung in das Alte Testament, 2016⁹, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart.
- Zenger, Erich, Psalm 80, Bitte für Israel, den Weinstock Gottes in Hossfeld, F.-L. und Erich Zenger, Die Psalmen, Psalm 51-100, Die Neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, 2002, Echter Verlag GmbH: Würzburg, S. 452-453.
- Zgoll, Anette, Traum und Welterleben im antiken Mesopotamien, 2006, Ugarit-Verlag: Münster.
- Zimmermann, Heinrich, Das absolute εγω εμι als die neutestamentliche Offenbarungsformel, BZ 4, Brill: Leiden, 1960.
- Zimmermann, Ruben, Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10, WUNT 171, 2004a, Verlag Mohr Siebeck: Tübingen.
- Zimmermann, Ruben, Kompendium der Gleichnisse Jesu, 2007, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh/Darmstadt.
- Zohary, Daniel, «The Domestication of the Grapevine Vitis Vinifera L. in the Near East” in Patrick E. McGovern, Stuart M. Flemming and Solomon H. Katz, The Origins and Ancient History of Wine, Gordon and Breach Publishers: Luxembourg, S. 23-43.
- Zumstein, Jean, Das Johannesevangelium, KEK 2, 2016, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.